

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

«Wenn ich ein Känguru wäre, dann wäre die Sprechtechnik der Beutel.»

Qualitative Einzelfallstudie Mischform Poltern-Stottern im Jugendalter: Unterstützende methodisch-didaktische Interventionen, Gelingensbedingungen und Hemmnisse sowie Interventionsempfehlungen für die Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen.

Eingereicht von: Giulia Adagazza
Julia Hirschi
Begleitperson: Prof. Wolfgang G. Braun
Zweite Fachperson: Janna Kosack
Datum der Abgabe: 17.02.2023

ABSTRACT

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht im Rahmen einer qualitativen Einzelfallstudie die Generalisierungsphase einer logopädischen Therapie bei einer Mischform Poltern-Stottern, die mit einer 17-jährigen Jugendlichen an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) durchgeführt wurde. Die Aussagen der Klientin und ihrer Bezugsperson aus problemzentrierten Interviews und die teilnehmenden Beobachtungen der Therapeutinnen während der Therapie bildeten die Datengrundlage für eine qualitative Inhaltsanalyse. Aus dem Einzelfall konnten hilfreiche methodisch-didaktische Interventionen sowie Gelingensbedingungen und Hemmnisse bei der Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen ermittelt werden. Auf Basis der mit theoretischen Erkenntnissen abgeglichenen Gelingensbedingungen und Hemmnissen formulierten die Autorinnen Interventionsempfehlungen. Diese wurden in einem weiteren Schritt mit zwei Expert*innen im Bereich Poltern und Stottern in Interviews validiert und unter Einbezug ihres Fachwissens weiterentwickelt.

Entstanden sind elf Interventionsempfehlungen für die Generalisierungsphase bei einer Mischform Poltern-Stottern, an denen sich Logopäd*innen in der Therapie mit 15- bis 19-jährigen Jugendlichen orientieren können. Beispielsweise wird die Erstellung einer Hierarchie mit herausfordernden alltäglichen Sprechsituationen zur Steigerung des Bewusstseins für unterschiedliche kommunikative Anforderungen, das frühzeitige Einbinden der Bezugspersonen im Rahmen von Therapiebesuchen und mehr Mitbestimmung in der Therapie durch kontinuierliches Anbieten von Auswahlmöglichkeiten empfohlen.

VORWORT

Mit den Bezeichnungen «Autorinnen», «Forscherinnen» und «Therapeutinnen» sind die Verfasserinnen dieser Bachelorarbeit Giulia Adagazza und Julia Hirschi gemeint, Autorinnen und Forscherinnen werden dabei synonym verwendet. Innerhalb der Arbeit wird für die Therapeutinnen, die Klientin und ihre Bezugsperson die weibliche Schreibweise verwendet. Dies aus dem Grund, da es sich in dieser Einzelfallstudie um eine jugendliche Frau, ihre Mutter und die zwei Therapeutinnen Giulia Adagazza und Julia Hirschi handelt. Die Klientin JV und ihre Mutter MA werden anonymisiert porträtiert, indem ihre Vor- und Nachnamen mit den Initialbuchstaben dargestellt werden. Im Theorieteil und in den Handlungsempfehlungen sollen jedoch alle Menschen angesprochen werden, deshalb wird die Schreibweise mit dem Genderstern verwendet.

DANK

Diese Bachelorarbeit hat es uns ermöglicht, unser Fachwissen im Bereich Poltern-Stottern zu vertiefen und Erfahrung mit dem Forschungsansatz der qualitativen Einzelfallstudie zu sammeln. Wir hoffen, dass wir dazu beitragen können, dass die logopädische Therapie der Mischform Poltern-Stottern stärker wahrgenommen wird.

An dieser Stelle möchten wir uns bei all denjenigen Personen bedanken, die uns während dieser Bachelorarbeit unterstützt haben:

Herzlichen Dank an JV, ohne die diese Arbeit nicht hätte entstehen können. Wir möchten uns für ihr entgegengebrachtes Vertrauen während der Therapie-Lehr-Praxis und für ihre Bereitschaft bedanken, sich für diese Einzelfallstudie zur Verfügung gestellt zu haben. Wir sind stolz auf ihre Entwicklung und hoffen, dass sich der «Beutel», den sie sich erarbeitet hat, noch lange bewährt.

Vielen Dank auch an MA, JVs Mutter, die sich für das Interview zur Verfügung gestellt und uns so einen Einblick in ihre Rolle als Bezugsperson während der Sprechtherapie ermöglicht hat.

Ferner gilt unser Dank Susanne Gehrler und Michael Schneider, die uns im Rahmen der Expert*inneninterviews mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gilt Prof. Wolfgang G. Braun, der uns während dieser Arbeit betreut und unterstützt hat. Seit Tag 1 stand er uns beratend zur Seite. Für die gut strukturierten und motivierenden Kolloquien, die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik sind wir sehr dankbar.

Ausserdem möchten wir uns bei unseren Lektor*innen Martina Högger und Beat Baggenstos bedanken, die uns beim letzten Schliff unserer Bachelorarbeit tatkräftig unterstützt haben.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Forschungsinteresse.....	1
1.3	Aufbau und Gliederung der Arbeit	2
2	Forschungsfragen	2
3	Theoretische Grundlagen	3
3.1	Stottern	3
3.2	Poltern.....	4
3.3	Mischform Poltern-Stottern	5
3.4	Sprechtechnik	5
3.5	Generalisierungsphase	6
3.6	Gelingensbedingungen und Hemmnisse Generalisierungsphase	7
3.7	Methodisch-didaktische Interventionen	9
4	Methodisches Vorgehen	13
4.1	Forschungsansatz.....	13
4.2	Forschungsmethoden	13
4.3	Beschreibung Stichprobe.....	16
4.4	Beschreibung Expert*innen	16
4.5	Methodenkritik.....	17
5	Datenerhebung	17
5.1	Durchführung Qualitative Interviews	17
5.2	Interviewleitfaden	18
5.3	Teilnehmende Beobachtung	19
6	Datenaufbereitung und Datenanalyse	19
6.1	Datenaufbereitung	19
6.2	Datenanalyse	20
7	Ergebnisse Problemzentrierte Interviews	20
7.1	Methodisch-Didaktische Interventionen Anwendung Sprechtechnik	21
7.2	Methodisch-Didaktische Interventionen Akzeptanz Sprechtechnik	23
7.3	Methodisch-Didaktische Interventionen Umgang mit Rückfällen.....	23
7.4	Gelingensbedingungen und Hemmnisse Anwendung Sprechtechnik	24
7.5	Gelingensbedingungen und Hemmnisse Akzeptanz Sprechtechnik	28
7.6	Gelingensbedingungen und Hemmnisse Umgang mit Rückfällen.....	29
7.7	Gelingensbedingungen und Hemmnisse Allgemein	30

8	Diskussion Ergebnisse Problemzentrierte Interviews und Teilnehmende	
	Beobachtung	32
8.1	Methodisch-Didaktische Interventionen	32
8.2	Gelingensbedingungen und Hemmnisse	35
8.3	Grenzen der Untersuchung und weiterführende Empfehlungen	38
8.4	Interventionsempfehlungen Version 0	39
9	Ergebnisse Expert*inneninterviews	40
10	Diskussion Ergebnisse Expert*inneninterviews	42
10.1	Interpretation der Ergebnisse.....	43
10.2	Grenzen der Untersuchung und weiterführende Empfehlungen	44
11	Interventionsempfehlungen Version 1	44
12	Fazit und Ausblick	48
13	Literaturverzeichnis	49
14	Anhang	51

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1:	Ablaufschema inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	15
Abbildung 2:	Methodisch-didaktische Interventionen Anwendung der Sprechtechnik.....	22
Abbildung 3:	Methodisch-didaktische Interventionen Akzeptanz der Sprechtechnik	23
Abbildung 4:	Methodisch-didaktische Interventionen Umgang mit Rückfällen.....	24
Abbildung 5:	Übersicht Gelingensbedingungen Anwendung Sprechtechnik	27
Abbildung 6:	Übersicht Hemmnisse Anwendung der Sprechtechnik	27
Abbildung 7:	Übersicht Gelingensbedingungen Akzeptanz Sprechtechnik	29
Abbildung 8:	Übersicht Gelingensbedingungen beim Umgang mit Rückfällen	30
Abbildung 9:	Übersicht Gelingensbedingungen und Hemmnisse Allgemein	31

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1:	Haupt- und Subkategorien Inhaltsanalyse	16
Tabelle 2:	Zusammenstellung der Interventionsempfehlungen Version 1	47

1 EINLEITUNG

Im folgenden Kapitel wird die Ausgangslage beschrieben sowie die Wahl des Themas begründet. Anschliessend werden der Aufbau und die Gliederung der Arbeit dargelegt.

1.1 AUSGANGSLAGE

Poltern ist ein komplexes Störungsbild, das gemäss Marks (2017) lange Zeit als «Stiefkind» (S. 433) in der Sprachheilpädagogik behandelt wurde. Da es noch keine allgemeingültige Definition von Poltern gibt, mangelt es folglich an Studien zur Auftretenshäufigkeit (vgl. Zang & Metten, 2014, S.19). Man ist sich jedoch einig, dass Poltern nur selten isoliert auftritt. Gemäss Sick (vgl. 2014, S. 59) ist davon auszugehen, dass nur 0,4 bis 1,4 % der betroffenen Menschen ein reines Poltern aufweisen. Bekannt ist, dass Poltern hingegen häufig in Kombination mit Stottern auftritt. Verschiedene Studien kommen zum Schluss, dass jede dritte Person mit einer Stottersymptomatik auch poltertypische Symptome aufweist (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 19). Je nachdem welche Störung überwiegt, wird in der Literatur von einer Mischform Poltern-Stottern oder Stottern-Poltern gesprochen (vgl. Sick, 2014, S. 63).

Die 17-jährige JV gehört zu den Betroffenen, die eine Mischform Poltern-Stottern aufweisen. Sie war als Kind bereits in logopädischer Therapie und wurde im Frühsommer erneut abgeklärt. JV hat sich damals dafür ausgesprochen, im Rahmen der Therapie-Lehr-Praxis an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) mit Studierenden zu arbeiten, die unter der Anleitung von Prof. Wolfgang G. Braun therapieren. Die Therapie der 17-jährigen Jugendlichen dient als Ausgangslage für diese Bachelorarbeit, wobei der Fokus der Einzelfallstudie auf der Generalisierungsphase der Therapie liegt. In dieser Phase stehen der Transfer der erlernten Fähigkeiten zur Modifikation des eigenen Sprechverhaltens in verschiedenen alltäglichen Situationen mit unterschiedlichen kommunikativen Anforderungen, die Akzeptanz der neuen Sprechweise sowie der Umgang mit Rückfällen im Vordergrund (vgl. Sandrieser & Schneider, 2019, S. 151).

1.2 FORSCHUNGSINTERESSE

Die Wirksamkeit von Therapieansätzen im Bereich des Polterns liegt mehrheitlich in Form von Expert*innenmeinungen und praxisbasierter Evidenz vor (vgl. Marks, 2017, S. 462). Die Umsetzung von kontrollierten Fallstudien stellt im therapeutischen Kontext ein komplexes Unterfangen dar und ist unter anderem aufgrund der sehr heterogenen Probandengruppe nur schwer umsetzbar (ebd.). Gemäss Sick ist die Reflexion von Behandlungserfolgen und Misserfolgen wichtig, um die logopädische Therapie von Poltern weiterzuentwickeln (vgl. 2014, S. 122). Es mangle jedoch an Fallstudien in diesem Bereich (ebd.). Die Motivation für diese Arbeit besteht darin, bei dieser Lücke mit der Durchführung einer Einzelfallstudie anzusetzen und einen Beitrag im Sinne der Praxisforschung zu leisten, sodass die logopädische Therapie der Mischform Poltern-Stottern stärker wahrgenommen wird. Die Forschungsergebnisse sollen

dazu beitragen, mögliche Interventionsempfehlungen für die Generalisierungsphase einer Therapie der Mischform Poltern-Stottern bei 15- bis 19-jährigen Jugendlichen zu formulieren.

1.3 AUFBAU UND GLIEDERUNG DER ARBEIT

Die vorliegende Bachelorarbeit gliedert sich in 12 Kapitel. Das erste Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und legt das Forschungsinteresse dar. Im zweiten Kapitel werden die drei Forschungsfragen präsentiert. Die theoretischen Grundlagen, die im Rahmen dieser Bachelorarbeit von Relevanz sind, sowie deren Bezüge zum Einzelfall, werden im 3. Kapitel beschrieben. Im 4. Kapitel wird das methodische Vorgehen aufgezeigt. Es folgt im 5. Kapitel die Beschreibung der Datenerhebung und im 6. Kapitel die Darstellung der Datenaufbereitung und -analyse. Im 7. Kapitel werden die Ergebnisse der problemzentrierten Interviews und der teilnehmenden Beobachtung präsentiert. Im 8. Kapitel folgt die Diskussion der Ergebnisse. Dieses Kapitel beinhaltet die Interpretation der Ergebnisse, die Beantwortung der beiden ersten Forschungsfragen und das Aufzeigen von Grenzen der Untersuchung. Zudem werden die aus der Forschungsfrage 2 abgeleiteten Interventionsempfehlungen Version 0 skizziert. Im 9. Kapitel folgt die Präsentation der Expert*inneninterviews. Im 10. Kapitel werden die Ergebnisse der Expert*inneninterviews diskutiert sowie deren Einfluss auf die Version 0 der Interventionsempfehlungen dargelegt. Die Präsentation der validierten und angepassten Interventionsempfehlungen folgt im 11. Kapitel. Das 12. Kapitel umfasst das Fazit und den Ausblick.

2 FORSCHUNGSFRAGEN

Diese Bachelorarbeit beleuchtet die Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen. In den ersten beiden Forschungsfragen geht es um die subjektive Einschätzung der Klientin und ihrer Bezugsperson, sowie um die teilnehmende Beobachtung der Therapeutinnen. Es soll herausgefunden werden, welche methodisch-didaktischen Interventionen die Klientin bei der Generalisierung unterstützt haben. Gleichzeitig soll herausgearbeitet werden, was in dieser Phase für die Klientin förderlich beziehungsweise hinderlich war. In der dritten Forschungsfrage wird die Frage behandelt, ob sich aus den ermittelten Hemmnissen und Gelingensbedingungen dieser Einzelfallstudie Interventionsempfehlungen generieren lassen, die für die Therapie der Mischform Poltern-Stottern bei Jugendlichen in der Generalisierungsphase zu Rate gezogen werden können. Entstanden sind drei Forschungsfragen:

Forschungsfrage 1: Welche methodisch-didaktischen Interventionen unterstützen eine 17-jährige Jugendliche mit einer Mischform Poltern-Stottern bei der Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen?

Forschungsfrage 2: Welche subjektiven Gelingensbedingungen und Hemmnisse benennen die Betroffene und das Umfeld und beobachten die Therapeutinnen bei der Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen?

Forschungsfrage 3: Lassen sich aus den ermittelten Gelingensbedingungen und Hemmnissen einer Einzelfallstudie Interventionsempfehlungen für die Generalisierungsphase einer Therapie von Mischform Poltern-Stottern bei 15- bis 19-jährigen Jugendlichen generieren?

3 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Im Folgenden werden die theoretischen Grundlagen zu Stottern, Poltern und der Mischform Poltern-Stottern aufgeführt. Ausserdem werden die theoretischen und therapeutischen Überlegungen zur Sprechtechnik sowie die Generalisierungsphase erläutert. Anschliessend wird näher auf die Gelingensbedingungen und Hemmnisse in der Generalisierungsphase eingegangen, sowie die eingesetzten methodisch-didaktischen Interventionen vor dem Hintergrund der Theorie und mit Bezug zum Einzelfall beschrieben.

3.1 STOTTERN

Nach Sandrieser & Schneider (2019) ist Stottern «eine Störung des Sprechablaufes, die eine genetische Disposition hat und durch das Auftreten von einem oder mehreren der drei typischen Symptome in mindestens 3 Prozent der gesprochenen Silben gekennzeichnet ist» (Kraft (2010), Bloodstein/Bernstein-Ratner (2008), in Sandrieser & Schneider 2019, S. 148). Zu den stottertypischen Kernsymptomen gehören unfreiwillige Wiederholungen, Dehnungen und Blockaden (vgl. Sandrieser, 2017, S. 372). Zur Begleitsymptomatik werden Erscheinungen gezählt, die zusätzlich zur Kernsymptomatik auftreten und sich beispielsweise auf Ebene der Emotionen und Einstellungen, Verhalten, Sprechverhalten, Motorik oder auch auf der vegetativen Ebene äussern können (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 27). Begleitsymptome sind durch eine grosse individuelle Vielfalt geprägt und beinhalten unter anderem das An kämpfverhalten/Fluchtverhalten, Mitbewegungen oder das Vermeideverhalten (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 27).

3.1.1 Therapie

In der Stottertherapie wird zwischen indirekten und direkten Ansätzen unterschieden. Direkte Ansätze arbeiten direkt am Stottern, wobei Klient*innen beispielsweise am Modell lernen oder angeleitet werden, das Stottern oder das Sprechen zu analysieren und zu verändern (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 120). Gemäss Sandrieser & Schneider (vgl. 2015, S. 121f) lassen sich die direkten Ansätze unterscheiden in Verfahren zur Bearbeitung des Sprechens, hier ist das Ziel, dass das Stottern eliminiert wird (Fluency Shaping), und in Verfahren zur Bearbeitung des Stotterns, hier ist das Ziel, das Stottern flüssiger zu machen (Stuttering Management, Stuttering Modification).

Indirekte Ansätze hingegen bearbeiten Faktoren, welche die Sprachflüssigkeit beeinflussen (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 121). Hierzu gehört beispielsweise die Arbeit mit den Bezugspersonen (ebd.). Direkte und indirekte Ansätze können kombiniert werden (ebd.).

Gemäss Sandrieser (vgl. 2017, S. 407f) gestaltet sich die Modifikationstherapie nach Van Riper in vier Phasen. In der Phase der Desensibilisierung wird mit dem eigenen Stottern experimentiert und durch Pseudostottern die Angst vor einem Stotterereignis abgebaut (ebd.). Der Schwerpunkt der Phase der Identifikation ist es, Stotterereignisse wahrzunehmen (vgl. Sandrieser & Schneider, 2019, S. 150). Das Kernelement der Therapie ist die Modifikationsphase, deren Ziel es ist, Techniken zu erarbeiten, die vorbeugend wirken (vgl. Sandrieser & Schneider, 2019, S. 150f). Patient*innen sollen die Kontrolle zurückgewinnen und ihr Sprechen willentlich steuern können (ebd.). In der anschliessenden Phase Stabilisierung / Generalisierung sollen die erlernten Techniken gefestigt und im Alltag angewendet werden können (ebd.). Die Generalisierungsphase wird im *Kapitel 3.5 Generalisierungsphase* genauer erläutert.

3.2 POLTERN

Poltern ist ein logopädisches Störungsbild, für welches noch keine einheitliche Definition vorliegt (vgl. Sick, 2014, S. 20). In der Arbeitsdefinition von St. Louis und Schulte wird Poltern den Redeflussstörungen zugeordnet (ebd.). Diese Definition erhält zurzeit in der International Cluttering Association (ICA) am meisten Zuspruch (ebd.). Autoren wie Braun (vgl. 2020, S. 12) bemängeln an dieser Arbeitsdefinition, dass sie die expressive Seite des Polterns berücksichtigt, jedoch interne Prozesse wie die Selbstwahrnehmung und das Monitoring der Sprachverarbeitung und die kommunikativen Folgen aussen vor lässt. Aufbauend auf den Überlegungen von Daly und Burnett, die Poltern aufgrund der komplexen und sprachübergreifenden Symptomatik als Syndrom bezeichnen (vgl. Sick, S. 21) und dem Sprachverarbeitungsmodell von Levelt, formulierte Braun eine neue Arbeitsdefinition. In dieser wird Poltern als «mehrdimensionale Kommunikationsstörung mit interagierenden Leit-, Kern- und Begleitsymptomen» (Braun, 2020, S. 13) definiert. Eine abnorm schnelle und/oder irreguläre Sprechgeschwindigkeit bildet das Leitsymptom der Störung (ebd.). Zu den Kernsymptombereichen gehören gemäss Braun (2020) «phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, Sprechunflüssigkeiten, die sich qualitativ nicht von normalen Sprechunflüssigkeiten unterscheiden, jedoch häufiger und ausgeprägter auftreten, ein mangelndes Monitoring oder eine eingeschränkte Selbstwahrnehmung» (S. 13). Zuletzt können auch Begleitsymptome wie Einschränkungen in der Verständlichkeit, oder pragmatisch-kommunikative Auffälligkeiten auftreten (ebd.). Aufgrund der fehlenden allgemeingültigen Definition von Poltern mangelt es an Studien zur Auftretenshäufigkeit (vgl. Zang & Metten, 2014, S.19). Man ist sich jedoch einig, dass Poltern isoliert nur selten auftritt (siehe *Kapitel 3.3 Mischform Poltern-Stottern*).

3.2.1 Therapie

Da Poltern in seinem Erscheinungsbild sehr heterogen ist, zeichnet sich die Therapie durch ein einzelfallorientiertes Vorgehen mit individuellen Therapieschwerpunkten aus (vgl. Marks, 2017, S. 459). Es wird davon ausgegangen, dass sich die in *Kapitel 3.2 Poltern* beschriebenen Symptombereiche gegenseitig beeinflussen. Diese Synergieeffekte lassen sich therapeutisch

nutzen (ebd.). So wirkt sich die Arbeit am Sprechtempo positiv auf die Sprechunflüssigkeiten oder die Kommunikationsorganisation aus (ebd.). Bestehenden Therapiekonzepten von Ward, Myers, Sick oder van Zaalen/Reichel ist gemein, dass sie mehrdimensional sind und die Therapiebausteine individuell gewichten (vgl. Marks, 2017, S. 460).

Ähnlich wie bei der Therapie des Stotterns gliedert sich die Therapie des Polterns in Phasen (vgl. Marks, 2017, S. 460–461). Während jedoch beim Stottern zu Beginn in der Desensibilisierungsphase der Angstabbau im Vordergrund steht, geht es beim Poltern mehr darum ein Verständnis für die Symptomatik und deren Auswirkungen auf die Gesprächspartner*innen zu entwickeln (ebd.). Es folgt eine Identifikationsphase, in der die Selbstwahrnehmung für die eigene Symptomatik erhöht und folglich die Monitoring-Fähigkeiten geschult werden (ebd.). In der anschliessenden Modifikationsphase wird spezifisch an den Symptomen gearbeitet und so das Sprech- und Kommunikationsverhalten verändert (ebd.). Wie bei der Therapie des Stotterns können Techniken eingesetzt werden, die beim Symptom ansetzen (Poltermodifikation) oder das gesamte Sprechmuster verändern (Sprechmodifikation) (vgl. Marks, 2017, S. 467). Im anschliessenden Transfer werden die angeeigneten Fähigkeiten in unterschiedlichen alltäglichen Sprechsituationen angewendet und reflektiert (ebd.). Die Generalisierungsphase wird im *Kapitel 3.5 Generalisierungsphase* genauer erläutert.

3.3 MISCHFORM POLTERN-STOTTERN

Verschiedene Quellen bestätigen, dass Poltern und Stottern als Mischform auftreten können (Sick, 2014, Zang & Metten, 2014, Marks, 2017). Gemäss Sick (vgl. 2014, S. 59) weisen nur 0,4 bis 1,4 % der betroffenen Menschen ein reines Poltern auf. Studien kommen zum Schluss, dass jede dritte Person mit einer Stottersymptomatik auch poltertypische Symptome aufweist (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 19). Je nachdem, welche Störung überwiegt, wird in der Literatur von einer Mischform Poltern-Stottern oder Stottern-Poltern gesprochen (vgl. Sick, 2014, S. 63). Obwohl sich die Störungen anhand der Kernsymptome unterscheiden lassen, sind sie dennoch verwandt, da sie gemischt auftreten können und sich im Symptom der Wiederholungen gleichen (vgl. Sick, 2014, S. 66).

3.3.1 Therapie

Um einen passende Therapieansatz wählen zu können, ist es zunächst essenziell, die Symptome von Poltern und Stottern zu differenzieren (vgl. Sick, 2014, S. 66). Denn die Behandlung richtet sich an der Störung aus, die schwerwiegender auftritt (vgl. Sick, 2014, S. 134).

Es sollten stets beide Störungen in der Therapie im Auge behalten werden und Therapeut*innen Kenntnisse in der Behandlungsform des Stotterns und des Polterns aufweisen (ebd.).

3.4 SPRECHTECHNIK

Gemäss Sick (2014) sind «ein situationsangepasster Einsatz des Sprechtempos und die häufig damit verbundene Temporeduzierung» (S. 164) zentral in der Poltertherapie.

Die Therapeutinnen haben den Fokus im vorliegenden Fall auf die Modifizierung des Sprechtempos und die Arbeit an Sprechpausen gelegt, die vor allem die Funktion hatten, das Sprechen besser zu planen. Dies setzt gemäss Sick (vgl. 2014, S. 165) voraus, dass Klient*innen verschiedene Geschwindigkeiten wahrnehmen können, denn nur so, können sie ihr Sprechtempo situationsangepasst variieren (siehe auch *Kapitel 3.7.3 Selbst- und Fremdwahrnehmung*). Zu Beginn der Therapie wurden folglich verschiedene Wahrnehmungsübungen durchgeführt und das Sprechtempo mit Geschwindigkeitsbezeichnungen mithilfe eines Tachos operationalisiert. Die Klientin hat gelernt, ihre gesamte Sprechweise zu modifizieren und mittels einem angepassten Sprechtempo flüssiger und kontrollierter zu sprechen. Im Rahmen von Modifikationsübungen hat sie gelernt, sich ein Sprechtempo vorzunehmen und Sprechpausen passend einzusetzen. Die Sprechpausen wurden zu Beginn durch das Klicken eines Kugelschreibers, später durch das Zusammenbringen von Daumen und Zeigefinger und zum Schluss nur noch mental im Sprechfluss platziert.

3.5 GENERALISIERUNGSPHASE

In der Literatur gibt es unterschiedliche Terminologien zu dieser Therapiephase, unter anderem wird von *Transfer*, *Stabilisierung*, *Beibehalten der Redeflüssigkeit* oder *Automatisierung der Sprechtechnik* gesprochen. Die Autorinnen dieser Einzelfallstudie halten sich an den Begriff *Generalisierung* (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 137) und meinen damit die Stabilisierung und Automatisierung der Sprechtechnik und deren Transfer in den Alltag und somit in die Spontansprache. Charakteristisch für die Therapiephase ist unter anderem die Arbeit an den Ebenen Anwendung und Akzeptanz der Sprechtechnik sowie der Umgang mit Rückfällen (vgl. Sandrieser & Schneider, 2019, S. 151). Auch im untersuchten Einzelfall wurde an diesen drei Ebenen in der Generalisierungsphase gearbeitet.

Gemäss Sick (vgl. 2014, S. 190) bedeutet ein geglückter Transfer, dass Klient*innen die in der Therapie erlernten Strategien in für sie wichtigen Situationen anwenden können. Es sei unrealistisch, sich «ein kontrolliert unauffälliges Sprechen bezogen auf alle Sprechsituationen» (Sick, 2014, S. 190). zum Ziel zu setzen. Gemäss Braun (vgl. 2020, S. 47) sei das Hauptziel einer Poltertherapie, dass der Alltag kommunikativ gestärkt gemeistert werden könne. Die gelernten Strategien sollen bewusst eingesetzt und automatisiert angewendet werden (ebd.). Da in der Therapie das Sprechmuster verändert wird, müssen gemäss Sick (vgl. 2014, S. 188) im Rahmen von In-vivo-Arbeit und Rollenspielen negative Einstellungen der Klient*innen erkannt und zum Ausdruck gebracht werden. Wendlandt (vgl. 2009, S. 151) betont, dass es sich im Hinblick auf die Akzeptanz der neuen Sprechweise lohnt, häufig In-vivo-Sitzungen durchzuführen und dabei auch im unmittelbaren Lebensumfeld der Klient*innen zu arbeiten. «Dabei soll es gezielt um den zunehmend selbständigen Einsatz der gelernten kommunikativen Fähigkeiten gehen» (Wendlandt, 2009, S. 151). Auch der Umgang mit Rückfällen muss in dieser letzten Phase unbedingt thematisiert werden (ebd.). Gemäss Sick (vgl. 2014, S. 192) kommt

es im Bereich der Redeflussstörungen häufig zu Rückfällen und es soll gemeinsam überlegt werden, wie mit Rückfällen umzugehen ist. Sick (vgl. 2014, S. 192) betont, dass schon während der Behandlung eine mögliche Verstärkung der Symptomatik nach Therapieende besprochen werden soll, und dass diese Verschlechterung differenziert zu betrachten sei. Es sollen beispielsweise Umstände besprochen werden, die sich ungünstig auf Transferleistungen auswirken können, wie beispielsweise Schwierigkeiten in der Partnerschaft, Schlafmangel, Probleme in Schule und Beruf oder auch mangelnde Motivation zur Sprechkontrolle (ebd.).

3.6 GELINGENSBEDINGUNGEN UND HEMMNISSE GENERALISIERUNGSPHASE

In der Literatur wird eine Vielzahl von gelingenden und hemmenden Faktoren für die Durchführung von Polter- und Stottertherapien beschrieben. Die Autorinnen haben sich auf jene fokussiert, die auch für die Generalisierungsphase relevant sind und bei der Planung und Durchführung der Therapien des untersuchten Einzelfalles von besonderer Bedeutung waren.

3.6.1 Einflussfaktoren Sprechtempo

Sick (vgl. 2014, S. 30) beschreibt verschiedene Einflussfaktoren, die zu einer Erhöhung des Sprechtempos beitragen. Dazu gehören beispielsweise emotionale Zustände wie Aufregung, Ärger oder das Thema des Gesprächs. Gelingensbedingungen und Hemmnisse bei der Generalisierung der Sprechtechnik ergeben sich demnach unmittelbar aus der Gesprächssituation, aber auch aus der emotionalen Verfassung der Sprecher*innen (ebd.). Daraus lässt sich ableiten, dass diese Einflussfaktoren individuell zu analysieren sind, um eine Hierarchieliste von Sprechsituationen unterschiedlicher Komplexität zu erarbeiten. Diese bildet nicht nur die Grundlage für die In-vivo-Arbeit im Rahmen der Therapie (siehe *Kapitel 3.7.9 In-vivo-Arbeit*), sondern ist für die Klient*innen eine Orientierungshilfe, in welchen Situationen sie ihr Sprechen im Alltag mit Hilfe der Sprechtechnik kontrollieren möchten.

3.6.2 Unterstützendes Umfeld

Sick (2014) bezeichnet Familie und Freunde als «Stützen zum Transfer» (S. 190). Auch Wendlandt (vgl. 2009, S. 132) nennt den Aufbau eines Unterstützernetzes als Gelingensbedingung, um Behandlungserfolge zu stabilisieren. Auf diesen Aspekt wird auch bei der Erläuterung der methodisch-didaktischen Interventionen in den Kapiteln *3.7.7 Erinnerungshilfen*, *3.7.8 Einbezug soziales Umfeld* und *3.7.11 Umgang mit Rückfällen* eingegangen.

Damit die Umsetzung dieser methodisch-didaktischen Interventionen gelingt, sind gemäss Sick (vgl. 2014, S. 190) klare Abmachungen zwischen Patient*innen und ihrem Umfeld erforderlich. Demnach ist nicht nur die Beratung des Umfelds wichtig, sondern ist es auch essenziell, das Umfeld als Modell in die Therapie einzubeziehen (ebd.). Denn Sick (2014) zufolge können Eltern polternder Kinder als Sprachvorbild dienen, dem Kind bewusst Zeit für Sprechpausen geben, sich der eigenen «konkurrenzhaften Sprecherumgebung in der Familie» (Sick, 2014, S. 146f) bewusst werden und allenfalls neue Regeln für die Kommunikation festlegen

(ebd.). Auch im Umgang mit Rückfällen und bei der Akzeptanz des veränderten Sprechmusters kann das Umfeld unterstützend wirken. Als förderlich befindet es Wendlandt (vgl. 2009, S. 127) zudem, dass das Umfeld Erfolge rückmeldet und Klient*innen für ihr Sprechen lobt.

3.6.3 Therapeut*innen-Klient*innen-Beziehung

Wenn Kinder oder Jugendliche ohne die Begleitung ihrer Eltern in die Therapie kommen, entwickelt sich gemäss Sick (vgl. 2014, S. 141) eine besondere Vertrauensbeziehung zu den Therapeut*innen. Auch Wendlandt (vgl. 2009, S. 90f) betont, wie wichtig diese Beziehung ist. Wendlandt (vgl. 2009, S. 91) verdeutlicht, dass der Mensch hinter der Symptomatik angeschaut und behandelt werden soll. Um diese Therapeut*innen-Klient*innen-Beziehung zu gewährleisten, werden in der Theorie förderliche Therapieprinzipien beschrieben, an denen sich auch die Therapeutinnen des vorliegenden Einzelfalles bei der Planung und Durchführung der Therapie orientiert haben. Ein wichtiges Therapieprinzip stellt die Förderung der Motivation dar, die gemäss Sick (vgl. 2014, S. 128) sowohl intrinsisch durch lustvolle Übungen als auch extrinsisch durch Bestätigung, Lob und Erfolg erhöht wird. Wendlandt (vgl. 2009, S. 217) betont die Wichtigkeit Fortschritte und Erfolge ins Bewusstsein der Klient*innen zu rufen und auf differenzierte Weise zu loben, um die Mitarbeitsbereitschaft zu erhöhen. Dies lasse sich auch gut durch den Einsatz von Audioaufnahmen realisieren, da hier besonders differenziert gelobt werden kann (vgl. Wendlandt 2009, S. 127). Eine weitere Gelingensbedingung ist gemäss Wendlandt (vgl. 2009, S. 118f), dass Therapeut*innen eine Modellfunktion einnehmen. Denn nur wenn Therapeut*innen die Sprechtechniken selbst korrekt anwenden, können Klient*innen diese ebenfalls anwenden und akzeptieren (ebd.).

3.6.4 Transparenz und Mitbestimmung

Transparenz und Mitbestimmung waren für die Therapeutinnen weitere Therapieprinzipien, an denen sie sich im vorliegenden Einzelfall orientierten. Deren Wichtigkeit betont auch Wendlandt (vgl. 2009, S. 93). Betroffene sollen stets über die Therapie informiert sein und es sei die Aufgabe von Therapeut*innen, diese nachvollziehbar zu machen (ebd.). Dazu gehört nicht nur das Aufklären über das «Gesamtkonzept einer Behandlung und die Struktur ihres Ablaufs» (Wendlandt 2009, S. 93), sondern auch die Vermittlung von Informationen über einzelne Therapiemassnahmen (ebd.). Die Mitbestimmung der Klient*innen bei den häuslichen Übungen oder bei den Trainingseinheiten der In-vivo-Therapie ermöglicht zudem eine grösstmögliche Anpassung an die jeweilige Lebenssituation (ebd.).

3.6.5 Kleinschrittiges Vorgehen

Ein kleinschrittiges Vorgehen über die ganze Therapie hinweg war den Therapeutinnen in diesem Einzelfall stets sehr wichtig und es wurde darauf geachtet, dass Arbeitsaufträge bewusst vorsichtig gesteigert wurden. Auch Wendlandt (2009) betont die Wichtigkeit der «Kleinschrittigkeit» (S. 140) und ermahnt Therapeut*innen, dieses Prinzip ernst zu nehmen (ebd.).

Aufgabenstellungen sollen sich stets an den momentanen Fähigkeiten der Klient*innen orientieren (vgl. Wendlandt, 2009, S. 140).

3.7 METHODISCH-DIDAKTISCHE INTERVENTIONEN

In diesem Kapitel werden jene methodisch-didaktischen Interventionen beschrieben, die im untersuchten Einzelfall einen bedeutenden Bestandteil der Generalisierungsphase bildeten.

3.7.1 Modifikationsübungen

Ein zentraler Baustein in der Poltertherapie sind gemäss Sick (vgl. 2014, S. 164f) ein situationsangepasster Einsatz des Sprechtempos und die damit verbundene Temporeduzierung (siehe *Kapitel 3.4 Sprechtechnik*).

In der Therapie lernte JV, ihr Sprechen zu verändern und im Rahmen von Modifikationsübungen gelang es ihr, stetig mehr Sicherheit in der Anwendung ihrer Sprechtechnik zu erlangen. Die Modifikationsübungen dienten auch dazu, nach durchgeführten In-vivo-Übungen das Selbstvertrauen zu stärken und die Therapie mit einem Erfolgserlebnis abzuschliessen.

3.7.2 Körperarbeit

Gemäss Sick (vgl. 2014, S. 153) ist die Körperarbeit ein wesentlicher Baustein in der Poltertherapie. Sick beschreibt, dass in der Therapie insbesondere bei Jugendlichen und Erwachsenen eine falsche Körperhaltung und Verspannungen zu beobachten seien (vgl. Sick, 2014, S. 153).

In der Therapie mit JV wurden Lockerungsübungen im Rahmen des Einübens ihres Vortrags durchgeführt, um sie in ihrer Auftrittskompetenz zu unterstützen. Es wurden Übungen aus der Stimmtherapie zur Lockerung des Körpers, Lockerung des Lippen-, Kiefer und Zungenbereichs und zum Aufwärmen der Stimme durchgeführt. Zusätzlich wurde JV darin unterstützt, einen guten Stand zu finden.

3.7.3 Selbst- und Fremdwahrnehmung

Wendlandt (vgl. 2010, S. 47) empfiehlt, dass das differenzierte Hören trainiert werden solle, damit das bewusste Hören zu einem Steuerungsinstrument für die Sprechkontrolle und -veränderung werden kann. Sick (vgl. 2014, S. 129) beschreibt, dass sich das Smartphone für Sprachaufnahmen zur Selbstwahrnehmung anbiete und sowohl für Patient*innen als auch für Therapeut*innen motivierend sei.

Zu Beginn aber auch im Therapieverlauf haben die Therapeutinnen immer wieder Audioaufnahmen von JV erstellt, die gemeinsam angehört wurden. Auch die häuslichen Übungen wurden stets gemeinsam angehört, damit JV ihre Eigenreflexion mit der Fremdreflexion der Therapeutinnen abgleichen konnte. Es erfolgte stets eine beidseitige Skalierungseinschätzung. Bei unsicherer Einschätzung konnte die Sequenz ein zweites Mal angehört werden. Zusätzlich wurden Kontraste zur Einschätzung angeboten. So konnte JV immer mehr Sicherheit in der realistischen Einschätzung der Sprechparameter ihres eigenen Sprechens gewinnen.

3.7.4 Lebensweltorientierte Therapie

Der Schwerpunkt der lebensweltorientierten Therapie besteht laut Wendlandt (vgl. 2009, S. 56–60) darin, dass Klient*innen alle wichtigen Lebensthemen während der Therapie besprechen und klären können.

Zu Beginn jeder Therapielektion ermöglichten es die Therapeutinnen, dass JV aktuelle Themen oder Probleme besprechen konnte. JV wurde im Rahmen dieser Eingangssequenz nach einem positiven oder negativen Sprecherlebnis gefragt und es wurde ihr Raum für ihre Erzählung gegeben. Auch aktuelle Themen aus ihrem schulischen Alltag wurden direkt in der Therapie aufgegriffen. So konnte sie beispielsweise bei der Vorbereitung eines Vortrags oder im Hinblick auf ihre mündliche Prüfung unterstützt werden. Auch die Rollenspiele im Rahmen der Modifikationsübungen hatten einen Bezug zu JVs Ausbildung und reflektierten so ihre aktuelle Lebenssituation (vgl. Wendlandt, 2009, S. 57).

3.7.5 Reflexionsgespräche

Da sich aufgrund der Arbeit am Sprechen das ganze Sprechmuster verändert, und um die gewünschten Veränderungen aufrechtzuerhalten, empfiehlt Sick (vgl. 2014, S. 188), in Gesprächen während der Therapie die Einstellung der Patient*innen zu diesen Veränderungen zu erfahren.

Innerhalb der Therapielektionen stand JV genügend Zeit zur Verfügung, um ihr Sprechen, positive oder negative Sprecherlebnisse der vergangenen Woche, gelungene oder verworfene Erinnerungshilfen sowie Strategien zum Umgang mit Rückfällen zu reflektieren. JV gelang es von Anfang an sehr gut, ihr Sprechen und ihre Symptomatik sowie damit verbundenen Gefühle und Einstellungen zu verbalisieren.

3.7.6 Häusliche Übungen

In der Regel findet die Sprechtherapie nur einmal pro Woche statt. Sick empfiehlt daher die Vertiefung und Übung der Therapieinhalte zu Hause in Eigenarbeit (vgl. Sick, 2014, S. 130).

JV erhielt nach jeder Therapielektion häusliche Übungen. Häufig handelte es sich um Übungen zur Sprechmodifikation, die bereits aus der Lektion bekannt waren. Von längeren Übungen einmal pro Woche, wurde kleinschrittig auf kürzere Übungseinheiten mehrmals pro Woche gesteigert, damit die Sprechtechnik bewusst in verschiedenen Situationen geübt wurde und eine Automatisierung der Sprechtechnik erfolgen konnte.

3.7.7 Erinnerungshilfen

Als Unterstützung für den Transfer der Sprechtechnik in den Alltag, wurden mit JV verschiedene Erinnerungshilfen ausgearbeitet, die ihr die Anwendung der Sprechtechnik erleichtern sollen. Als Bild für die Pausensetzung hat JV beispielsweise eine Hängematte gezeichnet und dieses Bild in die Handyhülle geklebt. Zu Beginn haben auch die Therapeutinnen mit «Überraschungs-WhatsApp-Nachrichten» sie daran erinnert, die Sprechtechnik im Alltag

anzuwenden. Später wurde der Fokus weg von der Aussensteuerung hin zur Selbststeuerung geleitet und JV hat andere Strategien wie die Erinnerungsfunktion in ihrem Handykalender ausprobiert, damit sie bewusst an die Sprechtechnik erinnert wird und diese zu verschiedenen Tageszeiten in unterschiedlichen Situationen anwenden kann.

Weiter fungiert ihre Mutter MA als Erinnerungshilfe, indem sie JV bei schnellem Sprechtempo und hoher Symptomatik anstupst oder mit der Hand ein vereinbartes Zeichen macht und JV so an die Sprechtechnik erinnert. Auch Sick (vgl. 2014, S. 190) beschreibt die Wichtigkeit, enge Bezugspersonen in diesen Prozess einzubinden und betreffend Symptomatik Rückmeldung zu geben, damit die Aufrechterhaltung der Sprechkontrolle gewährleistet ist. Sick (2014) empfiehlt, dass zwischen der Bezugsperson und Patient*innen abgemacht werden soll, «zu welchen Zeiten, zu welchen Bereichen und auf welche Art und Weise Feedback gegeben werden soll» (S. 190).

3.7.8 Einbezug soziales Umfeld

Sick (2014) beschreibt Familie und/oder Freunde als «Stützen zum Transfer» (S. 190). Auch Wendlandt (2010) beschreibt die Wichtigkeit, Bezugspersonen in den therapeutischen Veränderungsprozess einzubeziehen, welche die «therapeutischen Veränderungsbemühungen des Klienten» (S. 120) gezielt unterstützen können. Sick (vgl. 2014, S. 141). empfiehlt, im Sinne der Transparenz, bei Kindern die Eltern in die Therapie einzuladen und die Übungen gemeinsam durchzuführen. Die Elternarbeit bei Jugendlichen ist weniger eindeutig. Aus der Theorie wird nicht ganz klar, wie stark die Eltern in die Therapie eingebunden werden sollen oder ob sie im Therapieraum anwesend sein sollen (vgl. Sick, 2014, S. 141). Wendlandt (vgl. 2009, S. 132f) empfiehlt bei der Therapie im Erwachsenenalter, frühzeitig ein Unterstützernetzwerk aufzubauen und gezielt Bezugspersonen auszuwählen, mit denen über die Symptomatik gesprochen werden kann und die auch in die Therapiesitzungen eingeladen werden können. Die Unterstützungspersonen können auch als Übungspartner*innen für die häuslichen Übungen fungieren (ebd.). Wichtig sei, dass man die Unterstützung von Personen aus dem Lebensumfeld habe, die sowohl als Gesprächspartner*innen dienen, aber auch helfen, die Behandlungserfolge zu stabilisieren (ebd.).

Eine Bezugsperson von JV während der Therapie war ihre Mutter. Mit ihr führte sie häusliche Übungen durch und sie besuchte auch eine Therapiektion. In der Lektion wurde besprochen, inwieweit die Mutter JV in der therapiefreien Zeit unterstützen kann und wie sie JV an die Sprechtechnik erinnern kann (siehe *Kapitel 3.7.7 Erinnerungshilfen*). Aber auch eine Freundin von JV, die ebenfalls stottert, zählt zum engen Unterstützernetzwerk und hat beispielsweise bei den häuslichen Übungen als Gesprächspartnerin mitgewirkt.

3.7.9 In-vivo-Arbeit

Sick (2014) beschreibt die In-vivo-Arbeit als «eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Transfer» (S. 129). Das in der Therapie Gelernte, soll ausserhalb des geschützten

Behandlungsraumes und in echten und für die Klient*innen bedeutsamen Alltagssituationen trainiert und gefestigt werden (vgl. Wendlandt, 2009, S. 104).

Als erster Schritt wurde mit JV eine Liste von alltäglichen Sprechsituationen erstellt, die für sie herausfordernd sind. Diese Sprechsituationen wurden anschliessend in eine Hierarchie gebracht (vgl. Anhang 3. *Anforderungshierarchie*). Zu Beginn jeder In-vivo-Übung wurde mit JV festgelegt, was erarbeitet werden soll. In einem weiteren Schritt wurde die Situation gemeinsam mit der Therapeutin vor Ort geübt. Gemäss Sick (vgl. 2014, S. 129) auch die Nachbereitung wichtig, weshalb nach jeder In-vivo-Übung besprochen wurde, was gut war und wo allenfalls noch Probleme bestehen.

3.7.10 Eigentherapeutische Arbeit

Parallel zu den wöchentlichen Therapiesitzungen fand eine anhaltende Zeit der eigentherapeutischen Arbeit statt, die von den Therapeutinnen begleitet wurde. Auch Wendlandt (2010) beschreibt die therapeutische Eigenarbeit als Rahmenbedingung für die Therapie und Selbsttherapie und stellt dabei klar, dass diese Phase keinerlei als «Bei-Produkt» (S. 161) zu verstehen sei, sondern eine wichtige Bedeutung in der Therapie habe (ebd.).

Diese Eigenarbeit umfasst üblicherweise die häuslichen Übungen, die bereits im *Kapitel 3.7.6 Häusliche Übungen* umfassend beschrieben wurden. Aber auch in der Zeit, als die Therapielektionen weniger regelmässig stattgefunden haben, hat JV mehr Eigenverantwortung übernommen und die eigentherapeutische Arbeit im Selbsttraining fortgesetzt.

3.7.11 Umgang mit Rückfällen

Wendlandt (vgl. 2010, S. 163) empfiehlt, Klient*innen in der Therapie von vornherein für Behandlungsstagnationen und Rückfälle zu sensibilisieren. Auch soll das eigenständige Bearbeiten von Rückfällen trainiert werden (ebd.). Sick (2014) beschreibt das Thematisieren von Rückfällen als Notwendigkeit, «damit Patienten eine Verstärkung der Symptomatik nach Therapieende weniger stark als persönliches Versagen oder Versagen der Therapeutin» (S. 192) erleben.

JV wurde in der Therapie frühzeitig auf eine mögliche Verschlechterung des Sprechens hingewiesen und sensibilisiert, diese differenziert zu betrachten. Es wurden auch Bedingungen besprochen, die sich ungünstig auf die Transferleistungen auswirken können (vgl. Sick, 2014, S. 192). Es wurde thematisiert, wie ein Rückfall für JV aussieht, wie sie damit umgehen kann und welche Strategien sie einsetzen könnte, um einen Rückfall zukünftig zu vermeiden.

3.7.12 Nachsorge

Gemäss Sick (vgl. 2014, S. 192) gehören Nachsorgetermine zu einer vollständigen logopädischen Therapie von polternden und stotternden Patient*innen. Es sei sinnvoll, diese drei und sechs Monaten nach abgeschlossener Therapie durchzuführen (ebd.). Nachsorgetermine sollten bei einer Verstärkung der Symptomatik auch Auffrischungssitzungen beinhalten (ebd.).

Auch sollte das Sprechen in regelmässigen Abständen dokumentiert und allenfalls vereinbart werden, dass die Therapeut*innen mit den Patient*innen auch über längere Zeit über das Therapieende hinaus in Kontakt bleiben (ebd.).

Die Therapeutinnen haben mit JV Nachsorgetermine vereinbart, in denen die eigentherapeutische Arbeit, der Umgang mit Nachlässigkeiten in der Anwendungsqualität und -quantität der Sprechtechnik sowie die Reflexion und Dokumentation ihres Sprechens thematisiert wurden. Die Therapeutinnen standen JV auch virtuell zur Verfügung und waren per E-Mail oder WhatsApp erreichbar.

4 METHODISCHES VORGEHEN

In diesem Kapitel wird die methodische Herangehensweise der vorliegenden Bachelorarbeit genauer erläutert. Zunächst wird die qualitative Einzelfallstudie als gewählter Forschungsansatz erläutert. In einem weiteren Schritt werden die verwendeten Methoden zur Datenerhebung und -auswertung sowie die Stichprobe beschrieben. Zudem wird das methodische Vorgehen kritisch hinterfragt.

4.1 FORSCHUNGSANSATZ

Der Forschungsansatz dieser Arbeit ist die qualitative Einzelfallstudie. Diese bietet gemäss Kohler, Kohmäscher und Starke (2022) die Möglichkeit, «praxisorientierte Forschung durchzuführen und dabei die Komplexität und Individualität von Sprachtherapien explizit zu berücksichtigen» (S. 107).

4.2 FORSCHUNGSMETHODEN

Für die Beantwortung der ersten beiden Fragestellungen greifen die Autorinnen auf Methoden der qualitativen Sozialforschung, konkret das problemzentrierte Leitfadeninterview und die teilnehmende Beobachtung zurück. Dieses qualitative Vorgehen eignet sich für diese Einzelfallstudie, denn «ihr Anwendungsbereich liegt dort, wo bestimmte Gegenstandsbereiche von aussen schwer einsehbar sind» (Mayring, 2016, S. 82).

Die Klientin und ihre Mutter als Bezugsperson werden zu den methodisch-didaktischen Interventionen sowie den Gelingensbedingungen und Hemmnissen während der Generalisierungsphase der logopädischen Therapie befragt. Die schriftliche Nachbereitung und Reflexion der Therapielectionen bilden die Sicht der Therapeutinnen als teilnehmende Beobachterinnen ab. Sowohl die Antworten aus den problemzentrierten Leitfadeninterviews als auch die teilnehmenden Beobachtungen werden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Diese Methodentriangulation ist gemäss Lamnek und Krell (vgl. 2016, S. 286) bei Fallstudien zentral, um die verschiedenen Facetten eines Untersuchungszieles zu erfassen. Die Ergebnisse der verschiedenen Methoden sollen zudem nicht nur aneinandergereiht, sondern zueinander in Beziehung gesetzt werden. Die Beantwortung der dritten Forschungsfrage ist nicht unbedingt

aus dem Einzelfall abzuleiten, sondern abhängig von den Ergebnissen der zweiten Fragestellung. Aus diesen leiten die Forscherinnen mit Hilfe der Theorie und der Forschungsergebnissen Interventionsempfehlungen ab. Diese werden in einem zweiten Schritt mit zwei Expert*innen im Bereich Poltern und Stottern in halbstrukturierten Interviews diskutiert. Zum besseren Verständnis des methodischen Vorgehens kann zusätzlich die Grafik im Anhang (4. *Diagramm Methodisches Vorgehen*) herangezogen werden.

4.2.1 Qualitative Interviews

Da sich subjektive Bedeutungen nur bedingt aus Beobachtungen ableiten lassen, betont Mayring (vgl. 2016, S. 66) die Wichtigkeit, die Subjekte selbst zu Wort kommen zu lassen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden daher zwei Formen des qualitativen Interviews durchgeführt: das problemzentrierte Interview und das Expert*inneninterview.

Das problemzentrierte Interview gehört zu den stärker strukturierten Interviewformen (vgl. Mayring, 2016, S. 67). Es eignet sich gemäss Mayring (vgl. 2016, S. 70) für Forschung, bei der Vorwissen über den zu erforschenden Gegenstand bekannt ist und spezifische Fragestellungen angegangen werden sollen. Dies ist bei der vorliegenden Arbeit der Fall, die keinen explorativen Charakter hat, sondern spezifische Fragestellungen zu einer durchgeführten Therapie beantworten möchte, die auf theoretischem Vorwissen aufbaut. Beim problemzentrierten Interview kommt die befragte Person zu einer anfangs definierten Problemstellung möglichst frei zu Wort (vgl. Mayring, 2016, S. 67). Die zu erforschenden Aspekte der Problemstellung hat die Forscherin bereits vorgängig herausgearbeitet und in einem Interviewleitfaden zusammengestellt (ebd.). Die Orientierung des Gesprächs an einem Interviewleitfaden führt zu einer teilweisen Standardisierung (ebd.). Diese erleichtert die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews (ebd.). Der Aufbau und Inhalt der Interviewleitfäden der vorliegenden Arbeit werden im *Kapitel 5.2 Interviewleitfaden* erläutert.

Die Expert*inneninterviews werden ebenfalls den qualitativen Befragungsmethoden zugerechnet und können gemäss Lamnek & Krell (vgl. 2016, S. 688) Teil eines Triangulationsdesigns sein. Expert*innenwissen weist gemäss Lamnek & Krell (2016) «zu grossen Teilen den Charakter von Praxis- oder Handlungswissen auf» (S. 687). Da in dieser Arbeit die Autorinnen gleichzeitig Therapeutinnen und Forscherinnen sind, bieten die Expert*inneninterviews die Möglichkeit, die generierten Interventionsempfehlungen von aussen abzusichern und so eine zusätzliche Perspektive zu erhalten. Beide Interviewpartner*innen sind in den Augen der Forscherinnen als Expert*innen zu verstehen, da sie langjährige Erfahrung als Logopäd*innen im Bereich der Redeflussstörungen aufweisen und Erfahrung mit der Mischform Poltern-Stottern und der Therapie mit Jugendlichen haben.

4.2.2 Teilnehmende Beobachtung

Die teilnehmende Beobachtung zeichnet sich gemäss Lamnek & Krell (vgl. 2016, S.531) dadurch aus, dass Forschende – in diesem Fall die Therapeutinnen – eine Rolle im zu

beobachtenden Feld innehaben und aus dieser heraus beobachten. Es stand nicht von Beginn an fest, dass die Therapie von JV im Rahmen einer Einzelfallstudie untersucht wird. Die Beobachtungen der Therapeutinnen richteten sich somit nicht nach bestimmten Kriterien, denen eine Forschungsfrage zugrunde liegt. Während der gesamten Therapiezeit dokumentierten sie jede Lektion mit Hilfe des Therapienachbereitungs-Tools der HfH (Anhang 5.5 *Auswertung Teilnehmende Beobachtung*). Darin hielten sie Beobachtungen zu den einzelnen Therapiesequenzen fest und leiteten daraus das weitere therapeutische Vorgehen ab. Da die Klientin stets über die Dokumentation der Therapie informiert war, ist die Beobachtung als offen zu beschreiben (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 531).

4.2.3 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Für die Auswertung der Daten aus den problemzentrierten Interviews und aus der teilnehmenden Beobachtung wurde die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz gewählt. Die einzelnen Arbeitsschritte werden in der untenstehenden Grafik von Kuckartz (2016, S. 100) ersichtlich:

Abbildung 1: Ablaufschema inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Dieser Ablauf ermöglicht es den Forscherinnen, eine erste Struktur und Verdichtung der gesammelten Daten zu erhalten, damit eine Beantwortung der Fragestellungen möglich wird (vgl. Moser, 2015, S. 149).

Da der Interviewleitfaden bereits einen sehr klaren Rahmen für die Strukturierung der Aussagen vorgibt, mussten die Forscherinnen keine Subkategorien am Material mehr bilden und sind primär deduktiv vorgegangen. Lediglich die Hauptkategorie «Generalisierungsphase Allgemein» wurde induktiv am Material gebildet, da es Aussagen gab, die sich auf die Generalisierungsphase bezogen, jedoch nicht den bestehenden Hauptkategorien zugeordnet werden konnten. Auch Kuckartz (vgl. 2016, S. 63) bestätigt, dass bei gezielten Forschungsfragen bereits vor der Auswertung Kategorien gebildet werden können. Eine detaillierte Beschreibung

der Haupt- und Subkategorien mit Ankerbeispielen ist im Anhang (5.4 Kategoriensystem) zu finden.

Hauptkategorien	Anwendung der Sprechtechnik	Akzeptanz der Sprechtechnik	Umgang mit Rückfällen	Generalisierungsphase Allgemein
Subkategorie	Methodisch-didaktische Interventionen			
Subkategorie	Gelingensbedingungen			
Subkategorie	Hemmnisse			

Tabelle 1: Haupt- und Subkategorien Inhaltsanalyse

4.3 BESCHREIBUNG STICHPROBE

JV ist zum Zeitpunkt dieser Einzelfallstudie 17 Jahre alt und weist eine Mischform Poltern-Stottern auf, wobei der Schwerpunkt im Bereich des Polterns liegt. Die beiden Forscherinnen lernten JV im Rahmen der Therapie-Lehr-Praxis an der HfH kennen. Sie therapierten JV ab Oktober 2021 in einer wöchentlichen Therapiesitzung während 45 Minuten unter Supervision von Prof. Wolfgang G. Braun.

Anfänglich zeigte JV hauptsächlich das Kernsymptom Teilwortwiederholungen mit einem niedrigen Spannungsgrad. Die Teilwortwiederholungen präsentierten sich hochfrequent in der Wiederholung und in schneller Abfolge. Zusätzlich machte sich ein deutlich erhöhtes Sprechtempo mit geringer Pausensetzung bemerkbar. Das hohe Sprechtempo wirkte sich auf die Verständlichkeit aus, so dass es teilweise für Zuhörer*innen schwierig war, dem Gesprochenen zu folgen. JV befindet sich während der Therapie in einer Lebensumbruchphase. Sie ist im letzten Ausbildungsjahr und ist sowohl schulisch als auch beruflich sehr gefordert. Sie hat schriftliche und mündliche Prüfungen und schliesst ihre Ausbildung im Sommer 2022 ab. Sie bemerkt die Beeinträchtigung in ihrer mündlichen Kommunikation im Beruf und in ihrem Alltag und ist dadurch sehr motiviert, an ihrem Sprechen zu arbeiten.

Für die Forscherinnen stellt JVs Einzelfall exemplarisch die Lebensumstände von 15- bis 19-jährigen Jugendlichen dar. Die erwähnte Lebensumbruchsphase, der Berufsabschluss und allgemeine Zukunftsfragen sind in den Augen der Forscherinnen typisch für Jugendliche dieser Altersgruppe. Die Jugendjahre sind geprägt von Aufgaben und Entwicklungen sowie einem Rollenwechsel, der in dieser Lebensphase stattfindet (vgl. Bahlo et al., 2019, S. 1). Gemäss Largo & Czernin (vgl. 2011, S. 11) stellen sich Jugendlichen weitere Herausforderungen: der Ablösungsprozess vom Elternhaus, die Suche nach neuer emotionaler Sicherheit, Geborgenheit, sozialer Anerkennung und einem Platz in der Gesellschaft, sowie das Kennenlernen von Stärken und Fähigkeiten.

4.4 BESCHREIBUNG EXPERT*INNEN

Gemäss Kuckartz (2016) ist die «Verallgemeinerung und Übertragbarkeit der Ergebnisse» (S. 217) ein Ziel der qualitativen Forschung. Eine Strategie zur Verallgemeinerung ist unter

anderem die Diskussion mit Expert*innen, welche sich zu den Forschungsergebnissen äußern und «die Aufmerksamkeit ggf. auf Phänomene und Tatbestände» (Kuckartz, 2016, S. 218) lenken, die den Forschenden unter Umständen entgangen sind (ebd.). Im Hinblick auf die Diskussion mit Expert*innen, stellte die Begleitperson der vorliegenden Arbeit den Forscherinnen die Kontaktangaben von Susanne Gehrer und Michael Schneider zur Verfügung. Beide haben langjährige Erfahrung mit der Therapie der Mischform Poltern-Stottern bei Jugendlichen und werden deshalb im Rahmen dieser Bachelorarbeit als Expert*innen identifiziert. Susanne Gehrer ist zertifizierte Stottertherapeutin und Lehrlogopädin für Stottern und Poltern an der Akademie für Gesundheitsberufe in Ulm. Michael Schneider ist Lehrlogopäde für Redeflussstörungen und arbeitet am Universitätsklinikum Münster (UKM).

4.5 METHODENKRITIK

Dass die Forscherinnen gleichzeitig auch die Therapeutinnen sind, kann in gewisser Weise als eine Limitation dieser Arbeit angesehen werden. Die Autorinnen haben sowohl die Therapie durchgeführt als auch im Nachhinein reflektiert, deshalb ist die Untersuchung nicht vollumfänglich unabhängig. Es gilt jedoch zu betonen, dass sich die Praxisforschung, zu der die Einzelfallstudie gehört, genau dadurch auszeichnet, dass Praktiker*innen Teil der Forschung sind (vgl. Kohler et al, 2022, S. 108). In der Folge ist es notwendig, den Forschungsprozess systematisch zu begründen und nachvollziehbar zu machen. Zudem werden durch die Methodentriangulation verschiedene Sichtweisen des Einzelfalles berücksichtigt und durch die Befragung von Expert*innen eine zusätzliche Aussenperspektive gewonnen.

5 DATENERHEBUNG

5.1 DURCHFÜHRUNG QUALITATIVE INTERVIEWS

Die beiden problemzentrierten Interviews mit der Klientin und der Bezugsperson fanden am 3. November 2022 nacheinander an der HfH statt. Beide Gespräche dauerten rund eine Stunde. Bei den Interviews waren beide Forscherinnen anwesend, wobei jeweils eine Forscherin die Rolle der Gesprächsleiterin innehatte. Die zweite Person folgte dem Leitfaden und intervenierte, falls Fragen ausgelassen wurden.

Die Interviews mit den Expert*innen wurden aufgrund der geografischen Entfernung online durchgeführt. Sie fanden am 20. Dezember 2022 und am 18. Januar 2023 statt und dauerten 45 und 60 Minuten. Die beiden Forscherinnen wechselten sich bei der Leitung des Interviews ab. Die Interventionsempfehlungen lagen den Expert*innen während des Gesprächs vor, da sie ihnen zur Vorbereitung im Vorfeld des Interviews per Mail zugeschickt worden waren.

Alle Interviews wurden aufgezeichnet. Die interviewten Personen sind im Vorfeld über das Vorgehen informiert worden.

5.2 INTERVIEWLEITFADEN

Sowohl bei den problemzentrierten Interviews wie auch bei den Experteninterview setzten die Forscherinnen der vorliegenden Arbeit Interviewleitfäden ein. Der Leitfaden ermöglicht einen Orientierungsrahmen, in dem sich das Gespräch bewegt (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 347). Die interviewten Personen werden durch den Leitfaden auf bestimmte Themen hingelenkt, können aber offen und ohne Vorgabe einer Antwort darauf reagieren (vgl. Mayring, 2016, S. 69).

5.2.1 Interviewleitfaden Problemzentriertes Interview

Für die Klientin und die Bezugsperson wurde jeweils ein individueller Leitfaden erstellt (Anhang 5.1 *Leitfäden Problemzentrierte Interviews*). Der Leitfaden des problemzentrierten Interviews hat folgenden Aufbau:

- **Einführung:** Zu Beginn stellten die Forscherinnen den Problembereich und die Richtung des Gesprächs vor. Sie klärten zudem das Wissen über Begrifflichkeiten ab, beispielsweise das Wissen der Bezugsperson über die Sprechtechnik.
- **Einstiegsfrage:** Mit einer allgemein gehaltenen und offenen Einstiegsfrage soll die Person zur Erzählung über die Thematik angeregt werden (vgl. Lamnek & Krell, S. 346).
- **Themenbereiche**
 - o **Anwendung der Sprechtechnik:** In diesem Themenbereich werden methodisch-didaktische Interventionen sowie Gelingensbedingungen und Hemmnisse im Zusammenhang mit der Anwendung der Sprechtechnik erfragt.
 - o **Einstellung zur Sprechtechnik:** In diesem Themenbereich werden methodisch-didaktische Interventionen sowie Gelingensbedingungen und Hemmnisse im Zusammenhang mit der Einstellung zur Sprechtechnik erfragt.
 - o **Umgang mit Rückfällen:** In diesem Themenbereich werden methodisch-didaktische Interventionen sowie Gelingensbedingungen und Hemmnisse im Zusammenhang mit dem Umgang mit Rückfällen erfragt.
- **Abschlussfragen:** Die Abschlussfragen wurden bewusst allgemein und offen formuliert. Dies gab den interviewten Personen die Möglichkeit, Ungesagtes anzusprechen.

Jeder der drei Themenbereiche wurde mit offenen und erzählungsgenerierenden Fragen eingeleitet (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 375). Mittels darauffolgenden Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen wollten die Forscherinnen erreichen, dass die interviewte Person in ihren Antworten noch mehr in die Tiefe geht oder zu Erzählung in noch nicht angesprochene Aspekte angeregt wird (ebd.). Bei den Steuerungsfragen achteten die Forscherinnen darauf, keine geschlossenen suggestiven Fragen zu stellen. Gemäss Lamnek & Krell (2016) kann es dennoch sinnvoll sein, «suggestiv zu wirken» (S. 376). Nur so kann man die Personen dazu bringen, über ein gewisses Thema zu berichten, das noch nicht angesprochen wurden (ebd.).

Ein Beispiel hierfür wäre die Frage «Auf welche Art und Weise hat dich dein Umfeld unterstützt deine Sprechtechnik im Alltag anzuwenden?». Sie zielt darauf ab, dass die Klientin über die Rolle ihres Umfelds im Zusammenhang mit der Sprechtechnik nachdenkt und darüber erzählt.

5.2.2 Interviewleitfaden Expert*inneninterview

Für die beiden Expert*innen wurde jeweils der gleiche Leitfaden verwendet (Anhang 7.1 *Leitfaden Expert*inneninterviews*). Der Leitfaden des Expert*inneninterviews hat folgenden Aufbau:

- **Einführung:** Die Expert*innen erhielten einen Einblick in den untersuchten Einzelfall. Sie wurden nochmals über das Studiendesign und die Erwartungen an ihre Rolle im Gespräch informiert.
- **Hauptteil:** Die Interventionsempfehlungen wurden der Reihe nach einzeln besprochen. Zunächst konnten die Expert*innen sich zu jeder Interventionsempfehlung frei äussern. Wo nötig setzten die Forscherinnen wie in den problemzentrierten Interviews Aufrechterhaltungsfragen ein, um weiter in die Tiefe zu fragen. Anders als in den problemzentrierten Interviews wurde auch geschlossene Fragen eingesetzt (z.B. «Stimmen Sie dieser Interventionsempfehlung zu?»), da es im Gespräch auch darum ging, die Interventionsempfehlung zu validieren.
- **Schlussfrage:** Der Abschluss des Gesprächs gab den Expert*innen die Möglichkeit die Liste der Interventionsempfehlungen für die Generalisierungsphase zu ergänzen.

5.3 TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG

Die Therapielectionen von JV wurden im Rahmen der Therapie-Lehr-Praxis auf Video aufgezeichnet. Den Forscherinnen stand somit die Möglichkeit offen, einzelne Therapiesequenzen im Nachgang nochmals zu sichten. So konnten sie ihre ursprünglichen Beobachtungen (*Kapitel 4.2.2 Teilnehmende Beobachtung*) in den Dokumenten des Therapienachbereitungs-Tools der HfH ergänzen (Anhang 5.5 *Auswertung Teilnehmende Beobachtung*). Gegenstand der Untersuchung waren im vorliegenden Fall die Lektionen 14 bis 26, welche die Generalisierungsphase abbilden. Sie fanden vom 15. März 2022 bis zum 18. Oktober 2022 statt (Anhang 2. *Therapieverlauf und -phasen*).

6 DATENAUFBEREITUNG UND DATENANALYSE

6.1 DATENAUFBEREITUNG

Um eine systematische Analyse der Gespräche zu ermöglichen, wurden die beiden Interviews der Klientin und der Bezugsperson verschriftlicht (vgl. Moser, 2015, S. 145f). Alle Sprachaufzeichnungen wurden durch «eine Übertragung in normales Schriftdeutsch» (Mayring, 2016, S. 91) geglättet. Die Transkription der Interviews (Anhang 5.6 *Auswertung Problemzentrierte Interviews*) wurde in Anlehnung an die Transkriptionsregeln gemäss Kuckartz (vgl. 2016,

S. 164) erstellt. Da die inhaltliche Ebene der Interviews im Fokus stand, wurden nonverbale Äusserungen wie Sprechpausen, Mimik und Intonation nicht erfasst. Auch Satzbaufehler wurden behoben und abgebrochene, sowie unvollständige Sätze nicht notiert (Anhang 5.3 *Transkriptionsregeln*).

Die Expert*inneninterviews wurden ebenfalls nach den definierten Transkriptionsregeln verschriftlicht (Anhang 7.2 *Auswertung Expert*inneninterviews*). Anders als bei den problemzentrierten Interviews wurde nicht das gesamte Gespräch transkribiert. Es wurden Ankerzitate herausgegriffen, welche die Interventionsempfehlungen validierten oder Vorschläge für Anpassungen beinhalteten.

6.2 DATENANALYSE

Sowohl die Beobachtungen der Therapeutinnen als auch die beiden transkribierten Interviews der Klientin und ihrer Bezugsperson wurden anhand des erstellten Kategoriensystems (Anhang 5.4 *Kategoriensystem*) codiert. Im Sinne des «konsensuellen Codierens» (Kuckartz, 2016, S. 105) codierten die Autorinnen das gesamte Material mit den Hauptkategorien und Subkategorien unabhängig voneinander und diskutierten anschliessend die Ergebnisse. Dieses Vorgehen ermöglichte es, die Zuverlässigkeit der Codierungen zu verbessern und einzelne Kategoriendefinitionen zu präzisieren (ebd.). Die nächste Analysephase bestand in der Erstellung einer Themenmatrix (Anhang 5.7 *Themenmatrix*) als Ausgangspunkt für die fallbezogenen thematischen Zusammenfassungen (vgl. Kuckartz, 2016, S. 111f). Insbesondere die Zusammenfassungen ermöglichten den Forscherinnen, «die konkreten Äusserungen quasi durch die Brille der Forschungsfrage» (Kuckartz, 2016, S. 112) zu betrachten und die Zusammenhänge mit Diagrammen zu visualisieren (vgl. Kuckartz, 2016, S. 120).

7 ERGEBNISSE PROBLEMZENTRIERTE INTERVIEWS

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews pro Themenbereich als Fallübersichten präsentiert. Auf die Anführung von Originalzitate haben die Autorinnen verzichtet. Einerseits aus Gründen der Übersichtlichkeit und andererseits bieten die Fallübersichten durch ihre Komprimierung und Abstrahierung eine gute Basis für den weiteren Vergleich und die Interpretation (vgl. Kuckartz, 2016, S.117). Um nachvollziehen zu können, auf welchen Originalzitate die Aussagen in den Fallübersichten basieren, kann die Tabelle 5.7 *Themenmatrix* im Anhang herangezogen werden. Bei den Beobachtungen der Therapeutinnen wurde auf Verweise in die Themenmatrix verzichtet, da die meisten Beobachtungen in verschiedenen Lektionen vorkamen und somit zusammenfassend dargestellt werden.

7.1 METHODISCH-DIDAKTISCHE INTERVENTIONEN ANWENDUNG SPRECHTECHNIK

7.1.1 Klientin

JV gibt an, dass sie in der Sprechtherapie vor allem mit praxisnahen Übungen darauf vorbereitet worden sei, ihre Sprechtechnik im Alltag anwenden zu können. Sie erwähnt beispielsweise die Gespräche mit den Eltern, die mit Rollenspielen geübt wurden (Z 53–63). Weiter nennt sie die Einführung von Erinnerungshilfen als hilfreich, die sie im Alltag daran erinnert haben, die Sprechtechnik anzuwenden. Dazu zählen ein Ereignis im Kalender, die Erinnerungshilfe in der Handyhülle, die WhatsApp-Nachrichten der Therapeutinnen oder die eingeweihten Personen aus ihrem Umfeld, die ihr ein Zeichen geben, wenn ihr die Symptomatik nicht auffällt (Z 69–77). Das Umfeld als Erinnerungshilfe beschreibt JV als effektivste und angenehmste Intervention bei der Anwendung der Sprechtechnik (Z 82–89). Den kontinuierlichen Austausch und die Reflexion mit den Therapeutinnen über die Sprechtechnik nennt JV ebenfalls als eine weitere nützliche Intervention. Sie empfindet dies als wichtig, um die Sprechtechnik kontinuierlich auszuprobieren und zu verfeinern (Z 121–126).

7.1.2 Bezugsperson

MA, die Mutter von JV, beobachtet, dass es ihrer Tochter bei der Anwendung der Sprechtechnik hilft, wenn sie ihr in Zeiten von erhöhter Symptomatik ein Zeichen mit der Hand gibt (Z169–172). Sie ist sich jedoch unsicher, wie stark sie JV im Alltag an die Sprechtechnik erinnern soll, da es keine Abmachung zwischen ihnen gibt (Z 318–322). Sie ist der Meinung, dass JV auf diese Erinnerungshilfen und die klinischen Übungssituationen angewiesen ist, damit die Sprechtechnik ein bewusster Teil ihrer Kommunikation bleibt (Z 306–308). Sie schätzt es sehr, dass in der Therapie aktuelle Situationen aus ihrem echten Leben aufgegriffen wurden. Diese Koppelung von Therapie und Alltag sei hilfreich gewesen, weil JV so die Sprechtechnik anwenden und üben konnte (Z 351–358).

7.1.3 Therapeutinnen

Während der gesamten Generalisierungsphase beobachteten die Therapeutinnen, dass die Klientin im Rahmen von Modifikationsübungen während der Therapie Sicherheit und Routine im Anwenden ihrer Sprechtechnik gewinnen konnte. Mittels der häuslichen Übungen konnte die Klientin die Sprechtechnik auch ausserhalb des Therapieraumes in vorgegebenen Situationen ohne Beisein der Therapeutinnen erproben. Sie führte diese während der gesamten Therapie gewissenhaft durch.

Die Therapeutinnen sind der Meinung, dass die lebensweltorientierte Therapie, In-vivo-Übungen und Erinnerungshilfen, die Klientin dabei unterstützt haben, Fortschritte bei der Generalisierung der Anwendung der Sprechtechnik im Alltag zu erzielen.

Durch die lebensweltorientierte Therapie konnten Themen und Situationen aus dem Alltag der Klientin im Rahmen der Therapie aufgegriffen und die Anwendung der Sprechtechnik im

geschützten Rahmen erprobt werden. Das gab der Klientin die Sicherheit und das Vertrauen, dass sie die Sprechtechnik auch ausserhalb des Therapieraumes in ähnlichen Situationen anwenden kann, beispielsweise während einer Präsentation in der Schule oder in Gesprächen mit Eltern im Berufsalltag. Im Rahmen der In-vivo-Übungen wurde die Klientin schrittweise an für sie herausfordernde Sprechsituationen herangeführt und konnte Erfolgserlebnisse bei der Anwendung ihrer Sprechtechnik sammeln. Dabei half vor allem die gemeinsame Erstellung einer Hierarchie von Sprechsituationen mit unterschiedlichen kommunikativen Anforderungen. In Gesprächen mit der Klientin während der Therapie wurde deutlich, dass die Erinnerungshilfen im Alltag für sie eine grosse Stütze bei der Anwendung der Sprechtechnik darstellen. Zwar ist sich die Klientin über den Nutzen der Sprechtechnik bewusst, dennoch braucht sie von Zeit zu Zeit eine Erinnerung, um während der Therapie ausserhalb der Übungssituationen und im hektischen Alltag die Sprechtechnik bei erhöhter Symptomatik anzuwenden.

Die Klientin war bereits zu Beginn der Therapie sehr gut dazu in der Lage, ihr Sprechen und ihre Symptomatik zu reflektieren. In Reflexionsgesprächen stand ihr während der Therapie genügend Zeit zur Verfügung, um positive und negative Sprecherlebnisse zu reflektieren, Veränderungen an der Sprechtechnik vorzunehmen oder Erinnerungshilfen zu erarbeiten, die zu ihrem Alltag passen.

Die Klientin bezog ihr soziales Umfeld erfolgreich bei den In-vivo-Übungen, im Bereich der Erinnerungshilfen und bei den häuslichen Übungen mit ein. Den Einbezug des sozialen Umfeldes erachten die Therapeutinnen daher als wichtige methodisch-didaktische Intervention, um die Anwendung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen zu generalisieren.

7.1.4 Zusammenfassung

Im untenstehenden Diagramm sind die unterstützenden methodisch-didaktischen Interventionen für die Anwendung der Sprechtechnik zusammengefasst:

Abbildung 2: Methodisch-didaktische Interventionen Anwendung der Sprechtechnik

7.2 METHODISCH-DIDAKTISCHE INTERVENTIONEN AKZEPTANZ SPRECHTECHNIK

7.2.1 Klientin

Die Fremd- und Selbstwahrnehmung durch Audioaufnahmen abzugleichen, empfand JV zwar als etwas unangenehm. Zu hören, wie sie andere hören, hat ihr jedoch geholfen, um ihre Sprechtechnik zu reflektieren und ihr Sprechen wahrzunehmen (Z 176–184). Bei der Akzeptanz der Sprechtechnik hat es ihr zudem geholfen, Rücksprache mit den Therapeutinnen zu halten und, dass sie ehrlich und ohne Vorbehalte kommunizieren konnte, wie es ihr mit der Sprechtechnik ergeht (Z 228–233).

7.2.2 Bezugsperson

Die Bezugsperson konnte keine Antwort darauf geben, welche methodisch-didaktischen Interventionen die Klientin bei der Akzeptanz der Sprechtechnik unterstützen.

7.2.3 Therapeutinnen

Die Therapeutinnen sind der Meinung, dass die Klientin der Sprechtechnik und der veränderten Sprechweise positiv gegenübersteht. Fortschritte in diesem Bereich führen sie darauf zurück, dass die Klientin mittels Audioaufnahmen immer wieder mit ihrer Sprechtechnik konfrontiert wurde. Das Abgleichen von Eigen- und Fremdwahrnehmung sowie Reflexionsgespräche im Rahmen der Therapie führten zu einer akzeptierenden Haltung gegenüber der Sprechtechnik.

7.2.4 Zusammenfassung

Im untenstehenden Diagramm sind die unterstützenden methodisch-didaktischen Interventionen für die Akzeptanz der Sprechtechnik zusammengefasst:

Abbildung 3: Methodisch-didaktische Interventionen Akzeptanz der Sprechtechnik

7.3 METHODISCH-DIDAKTISCHE INTERVENTIONEN UMGANG MIT RÜCKFÄLLEN

7.3.1 Klientin

Im Umgang mit Rückfällen hilft es JV, ihre Frustration über den Rückfall mit ihrem Umfeld – sei dies privat oder beruflich – teilen zu können (Z 259–269). Zudem unterstützt es sie, wenn sie den Rückfall selbst reflektieren und je nachdem das Gespräch mit ihrem Umfeld suchen kann (Z 302–309). Damit es gar nicht erst zu einem Rückfall kommt, ist es für JV hilfreich, vor belastenden Situationen wie Präsentationen oder mündlichen Prüfungen Lockerungsübungen wie Durchatmen und Strecken, zu machen (Z 278–281).

7.3.2 Bezugsperson

Die Bezugsperson konnte keine Antwort darauf geben, welche methodisch-didaktischen Interventionen die Klientin beim Umgang mit Rückfällen unterstützen.

7.3.3 Therapeutinnen

Die Therapeutinnen konnten beobachten, dass der Klientin im Umgang mit Rückfällen Strategien helfen, die einerseits prophylaktisch und andererseits bei deren Aufarbeitung ansetzen. Bei der Erstellung der Hierarchie von herausfordernden Sprechsituationen im Rahmen der In-vivo-Übungen reflektierte die Klientin verschiedene alltägliche Sprechsituationen. Dies führte dazu, dass ihr Bewusstsein darüber wuchs, wann ein Rückfall auftreten könnte. Im Verlauf der Therapie führte sie nun bewusst vor gewissen Situationen Lockerungsübungen durch, die sie im Rahmen der Körperarbeit kennengelernt hat, um Rückfälle vorzubeugen. Den Therapeutinnen fiel auf, dass sie dies vor allem im beruflichen und schulischen Alltag so handhabte. Die Klientin kann im Falle eines Rückfalls ihr privates und berufliches Umfeld miteinbeziehen. In den meisten Fällen ist sie jedoch nicht auf Gespräche mit ihrem Umfeld angewiesen, sondern es genügte ihr, den Rückfall für sich selbst zu reflektieren.

7.3.4 Zusammenfassung

Im untenstehenden Diagramm sind die unterstützenden methodisch-didaktischen Interventionen im Umgang mit Rückfällen zusammengefasst:

Abbildung 4: Methodisch-didaktische Interventionen Umgang mit Rückfällen

7.4 GELINGENSBEDINGUNGEN UND HEMMNISSE ANWENDUNG SPRECHTECHNIK

7.4.1 Klientin

JV wendet die Sprechtechnik dann an, wenn die Symptomatik für sie gross ist und sie die Symptome als störend empfindet. Das sind meist Situationen, die für sie mit Stress, Druck oder starken Gefühlen verbunden sind (Z 36–40). JV empfindet den Einsatz der Sprechtechnik als motivierend, weil sie gemerkt hat, dass ihr die Sprechtechnik hilft und ihr Umfeld positiv auf ihr Sprechen reagiert, wenn es entspannt wirkt (Z 43–46). Sie ist der Meinung, dass ihr die Anwendung der Sprechtechnik gelingt, weil sie sich daran gewöhnt hat und sie in ihren Alltag etabliert hat (Z 80–88). Positiv auf die Anwendung der Sprechtechnik wirkt sich gemäss JV ein geduldiges und rücksichtsvolles Umfeld aus, welches zuhört, nicht unterbricht und ihr Zeit lässt (Z 94–102).

JV nennt verschiedene Faktoren die einen Einfluss darauf haben, ob ihr die Anwendung der Sprechtechnik gelingt. Bei einem Gespräch zu zweit in einer ruhigen Atmosphäre gelingt es ihr besser als bei der Arbeit, wo der Stress- und Lärmpegel erhöht ist. Weiter nennt JV ihre

emotionale Verfassung und ihren Gemütszustand als Einflussfaktoren auf ihr Sprechen. So kann es einen Einfluss auf das Sprechen haben, ob sie müde ist oder wie geduldig sie an einem Tag ist (Z 111–118). Ein weiterer Faktor, der sich gemäss JV positiv auf die Anwendung der Sprechtechnik auswirkt, ist, dass die Sprechtechnik im Verlauf der Therapie verfeinert und in eine Richtung angepasst wurde, die für sie stimmt (Z 121–126). Ebenfalls gute Erfahrungen hat JV damit gemacht, wenn sie ihre Sprechtechnik ihrem Umfeld erklärt. Die Leute für ihr Sprechen zu sensibilisieren, entspannt sie, was sich wiederum positiv auf die Anwendung der Sprechtechnik auswirkt (Z 137–146). Es wirkt sich negativ auf die Anwendung der Sprechtechnik aus, wenn JV das Gefühl hat, dass ihr Gegenüber ihr nicht zuhört (Z 213–218) oder ihr in belastenden Situationen die Umsetzungskraft oder sie unter Zeitdruck steht (Z 253–257).

7.4.2 Bezugsperson

Gemäss MA gelingt JV die Anwendung der Sprechtechnik vor allem bei beruflichen Sprechsituationen, beispielsweise bei einem Telefonat. Sie konnte beobachten, dass dies eine von JV kontrollierte Situation war und hatte den Eindruck, dass JV sehr deutlich, langsam und flüssig gesprochen hat (Z 108–116). Auch aus Erzählungen weiss die MA, dass JV die Sprechtechnik während beruflichen Telefonaten und bei Gesprächen mit den Eltern während der Arbeit anwendet (Z 136–137). Im privaten Umfeld sieht MA wenig, dass JV die Sprechtechnik anwendet. Vor allem Gespräche über emotionale Themen im privaten Umfeld hemmen JV in den Augen von MA, die Sprechtechnik anzuwenden (Z 124–131). Allgemein glaubt MA, dass JV die Sprechtechnik beruflich besser einsetzen kann als privat. Sie führt dies darauf zurück, dass die Sprechtechnik anstrengend sei und dass JV zu Hause entspannter und auch froh sei, nicht alles richtig machen zu müssen (Z 256–263).

Motivierend wirkt sich gemäss MA positives Feedback zu gelungenen Sprecherlebnissen auf JV aus. Gemäss MA «beflügle» positives Feedback JV und animiere sie, auf die Sprechtechnik zu achten (Z 189–203). Auch planbare Situationen wie eine Präsentation helfen JV, die Sprechtechnik anzuwenden, weil sie weiss, dass eine Hürde bevorstehen könnte (Z 240–242). Je unplanbarer die Situation sei, desto schwieriger ist es für JV auf die Sprechtechnik zu achten (Z 246–252). Eine weitere Gelingensbedingung für die Anwendung der Sprechtechnik sieht MA in der Regelmässigkeit der Termine der Sprechtherapie. MA hat das Gefühl, dass sie die Sprechtechnik weniger konsequent anwende, seit die regelmässigen Termine nicht mehr stattfinden (Z 301–304). Gemäss MA reagiert JV sehr sensibel auf Unterbrechungen. Sie denkt daher, dass Unterbrechungen JV in der Anwendung der Sprechtechnik hemmen, da sie ihr «Gestaltungsspielraum» wegnehmen (Z 269–279).

7.4.3 Therapeutinnen

Die Therapeutinnen nahmen wahr, dass der Klientin die Anwendung der Sprechtechnik vor allem gelingt, wenn die Sprechsituationen für sie planbar sind. So berichtete die Klientin von Erfolgserlebnissen bei der Anwendung der Sprechtechnik, wenn sie sich vorgenommen hatte,

diese in spezifischen Situationen anzuwenden. Dies war vor allem im beruflichen und schulischen Alltag, beispielsweise beim Telefonieren, im Gespräch mit Eltern oder bei Präsentationen der Fall. Unvorhersehbare Gesprächsinhalte zum Beispiel während einer mündlichen Prüfung, Sprechsituationen mit mehreren Personen oder vor einer Gruppe mit Kindern oder Unterbrechungen vom Gegenüber, wirken sich dagegen hemmend auf die Anwendung der Sprechtechnik aus.

Was zudem eine Gelingensbedingung für die Anwendung der Sprechtechnik darstellt, sind positive Rückmeldungen vom Umfeld. So berichtet die Klientin im Zusammenhang mit positiven Sprecherlebnissen oft auch von den positiven Rückmeldungen aus dem Umfeld auf ihr Sprechen.

Im Rahmen der Therapie beobachteten die Therapeutinnen, dass es für die Anwendung der Sprechtechnik förderlich ist, wenn der Klientin die Möglichkeit geboten wird, aktiv mitzubestimmen. Das war bei der Wahl der Sprechsituation bei In-vivo-Übungen oder bei der Auswahl von Erinnerungshilfen der Fall. Zudem profitierte die Klientin bei der Durchführung der In-vivo-Übungen von einem kleinschrittigen Vorgehen. Schritt für Schritt konnten verschiedene Sprechsituationen mit unterschiedlichen Anforderungen und unterschiedlichen Gesprächspartner*innen geübt und Erfolgserlebnisse gesammelt werden.

Ausserdem hat es sich gemäss den Therapeutinnen gelingend auf die Anwendung der Sprechtechnik im Alltag ausgewirkt, dass die Klientin auf ein unterstützendes Umfeld zählen konnte. Diese Unterstützung war im Rahmen gewisser methodisch-didaktischer Interventionen (Erinnerungshilfen, häusliche Übungen, In-vivo-Übungen) und aus den Erzählungen von positiven Sprecherlebnissen wahrnehmbar.

Gemäss den Therapeutinnen wirkt es sich hemmend auf die Anwendung der Sprechtechnik im Alltag aus, wenn bezüglich der Erinnerungshilfen keine klaren Abmachungen zwischen der Klientin und dem sozialen Umfeld bestehen. Dies fiel beim Besuch der Bezugsperson in der Therapiektion auf, als die Bezugsperson Hemmungen bezüglich der Anwendung der Erinnerungshilfe äusserte. Zudem war beobachtbar, dass bei der Klientin während der therapiefreien Zeit im Sommer ein geringeres Bedürfnis bestand, am Sprechen zu arbeiten. Dies wirkte sich hemmend auf die Anwendung der Sprechtechnik aus.

7.4.4 Zusammenfassung

Eine Zusammenfassung der genannten und beobachteten Gelingensbedingungen bei der Anwendung der Sprechtechnik im Alltag bietet die folgende Grafik:

Abbildung 5: Übersicht Gelingensbedingungen Anwendung Sprechtechnik

Eine Zusammenfassung der genannten und beobachteten Hemmnisse bei der Anwendung der Sprechtechnik im Alltag bietet die folgende Grafik:

Abbildung 6: Übersicht Hemmnisse Anwendung der Sprechtechnik

7.5 GELINGENSBEDINGUNGEN UND HEMMNISSE AKZEPTANZ SPRECHTECHNIK

7.5.1 Klientin

JV akzeptiert ihre Sprechtechnik und anerkennt ihren Nutzen. Sie bezeichnet sie als «Freund» oder als ihre «Umhängetasche», die sie immer bei sich hat (Z 164–168). Wäre sie ein Känguru, so wäre die Sprechtechnik ihr Beutel, den sie immer dabei hat und daraus Dinge rausnehmen kann, wenn sie diese braucht (Z 201–203). Als Gelingensbedingung bei der Akzeptanz der Sprechtechnik nennt sie die Tatsache, dass sie die Sprechtechnik für sich selbst und gemeinsam mit den Therapeutinnen entwickelt hat. Sie hat nicht das Gefühl, dass ihr etwas vorgesetzt wurde, das sie einfach annehmen muss (Z 222–228, Z 234–238). Es fällt JV zudem leichter, ihre Sprechtechnik zu akzeptieren, wenn sie merkt, dass diese auch von ihrem Umfeld anerkannt wird (Z 210–211).

7.5.2 Bezugsperson

MA betont, dass JV die Sprechtechnik akzeptiere, weil sie gemerkt habe, dass sie ihr hilft (Z 299). Vor allem während der Therapiezeit, in der sie sich intensiv mit dem Sprechen auseinandergesetzt hat und die Sprechtechnik konsequent angewendet hat, habe JV die Sprechtechnik als hilfreich empfunden und sie «wie eine Krücke zur Hilfe genommen» (Z 308–311). MA sieht die Sprechtechnik als «Trickkiste», die immer hervorgeholt werden kann, wenn JV sie benötigt (Z 373–380).

7.5.3 Therapeutinnen

Die Therapeutinnen konnten beobachten, dass sich bestärkende Reaktionen und wertschätzende Rückmeldungen zur Sprechtechnik gelingend auf die Akzeptanz der Sprechtechnik auswirkten. Dies wurde deutlich, als die Therapeutinnen in einem ersten Schritt eine für JV fremde Person und in einem zweiten Schritt ihre Mutter als Unterstützungsperson in die Therapie einluden. Beiden gelang die Anwendung der Sprechtechnik nur schwer und es wurde der Klientin einmal mehr verdeutlicht, dass es viel Übung braucht, die Technik so natürlich wie sie zu beherrschen. Ausserdem erwies es sich als förderlich, die Klientin in die Erarbeitung der Sprechtechnik miteinzubeziehen. In der Therapie wurden gemeinsam verschiedene Sprechtechnik ausprobiert und je nach Sprechsituation angepasst und verfeinert.

7.5.4 Zusammenfassung

Eine Zusammenfassung der genannten und beobachteten Gelingensbedingungen zur Akzeptanz der Sprechtechnik im Alltag bietet die folgende Grafik. Es wurden keine Hemmnisse bei der Akzeptanz der Sprechtechnik in den Alltag genannt oder beobachtet.

Abbildung 7: Übersicht Gelingensbedingungen Akzeptanz Sprechtechnik

7.6 GELINGENSBEDINGUNGEN UND HEMMNISSE UMGANG MIT RÜCKFÄLLEN

7.6.1 Klientin

Eine akzeptierende Atmosphäre und akzeptierendes Verhalten von ihrem Umfeld helfen JV im Umgang mit Rückfällen, weil sie keine negativen Reaktionen erwarten muss (Z 264–269). Wenn ihr Unterstützernetz sie im Moment eines Rückfalls nicht auffangen würde, wäre dies etwas, was ihr den Umgang mit Rückfällen erschweren würde (Z 315–317). Sie der Meinung, dass es nicht das Ziel sein kann und darf, gar keine Rückfälle zu haben (Z 284–285).

7.6.2 Bezugsperson

MA unterstützt JV beim Umgang mit Rückfällen vor allem insofern, dass sie Interesse signalisiert und JV trotz Symptomatik aktiv zuhört. Ihr ist wichtig, dass JV weiss, dass es sie mehr interessiert, was JV erzählt, als wie sie es erzählt (Z 421–426). Auch positives Feedback von unbekanntenen Personen zum Sprechen helfen JV in MAs Augen, um mit Rückfällen besser umzugehen (Z 440–445).

7.6.3 Therapeutinnen

Die Therapeutinnen konnten beobachten und aus Erzählungen der Klientin darauf schliessen, dass sie Rückfälle gut verarbeitet. Dass ihr dies gelingt, führen sie einerseits darauf zurück, dass die Klientin im Falle eines Rückfalles auf ein unterstützendes Umfeld zählen kann. Andererseits wirkt es sich gelingend auf den Umgang mit Rückfällen aus, dass die Klientin anstehende Sprechsituationen reflektiert, die für sie herausfordernd sind und diese in die Therapie einbringt. So kann sie Rückfälle durch den Einsatz von Strategien verhindern.

7.6.4 Zusammenfassung

Eine Zusammenfassung der genannten und beobachteten Gelingensbedingungen im Umgang mit Rückfällen bietet die folgende Grafik. Lediglich das Fehlen eines Unterstützernetzwerkes wurde von der Klientin als Aspekt genannt, der sich hemmend auf den Umgang mit Rückfällen auswirken würde. Dieser Punkt wird nicht eigens in einem Diagramm aufgeführt.

Abbildung 8: Übersicht Gelingensbedingungen beim Umgang mit Rückfällen

7.7 GELINGENSBEDINGUNGEN UND HEMMNISSE ALLGEMEIN

7.7.1 Klientin

Als allgemeine Gelingensbedingung nennt JV, dass die Therapie stets auf Augenhöhe stattgefunden hat. Sie wurde von Anfang an in den Therapieprozess eingebunden und es wurde ihr alles erklärt. Auch wurde ihr immer Raum für eine persönliche Reflexion gegeben, was JV gerade für Jugendliche als sehr wichtig empfindet, weil man nicht wie in der Kindertherapie behandelt werden möchte (Z 371–377). Dass am Anfang und am Ende der Therapie Raum für eigene Themen und Austausch ist, findet JV wichtig. Als Jugendliche mache man sich viele Gedanken und es sei wichtig, dass dafür Platz sei (Z 377–382). JV nennt die gute Beziehung zu den Therapeutinnen als wesentlichen Faktor für ihre Fortschritte (Z 383–386). Zudem empfand JV die Wertschätzung, welche die Therapeutinnen gegenüber ihren Therapieerfolgen zum Ausdruck gebracht haben und das Interesse an ihr als Person als positiv (Z 399–404).

7.7.2 Bezugsperson

MA hat sich zu Beginn der Therapie lange nicht involviert gefühlt und hätte sich am Anfang mehr Informationen und ein Kennenlernen mit den Therapeutinnen gewünscht. Ein direkterer Bezug zu den Therapeutinnen hätte ihr dabei geholfen, Vertrauen aufzubauen, sich mehr als Teil der Therapie zu fühlen und JV dadurch in der Therapie optimal zu begleiten (Z 39–43,

Z 70–80). MA hat es sehr geschätzt, während der Durchführung der häuslichen Übungen Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen und sich mit ihrer Welt auseinanderzusetzen. Sie hat sich dabei auch als Teil der Therapie gesehen. JV habe in diesem Rahmen auch gemerkt, dass ihre Eltern für sie da sind und sie unterstützen (Z 58–63, Z 501–503). Den Besuch in der Therapielektion hat MA geschätzt und den Nutzen darin gesehen. Sie konnte besser erfassen, was ihre Rolle ist und welche Aufgaben sie im Therapieprozess übernehmen soll. Aber nicht nur das Kennen der eigenen Rolle, sondern auch zu hören, dass man als Bezugsperson Teil der Lösung ist, findet MA einen wichtigen Aspekt des Kennenlernens (Z 86–94, Z 99–101).

7.7.3 Therapeutinnen

Die Therapeutinnen erachteten als gelingend für die Generalisierung, dass der Klientin jeweils zu Beginn der Lektion Raum für persönliche Erzählungen geboten wurde. JV berichtete von positiven oder auch negativen Sprecherlebnissen. Durch Nachfragen konnten differenzierte Aussagen über Sprechsituationen erfahren werden, die in den weiteren Therapieprozess mit-einfließen. Weiter erachten sie es als gelingend für die Stabilisierung der Behandlungserfolge und für das Aufrechterhalten der Therapiemotivation, dass sie der Klientin stets am Therapieende eine wertschätzende Rückmeldung über die erreichten Therapieerfolge gaben. Während des gesamten Therapieprozesses achteten die Therapeutinnen zudem darauf, die Klientin transparent über den weiteren Verlauf der Therapie und die jeweiligen Therapiephasen zu informieren. Die Klientin konnte sich durch dieses Vorgehen einbringen und mitbestimmen.

7.7.4 Zusammenfassung

Eine Zusammenfassung der genannten und beobachteten allgemeinen Gelingensbedingungen bietet die folgende Grafik:

Abbildung 9: Übersicht Gelingensbedingungen und Hemmnisse Allgemein

8 DISKUSSION ERGEBNISSE PROBLEMZENTRIERTE INTERVIEWS UND TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG

Im folgenden Kapitel werden Forschungsfrage 1 und 2 beantwortet sowie die Ergebnisse unter Einbezug des anfangs aufgestellten theoretischen Rahmens interpretiert und eingeordnet. Ausserdem werden die Grenzen der Untersuchung aufgezeigt und Empfehlungen für mögliche Folgeuntersuchungen gegeben.

Ziel der ersten beiden Forschungsfragen war die Ermittlung von unterstützenden methodisch-didaktischen Interventionen und Gelingensbedingungen sowie Hemmnissen, die die Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen bei einer 17-jährigen Jugendlichen mit einer Mischform Poltern-Stottern beeinflusst haben. Dazu wurde der vorliegende Einzelfall mittels problemzentrierter Interviews und teilnehmender Beobachtung untersucht. Die Generalisierung der Sprechtechnik in den Alltag wurde dabei hinsichtlich der Anwendung und Akzeptanz der Sprechtechnik sowie beim Umgang mit Rückfällen beleuchtet.

8.1 METHODISCH-DIDAKTISCHE INTERVENTIONEN

Die Klientin, die Bezugsperson und die Therapeutinnen nannten in den drei Bereichen jene methodisch-didaktischen Interventionen, welche die Klientin bei der Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen unterstützt haben. Im Folgenden sollen die Aussagen der verschiedenen Personen zueinander in Bezug gestellt und mit Hilfe der theoretischen Erkenntnisse eingeordnet und interpretiert werden.

8.1.1 Interpretation der Ergebnisse

Anwendung Sprechtechnik

Sowohl die Klientin als auch ihre Bezugsperson und die Therapeutinnen nennen die Erinnerungshilfen als methodisch-didaktische Intervention, die beim Transfer der Sprechtechnik in den Alltag unterstützend war. Vor allem das soziale Umfeld der Klientin als Erinnerungshilfe schien während der Generalisierungsphase eine sehr nützliche Intervention für die Anwendung der Sprechtechnik. Dies bestätigt auch Sick (vgl. 2014, S. 190), die empfiehlt, enge Bezugspersonen in den Therapieprozess einzubinden und mit ihnen zu vereinbaren, wann und wie sie Feedback geben sollen.

Weiter nennt die Klientin Reflexionsgespräche, die sie in dieser Phase als unterstützend empfand. Dies konnten auch die Therapeutinnen beobachten, die der Klientin jeweils während der Therapie Zeit zur Verfügung stellten, um positive und negative Sprecherlebnisse zu reflektieren, Veränderungen an der Sprechtechnik vorzunehmen oder Erinnerungshilfen zu erarbeiten, die zu ihrem Alltag passen. Sick (vgl. 2014, S. 188) empfiehlt solche Reflexionsgespräche ebenfalls und betont die Wichtigkeit, die Einstellung von Patient*innen zum veränderten Sprechmuster während solchen Gesprächen zu erfahren.

Die Bezugsperson schätzte während der Therapie besonders die Koppelung von Therapie und Alltag und empfand es als hilfreich, dass aktuelle Situationen aus dem Leben der Klientin aufgegriffen wurden. Auch die Therapeutinnen konnten beobachten, dass eine lebensweltorientierte Therapie unterstützend für die Anwendung der Sprechtechnik war. Wendlandt (vgl. 2009, S. 56 – 60) weist auf die Wichtigkeit hin, dass Klient*innen wichtige Themen aus ihrem Leben während der Therapie besprechen und klären können.

Auch Modifikationsübungen, häusliche Übungen und In-vivo-Übungen werden von den Therapeutinnen als unterstützend für die Anwendung der Sprechtechnik anerkannt. Diese Beobachtungen decken sich mit der Theorie, denn Sick (vgl. 2014, S. 164f) beschreibt Modifikationsübungen als zentralen Baustein in der Poltertherapie, um die Sprechtechnik situationsangepasst anwenden zu lernen. Des Weiteren erachtet Sick (vgl. 2014, S. 130) häusliche Übungen als elementar, denn für eine automatisierte Anwendung der Sprechtechnik müssen die Therapieinhalte in Eigenarbeit zu Hause vertieft werden.

Die In-vivo-Arbeit ist ebenfalls eine zentrale methodisch-didaktische Intervention für die Generalisierungsphase und wird von Sick (2014) als «Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Transfer» (S. 129) beschrieben. Die Therapeutinnen konnten beobachten, dass die Therapie ausserhalb des geschützten Therapieraumes für die Klientin unterstützend für die Anwendung der Sprechtechnik wirkte und sie beim Üben von echten und bedeutsamen Alltagssituationen immer mehr Sicherheit gewinnen konnte.

Akzeptanz Sprechtechnik

Die Klientin empfand es hilfreich, ihre Sprechtechnik auf Audioaufnahmen zu hören und so ihr Sprechen wahrzunehmen. Auch Reflexionsgespräche nennt die Klientin als unterstützend. Es hat ihr geholfen sich mit den Therapeutinnen zu besprechen und sich über ihre Sprechtechnik auszutauschen. Beide von der Klientin genannten methodisch-didaktischen Interventionen konnten auch von den Therapeutinnen beobachtet werden. Sie sind der Meinung, dass es für die Klientin hilfreich war, sich mittels Audioaufnahmen mit ihrem veränderten Sprechen auseinanderzusetzen und innerhalb von Reflexionsgesprächen Raum für Austausch zur Verfügung stand. Ein Abgleich von Eigen- und Fremdwahrnehmung wird auch in der Theorie empfohlen: So regt Wendlandt (vgl. 2010, S. 47) an, das differenzierte Hören zu trainieren, um das Sprechen zu kontrollieren und zu verändern. Ausserdem empfiehlt Sick Aufnahmen mit dem Smartphone, da sich dies sehr motivierend auf die Therapie auswirke (vgl. Sick, 2014, S. 129). Reflexionsgespräche sind gemäss Sick (vgl. 2014, S. 188) ein sehr wichtiger Teil der Therapie. Sie empfiehlt den stetigen Austausch zwischen Therapeut*innen und Klient*innen, um im Therapieverlauf die Einstellung zu den erzielten Veränderungen des Sprechmusters zu erfahren und darauf zu reagieren (ebd.). Der Bezugsperson war es nicht möglich einzuschätzen, welche methodisch-didaktischen Interventionen die Klientin bei der Akzeptanz ihrer Sprechtechnik

unterstützen. Die Autorinnen vermuten führen dies auf den hohen Differenzierungsgrad des Leitfadens zurück. Die Bezugsperson scheint zu wenig in das Sprecherleben involviert zu sein, um Auskunft über die Akzeptanz der Sprechtechnik geben zu können.

Umgang mit Rückfällen

Im Umgang mit Rückfällen beschreibt die Klientin das unterstützende Umfeld als eine hilfreiche methodisch-didaktische Intervention. Es hilft ihr, mit ihrem Umfeld über Rückfälle zu sprechen. Teilweise reicht es ihr auch, den Rückfall für sich selbst zu reflektieren und erst in einem zweiten Schritt das Gespräch mit ihrem Umfeld zu suchen. Sowohl der Einbezug des sozialen Umfeldes als auch die eigenständige Reflexion eines Rückfalls, konnten von den Therapeutinnen ebenfalls als unterstützende Interventionen beobachtet werden. Auch in der Theorie wird die Wichtigkeit betont, das soziale Umfeld in den Therapieprozess miteinzubeziehen. Sowohl Sick (2014) als auch Wendlandt (2010) betonen die Bedeutung des Umfelds, welche als «Stützen zum Transfer» (Sick, 2014, S. 190) werden. Auch die Relevanz der Selbstreflexion wird in der Theorie verdeutlicht. Sowohl durch die Selbst- und Fremdwahrnehmung als auch durch die Reflexionsgespräche war es der Klientin möglich, stets über ihr Sprechen zu reflektieren und differenziert Rückmeldung zu erhalten.

Damit es gar nicht erst zu einem Rückfall kommt, ist es für die Klientin hilfreich, prophylaktisch Lockerungsübungen wie Durchatmen und Strecken zu tätigen. Dies konnte von den Therapeutinnen ebenfalls beobachtet werden. Sie konnten beobachten, dass die Klientin im Verlauf der Therapie bewusst vor gewissen Situationen Lockerungsübungen durchführte, um so einen Rückfall zu vermeiden. Sick (vgl. 2014, S. 164f) bestätigt, dass es in der Poltertherapie zentral sei, das Sprechtempo situationsangepasst einzusetzen und das Sprechtempo zu reduzieren. Mithilfe von verschiedenen Modifikationsübungen lernte die Klientin während der Therapie, ihr Sprechen zu verändern und immer mehr Sicherheit in der Anwendung ihrer Sprechtechnik zu erlangen. Die Lockerungsübungen im Rahmen des Einübens ihres Vortrags innerhalb der Therapie war ursprünglich Teil der Modifikationsübungen, um die Klientin in ihrer Auftrittskompetenz zu unterstützen. Dass diese Strategie für die Klientin auch im Umgang mit Rückfällen und als Rückfallprophylaxe hilfreich ist, empfinden die Autorinnen als positiven Nebeneffekt.

Zudem konnten die Therapeutinnen beobachten, dass es für die Klientin unterstützend wirkte, ein Bewusstsein dafür zu erlangen, wann ein Rückfall auftreten könnte. Beispielsweise bei der Erstellung der Hierarchie von herausfordernden Sprechsituationen im Rahmen der In-vivo-Übungen gelang es der Klientin, verschiedene alltägliche Sprechsituationen zu reflektieren und sich bewusst zu werden, wann ein Rückfall auftreten könnte. Diese Beobachtung wird von der Theorie bestätigt. Denn gemäss Sick (vgl. 2014, S. 129) geht es bei der In-vivo-Arbeit unter anderem um eine Verbesserung der Symptomwahrnehmung.

Der Bezugsperson war es nicht möglich, einzuschätzen, welche methodisch-didaktischen Interventionen die Klientin beim Umgang mit Rückfällen unterstützen. Das lässt sich vermutlich mit dem Alter der Klientin erklären. Allenfalls tauscht sie sich als Jugendliche lieber mit Freund*innen zum Thema Rückfälle aus.

8.1.2 Beantwortung Forschungsfrage 1

Zusammenfassend lässt sich die Forschungsfrage 1 wie folgt beantworten: Im vorliegenden Fall wurde die Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen durch die methodisch-didaktischen Interventionen Erinnerungshilfen, Körperarbeit, häusliche Übungen, In-vivo-Übungen, Reflexionsgespräche, sowie durch eine lebensweltorientierte Therapie, den Einbezug des sozialen Umfelds und durch den Abgleich von Eigen- und Fremdwahrnehmung unterstützt.

8.2 GELINGENSBEDINGUNGEN UND HEMMNISSE

Die Klientin und die Bezugsperson nannten und die Therapeutinnen beobachteten Faktoren, die sich gelingend und hemmend auf die Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen auswirken. Im Folgenden sollen die Ergebnisse der verschiedenen Personen zueinander in Bezug gestellt und mit Erkenntnissen aus der Theorie abgeglichen werden. Auf die Unterteilung in die Themen Anwendung der Sprechtechnik, Akzeptanz der Sprechtechnik und Umgang mit Rückfällen wird bei Forschungsfrage 2 im Diskussionsteil verzichtet. Dies aus dem Grund, da sich gewisse Gelingensbedingungen und Hemmnisse in den verschiedenen Themenbereichen überschneiden. Stattdessen haben die Autorinnen die Gelingensbedingungen und Hemmnisse thematisch nach Oberbegriffen gebündelt. Dies erleichterte es zudem in einem zweiten Schritt, Interventionsempfehlungen abzuleiten. Dieser Arbeitsschritt wird zusätzlich in der Tabelle 5.8 *Gelingensbedingungen und Hemmnisse* im Anhang nachvollziehbar gemacht.

8.2.1 Interpretation der Ergebnisse

Kommunikative Anforderungen der Sprechsituation

Sick (vgl. 2014, S. 190) weist auf die Wichtigkeit hin, dass Klient*innen die erarbeiteten Strategien in für sie wichtigen Situationen anwenden können. Braun (vgl. 2020, S. 47) betont, dass die Klient*innen ihren Alltag kommunikativ gestärkt meistern können. Aus den Aussagen der Klientin und der Bezugsperson sowie aus den Beobachtungen der Therapeutinnen wird deutlich, dass die Klientin die Sprechtechnik im Alltag nicht durchgehend anwendet. Der Fokus der Anwendung liegt im vorliegenden Fall in beruflichen und schulischen Sprechsituationen und bei erhöhter Symptomatik. Die kommunikativen Anforderungen einer Sprechsituation – das Thema, der Kontext, die Anzahl Gesprächspartner*innen und die emotionale Verfassung der Sprecherin – stellen somit zugleich Gelingensbedingung und Hemmnis für die Anwendung der Sprechtechnik dar.

Die Aussagen der Bezugspersonen und die Beobachtungen der Therapeutinnen bezüglich hemmender und förderlicher Faktoren in Sprechsituationen stimmen nicht durchgehend mit denjenigen der Klientin überein. Das lässt sich damit erklären, dass weder die Bezugsperson noch die Therapeutinnen nur indirekt am beruflichen und schulischen Alltag der Klientin teilhaben. Die Autorinnen werten es zudem als Zeichen dafür, dass die Klientin kein symptomfreies Sprechen in jeder Sprechsituation anstrebt. Dies zeigt sich beispielsweise im privaten Kontext, wo die Klientin gemäss Aussagen der Mutter weiterhin eine erhöhte Symptomatik aufweist, jedoch die Sprechtechnik sehr selten anwendet. Die von der Klientin geäusserten hemmenden Faktoren in Gesprächssituationen bei der Anwendung der Sprechtechnik werten die Autorinnen als Zeichen dafür, dass die Klientin in der Lage ist, ihre Symptomatik auch in schwierigen Gesprächssituationen wahrzunehmen. Das zeigt sich auch darin, dass es ihr gelingt, anstehende herausfordernde Gesprächssituationen zu antizipieren. Aus dem Gespräch geht jedoch nicht hervor, ob die Klientin in diesen hemmenden Sprechsituationen die Sprechtechnik künftig gerne anwenden würde, ihr dies aber im Moment noch nicht gelingt.

Unterstützendes Umfeld

Im Theorieteil wird auf die Wichtigkeit des Umfeldes hingewiesen, damit Behandlungserfolge in den Alltag generalisiert werden können. Dieser Aspekt findet sich auf vielfältig geäusserte Weise auch in den Ergebnissen des untersuchten Einzelfalles wieder. Das unterstützende Umfeld wird sowohl bei der Anwendung und Akzeptanz der Sprechtechnik als auch im Umgang mit Rückfällen als Gelingensbedingung genannt. Die Autorinnen ordnen auch die genannten Gelingensbedingungen des geduldigen Zuhörens ohne Unterbrechungen, dass das Umfeld über die Sprechtechnik informiert ist und eine akzeptierende Haltung gegenüber der Sprechtechnik einnimmt, thematisch diesem Bereich zu. Auch in der Theorie wird betont, dass die Motivation am Sprechen zu arbeiten, unter anderem extrinsisch durch Bestätigung, Lob und Erfolg erhöht wird (vgl. Sick 2014, S. 128), und auf die Wichtigkeit der Eltern als Sprachvorbild hingewiesen (vgl. 2014, S. 146 f.).

Es wird jedoch auch deutlich gemacht, dass es klare Abmachungen zwischen der Klientin und dem Umfeld braucht, damit die Unterstützung des Umfeldes greift (vgl. Sick, 2014, S. 190). Im vorliegenden Fall beobachteten die Therapeutinnen, dass dies im privaten Kontext nicht immer der Fall zu sein scheint, was sie als Hemmnis bei der Generalisierung der Sprechtechnik bewerten. Dazu könnte auch beigetragen haben, dass die Bezugsperson sich aufgrund des als spät wahrgenommenen Kennenlernens der Therapeutinnen lange nicht in die Therapie involviert gefühlt hat. In der Therapie von Jugendlichen wird der Zeitpunkt des Einbezugs der Eltern im Gegensatz zu den Kindern nicht klar definiert. Wendlandt (vgl. 2009, S. 132f) empfiehlt ein frühzeitiges Einladen von Bezugspersonen in Therapiesitzungen zum Aufbau eines Unterstützernetzwerkes.

Regelmässiges Üben

Was die Anwendung der Sprechtechnik anbelangt, ist es gemäss der Klientin förderlich, wenn die Sprechtechnik zur Gewohnheit im Alltag wird. Diese Gewohnheit ergibt sich durch regelmässiges Üben. Auch die Bezugsperson ist der Meinung, dass sich regelmässiges Üben gelingend und therapiefreie Zeit hemmend auf die Anwendung der Sprechtechnik im Alltag auswirkt. Letzteres wird auch von den Therapeutinnen beobachtet. Regelmässiges Üben ist eine Gelingensbedingung, damit die Sprechtechnik zur Gewohnheit wird. Darum ist gemäss Sick (vgl. 2014, S. 130) nebst der logopädischen Therapie auch die Vertiefung zu Hause in Eigenarbeit unerlässlich.

Erfolgserlebnisse

Aus den Aussagen der Klientin und der Bezugsperson geht hervor, dass sie ihre Sprechtechnik akzeptiert und anwendet, weil sie dank erfolgreicher Sprecherlebnisse den Nutzen der Sprechtechnik anerkennt. Auch die Therapeutinnen beobachteten, dass die Akzeptanz und die Anwendung der Sprechtechnik durch das Sammeln von Erfolgserlebnissen in verschiedenen Sprechsituationen mit unterschiedlichen Anforderungen stiegen. Diese Erfolgserlebnisse führen die Therapeutinnen unter anderem auf ein kleinschrittiges Vorgehen zurück, dessen Wichtigkeit auch von Wendlandt (vgl. 2009, S. 140) hervorgehoben wird.

Realistische Zielsetzung

Wie bereits im Themenbereich «Kommunikative Anforderungen der Sprechsituationen» dargelegt, kann gemäss der Theorie ein durchgehend kontrolliertes Sprechen nicht das Ziel der Therapie sein. Im vorliegenden Fall hat die Klientin eine realistische Zielsetzung entwickelt, was sich als Gelingensbedingung für die Generalisierung der Sprechtechnik in den Alltag herausstellt. Dies wird durch ihre Aussage verdeutlicht, dass sie der Meinung ist, dass es nicht das Ziel sein kann und darf, keine Rückfälle zu haben. Die Autorinnen führen dies darauf zurück, dass die Klientin in der Therapie frühzeitig mit möglichen Veränderungen des Sprechens konfrontiert wurde und Strategien im Umgang damit entwickelt wurden.

Mitbestimmung

Die Klientin schätzte die Mitbestimmung bei der Entwicklung der Sprechtechnik und auch die Therapeutinnen beobachteten, dass sich die Mitbestimmung bei der Sprechtechnik, bei der Wahl von In-vivo-Übungen und Erinnerungshilfen als förderlich herausstellten. Mitbestimmung in der Therapie stellt somit eine Gelingensbedingung für die Anwendung und die Akzeptanz der Sprechtechnik dar. Auch dies wird von der Theorie bestätigt. So sieht Wendlandt (vgl. 2009, S. 93) Transparenz und Mitbestimmung als wichtige Therapieprinzipien in der Therapie mit Erwachsenen. Da sich die Klientin im Jugendalter befindet, lässt sich die Wichtigkeit der

Mitbestimmung wohl auch entwicklungspsychologisch erklären. Dieser Aspekt wurde auch in der Beschreibung der Stichprobe (*Kapitel 4.3 Stichprobe*) theoretisch eingeordnet.

Therapeutinnen-Klientin-Beziehung

Im Theorieteil dieser Arbeit wird auf die Bedeutung einer vertrauensvollen Therapeut*innen-Klient*innen-Beziehung in der logopädischen Therapie hingewiesen (*Kapitel 3.6 Gelingensbedingungen und Hemmnisse Generalisierungsphase*). Die Aussagen der Klientin zeigen auf, dass sich die Beziehung im vorliegenden Fall positiv auf die Generalisierungsphase ausgewirkt hat. Die Klientin beschreibt eine Beziehung, die auf Augenhöhe stattfand und sie stets transparent in den Therapieprozess involvierte. Es wurde ihr Raum für die persönliche Reflexion gegeben. Dadurch fühlte sie sich ihrem Alter entsprechend behandelt und ernst genommen. Zudem schätzte sie die Wertschätzung der Therapeutinnen gegenüber ihren Therapieerfolgen.

Was die Therapeutinnen-Klientin-Beziehung angeht, decken sich die Erzählungen der Klientin mit den Beobachtungen der Therapeutinnen. Auch sie beobachteten, dass es sich gelingend auswirkte, wenn die Klientin zu Beginn der Lektion Raum für persönliche Erzählungen zur Verfügung hatte und dass zu Therapieende stets eine wertschätzende Rückmeldung über die Therapieerfolge erfolgte. Für die Therapeutinnen war die Transparenz über den weiteren Therapieverlauf und die Therapiephasen sehr wichtig, damit sich die Klientin in das Vorgehen einbringen und mitbestimmen konnte. Sie orientierten sich hierbei an Wendlandt (vgl. 2009, S.93), der, wie bereits beim Oberbegriff Mitbestimmung erläutert, Transparenz und Mitbestimmung als wichtiges Therapieprinzip beschreibt. Auch die Wichtigkeit von Rückmeldungen zu Therapieerfolgen wird in der Theorie durch Wendlandt (vgl. 2009, S. 217) hervorgehoben.

8.2.2 Beantwortung Forschungsfrage 2

Zusammenfassend lässt sich die Forschungsfrage 2 wie folgt beantworten: Es wurden Gelingensbedingungen und Hemmnisse bei der Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen genannt und beobachtet, die sich thematisch in die Oberbegriffe Kommunikative Anforderung der Sprechsituation, Unterstützendes Umfeld, Regelmässiges Üben, Mitbestimmung, Realistische Zielsetzung und Therapeutinnen-Klientin-Beziehung einordnen lassen.

8.3 GRENZEN DER UNTERSUCHUNG UND WEITERFÜHRENDE EMPFEHLUNGEN

Was die methodisch-didaktischen Interventionen anbelangt, können nur Aussagen zu den Interventionen gemacht werden, die in der Befragung von der Klientin und der Bezugsperson genannt oder von den Therapeutinnen beobachtet wurden. Da die Forscherinnen nicht suggestiv wirken wollten, haben sie darauf verzichtet, geschlossene Fragen zu nicht genannten Interventionen zu stellen.

Da die Befragung von den Therapeutinnen durchgeführt wurde, ist zu bedenken, dass die Klientin und die Bezugsperson befragt sein könnten, um eine methodisch-didaktische Intervention vor den Therapeutinnen in Frage zu stellen. Ein strukturierter Fragebogen zu den Interventionen, der schriftlich ausgefüllt wird, könnte bei weiterführenden Untersuchungen das qualitative Vorgehen ergänzen.

Bezüglich der ermittelten Gelingensbedingungen und Hemmnisse lässt sich aufgrund der Befragung nicht immer feststellen, ob das Wegfallen einer Gelingensbedingung in der Konsequenz ein Hemmnis bei der Generalisierung der Sprechtechnik darstellt. Hier hätte im Interview konsequenter nachgefragt werden müssen, was jedoch den Einsatz von suggestiven Fragen zur Folge gehabt hätte.

Sowohl bei den methodisch-didaktischen Interventionen als auch bei den Gelingensbedingungen und Hemmnissen sind die Perspektiven der Klientin, der Bezugsperson und der Therapeutinnen nicht immer deckungsgleich. Dies liegt auch daran, dass die Bezugsperson und die Therapeutinnen in gewisse Bereiche keinen Einblick haben. Eine Befragung von Bezugspersonen im schulischen oder beruflichen Umfeld könnten in einer weiterführenden Untersuchung den Alltag der Klientin vollumfänglicher abbilden.

Des Weiteren gilt es zu bedenken, dass die für die Generalisierungsphase ermittelten Gelingensbedingungen und Hemmnisse auf den vorherigen Therapiephasen aufbauen. Eine Untersuchung der vorangehenden Therapiephasen würde Aufschluss darüber geben, inwiefern die Ergebnisse nur charakteristisch für die Generalisierungsphase sind.

8.4 INTERVENTIONSEMPFEHLUNGEN VERSION 0

Auf Basis der ermittelten Gelingensbedingungen und Hemmnisse für die Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen formulierten die Autorinnen elf Interventionsempfehlungen. Diese so entstandene Version 0 der Interventionsempfehlungen (Anhang 6. *Interventionsempfehlungen Version 0*) wurde in einem nächsten Schritt durch zwei Expert*innen im Rahmen von Interviews validiert und inhaltlich weiterentwickelt. Der Aufbau der Interventionsempfehlungen wird exemplarisch an der Interventionsempfehlung Nr. 5 erläutert.

(2)

**Regelmässiges
Üben (1)**

Empfehlung Nr. 5: Die Therapeutinnen achten darauf, dass die Klientin mehrmals pro Woche häusliche Übungen in den Alltag integriert. (3)

Eine umfangreiche Übungssammlung findet sich in der App STAN¹, die vor allem Anwendung in der Stottertherapie findet. Die Klientin erstellt während der Durchführung der Übungen Audioaufnahmen auf dem Smartphone und schickt diese im Anschluss an die Therapeutinnen. Dies stellt in therapiefreien Zeiten sicher, dass die Klientin eine Rückmeldung zu ihrem Sprechen erhält und erhöht die Verbindlichkeit, die Übungen durchzuführen. (4)

Die elf Interventionsempfehlungen sind thematisch nach den Oberbegriffen der ermittelten Gelingensbedingungen und Hemmnissen sortiert (1). Jeder Oberbegriff wird durch ein Icon visualisiert (2). Dieses soll eine rasche Wahrnehmung und folglich eine bessere Speicherung bei den Lesenden bewirken. Der Text auf der rechten Seite gliedert sich in die Interventionsempfehlung (3) und einen darauffolgenden Praxisbezug (4). Die im Praxisbezug beschriebene Umsetzung der Interventionsempfehlung ist als eine Möglichkeit von vielen zu lesen und kann an die Präferenzen der Klient*innen sowie derjenigen der Therapeut*innen angepasst werden.

9 ERGEBNISSE EXPERT*INNENINTERVIEWS

Im folgenden Kapitel werden die Aussagen aus den Interviews für jede Interventionsempfehlung (1 bis 11) präsentiert. Auf die Anführung von Originalzitaten haben die Autorinnen aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Die Namen der Expert*innen werden aus Platzgründen mit Kürzeln dargestellt: SG steht für Aussagen von Susanne Gehrler und MS für Aussagen von Michael Schneider. Hinter jeder Aussage ist das Kürzel und die Nummer des Originalzitates aufgeführt. Um nachvollziehen zu können, auf welchen Originalzitaten die Aussagen basieren, kann die Tabelle 7.2 *Auswertung Expert*inneninterviews* im Anhang herangezogen werden.

(1) Kommunikative Anforderung der Sprechsituation: Interventionsempfehlung Nr. 1 wird von beiden Expert*innen als wichtig erachtet und in der eigenen Praxis so umgesetzt (SG1a, MS1a). MS hebt den Stellenwert der eingesetzten Differenzierungsfragen für die Erstellung der Hierarchie hervor (MS1b). Solche Fragen sind gemäss SG wichtig, um die Situationen möglichst detailliert zu beschreiben (SG1c). Beide Expert*innen erachten es als wichtig, dass die Hierarchie stets flexibel bleibt und jederzeit angepasst werden kann (SG1b, MS1c). Dazu eignet sich gemäss MS auch ein methodisches Vorgehen, das Körper und Raum miteinbezieht. Er empfiehlt den Einsatz von Karteikarten, auf denen die Situationen gesammelt und dann auf einer durch den Raum gespannten Schnur in eine Reihenfolge gebracht werden können (MS1c). Um die Motivation zum Üben zu steigern, empfiehlt MS das Kennzeichnen von Situationen, die für die Klient*innen besonders wichtig sind (SG1d).

(2) Unterstützendes Umfeld: Bei Interventionsempfehlung Nr. 2 merkt SG an, dass die Aspekte «Zuhören» und «Zeit lassen» das Kommunikationsverhalten und nicht das Sprechverhalten des Umfeldes beschreiben (SG2a). Beide Aspekte erachtet sie als wichtig beim Transfer (SG 2b 2c). MS betont zudem, dass Interventionsempfehlungen Nr. 2 bis 4, an eine Beziehung zwischen Umfeld und Therapeut*in anknüpft, deren Aufbau bereits vor der Generalisierungsphase geschehen sollte (MS2).

(3) Unterstützendes Umfeld: SG stimmt der Empfehlung zu und hat keine Ergänzungen. MS betont bei Interventionsempfehlung Nr. 3, dass es insbesondere bei Jugendlichen Sinn macht,

darüber zu sprechen, wer in die häuslichen Übungen involviert werden soll. Das müssen gemäss MS auch nicht zwingend die Eltern sein (MS3).

(4) Unterstützendes Umfeld: SG stimmt der Interventionsempfehlung zu und hat keine Ergänzungen. Die Absprachen bezüglich Art und Ausmass der Unterstützung wird von MS als zentral erachtet, um sowohl die Klientin als auch das Umfeld zu entlasten (MS4).

(5) Regelmässiges Üben: Beide Expert*innen stimmen zu, dass das Teilen von Audioaufnahmen eine gute Möglichkeit ist, um die Selbstkontrolle beim Üben zu fördern (SG5a 5b, MS5) und auch eine Strukturierungshilfe im Alltag darstellt, damit das Üben nicht vergessen geht (MS5). MS schlägt vor, dass die Audioaufnahmen auch auf einer digitalen Pinnwand wie zum Beispiel «Padlet» geteilt werden können (MS5).

(6) Mitbestimmung: Die Interventionsempfehlung zur Mitbestimmung wird von beiden Expert*innen als wichtig erachtet (SG6a, MS6b). Dazu gehört gemäss SG das kontinuierliche Miteinbeziehen von Themen aus dem Alltag der Klient*innen (SG6b). MS betont, dass dieser Aspekt gerade in der Arbeit mit Jugendlichen zentral sei, um die Motivation für die Therapie zu sichern (MS6b). Er hebt die Visualisierung der Auswahlmöglichkeiten bei der Umsetzung als positiv und wichtig hervor (MS6c). Dazu können auch Realgegenstände wie z.B. eine Muschel oder ein Stein eingesetzt werden (MS6c).

(7) Erfolgserlebnisse: SG fügt bei Interventionsempfehlung Nr. 7 an, dass der Grad des kleinschrittigen Vorgehens von Klient*in zu Klient*in variiert und individuell angepasst werden sollte (SG7). MS bestätigt, dass es wichtig ist, nicht nur an der Leistungsgrenze zu arbeiten, sondern bewusst auch Übungen aus vorherigen Stufen in die Therapie einzubauen, um Erfolgserlebnisse zu garantieren (MS7).

(8) Erfolgserlebnisse: Beide Expert*innen bestätigen die Wichtigkeit von wertschätzenden Rückmeldungen gegenüber Erfolgserlebnissen der Klient*innen (SG8, MS8). Sowohl SG wie auch MS ergänzen, dass die Klient*innen ihre Erfolge unbedingt auch selber verbalisieren sollen, um die Wirkung zu verstärken (SG8, MS8).

(9) Realistische Zielsetzung: Beide Expert*innen bestätigen, dass eine realistische Zielsetzung mit einer Thematisierung von Rückfällen einhergeht und während der Generalisierungsphase wichtig ist (SG9a, MS9). SG gibt zu bedenken, dass das Wort Rückfall negativ behaftet ist (MS9a). Sie schlägt stattdessen vor, Rückfälle als «verschiedenen Phasen im Sprechen», «Variabilität im Sprechen» oder «Veränderung der Sprechqualität» zu definieren, die zum Prozess dazugehören und aufgrund unterschiedlicher Bedingungen zustande kommen (SG9a, SG9b).

(10) Therapeut*in-Klient*in-Beziehung: Beide Expert*innen bestätigen die Wichtigkeit einer vertrauensvollen Therapeut*innen-Klient*innen-Beziehung, die auf Transparenz,

Kommunikation auf Augenhöhe und Mitbestimmung beruht (SG10, MS10). Dies gilt für MS jedoch für jede Form von logopädischer Therapie (MS10).

(11) Therapeut*in-Klient*in-Beziehung: SG findet Zeit für persönliche Gespräche in der Therapie wertvolles Mittel für den Beziehungsaufbau (SG11a). Sie sieht in ihnen eine Möglichkeit den gesamten Menschen und nicht nur sein Sprechen kennenzulernen (SG11a). Wertschätzung gegenüber den Erfolgen in der Therapie vermittelt SG in ihrer Praxis meist durch verbale Rückmeldungen. Sie steht den in der Interventionsempfehlungen beschriebenen Ideen zum Feiern von Erfolgen sehr positiv gegenüber (SG11b). MS setzt das Feiern von Erfolgen ebenfalls in der Praxis ein und verbindet dies meist mit einer Übung (zum Beispiel Bestellung in der Eisdiele).

Allgemeine Ergänzungen: Beide Expert*innen loben die aufgestellten Interventionsempfehlungen sowohl was deren Inhalt als auch die Umsetzung mit den Visualisierungen und den kurzen und prägnanten Texten anbelangt (SG12c, MS12a). MS regt an, die Reihenfolge der Interventionsempfehlung zu überdenken. Seiner Meinung nach sollten grundlegende Interventionsempfehlungen wie Nr. 10 und 11 zu Beginn der Auflistung stehen und dann spezifischere Handlungsempfehlungen folgen (MS12b). SG fügt an, dass sie in ihrer therapeutischen Praxis auch Hausbesuche durchführt. Dies ist eine Möglichkeit Bezugspersonen miteinzubinden und bildet einen neuen Ansatz im Gegensatz zu den gängigen Besuchen der Bezugspersonen in der Therapie wie in Interventionsempfehlung Nr. 2 vorgeschlagen (SG12b). MS regt die Autorinnen dazu an, eine Interventionsempfehlung Nr. 12 in Betracht zu ziehen. Für ihn sei die «ehrliche Konfrontation», was die Verständlichkeit der Klient*innen oder die Umsetzung der Sprechtechnik anbelangt, sehr wichtig. Für MS bietet die Therapie hier einen entscheidenden Mehrwert, den polternde Menschen im Alltag nicht haben. Sie erhalten eine ehrliche Rückmeldung zu ihrem Sprechen und zu ihrer Verständlichkeit (MS 12c).

10 DISKUSSION ERGEBNISSE EXPERT*INNENINTERVIEWS

Ziel der Fragestellung 3 war es, auf Basis der in Fragestellung 2 ermittelten Gelingensbedingungen und Hemmnisse, Interventionsempfehlungen für die Generalisierungsphase einer Mischform Poltern-Stottern bei Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren zu formulieren.

Damit eine Übertragung der aus dem Einzelfall ermittelten Interventionsempfehlungen auf weitere Fälle möglich wird, holten die Autorinnen die Perspektive von Susanne Gehrler (SG) und Michael Schneider (MS) ein. Im Folgenden werden die Aussagen der Expert*innen interpretiert, einander gegenübergestellt und deren Einfluss auf die Version 0 der Interventionsempfehlungen besprochen. Alle aufgrund der Diskussion vollzogenen Anpassungen an den Interventionsempfehlungen Version 0 können im Anhang (*7.2 Auswertung Expert*inneninterviews*) nachvollzogen werden.

10.1 INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

SG und MS stehen der grafischen Umsetzung der Interventionsempfehlungen positiv gegenüber. Die Autorinnen werten dies als Zeichen dafür, dass die Interventionsempfehlungen für die Anwendung in der Praxis als praktikabel angesehen werden. Bedarf für Weiterentwicklung äusserte MS bei der Reihenfolge der Interventionsempfehlungen und empfahl eine Anordnung von grundlegenden zu spezifischen Empfehlungen. Die Autorinnen sehen die Interventionsempfehlungen als Zusammenstellung von Themen, die was die Relevanz betrifft, nebeneinanderstehen und nicht nach einer spezifischen Reihenfolge abgehandelt werden müssen. Aufgrund der Rückmeldung von MS wurde jedoch in der Version 1 auf die Nummerierung verzichtet, um beim Lesenden weniger den Eindruck einer Hierarchie zu wecken.

Was den Inhalt anbelangt wurde keine der aufgestellten Interventionsempfehlungen von den Expert*innen in Frage gestellt. Bei den meisten Interventionsempfehlungen ziehen SG und MS Parallelen zur eigenen therapeutischen Praxis und betonen deren Wichtigkeit für die Generalisierungsphase. Am stärksten war dies bei den Oberbegriffen *Kommunikative Anforderungen der Sprechsituation*, *Mitbestimmung* sowie bei der *Therapeut*innen-Klient*innen-Beziehung* der Fall. Bei den Oberbegriffen *Unterstützendes Umfeld* sowie *Therapeutinnen-Klientin-Beziehung* betonten die Expert*innen, dass diese Interventionsempfehlungen in der Generalisierungsphase nur dann greifen, wenn sie bereits in den vorangegangenen Therapiephasen thematisiert wurden.

Ergänzungen seitens der Expert*innen betrafen auch den Praxisbezug der Interventionsempfehlung. Hier unterschieden sich die Aussagen der Expert*innen im Grad der Detailliertheit. Während MS die Interventionsempfehlungen um neue methodisch-didaktische Umsetzungsmöglichkeiten ergänzte, erweiterte SG punktuell die von den Autorinnen vorgeschlagenen Umsetzungsmöglichkeiten. Die Autorinnen werten dies als Zeichen dafür, dass die methodisch-didaktische Umsetzung von den Präferenzen der Therapeut*innen und der Klient*innen abhängig ist. Eine weitere Umsetzungsmöglichkeit einer Interventionsempfehlung in der Praxis, stellt jedoch die in der Version 0 vorgeschlagene Vorgehensweise nicht in Frage. Zudem wurde im *Kapitel 8.4 Interventionsempfehlungen Version 0* erläutert, dass der Praxisbezug der Empfehlung als eine und nicht die mögliche Umsetzung zu lesen ist. In der Folge wurden nur die methodisch-didaktischen Ergänzungen in die Version 1 mitaufgenommen, die von beiden Expert*innen genannt wurden oder einen gänzlich neuen Aspekt abbildeten. Dies auch aus dem Grund, da jede Ergänzung zu Lasten der kompakten und kurzen Texte geht, die von den Expert*innen gelobt wurden.

Änderungsvorschläge der Expert*innen, die die Wortwahl oder Formulierung der Interventionsempfehlung betrafen wurden bei der Beschreibung der Rückfälle (Interventionsempfehlung *Realistische Zielsetzung*) und bei der Unterscheidung vom Kommunikations- und Sprechverhalten (Interventionsempfehlung *Unterstützendes Umfeld*) mitaufgenommen. Die Autorinnen

hielten jedoch am Begriff «Rückfälle» fest, da dieser auch in der Literatur verwendet wird. Von der Formulierung einer zwölften Interventionsempfehlung zum Thema «Ehrliche Konfrontation» sahen die Autorinnen ab. Sie integrierten den von MS aufgeworfenen Aspekt bei den klaren Abmachungen über das Feedback zur Sprechweise in den Interventionsempfehlungen *Unterstützendes Umfeld*.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es gelungen ist, auf Basis der aus dem Einzelfall ermittelten Gelingensbedingungen und Hemmnissen bei der Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituation, Interventionsempfehlungen (Version 0) zu formulieren. Aufgrund der Ergebnisse der Expert*inneninterviews konnten die Interventionsempfehlungen validiert und weiterentwickelt werden, sodass die neu entstandene Version 1 (*Kapitel 11 Interventionsempfehlungen Version 1*) Therapeut*innen bei weiteren Fällen einer Mischform Poltern-Stottern bei 15- bis 19-jährigen Jugendlichen als Orientierung in der Generalisierungsphase dienen kann.

10.2 GRENZEN DER UNTERSUCHUNG UND WEITERFÜHRENDE EMPFEHLUNGEN

Die Auswertung und Diskussion der Ergebnisse aus den Expert*inneninterviews hat aufgezeigt, dass die Antworten der Expert*innen Parallelen aber auch Unterschiede aufweisen. Dies lässt sich aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen der Expert*innen aber auch methodisch durch das halbstrukturierte Interview und die daraus resultierenden offenen Antwortmöglichkeiten erklären. Die Autorinnen kommen daher zum Schluss, dass die Interventionsempfehlungen Version 1 nicht als abschliessend zu bewerten sind. Im Gespräch mit weiteren Expert*innen würden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Ergänzungen ergeben. Eine strukturierte Umfrage mit weiteren Expert*innen könnte ein weiterer Schritt in der Weiterentwicklung der Interventionsempfehlungen Version 1 darstellen.

11 INTERVENTIONSEMPFEHLUNGEN VERSION 1

Die Interventionsempfehlungen Version 0 wurden auf Basis der in den Expert*inneninterviews ermittelten und diskutierten Ergebnisse von den Autorinnen weiterentwickelt (*Anhang 7.2 Auswertung Expert*inneninterviews*). In der Folge ist die Version 1 der Interventionsempfehlungen entstanden, die auf den nächsten Seiten präsentiert werden.

Kommunikative Anforderungen der Sprechsituation

Die Therapeut*innen können das Bewusstsein der Klient*innen für unterschiedliche kommunikative Anforderungen von Sprechsituationen wecken, indem sie gemeinsam eine Hierarchie mit herausfordernden Sprechsituationen aus ihrem Alltag erstellen.

Die Klient*innen sammeln zunächst verschiedene alltägliche Sprechsituationen mit unterschiedlichen kommunikativen Anforderungen und bringen diese dann auf einem Blatt Papier oder auf einem elektronischen Gerät in eine hierarchische Reihenfolge. Sprechsituationen mit geringen kommunikativen Anforderungen erhalten die Farbe Grün, diejenigen mit mittleren Anforderungen die Farbe Gelb und solche mit hohen Anforderungen die Farbe Rot. Die Therapeut*innen können den Reflexionsprozess der Klient*innen unterstützen, indem sie differenzierte Fragen stellen (z.B. Kontext und Thema der Sprechsituation, Anzahl Gesprächspartner*innen, Stress- und Lärmanforderungen etc.) oder Sprechsituationen kontrastierend gegenüberstellen (z.B. Ist ein Telefonat mit einer fremden Person herausfordernder als ein Telefonat mit einer bekannten Person?). So können die Sprechsituationen möglichst genau beschrieben werden. Die Klient*innen sollten die Situationen, die ihnen besonders wichtig sind, kennzeichnen.

Unterstützendes Umfeld

Die Therapeut*innen binden das Umfeld der Klient*innen frühzeitig in die Therapie mit ein.

Dazu bieten sich Besuche der Bezugspersonen in der Therapieelektion oder allenfalls auch Hausbesuche an. Die Bezugspersonen erhalten einen Einblick in den therapeutischen Prozess und kennen ihre Rolle darin. Gemeinsam kann reflektiert werden, inwiefern sich das Kommunikationsverhalten (z.B. geduldiges Zuhören, Zeit lassen, keine Unterbrechungen) und das Sprechverhalten (Sprechtempo, Pausensetzung) der Bezugspersonen auf das Sprechen der Klient*innen auswirkt und dieses positiv unterstützt.

Die Therapeut*innen binden das Umfeld als Gesprächspartner*innen in die Umsetzung der häuslichen Übungen mit ein.

Die Klient*innen wenden die Sprechtechnik ausserhalb des Therapieraumes an und sensibilisieren das Umfeld für die veränderte Sprechweise. Durch Übungen sollen lustvolle und alltagsnahe Gesprächsanlässe entstehen, die an den Interessen der Klient*innen anknüpfen (z.B. Familienfotos beschreiben, Pro-Contra-Diskussionen führen oder Zeitungsartikel zusammenfassen).

Die Therapeut*innen stellen sicher, dass zwischen den Klient*innen und ihrem Umfeld klare Abmachungen über die Art und das Ausmass der Unterstützung im Alltag bestehen.

Wann und wie oft soll an die Anwendung der Sprechtechnik erinnert werden? Wann und wie oft soll kontrolliertes Sprechen gelobt werden? Welches Verhalten ist bei Rückfällen gewünscht? Diese Themen sollten in der Therapie und zu Hause regelmässig reflektiert und schriftlich festgehalten werden. Diese klaren Abmachungen sollten auch zwischen Therapeut*innen und Klient*innen während Gesprächen innerhalb der Therapie gelten.

Regelmässiges Üben

Die Therapeut*innen achten darauf, dass die Klient*innen mehrmals pro Woche häusliche Übungen in den Alltag integrieren.

Eine umfangreiche Übungssammlung findet sich in der App STAN, die vor allem Anwendung in der Stottertherapie findet. Die Klient*innen erstellen während der Durchführung der Übungen Audioaufnahmen auf dem Smartphone und schicken diese im Anschluss an die Therapeut*innen. Dies stellt in therapiefreien Zeiten sicher, dass die Klient*innen eine Rückmeldung zu ihrem Sprechen erhalten und erhöht die Verbindlichkeit, die Übungen durchzuführen.

Mitbestimmung

Die Therapeut*innen erhöhen die Mitbestimmung der Klient*innen im Therapieprozess, indem sie ihnen in der Therapie immer wieder Auswahlmöglichkeiten anbieten.

Auf welche dieser drei Sprechsituationen möchtest du dich im Rahmen der In-vivo-Übung einlassen? Welche dieser drei Erinnerungshilfen willst du kommende Woche in deinen Alltag integrieren? In welchen alltäglichen Sprechsituationen wendest du die Sprechtechnik in der kommenden Woche an? Es lohnt sich, die Auswahlmöglichkeiten schriftlich festzuhalten und zu visualisieren.

Erfolgserlebnisse

Die Therapeut*innen ermöglichen den Klient*innen während der Therapie Erfolgserlebnisse bei der Anwendung ihrer Sprechtechnik.

Dies erreichen sie, indem sie während der Therapie kleinschrittig vorgehen, beispielsweise anhand der erstellten Hierarchie mit herausfordernden Sprechsituationen (siehe Kommunikative Anforderungen der Sprechsituationen). Auf herausfordernde Sprechsituationen (z.B. In-vivo-Übungen) folgt stets eine bekannte Übung, welche die Klient*innen mit hoher Sicherheit erfolgreich bewältigen. So stellen die Therapeut*innen sicher, dass die Lektion mit einem Erfolgserlebnis beendet wird.

Die Therapeut*innen nutzen den Anfang und das Ende der Lektion für wertschätzende Rückmeldungen zu erfolgreichen Sprecherlebnissen.

Zu Beginn jeder Lektion reflektieren sie mit den Klient*innen vergangene positive Sprecherlebnisse. In der Schlusssequenz spiegeln die Therapeut*innen die Lektionsinhalte und ermöglichen es den Klient*innen, ihre Erfolge auch selbst verbal zu formulieren. Die Therapeut*innen können den Reflexionsprozess der Klient*innen unterstützen, indem sie differenzierte Fragen stellen (z.B. Was kann schon verändert werden? Was ist schon besonders gut gelungen?).

Realistische Zielsetzung

Die Therapeut*innen sensibilisieren die Klient*innen dafür, dass Rückfälle und eine Veränderung der Sprechqualität zum Alltag dazugehören und aufgrund unterschiedlicher Bedingungen zustande kommen können.

Es werden gemeinsam alltägliche Sprechsituationen definiert, in denen die Klient*innen die Sprechtechnik bewusst anwenden. Dazu kann die erstellte Hierarchie mit wichtigen und herausfordernden Sprechsituationen herangezogen werden (siehe Kommunikative Anforderungen der Sprechsituationen). Die Therapeut*innen achten auf ein kleinschrittiges Vorgehen (siehe Erfolgserlebnisse).

Therapeut*innen- Klient*innen-Be- ziehung

Die Therapeut*innen streben eine vertrauensvolle Therapeut*innen-Klient*innen-Beziehung an, die auf Augenhöhe stattfindet. Sie machen ihr Vorgehen für die Klient*innen stets transparent und beziehen sie durch Mitbestimmung in die Planung mit ein.

Das Vorgehen wird durch den Einsatz von Grafiken transparent vermittelt. Es bietet sich beispielsweise an, die einzelnen Phasen der Therapie (Verständnis/Motivation, Identifikation, Modifikation, Generalisierung/Transfer) mit einer Grafik aus logopädischen Fachbüchern zu visualisieren. Solche Grafiken können während der Therapie immer wieder hervorgeholt werden, um zu visualisieren, wo die Klient*innen in der Therapie stehen und um neue Ziele zu definieren. Auf den Aspekt der Mitbestimmung wird in der Handlungsempfehlung Mitbestimmung weiter eingegangen.

Die Therapeut*innen bringen ihre Wertschätzung gegenüber den Klient*innen zum Ausdruck.

Sie stellen den Klient*innen Zeit für persönliche Erzählungen und die Reflexion von positiven und herausfordernden Sprecherlebnissen zur Verfügung und geben ihnen wertschätzende Rückmeldung (siehe auch Erfolgserlebnisse). Eine weitere Form der Wertschätzung entgegenzubringen, ist das Feiern von Erfolgen. Beim Eintritt in eine neue Therapiephase oder nach einer bestimmten Anzahl von Lektionen zünden sie eine Wunderkerze an, schenken ihnen eine motivierende Karte oder stossen mit einem Getränk an.

Tabelle 2: Zusammenstellung der Interventionsempfehlungen Version 1

12 FAZIT UND AUSBLICK

Einleitend wurde auf die Forschungslücken für das logopädische Störungsbild Poltern hingewiesen. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit ist es gelungen, dem Mangel an Einzelfallstudien für die Mischform Poltern-Stottern entgegenzuwirken. Den Autorinnen war von Beginn an bewusst, dass es eine Herausforderung darstellt, den Fall gleichzeitig durch die Brille der Therapeutin und durch die Brille der Forscherin zu betrachten. Dank der gewählten Methodentriangulation konnte die Perspektive der Therapeutinnen durch diejenige der Klientin, der Bezugsperson und der Expert*innen erweitert werden. Die zahlreichen gewonnenen Aussagen zu interpretieren und zu einer kompakten Beantwortung der Forschungsfragen zu gelangen, war ein herausfordernder, arbeitsintensiver, aber lohnender Prozess.

Es konnte aufgezeigt werden, dass die 17-jährige Jugendliche bei der Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen durch die methodisch-didaktischen Interventionen Erinnerungshilfen, Körperarbeit, häusliche Übungen, In-vivo-Übungen, Reflexionsgespräche, sowie durch eine lebensweltorientierte Therapie, den Einbezug des sozialen Umfelds und durch den Abgleich von Eigen- und Fremdwahrnehmung unterstützt wurde. Es hat sich ausserdem ergeben, dass Gelingensbedingungen und Hemmnisse bei der Generalisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen genannt und beobachtet wurden, die sich thematisch in die Oberbegriffe Kommunikative Anforderung der Sprechsituation, Unterstützendes Umfeld, Regelmässiges Üben, Mitbestimmung, Realistische Zielsetzung und Therapeutinnen-Klientin-Beziehung einordnen lassen. Mit den aus den Gelingensbedingungen und Hemmnissen abgeleiteten und durch die Expert*innen validierten elf Interventionsempfehlungen hoffen die Autorinnen, einen Praxisbeitrag für die Generalisierungsphase künftiger Therapien der Mischform Poltern-Stottern für 15- bis 19-jährige Jugendliche zu leisten.

Die Einzelfallstudie hat den Autorinnen Ergebnisse aber auch Impulse geliefert, deren weitere Untersuchung lohnend scheint. Einige davon wurden bereits im Diskussionsteil bei den Grenzen der Untersuchungen und den weiterführenden Empfehlungen skizziert. Darüber hinaus wäre es denkbar zu untersuchen, inwiefern die Interventionsempfehlungen bei einer Mischform Stottern-Poltern anwendbar sind und welche Anpassungen sich bei einem Störungsschwerpunkt Stottern ergeben. Ein weiterer Denkanstoss sind Selbsthilfegruppen für Menschen mit einer Mischform Poltern-Stottern, den die Autorinnen aus den Expert*inneninterviews mitnehmen. Dass der vorliegende Einzelfall auch den Expert*innen Impulse für die therapeutische Arbeit geliefert hat, freut die Autorinnen besonders. So möchte Susanne Gehrler dem Feiern der Erfolge künftig in ihrer Therapie mehr Beachtung schenken und Michael Schneider möchte in Zukunft das kleinschrittige Vorgehen mehr im Blick behalten und «nicht immer nur an der Leistungsgrenze arbeiten».

13 LITERATURVERZEICHNIS

- Bahlo, N., Becker, T., Kalkavan-Aydin, Z., Lotze, N., Marx, K., Schwarz, C. et al. (2019). *Jugend-sprache. Eine Einführung* (1. Auflage). Berlin: J.B. Metzler Verlag.
- Braun, W.G. (2020). *Poltern konkret. Ein modulares Therapiekonzept mit umfangreicher Materialsammlung*. Schaffhausen: Schubi Lehrmittel.
- Kohler, J., Kohmäscher A., Starke, A. (2022). *Einzelfallorientierte Praxisforschung in der Sprachtherapie*. Zeitschrift: Logos (2). S.107–114.
- Kuckartz, U. (2016). (3., überarbeitete Auflage). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lamnek S., Krell C. (2016). *Qualitative Sozialforschung*. (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Largo, R., H. & Czernin, M. (2011). *Jugendjahre. Kinder durch die Pubertät begleiten*. München: Piper Verlag GmbH.
- Marks, D. (2017). Poltern. In: Mayer, A., Ulrich, T. (Hrsg): *Sprachtherapie mit Kindern*. (S. 433–471). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mayring P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. (6., überarbeitete und ergänzte Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Sandrieser, P., Schneider, P. (2015). *Stottern im Kindesalter*. (4., überarbeitete Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Sandrieser, P. (2017). *Stottern*. In: Mayer, A., Ulrich, T. (Hrsg): *Sprachtherapie mit Kindern*. (S. 365-432). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sandrieser, P., Schneider, P. (2019, März). *KIDS – direkte Therapie mit stotternden Kindern*. Zeitschrift: Sprachförderung und Sprachtherapie, S. 148–152.
- Sick, U. (2014). *Poltern. Theoretische Grundlagen, Diagnostik, Therapie*. (2., vollständig überarbeitete Auflage). Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag.
- Wendlandt, W. (2009): *Veränderungstraining im Alltag. Eine Anleitung zur In-vivo-Arbeit in Therapie, Beratung und Selbsthilfe*. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag.

Wendlandt, W. (2010): *Abenteuer Stottern. Ganzheitliche Wege und integrative Konzepte für die Therapie und Selbsttherapie*. Köln: Demosthenes Verlag der Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe.

Zang, J., Metten, Ch. (2014). *Poltern. Ein Ratgeber für Betroffene und Therapeuten*. (1. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

ANHANG

1	Zeitplan.....	I
2	Übersicht Therapieverlauf und -phasen	II
3	Anforderungshierarchie	III
4	Diagramm Methodisches Vorgehen	IV
5	Problemzentrierte Interviews und Teilnehmende Beobachtungen.....	V
5.1	Leitfäden Problemzentrierte Interviews	V
5.2	Einverständniserklärungen	XV
5.3	Transkriptionsregeln	XVII
5.4	Kategoriensystem.....	XVIII
5.5	Auswertung Teilnehmende Beobachtung.....	XXVII
5.6	Auswertung Problemzentrierte Interviews	LXXVI
5.7	Themenmatrix.....	CXXI
5.8	Gelingensbedingungen und Hemmnisse.....	CXLVII
6	Interventionsempfehlungen Version 0.....	CL
7	Expert*inneninterviews.....	CLIV
7.1	Leitfaden Expert*inneninterviews	CLIV
7.2	Auswertung Expert*inneninterviews	CLV
8	Selbständigkeitserklärung	CLXVI
8.1	Erklärung zur wissenschaftlichen Integrität	CLXVI

1 ZEITPLAN

Aufgabe	Start Semester														Herbstferien Kt. AG Herbstferien Kt. ZH Nachsorgetermin J.V.							Modul Soziologie Vorlesungsfreie Zeit Weihnachten							Modul Ethik Faltpfurung						
	KW35	KW36	KW37	KW38	KW39	KW40	KW41	KW42	KW43	KW44	KW45	KW46	KW47	KW48	KW49	KW50	KW51	KW52	KW1	KW2	KW3	KW4	KW5	KW6	KW7										
Disposition																																			
3. Kolloquium																																			
Literaturrecherche																																			
Abgabe Disposition																																			
Suche nach Expertinnen fur Interviews																																			
Lekture Literatur																																			
Grafische bersicht Therapieverlauf																																			
Sammlung methodisch didaktische Interventionen pro Bereich																																			
Vorlage Word-Dokument																																			
Verfassen Einleitung (Ausgangslage, Forschungsinteresse und Aufbau und Gliederung der Arbeit)																																			
Verfassen Theorieteil																																			
Verfassen Methodikteil																																			
Raster Inhaltsanalyse																																			
Vorbereitung Interviewleitfaden																																			
Nachbereitung Lektionen																																			
Durchfuhrung Leitfadeninterviews																																			
Transkription Leitfadeninterviews																																			
Durchfuhrung Inhaltsanalyse Interview																																			
Durchfuhrung Inhaltsanalyse Nachbereitung																																			
Ergebnisse Leitfadeninterviews																																			
Verfassen Handlungsempfehlungen																																			
Vorbereitung Experteninterview																																			
Durchfuhrung Experteninterview																																			
Auswertung Experteninterview																																			
Interpretation Ergebnisse																																			
Verfassen Reflexion und Ausblick																																			
Verfassen Abstract, Fazit, Danksagung																																			
Korrekturlesen, Anpassungen, Formatierung Anhang																																			
Finalisierung Literatur-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis																																			
Zeitpuffer																																			
Abgabe																																			

2 ÜBERSICHT THERAPIEVERLAUF UND -PHASEN

Lektion Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	Therapiepause/Ferien	Therapiepause/Ferien	Übungen per Mail	9	10	Selbstständiges Üben	Ausfall	11	12	13	14	Ausfall	15	16	17	Ausfall	18	19	20	Ausfall	21	22	23	Ausfall	24	25	16 Wochen	Therapiepause	26
Diagnostik	■																																				
Einstellungsebene	■	■																																			
Monitoring																																					
Modifikation																																					
Vorbereitung der schrittweisen Anwendung der Sprechtechnik im Alltag								■																													
Generalisierung/Transfer																																					
Nachsorge																																					

3 ANFORDERUNGSHIERARCHIE

4 DIAGRAMM METHODISCHES VORGEHEN

5 PROBLEMZENTRIERTE INTERVIEWS UND TEILNEHMENDE BEOBACHTUNGEN

5.1 LEITFÄDEN PROBLEMZENTRIERTE INTERVIEWS

5.1.1 Interviewleitfaden JV

Einstimmungsfrag

Wie würdest du dieses Jahr, in dem du dich in der Sprachtherapie intensiv mit deinem Sprechen auseinandergesetzt hast, einer fremden Person beschreiben?

In der Therapie hast du unter anderem gelernt, wie du dein Sprechen bezüglich Sprechtempo und Pausensetzung kontrollieren kannst. Du hast dir eine neue Sprechtechnik angeeignet. Der Fokus des Gesprächs / unserer Arbeit liegt auf der Generalisierungsphase der Therapie (Akzeptanz und Automatisierung der Sprechtechnik im Alltag, Umgang mit Rückfällen). Gerne möchten wir dir nun einige Frage zur dieser in der Therapie erlernten Sprechtechnik stellen.

Leitfrage	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs-, Steuerungsfragen	Checkliste: Was wurde erwähnt?
Methodisch-didaktische Interventionen			
Anwendung Sprechtechnik In welchen Sprechsituationen setzt du die Sprechtechnik im Alltag ein?	Warum setzt du in dieser Sprechsituation die Sprechtechnik ein? / Was motiviert dich die Sprechtechnik im Alltag anzuwenden? Wurdest du in der Sprachtherapie darauf vorbereitet die Sprechtechnik im Alltag einzusetzen? Wenn ja, wie? Gibt es weitere therapeutische Interventionen (alles was wir in der Therapie mit dir gemacht haben), die dich dabei unterstützen deine Sprechtechnik im Alltag einzusetzen? Wenn ja, welche? Welche therapeutischen Interventionen empfindest du rückblickend als besonders hilfreich?	Nonverbale Aufrechterhaltung Kannst du ein Beispiel nennen? Kannst du dazu noch etwas mehr erzählen / näher beschreiben?	→ Übungen zu Selbst- und Fremdwahrnehmung → Übungen Sprechmodifikation → Körperarbeit → Häusliche Übungen → In-vivo-Übungen → Lebensweltorientierte Therapie → Erinnerungshilfen → Einbezug soziales Umfeld → Eigentherapeutische Arbeit → Reflexionsgespräche → Umgang mit Rückfällen → Nachsorge

	Auf welche Art und Weise unterstützt dich dein soziales Umfeld (privat, beruflich) dabei, dass du deine Sprechtechnik im Alltag einsetzt?		
Einstellung Sprechtechnik Wie ist deine Einstellung gegenüber der Sprechtechnik im Alltag?	<p>Hast du Zeit gebraucht, um dich an deine Sprechtechnik zu gewöhnen? Wenn ja, wieso?</p> <p>Während der Therapie haben wir uns oft Audioaufnahmen angehört, in denen du die Sprechtechnik anwendest: Was ging dir dabei durch den Kopf / Wie hast du dich dabei gefühlt?</p> <p>Wenn deine in der Therapie erlernte Sprechtechnik ein Gegenstand / Tier / Möbelstück wäre, welches wäre es und warum?</p> <p><u>Positive Einstellung (Akzeptanz):</u> Auf welche Art und Weise hat dich die Sprachtherapie dabei unterstützt deine Sprechtechnik im Alltag zu akzeptieren?</p> <p>Gibt es weitere therapeutische Interventionen, die dich dabei unterstützen deine Sprechtechnik im Alltag zu akzeptieren? Wenn ja, welche?</p> <p>Unterstützt dich dein soziales Umfeld dabei, dass du die Sprechtechnik im Alltag akzeptierst? Wenn ja, auf welche Art und Weise?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Kannst du ein Beispiel nennen?</p> <p>Kannst du dazu noch etwas mehr erzählen / näher beschreiben?</p>	<p>→ Übungen zu Selbst- und Fremdwahrnehmung</p> <p>→ Übungen Sprechmodifikation</p> <p>→ Körperarbeit</p> <p>→ Häusliche Übungen</p> <p>→ In-vivo-Übungen</p> <p>→ Lebensweltorientierte Therapie</p> <p>→ Erinnerungshilfen</p> <p>→ Einbezug soziales Umfeld</p> <p>→ Eigentherapeutische Arbeit</p> <p>→ Reflexionsgespräche</p> <p>→ Umgang mit Rückfällen</p> <p>→ Nachsorge</p>

	<p><u>Negative Einstellung (Ablehnung):</u> Was würde dich dabei unterstützen, damit du deine Sprechtechnik im Alltag akzeptierst?</p> <p>Wie kann dich die Sprachtherapie dabei unterstützen, damit du deine Sprechtechnik im Alltag akzeptierst?</p> <p>Wie kann dich dein soziales Umfeld (privat, beruflich) unterstützen, damit du deine Sprechtechnik im Alltag akzeptierst?</p>		
<p>Umgang mit Rückfällen</p> <p>Erlebst du Rückfälle beim Sprechen im Alltag? Wenn ja, in welchen Situationen?</p>	<p><u>Falls Rückfälle:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie bewältigst du Rückfälle im Alltag? - Inwiefern kann dich dein Umfeld bei Rückfällen unterstützen? - Setzt du Strategien ein, damit es gar nicht erst zu Rückfällen kommt? Wenn ja, welche? <p><u>Falls keine Rückfälle:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Setzt du Strategien, damit es gar nicht erst zu Rückfällen kommt? Wenn ja, welche? - Was würdest du tun, wenn es zu Rückfällen kommt? <p>Wurdest du in der Sprachtherapie darauf vorbereitet mit Rückfällen umzugehen? Wenn ja, wie? Welche Strategien und Techniken hast du erlernt, die dich bei Rückfällen unterstützen?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Kannst du ein Beispiel nennen?</p> <p>Kannst du dazu noch etwas mehr erzählen / näher beschreiben?</p>	<p>→ Umgang mit Rückfällen → Nachsorge → Erinnerungshilfen → Einbezug soziales Umfeld → Eigentherapeutische Arbeit → Körperarbeit</p>

Gelingensbedingungen und Hemmnisse			
<p>Anwendung Sprechtechnik Was hat Einfluss darauf, dass es dir gelingt, deine Sprechtechnik im Alltag anzuwenden?</p> <p>Gibt es Sprechsituationen im Alltag, in denen du gehemmt bist, deine Sprechtechnik anzuwenden? Wenn ja, was hat Einfluss darauf?</p>	<p>Welchen Einfluss hat der Kontext des Gesprächs, (privat, beruflich), Anzahl der Gesprächspartner*innen, Thema des Gesprächs, dein Gefühlszustand?</p> <p>Hat unser Verhalten als Therapeutinnen dazu beigetragen, dass dir die Anwendung der Sprechtechnik im Alltag gelingt? Wenn ja, wie?</p> <p>Trägt das Verhalten deines sozialen Umfeldes (privat, beruflich) dazu bei, dass dir die Sprechtechnik im Alltag gelingt? Wenn ja, wie?</p> <p>Welchen Einfluss hat der Kontext des Gesprächs, (privat, beruflich), Anzahl der Gesprächspartner*innen, Thema des Gesprächs, dein Gefühlszustand?</p> <p>Können wir als Therapeutinnen mit unserem Verhalten dazu beitragen, dass du in der Anwendung der Sprechtechnik im Alltag weniger gehemmt bist? Wenn ja, wie?</p> <p>Kann das Verhalten deines sozialen Umfeldes (privat, beruflich) dazu beitragen, dass du in der Anwendung der Sprechtechnik im Alltag weniger gehemmt bist? Wenn ja, wie?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung Kannst du ein Beispiel nennen? Kannst du dazu noch etwas mehr erzählen?</p>	<p>→ Gesprächssituation → Gefühlszustand (Stress, Entspannung) → Therapeutin und Umfeld als Modell → Kleinschrittiges Vorgehen → Verstärkung und Rückmeldung → Mitbestimmung → Therapiemotivation/ Motivation am Sprechen zu arbeiten → Unterstützendes Umfeld</p>
<p>Einstellung Sprechtechnik Was hat Einfluss darauf, dass es dir gelingt, deine Sprechtechnik im Alltag zu akzeptieren?</p>	<p>Welchen Einfluss hat der Kontext des Gesprächs, (privat, beruflich), Anzahl der Gesprächspartner*innen, Thema des Gesprächs, dein Gefühlszustand?</p>	<p>Kannst du diese Situation etwas genauer beschreiben? Kannst du ein Beispiel nennen?</p>	<p>→ Gesprächssituation → Gefühlszustand (Stress, Entspannung) → Therapeutin und Umfeld als Modell</p>

<p>Kommt es vor, dass du deine Sprechtechnik im Alltag nicht akzeptierst? Wenn ja, warum?</p>	<p>Hat unser Verhalten als Therapeutinnen dazu beigetragen, dass du die Sprechtechnik im Alltag akzeptierst? Wenn ja, wie?</p> <p>Trägt das Verhalten deines sozialen Umfeldes (privat, beruflich) dazu bei, dass du die Sprechtechnik im Alltag akzeptierst? Wenn ja, wie?</p> <p>Welchen Einfluss hat der Kontext des Gesprächs, (privat, beruflich), Anzahl der Gesprächspartner*innen, Thema des Gesprächs, dein Gefühlszustand?</p> <p>Könnten wir als Therapeutinnen mit unserem Verhalten dazu beitragen, dass du die Sprechtechnik im Alltag akzeptierst? Wenn ja, wie?</p> <p>Kann das Verhalten deines sozialen Umfeldes (privat, beruflich) dazu beitragen, dass du die Sprechtechnik im Alltag mehr akzeptierst? Wenn ja, wie?</p>		<ul style="list-style-type: none"> → Kleinschrittiges Vorgehen → Verstärkung und Rückmeldung → Mitbestimmung → Therapiemotivation/ Motivation am Sprechen zu arbeiten → Unterstützendes Umfeld
<p>Umgang Rückfälle Du hast erwähnt, dass du Rückfälle erlebt hast und folgendermassen bewältigst... Was hat Einfluss darauf, dass dir das gelingt?</p> <p>Was erschwert dir den Umgang mit Rückfällen?</p>	<p>Welchen Einfluss hat dein Gefühlszustand?</p> <p>Hat unser Verhalten als Therapeutinnen dazu beigetragen, dass dir der Umgang mit Rückfällen gelingt?</p> <p>Trägt das Verhalten deines sozialen Umfeldes (privat, beruflich) dazu bei, dass dir der Umgang mit Rückfällen gelingt?</p>	<p>Kannst du diese Situation etwas genauer beschreiben?</p> <p>Kannst du ein Beispiel nennen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Unterstützendes Umfeld → Therapiemotivation/ Motivation am Sprechen zu arbeiten → Verstärkung und Rückmeldung → Gefühlszustand (Stress, Entspannung)

Abschlussfragen

Was würdest du einer anderen Jugendlichen mit einer Mischform Poltern-Stottern als wichtiges Learning mit auf den Weg geben?

Was waren die drei wichtigsten Faktoren / Massnahmen der Therapie, die dich in deinem Sprechen voran gebracht haben?

Was rätst du zukünftigen Logopäd*innen, die eine Jugendliche mit einer Mischform Poltern-Stottern betreuen?

Was würdest du dir rückblickend für die Arbeit an deinem Sprechen wünschen?

5.1.2 Interviewleitfaden MA

Absichern, ob Frau A. mit J.s Sprechtechnik vertraut ist: Sind Sie vertraut mit der Sprechtechnik, die J. in der Therapie erarbeitet hat? Wenn nein, kurz erklären (Pausensetzung, Sprechtempo). Fokus der weiteren Fragen/des Gesprächs liegen/liegt nun auf Generalisierungsphase der Therapie (Akzeptanz und Automatisierung der Sprechtechnik im Alltag, Umgang mit Rückfällen).

Einstimmungsfrage
J. hat nun fast ein Jahr die Therapie bei uns besucht und an ihrem Sprechen gearbeitet. Wie würden Sie Ihre Rolle während dieser Zeit beschreiben?

Leitfrage	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs-, Steuerungsfragen	Checkliste: Was wurde erwähnt?
Methodisch-didaktische Interventionen			
Anwendung Sprechtechnik In welchen Sprech-situationen setzt J. (beobachtet/berichtet) die Sprechtechnik im Alltag ein?	Warum wendet J. die Sprechtechnik in diesen Situationen an? Auf welche Art und Weise unterstützen Sie J. dabei, dass sie die Sprechtechnik im Alltag einsetzt? Erinnern Sie J. aktiv daran, die Sprechtechnik im Alltag einzusetzen? Was denken Sie, was motiviert J. dazu, die Sprechtechnik im Alltag anzuwenden? Haben Sie die Sprechtechnik auch schon gemeinsam ausprobiert? Wenn ja, in welcher Situation und welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?	Nonverbale Aufrechterhaltung Können Sie ein Beispiel nennen? Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen / näher beschreiben?	→ Übungen zu Selbst- und Fremdwahrnehmung → Übungen Sprechmodifikation → Körperarbeit → Häusliche Übungen → In-vivo-Übungen → Lebensweltorientierte Therapie → Erinnerungshilfen → Einbezug soziales Umfeld → Reflexionsgespräche → Umgang mit Rückfällen → Nachsorge
Einstellung Sprechtechnik Wie ist J. Ihrer Meinung nach der Sprechtechnik gegenüber eingestellt?	Sie haben mit J. im Rahmen der häuslichen Übungen die Sprechtechnik angewendet und J. hat dabei Audioaufnahmen erstellt: Haben Sie und J. sich die Audioaufnahmen gemeinsam angehört? Falls ja, wie fiel die Reaktion darauf aus?	Nonverbale Aufrechterhaltung Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen / näher beschreiben?	→ Übungen zu Selbst- und Fremdwahrnehmung → Übungen Sprechmodifikation → Körperarbeit → Häusliche Übungen → In-vivo-Übungen → Lebensweltorientierte Therapie → Erinnerungshilfen → Einbezug soziales Umfeld

	<p><u>Positive Einstellung (Akzeptanz):</u> Was denken Sie, inwieweit hat die Sprachtherapie J. dabei unterstützt, ihre Sprechtechnik im Alltag zu akzeptieren?</p> <p>Unterstützen Sie J. dabei, dass sie die Sprechtechnik im Alltag akzeptiert? Wenn ja, auf welche Art und Weise?</p> <p><u>Negative Einstellung (Ablehnung):</u> Was würde J. dabei unterstützen, damit sie ihre Sprechtechnik im Alltag besser akzeptiert?</p> <p>Wie können Sie J. dabei unterstützen, damit sie ihre Sprechtechnik im Alltag akzeptiert?</p>		<p>→ Eigentherapeutische Arbeit → Reflexionsgespräche → Umgang mit Rückfällen → Nachsorge</p>
<p>Umgang mit Rückfällen <i>J. beschreibt einen Rückfall folgendermassen: Mehr als das Auftreten von Symptomen, sondern das Erleben von kommunikativem Stress und negativen Gefühlen.</i></p> <p>Haben Sie miterlebt, wie J. mit Rückfällen in ihrem Sprechen umgeht? Können Sie uns Ihre Erfahrungen diesbezüglich schildern?</p>	<p>Hat J. eine Strategie wie sie mit Rückfällen umgeht? Wenn ja, welche?</p> <p>Hat J. Ihnen von Rückfällen berichtet? Wenn ja, wann (unmittelbar, rückblickend) und in welcher Form (Gespräch, Telefon, schriftlich)?</p> <p>Auf welche Art und Weise können Sie J. im Umgang mit Rückfällen unterstützen?</p> <p><u>Falls keine Rückfälle:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Setzt J. Strategien, damit es gar nicht erst zu Rückfällen kommt? Wenn ja, welche? 	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Können Sie ein Beispiel nennen?</p> <p>Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen / näher beschreiben?</p>	<p>→ Umgang mit Rückfällen → Nachsorge → Erinnerungshilfen → Einbezug soziales Umfeld → Eigentherapeutische Arbeit → Körperarbeit</p>
Gelingensbedingungen und Hemmnisse			
<p>Anwendung Sprechtechnik Was hat Einfluss darauf, dass es J. gelingt, ihre</p>	<p>Welchen Einfluss hat der Kontext des Gesprächs, (privat, beruflich), Anzahl der Gesprächspartner*innen, Thema des Gesprächs, ihr Gefühlszustand?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Können Sie ein Beispiel nennen?</p>	<p>→ Gesprächssituation → Gefühlszustand (Stress, Entspannung) → Umfeld als Modell → Verstärkung und Rückmeldung</p>

<p>Sprechtechnik im Alltag anzuwenden?</p> <p>Gibt es Sprechsituationen im Alltag, in denen J. gehemmt ist, ihre Sprechtechnik anzuwenden? Falls ja, was hat Einfluss darauf?</p>	<p>Hat Ihr Verhalten als Bezugsperson einen Einfluss darauf, ob J. die Anwendung der Sprechtechnik im Alltag gelingt? Wenn ja, wie?</p> <p>Welchen Einfluss hat der Kontext des Gesprächs, (privat, beruflich), Anzahl der Gesprächspartner*innen, Thema des Gesprächs, ihr Gefühlszustand?</p> <p>Kann Ihr Verhalten als Bezugsperson dazu beitragen, dass J. in der Anwendung der Sprechtechnik im Alltag weniger gehemmt ist? Wenn ja, wie?</p>	<p>Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen / näher beschreiben?</p>	<p>→ Therapiemotivation/ Motivation am Sprechen zu arbeiten → Unterstützendes Umfeld</p>
<p>Einstellung Sprechtechnik</p> <p>Was hat Einfluss darauf, dass es J. gelingt, ihre Sprechtechnik im Alltag zu akzeptieren?</p> <p>Kommt es vor, dass J. ihre Sprechtechnik im Alltag nicht akzeptiert? Falls ja, warum?</p>	<p>Welchen Einfluss hat der Kontext des Gesprächs, (privat, beruflich), Anzahl der Gesprächspartner*innen, Thema des Gesprächs, J.s Gefühlszustand?</p> <p>Trägt Ihr Verhalten als Bezugsperson dazu bei, dass J. die Sprechtechnik im Alltag akzeptiert? Wenn ja, wie?</p> <p>Welchen Einfluss hat der Kontext des Gesprächs, (privat, beruflich), Anzahl der Gesprächspartner*innen, Thema des Gesprächs, J.s Gefühlszustand?</p> <p>Kann Ihr Verhalten als Bezugsperson dazu beitragen, dass J. die Sprechtechnik im Alltag mehr akzeptiert? Wenn ja, wie?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Können Sie ein Beispiel nennen?</p> <p>Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen / näher beschreiben?</p>	<p>→ Gesprächssituation → Gefühlszustand (Stress, Entspannung) → Umfeld als Modell → Kleinschrittiges Vorgehen → Therapiemotivation/ Motivation am Sprechen zu arbeiten → Unterstützendes Umfeld</p>

<p>Umgang Rückfälle Was hat Einfluss darauf, ob J. der Umgang mit Rückfällen gelingt?</p> <p>Was erschwert J. den Umgang mit Rückfällen?</p>	<p>Welchen Einfluss hat J.s Gefühlszustand?</p> <p>Hat Ihr Verhalten als Bezugsperson einen Einfluss darauf, ob J. der Umgang mit Rückfällen gelingt? Wenn ja, wie?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Können Sie ein Beispiel nennen?</p> <p>Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen / näher beschreiben?</p>	<p>→ Unterstützendes Umfeld → Therapiemotivation/ Motivation am Sprechen zu arbeiten → Verstärkung und Rückmeldung → Gefühlszustand (Stress, Entspannung)</p>
---	---	---	---

<p>Abschlussfragen</p>
<p>Welche Rolle sollten Eltern Ihrer Meinung nach Im Therapieprozess bei Jugendlichen einnehmen? (Teilnahme an der Therapie (Zeitpunkt?), Hätten Sie sich mehr Informationen während der Therapie gewünscht, wenn ja welche?)</p> <p>Welche Tipps würden Sie Eltern von Jugendlichen mit einer Mischform Poltern-Stottern geben, wie sie die Therapie unterstützen können?</p> <p>Gibt es noch etwas, was Sie zum Abschluss gerne ansprechen oder ergänzen würden?</p>

5.2 EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNGEN

5.2.1 Einverständniserklärung JV

Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zwischen der Interviewteilnehmerin und den Forscherinnen:

Ich, J. V. [REDACTED], erkläre mich mit folgenden Punkten einverstanden:

1. Tonaufnahme:

Aufzeichnungen der Interviews auf einem Tonträger

2. Verschriftlichung:

Transkription der Tonaufzeichnungen in anonymisierter Form

3. Veröffentlichung:

Veröffentlichung der Verschriftlichung (Transkription) in anonymisierter Form in der Bachelorarbeit zu wissenschaftlichen Zwecken oder ausschnittsweise als Zitat

Im Gegenzug erwarte ich von den Forscherinnen folgende Leistung:

Nach Beendigung des Projekts wird die Aufnahme von den Forscherinnen gelöscht.

Ort, Datum: Zürich, 3.11.2022

Unterschrift (Interviewteilnehmerin): J. V. [REDACTED]

Unterschrift (Forscherinnen): J. Hirschi, A. Polagazza

5.2.2 Einverständniserklärung MA

Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zwischen der Interviewteilnehmerin und den Forscherinnen:

Ich, M. [REDACTED] A. [REDACTED] K. [REDACTED], erkläre mich mit folgenden Punkten einverstanden:

1. Tonaufnahme:

Aufzeichnungen der Interviews auf einem Tonträger

2. Verschriftlichung:

Transkription der Tonaufzeichnungen in anonymisierter Form

3. Veröffentlichung:

Veröffentlichung der Verschriftlichung (Transkription) in anonymisierter Form in der Bachelorarbeit zu wissenschaftlichen Zwecken oder ausschnittsweise als Zitat

Im Gegenzug erwarte ich von den Forscherinnen folgende Leistung:

Nach Beendigung des Projekts wird die Aufnahme von den Forscherinnen gelöscht.

Ort, Datum: Jurid. 3.11.2022

Unterschrift (Interviewteilnehmerin): [REDACTED]

Unterschrift (Forscherinnen): [REDACTED] J. Hirschi

5.3 TRANSKRIPTIONSREGELN

Transkriptionsregeln	Beispiele
Die Transkription wird in einer vierspaltigen Tabelle, in Schriftart Arial, Schriftgrösse 11 und Zeilenabstand 1.5 niedergeschrieben.	Spalte 1: Zeitangabe Spalte 2: Zeilennummerierung Spalte 3: Geglätteter Originaltext Spalte 4: Codierung (Name der Kategorie mit Subkategorie)
In der ersten Spalte (Zeitangabe), wird zu Beginn eines neuen Frageblocks die Zeit notiert.	00:20
Alle Zeilen werden nummeriert.	1 2 3 ...
Sprecher*innenwechsel beginnen auf einer neuen Zeile.	JH: Vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist und dich bereit erklärst für dieses Gespräch. JV: Sehr gerne.
Eine Zeile signalisiert einen Frageblock.	
Die Leitfrage wird jeweils fett markiert.	JH: Zur Einstimmung würde ich dich gerne fragen, wie du das Jahr, wo du dich intensiv mit deinem Sprechen in der Sprechtherapie auseinandergesetzt hast, einer fremden Person erklären würdest.
Alle Sprachaufzeichnungen werden geglättet, indem eine «Übertragung in normales Schriftdeutsch» stattfindet (vgl. Mayring, 2016, S. 91). Weiter werden Satzbaufehler behoben. Abgebrochenen, unvollständige Sätze werden nicht notiert. Ebenso werden Füllwörter, Pausen, Zögern, Gestik, Mimik, Lachen nicht notiert, sofern diese für den Sinnzusammenhang und den Inhalt nicht notwendig sind.	Ähm, also, ich han mich dezue entschiede, am Afang, dass ich mich jetzt wieder, eigentlich ja wieder wott mit mim Sprache usenandsetze. Genau, und dänn hät mer eigentlich agfange, dänn am Afang zerscht so chli so, wie ich mich bezüglich vo mim Sprache fühle und au so chli was mini Beweggründ gsi sind zum das ähm wieder agah. Ich habe mich am Anfang dazu entschieden, dass ich mich wieder mit meinem Sprechen auseinandersetzen möchte. Wir haben damit begonnen, wie ich mich bezüglich meines Sprechens fühle, was meine Beweggründe gewesen sind, um das wieder anzugehen.
Die Interviewteilnehmerinnen sowie die Forscherinnen werden mit ihren Initialen gekennzeichnet.	JV = Klientin MA = Bezugsperson, Mutter der Klientin GA = Giulia Adagazza JH = Julia Hirschi
Die Namen der Beteiligten werden als Initialen niedergeschrieben.	GA: Nun wollte ich zu Beginn des Gesprächs noch etwas absichern. Wir sprechen im Gespräch über die Sprechtechnik von J. Inwiefern sind Sie mit der Sprechtechnik von J. vertraut?

5.4 KATEGORIENSYSTEM

Name der Kategorie	Anwendung Sprechtechnik
Inhaltliche Beschreibung	Alle Meldungen, die Aspekte der Anwendung der Sprechtechnik zum Inhalt haben.
Beispiel für Anwendung	Z 69 – 77: Wir haben später die Erinnerungshilfen eingeführt, die mich auch daran erinnern haben, das dann effektiv anzuwenden. Mit einem Ereignis im Kalender oder mit der Erinnerung in meiner Handyhülle oder auch mit den Reminder-SMS von euch. Und dann auch mit dem Umfeld oder mit den eingeweihten Personen oder Unterstützerpersonen (...), die mir auch, in Situationen, wo es mir selber nicht so auffällt, oder in denen ich selber nicht darauf komme, ein Zeichen machen können und mich so daran erinnern, meine Sprechtechnik einzusetzen.

Subkategorie zu Anwendung der Sprechtechnik	Kurze Definition	Ankerbeispiele
Methodisch-didaktische Interventionen	Umfasst alle methodisch-didaktischen Interventionen der Generalisierungsphase, die im Rahmen der Sprachtherapie zur Anwendung der Sprechtechnik gemacht wurden.	<p>Z 69 – 71: Wir haben später die Erinnerungshilfen eingeführt, die mich auch daran erinnern haben, das dann effektiv anzuwenden. Mit einem Ereignis im Kalender oder mit der Erinnerung in meiner Handyhülle oder auch mit den Reminder-SMS von euch. → Erinnerungshilfen</p> <p>Z 169 – 172: Und dann habe ich sie nochmals angestupst, weil sie wirklich immer mehr in das reingekommen ist und habe so gemacht (macht Handbewegung rauf und runter) und dann hat sie glaube ich zwei drei Mal so gemacht (macht Fingertechnik). → Erinnerungshilfe</p> <p>Lektion Nr. 16: JV gelingt die Pausensetzung während der Übungssituation Vortrag mit dem Kugelschreiber und spricht symptomfrei. Auch bei der Anwendung der neuen Fingertechnik symptomfreies vortragen. → Lebensweltorientierte Therapie, Modifikationsübung</p>
Gelingensbedingungen	Umfasst alle Aspekte, die sich gelingend auf die Anwendung der Sprechtechnik im Alltag auswirken. Dazu gehören Aspekte, die sich aus der Gesprächssituation und	Z 43 – 46: Der Erfolg motiviert mich eigentlich. Ich weiss, dass es nützt in diesem Moment und ich weiss auch, dass mein Umfeld positiv

	<p>dem Gefühlszustand der Klientin, aus dem Verhalten der Therapeutinnen und des Umfeldes ergeben.</p>	<p>darauf reagiert, wenn ich in meinem Sprechen entspannt wirke. Ich würde sagen, dass das Gefühl, dass es nützt, eigentlich das ist, was mich motiviert.</p> <p>→ Erfolgslebnisse</p> <p>Z 121 – 126: Der Austausch, dass wir das immer wieder angeschaut haben und auch die kontinuierliche Wiederaufnahme und Weiterführung der Sprechtechnik, die Verfeinerung, Veränderung und das Ausprobieren, meine Richtung zu finden die passt und dies zu reflektieren, das wieder ausprobieren und darüber sprechen, das habe ich gebraucht, dass es geklappt hat.</p> <p>→ Verfeinerung und Anpassung der Sprechtechnik</p> <p>Z 108 – 116: Ich erlebe sie eigentlich nur privat. Ich habe ein bis zwei Situationen am Telefon miterlebt, in denen sie berufliche Telefonate geführt hat und dort hatte ich das Gefühl, dass sie sich darauf konzentriert langsam zu sprechen. (...) Ich habe gefunden, dass das eine sehr kontrollierte Situation war, und zwar von ihr kontrolliert. Also nicht jemand ruft sie an, sondern es ist von ihr kontrolliert.</p> <p>→ Berufliche Gespräche am Telefon</p> <p>Lektion Nr. 14: JV berichtet, dass Familie positiv auf Anwendung der Sprechtechnik in der Videobotschaft reagiert hat. Diese positive Rückmeldung freut sie.</p> <p>→ Positive Rückmeldungen aus dem Umfeld</p>
Hemmnisse	Umfasst alle Aspekte, die sich hemmend auf die Anwendung der Sprechtechnik im Alltag auswirken.	Z 213 – 218: Wenn ich das Gefühl habe, dass man mir nicht zuhört oder ich beispielsweise

	<p>Dazu gehören Aspekte, die sich aus der Gesprächssituation und dem Gefühlszustand der Klientin, aus dem Verhalten der Therapeutinnen und des Umfeldes ergeben.</p>	<p>eine sehr starke Abneigung gegen diese Gesprächssituation entwickelt habe und das Gefühl habe, dass man mir sowieso nicht zuhört, weil ich gestottert habe, was mir tatsächlich teilweise passiert, dann habe ich auch keine Motivation, die Sprechtechnik anzuwenden. → Umfeld hört nicht zu</p> <p>Z 269 – 279: Also was ich weiss, ist, dass sie sehr sensibel reagiert auf Unterbrechungen. → Umfeld unterbricht</p> <p>Lektion Nr. 25: J.V. hat das Gefühl, dass sie die Leute manchmal nicht wirklich trauen, sie auf das Sprechtempo aufmerksam zu machen oder sich an ihr Sprechtempo gewöhnt haben. → Keine klaren Abmachungen zu Erinnerungshilfen</p>
--	--	---

Name der Kategorie	Akzeptanz Sprechtechnik
Inhaltliche Beschreibung	Alle Meldungen, die Aspekte der Akzeptanz der Sprechtechnik im Alltag zum Inhalt haben.
Beispiel für Anwendung	164 – 168: Und ich hätte kein Erfolg gehabt, hätte ich diese Sprechtechnik nicht als meinen Freund oder meine Umhängetasche, die ich bei mir habe, akzeptiert. Dann hätte das auch nicht funktioniert. Ich würde behaupten, dass wenn deine Sprechtechnik dein Feind wäre, dann wäre es auch die falsche Sprechtechnik.

Subkategorie zu Akzeptanz der Sprechtechnik	Kurze Definition	Ankerbeispiele
Methodisch-didaktische Interventionen	Umfasst alle methodisch-didaktischen Interventionen der Generalisierungsphase, die im Rahmen der Sprachtherapie zur Akzeptanz der Sprechtechnik gemacht wurden.	Z176 – 184: Ich würde sagen ich akzeptiere meine eigene Sprechweise, aber es ist immer noch etwas komisch das anzuhören . (...) Ich glaube es ist für die Reflexion und auch für das eigene Empfinden und Spüren wichtig, sich zu hören wie einem andere hören . Aber es war nicht das Angenehmste. → Abgleich Eigen- und Fremdwahrnehmung
Gelingensbedingungen	Umfasst alle Aspekte, die sich gelingend auf die Akzeptanz der Sprechtechnik im Alltag auswirken. Dazu gehören Aspekte, die sich aus der Gesprächssituation und dem Gefühlszustand der Klientin, aus dem Verhalten der Therapeutin und des Umfeldes ergeben.	Z 201 – 203: Ich bin kein Känguru, aber wenn ich ein Känguru wäre, dann wäre es der Beutel. Man hat ihn immer dabei und muss ihn bestenfalls nicht extra mittragen und kann Dinge rausnehmen, wenn man sie braucht. → Nutzen der Sprechtechnik wird anerkannt Z 299: Ich glaube, dass sie gemerkt hat, dass die Sprechtechnik ihr hilft. → Nutzen der Sprechtechnik wird anerkannt Lektion Nr. 23: Dem Gast ist es sehr schwer gefallen die Sprechtechnik anzuwenden. Bestärkende Rückmeldung an J.V., dass Sprechtechnik wirklich geübt werden muss und nicht einfach ist. J.V. bejaht dies. → Bestärkende Rückmeldungen Umfeld
Hemmnisse	Umfasst alle Aspekte, die sich hemmend auf die Akzeptanz der Sprechtechnik im Alltag auswirken.	–

	Dazu gehören Aspekte, die sich aus der Gesprächssituation und dem Gefühlszustand der Klientin, aus dem Verhalten der Therapeutinnen und des Umfeldes ergeben.	
--	---	--

Name der Kategorie	Umgang mit Rückfällen
Inhaltliche Beschreibung	Alle Meldungen, die Aspekte zum Umgang mit Rückfällen zum Inhalt haben.
Beispiel für Anwendung	Z 284 – 285: Aber einen Rückfall ganz zu verhindern ist nicht und darf auch nicht das realistische Ziel sein.

Subkategorie zu Umgang mit Rückfällen	Kurze Definition	Ankerbeispiele
Methodisch-didaktische Interventionen	Umfasst alle methodisch-didaktischen Interventionen der Generalisierungsphase, die im Rahmen der Sprachtherapie zum Umgang mit Rückfällen gemacht wurden.	<p>Z259 – 269: Ich habe das vorher glaube ich schon gesagt, ich bin immer gut mit der Strategie gefahren, dass ich dem Gegenüber immer sehr offen bin und keine Mühe habe, zu sagen, dass mich das in solchen Momenten auch frustriert. Bei meinem engen Umfeld macht mir das sowieso keine Mühe, aber ich kann es auch den Kindern offen sagen, wenn sie mir nicht zuhören, wenn ich etwas stocke. → Einbezug soziales Umfeld</p> <p>Z 278 – 281: Ja, also je nachdem mache ich die Lockerungsübungen, die wir in der Therapie gemacht haben, wie durchatmen und mich strecken. Vielleicht auch in Situationen, in denen ich weiss, dass sie belastend sind, wie zum Beispiel eine Präsentation oder eine mündliche Prüfung. → Körperarbeit</p> <p>Lektion Nr. 24: JV hat das negative Sprecherlebnis an der mündlichen Prüfung mit ihrer Freundin, die ebenfalls stottert, besprochen. Gespräch mit Kollegin war hilfreich für J.V. im Umgang mit Rückfällen. Kollegin, die auch stottert, ist immer sehr verständnisvoll. → Einbezug soziales Umfeld</p>
Gelingensbedingungen	Umfasst alle Aspekte, die sich gelingend auf den Umgang mit Rückfällen auswirken. Dazu gehören Aspekte, die sich aus der Gesprächssituation und dem Gefühlszustand der Klientin, aus dem	<p>Z 284 – 285: Aber einen Rückfall ganz zu verhindern ist nicht und darf auch nicht das realistische Ziel sein. → Rückfälle nicht gänzlich verhindern</p>

	Verhalten der Therapeutinnen und des Umfeldes ergeben.	Z 440 – 445: Ich denke, es hilft ihr, wenn sie später positives Feedback von jemanden hört und ich denke, je unbekannter diese Person desto wertvoller. Und was ihr vielleicht auch hilft oder was ich denke, was ihr immer gut getan hat im Umgang mit dieser Schwäche, aber vielleicht auch im Verkräften von Rückfällen ist die Äusserung von ganz vielen Leuten, die sagen « <i>Was du polterst? Das ist mir noch gar nie aufgefallen.</i> » → Positive Rückmeldungen Umfeld
Hemmnisse	Umfasst alle Aspekte, die sich hemmend auf den Umgang mit Rückfällen auswirken. Dazu gehören Aspekte, die sich aus der Gesprächssituation und dem Gefühlszustand der Klientin, aus dem Verhalten der Therapeutinnen und des Umfeldes ergeben.	Z 315 – 317: Das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man zum Beispiel merkt, dass mich mein Unterstützernetz nicht auffangen würde in dieser Situation (...). → Fehlendes unterstützendes Umfeld

Name der Kategorie	Generalisierungsphase Allgemein
Inhaltliche Beschreibung	Alle Meldungen, die Aspekte zur Generalisierungsphase beinhalten, jedoch nicht die Anwendung und die Akzeptanz der Sprechtechnik oder den Umgang mit Rückfällen zum Inhalt haben.
Beispiel für Anwendung	Z 377 – 382: Ich würde raten, dass man im Austausch bleibt und so wie ihr das gemacht habt einfach immer vor und nach der Therapie Raum zu geben für eigene Dinge. Wenn man das in diesem Alter angeht, macht man sich selber sehr viele Gedanken und es ist wichtig, dass es dafür Platz hat und man das Gefühl bekommt, dass man das für sich macht und für sich da ist und dabei aber unterstützt wird.

Subkategorie zu Umgang mit Rückfällen	Kurze Definition	Ankerbeispiele
Gelingensbedingungen	Umfasst alle Aspekte, die in der Generalisierungsphase allgemein als förderlich wahrgenommen wurden.	<p>Z 377 – 382: Ich würde raten, dass man im Austausch bleibt und so wie ihr das gemacht habt einfach immer vor und nach der Therapie Raum zu geben für eigene Dinge. Wenn man das in diesem Alter angeht, macht man sich selber sehr viele Gedanken und es ist wichtig, dass es dafür Platz hat und man das Gefühl bekommt, dass man das für sich macht und für sich da ist und dabei aber unterstützt wird. → Raum für persönliche Reflexionen geben</p> <p>Z 383 – 386: Und ich glaube, dass es im Endeffekt eine erfolgreiche Therapie wird hängt auch von der Beziehung ab. Wenn ich mich bei euch nicht wohl gefühlt hätte, hätte ich wahrscheinlich nie diese Fortschritte gemacht, die ich das Gefühl habe, gemacht habe. → Beziehung zu den Therapeutinnen</p> <p>Lektion Nr. 14–26: Begrüßung Einstieg: in jeder Lektion Raum für Persönliches geben und partizipative Kommunikation ermöglichen. Positive Sprecherlebnisse als fixer Bestandteil und durch Nachfragen differenzierte Aussagen erhalten. → Raum für persönliche Reflexionen geben</p>

Hemmnisse	Umfasst alle Aspekte, die in der Generalisierungsphase allgemein als hemmend wahrgenommen wurden.	Z 39 – 43: Vor allem beobachtend. Ich habe mich recht lange nicht involviert gefühlt . Vielleicht hätte ich gerade zu Beginn gerne noch ein wenig Informationen gehabt. Am Anfang der Therapie war ich nicht dabei, also zum Beispiel beim ersten Mal. Ich habe Sie nicht gesehen. Ich kenne das Gebäude. Für mich persönlich war ich zu wenig involviert. → Zu wenig Informationen
-----------	---	--

5.5 AUSWERTUNG TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG

5.5.1 Lektion Nr. 14

Angaben zur Patientin/ zum Patienten					
Name/ Geburtsdatum:	J.V.				
Therapeut/ Therapeutin:	Giulia Adagazza, Julia Hirschi				
Medizinische Diagnose: (fakultativ Datum Ereignis)	-				
Wichtige Zusatzinformation: (weitere relevante Probleme)	-				
Aktuelle logop. Diagnose:	Mischform Poltern-Stottern				
Therapieschwerpunkte:	Modifikation: Kontrolle und Reduktion des Sprechtempos, Pausensetzung, Reduktion der Sprechunflüssigkeiten Generalisierung: Vorbereitung der schrittweisen Anwendung der Modifikationen im Alltag				
Therapiebeginn:	26.10.2021	Therapie-intensität:	1 x pro Woche, zzgl. Häusliche Übung	Therapie-dauer einer Einheit:	45 Minuten
Datum Therapie:	15.03.2022	Therapieeinheit Nr.:		14	

Reflexionen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
--------------------	---

Sequenz 1 Begrüssung, Einstieg Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

J.V. kommt gut in der Lektion an. Keine Fragen und Überlegungen zur letzten Lektion. Kein positives Sprecherlebnis. Familie hat positiv auf Videobotschaft reagiert. Anwendung Sprechtechnik (Gelingensbedingung)	Mittels Videobotschaft präsentiert J.V. die Sprechtechnik ihren Bezugspersonen. Dieses für sie positive Erlebnis bestätigt uns in der Planung, dass wir nun vermehrt den Fokus auf die Generalisierungsphase legen.
--	---

Sequenz 2 Häusliche Übung: Eigen- und Fremdrelexion

J.V. scheint die häusliche Übung mit Freude umgesetzt zu haben. Konsequente Anwendung der Sprechtechnik zur Pausensetzung. Kugelschreiber bei Pausensetzung gut hörbar. Eigen- und Fremdrelexion decken sich.	Kugelschreibertechnik für Alltag adaptieren Das Vorgehen eine Übung aus der Therapie als häusliche Übung wieder aufzunehmen kann für künftige Lektionen beibehalten werden.
---	--

Sequenz 3 Aufwärmübung Modifikation: Sprechtempo und Pausensetzung

<p>Pausensetzung gelingt gut, weil durch das Reflektieren über den Satzinhalt automatisch viele Pausen gesetzt werden. Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Modifikationsübung)</p>	<p>Übung eignet sich gut als Aufwärmübung. Vermehrt Übungen durchführen, bei denen der Inhalt der Botschaft gut geplant werden muss.</p>
---	--

Sequenz 4 Generalisierung: Vorbereitung Transfer

<p>J.V. reagiert neugierig auf die Videobasierte In-Vivo-Arbeit (VIA). Sie wirkt offen für diese neue Art der Therapie. Durchführung funktioniert symptomfrei. VIA ist für J.V. zu einfach, da sie das Sprechtempo beim Lesen bereits seit Beginn der Therapie gut kontrollieren kann. Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → In-vivo-Arbeit)</p>	<p>VIA in dieser Form nicht wieder durchführen.</p>
---	---

Sequenz 5 Generalisierung: Sprechtempo und Pausensetzung im Gespräch

<p>Pro- und Contra: Thematisch weg von Kita-Alltag. Diskussion hat J.V. Spass gemacht, diskutiert im Alltag gerne, Übung ist lebensweltorientiert und passend. J.V. kann das Sprechtempo auch bei der Vermittlung von komplexen Inhalten gut kontrollieren und ihre Argumentation symptomfrei vortragen. Die Pausensetzung hilft ihr beim Planen ihres nächsten Satzes. Kleinschrittiges Vorgehen funktioniert gut (Argumente notieren, Diskussion mit Kugelschreiber, Audioaufnahme). Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Lebensweltorientierte Therapie)</p>	<p>Bei künftigen Übungen wieder andere Themen als Kita-Alltag aufgreifen. Diskussion als Übung wieder aufnehmen, da sowohl Form der Kommunikation als auch Thema sehr lebensweltorientiert. Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Lebensweltorientierte Therapie)</p>
---	--

Sequenz 6 Modifikation: Sprechtempo und Pausensetzung bei komplexen und unvorbereiteten Inhalten

<p>Nicht durchgeführt, da keine Zeit</p>	<p>Allenfalls nächstes Mal durchführen</p>
--	--

Sequenz 7 Generalisierung: Videobotschaft verschicken

<p>J.V. kann den Inhalt der Lektion sehr gut kompakt zusammenfassen. Das Sprechtempo ist kontrolliert und die Pausensetzung wirkt natürlich. Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Modifikationsübung)</p>	<p>Fokus unbedingt auf Generalisierungsphase legen, da J.V. die Sprechtechnik im Therapieraum hervorragend anwenden kann.</p>
---	---

Sequenz 8 Therapieende

<p>Wertschätzende Rückmeldung über die Erfolge in der heutigen Therapie, Information zu häuslicher Übung. Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)</p> <p>J.V. informiert uns, dass sie einen Vortrag halten muss nächste Woche.</p> <p>Umgang mit Rückfällen (Gelingensbedingung)</p>	<p>Wertschätzende Rückmeldung beibehalten. Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)</p> <p>Vorbereitung des Vortrages in der nächsten Therapiektion miteinplanen.</p>
--	--

Wichtige Beobachtungen/ Infos für interdisziplinären Rapport/ Pflege:

–

Zu beachten in der nächsten Therapie (reduzierte Konzentrationsspanne, Sitzhaltung, ...)

- Wir sitzen die ganze Lektion, eine Sequenz mit Bewegung fix einplanen.
- Hilfestellungen funktionieren gut (visuelle Erinnerungshilfe, Tacho, Sprechtempo vornehmen)

5.5.2 Lektion Nr. 15

Angaben zur Patientin/ zum Patienten					
Name/ Geburtsdatum:	J.V.				
Therapeut/ Therapeutin:	Giulia Adagazza, Julia Hirschi				
Medizinische Diagnose: (fakultativ Datum Ereignis)	–				
Wichtige Zusatzinformation: (weitere relevante Probleme)	–				
Aktuelle logop. Diagnose:	Mischform Poltern-Stottern				
Therapieschwerpunkte:	Modifikation: Kontrolle und Reduktion des Sprechtempos, Pausensetzung, Reduktion der Sprechunflüssigkeiten Generalisierung: Vorbereitung der schrittweisen Anwendung der Modifikationen im Alltag				
Therapiebeginn:	26.10.2021	Therapie-intensität:	1 x pro Woche, zzgl. Häusliche Übung	Therapie-dauer einer Einheit:	45 Minuten
Datum Therapie:	15.03.2022	Therapieeinheit Nr.:	15		

- J.V. hatte letzte Woche Corona und war bis heute in Isolation. Ihr geht es soweit gut, hat aber immer noch leichte Symptome. Zudem konnte sie den Vortrag nicht vorbereiten, da sie die ganze letzte Woche krank war und nicht gearbeitet hat.
- Infolgedessen haben wir uns entschieden die Therapie online per ZOOM durchzuführen und haben die Planung etwas angepasst.

Reflexionen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
<p>Sequenz 1 Begrüssung, Einstieg Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)</p> <p>Guter Einstieg mit partizipativer Kommunikation, Nachfragen, ob J.V. ein positives Sprecherlebnis hatte diese Woche. J.V. erzählt von der mündlichen Prüfung, sie konnte die Sprechtechnik gut anwenden und die Erinnerungswhatsapp-Nachricht hat ihr geholfen. Positiver Start in die Therapie.</p> <p>Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Erinnerungshilfe)</p>	<p>Therapieeinstiege so beibehalten, mit positivem Sprecherlebnis starten als gute Basis für den Start in die Lektion. Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)</p>

Sequenz 2 Häusliche Übung: Eigen- und Fremdrelexion

Reinhören in die Audioaufnahme, J.V. konnte die Eigenreflexion gut mit der Fremdrelexion abgleichen.	Gemeinsames Hineinhören in die häusliche Übung beibehalten, keine Kontrolle aber Wertschätzung gegenüber der eigenverantwortlichen Arbeit.
--	--

Sequenz 3 Generalisierung: Sprechtempo und Pausensetzung im Gespräch

Pro und Contra Fliegen, J.V. nimmt die Contra-Seite ein und kann im Gespräch/während der Diskussion konsequent die Kugelschreiber-technik anwenden. Sehr natürliche Pausensetzung, kontrolliertes Sprechtempo und symptomfreie Realisierung der Sätze. Therapeutin als Modell auf der Pro-Seite. Spannende Diskussion, interessante Gedanken. Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Modifikationsübung, Lebensweltorientierte Therapie)	Pro-Contra-Diskussion gerne als Übung wieder aufnehmen, J.V. scheint Freude an diesem Übungsformat zu haben.
---	--

Sequenz 4 Information BARB

Transparenz: Wir informieren J.V. dass wir unsere Bachelorarbeit als Einzelfallstudie zu ihrem Fall realisieren wollen, sie reagiert positiv und ist einverstanden. Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)	Wir werden unsere Bachelorarbeit zu J.V.s Therapie realisieren.
---	---

Sequenz 5 Geschichte würfeln

Reihenfolge etwas unglücklich, Übung «Geschichte würfeln» etwas weniger komplex als «Diskussion Pro Contra» bei Sequenz 3. Es wäre logischer gewesen, diese Übungen umzukehren. Trotzdem positives Sprecherlebnis, konsequentes Einsetzen der Sprechtechnik mit dem Kugelschreiber, gute Pausensetzung. Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Modifikationsübung)	Komplexität der einzelnen Übungen besser aufeinander aufbauen, von einfach zu schwieriger.
---	--

Sequenz 6 Therapieende, Häusliche Übung

Positives Therapieende, J.V. fasst zusammen, was wir in dieser Onlinelektion gemacht haben. Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung) Häusliche Übung beinhaltet, dass J.V. einer Person ihrer Wahl Begriffe erklärt und durch einfache Sätze und ein	Therapieinhalte am Ende zusammenfassen so beibehalten, erhöht die Nachhaltigkeit. Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)
--	--

angemessenes reduziertes Tempo ihr Sprechen kontrolliert und so symptomfreie Sätze realisieren kann.

Wichtige Beobachtungen/ Infos für interdisziplinären Rapport/ Pflege:

–

Zu beachten in der nächsten Therapie (reduzierte Konzentrationsspanne, Sitzhaltung, ...)

–

5.5.3 Lektion Nr. 16

Angaben zur Patientin/ zum Patienten					
Name/ Geburtsdatum:	J.V.				
Therapeut/ Therapeutin:	Julia Hirschi, Giulia Adagazza				
Medizinische Diagnose: (fakultativ Datum Ereignis)	–				
Wichtige Zusatzinformation: (weitere relevante Probleme)	–				
Aktuelle logop. Diagnose:	Mischform Poltern-Stottern				
Therapieschwerpunkte:	Modifikation: Kontrolle und Reduktion des Sprechtempos, Pausensetzung, Reduktion der Sprechunflüssigkeiten Generalisierung: Vorbereitung der schrittweisen Anwendung der Modifikationen im Alltag				
Therapiebeginn:	26.10.2021	Therapie-intensität:	1 x pro Woche, zzgl. Häusliche Übung	Therapie-dauer einer Einheit:	45 Minuten
Datum Therapie:	05.04.2022	Therapieeinheit Nr.:	16		

Reflexionen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
--------------------	---

Sequenz 1 Begrüssung, Einstieg Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

<p>J.V. kann sich öffnen und erzählt von positivem Sprecherlebnis: Es ist ihr gelungen ihrer Berufsbildungsverantwortlichen bei der Arbeit einen für sie komplizierten Sachverhalt klar und verständlich zu kommunizieren. Dabei hat es ihr geholfen, ihrer Gesprächspartnerin zu Beginn des Gesprächs anzukündigen, dass der Inhalt des Gesprächs etwas kompliziert sein wird. Die Gesprächspartnerin hat alles gut verstanden, was J.V. gefreut hat. Anwendung der Sprechtechnik (Gelingensbedingung) Keine Information, ob J.V. bei diesem Gespräch die Sprechtechnik angewendet hat. Gute Spontansprache von J.V. beim Erzählen des Sprecherlebnisses.</p>	<p>Therapieeinstiege so beibehalten, mit positivem Sprecherlebnis starten als gute Basis für den Start in die Lektion.</p>
---	--

Sequenz 2 Reflexion häusliche Übung

<p>Sprechtechnik mit Kugelschreiber sehr laut auf Audioaufnahme ev. ein anderes Gerät einführen (leiser, gedämpfter). J.V. hat die Übung in den Familienchat geschickt und ihre Familienmitglieder sollten die erklärten Begriffe erraten. In der Übung gelingt die Umsetzung des geplanten Sprechtempo (40) und J.V. spricht symptomfrei. Bei der gemeinsamen Reflexion der häuslichen Übung fallen einige Poltersymptome, Wort- und Satzteilwiederholungen auf. Anwendung der Sprechtechnik (Hemmnis) J.V. findet es gut, aber ungewohnt sich auf der Audioaufnahme mit der Sprechtechnik zu hören. Akzeptanz der Sprechtechnik (Gelingensbedingung) Die Pausen helfen J.V. in der Sprechplanung. Im Familienchat keine Reaktion auf Sprechtempo. J.V. geht davon aus, dass die Familie gemerkt hat, dass sie mehr Pausen macht, sie jedoch auch wussten, dass es sich um eine häusliche Übung für die Logopädie handelt und sie darum nichts gesagt haben. Sie geht davon aus, dass sie es ohne Vorankündigung «komisch» gefunden hätten sie in diesem Tempo sprechen zu hören.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Sprechtechnik für Einsatz im Alltag adaptieren (leiser, gedämpfter) Akzeptanz der Sprechtechnik (Gelingensbedingung)- Gemeinsames Hineinhören in die häusliche Übung beibehalten, keine Kontrolle aber Wertschätzung gegenüber der eigenverantwortlichen Arbeit. Zudem ermöglicht es den Abgleich der Eigen- und Fremdwahrnehmung und die Reflexion über die Sprechtechnik und deren individuelle Passung für die Klientin.- In den Zwischenerklärungen oder Reflexionen bewusster Modell sein als Therapeutinnen und die Sprechtechnik auch anwenden.
--	--

Sequenz 3 Aufwärmübung für Stimme und Körper

<p>J.V. hat sich interessiert und offen auf alle Übungen eingelassen. Es war ein Sammelsurium an Übungen (Körper und Stimme), die wir J.V. präsentiert und lustvoll mit ihr gemeinsam durchgeführt und ausprobiert haben. Am Schluss hat jedoch eine Verdichtung/Zusammenfassung gefehlt: was empfindest du als besonders hilfreich? Was nimmst du mit im Hinblick auf den Vortrag? Umgang mit Rückfällen → Methodisch-didaktische Interventionen</p>	<p>J.V. ein WhatsApp als Nachbereitung mit den wichtigsten Inhalten zukommen lassen und Bogen schlagen an was J.V. während des Vortrages denken soll: Zettel mit ausformulierten ersten Sätzen mit eingezeichneten Strichen für Pausensetzung und Hängematte, guter Stand, Pausensetzung wie geübt (keine neue Technik!). Denk an die drei Sachen, viel Glück für Freitag, etc.!</p>
---	--

Sequenz 4 Generalisierung: Sprechtempo und Pausensetzung Präsentation

<p>Erster Durchgang: J.V. gelingt die Pausensetzung mit Kugelschreiber super, sie spricht symptomfrei und es ist sehr angenehm zum Zuhören. Wir teilen die Einschätzung, dass die Pausen länger sind</p>	<p>Pausensetzung mit Fingertechnik weiterverfolgen und kleinschrittiges Vorgehen beibehalten, d.h. keine neuen Strategien (Pausensetzung mit Fuss) zu Hause oder In-Vivo anwenden lassen, die sich nicht</p>
--	--

<p>beim Teil, bei dem J.V. die Pausen visuell auf dem Zettel vor sich sieht. Bei der spontanen Pausensetzung sind die Pausen kürzer.</p> <p>Zweiter Durchgang: J.V. gelingt die Pausensetzung auch mit der neuen «Fingertechnik» super, sehr angenehmen zum Zuhören, keine Symptome. Anwendung der Sprechtechnik → Methodisch-didaktische Interventionen (Lebensweltorientierte Therapie)</p> <p>G.A. schlägt noch Technik zur Pausensetzung mit dem Fuss vor und dass J.V. dass zu Hause üben kann.</p>	<p>gemeinsam mit uns in der Therapie erprobt hat (→ Pausensetzung mit Fuss). Akzeptanz der Sprechtechnik (Gelingensbedingung)</p>
--	---

Sequenz 5 Modifikation: Sprechtempo und Pausensetzung bei komplexen und unvorbereiteten Inhalten

Nicht durchgeführt	keine
--------------------	-------

Sequenz 6 Organisatorisches Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

<p>Nächste Therapielektion findet am Montag, 11. April 2022, via Zoom statt.</p> <p>J.V. will die Therapie weitermachen, weiss jedoch, dass sie ab August auf Reisen sein wird.</p>	<p>J.V. überlegt sich, wann ein vorläufiges Therapieende für sie Sinn macht.</p>
---	--

Sequenz 7 Therapieende

<p>J.V. fühlt sich nun schon gut vorbereitet für die Präsentation. Wir haben die Zeit etwas überzogen, am Schluss taucht die Frage von J.V. auf, ob sie ihr Poltern-Stottern am Anfang der Präsentation ansprechen soll oder nicht, Begrifflichkeit (spricht von Stottern). Thema Nachteilsausgleich und Advertising sehr schwierig, vor allem am Ende der Lektion, wenn die Zeit eigentlich schon “abgelaufen” ist. Wir sagen J.V., dass wir die beiden Thematiken gerne mit Wolfgang besprechen möchten, da wir uns in diesem Bereich noch nicht gut auskennen.</p>	<p>J.V. darf sich betreffend Advertising (=Ankündigung des Stotterns vor der Präsentation) und Nachteilsausgleich an Wolfgang wenden.</p>
---	---

Wichtige Beobachtungen/ Infos für interdisziplinären Rapport/ Pflege:

–

Zu beachten in der nächsten Therapie (reduzierte Konzentrationsspanne, Sitzhaltung, ...)

- Da J.V. immer von Stottern spricht, in der nächsten Lektion noch einmal ihre Diagnose Poltern-Stottern erklären, Identifikationsphase wiederholen und mit dem Bericht für den Antrag für die Kostengutsprache verknüpfen.
- In den Zwischenerklärungen oder Reflexionen als Therapeutinnen bewusster ein Modell sein und die Sprechtechnik ebenfalls anwenden.
- Thema Generalisierung allgemein: Bald jemanden in die Therapie einladen, vorher jedoch gemeinsam eine Desensibilisierungshierarchie erstellen. Wen sollen wir einladen, jemand Bekanntes oder jemand Fremdes? Welche Situationen sind weniger bzw. Mehr belastend, Situation xy oder Situation xz? Was ist stressiger für dich, im Spar eine Cola bestellen oder im Tram jemanden nach dem Weg fragen? Gemeinsam eine Hierarchie erstellen und so die alltäglichen Sprechsituationen einteilen auf einer Skala. Kleinschrittig mit Erfolg aber Therapiezimmer nach Ostern verlassen.

5.5.4 Lektion Nr. 17

Angaben zur Patientin/ zum Patienten					
Name/ Geburtsdatum:	J.V.				
Therapeut/ Therapeutin:	Giulia Adagazza, Julia Hirschi				
Medizinische Diagnose: (fakultativ Datum Ereignis)	–				
Wichtige Zusatzinformation: (weitere relevante Probleme)	–				
Aktuelle logop. Diagnose:	Mischform Poltern-Stottern				
Therapieschwerpunkte:	Modifikation: Kontrolle und Reduktion des Sprechtempos, Pausensetzung, Reduktion der Sprechunflüssigkeiten Generalisierung: Vorbereitung der schrittweisen Anwendung der Modifikationen im Alltag				
Therapiebeginn:	26.10.2021	Therapie-intensität:	1 x pro Woche, zzgl. Häusliche Übung	Therapie-dauer einer Einheit:	30 Minuten (ZOOM)
Datum Therapie:	11.04.2022	Therapieeinheit Nr.:	17		

Reflexionen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
-------------	------------------------------------

Sequenz 1 Begrüssung, Einstieg Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

<p>Rückblick auf Vortrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anfang sehr gut gelungen, Kärtli gemacht mit Ausformulierung, Hängematte gezeichnet als Visualisierung plus Kreise als Pausensetzung. – Zwischendurch etwas schneller, multitaskingmässig gezeigt und Gesten, weiterklicken war schwierig. – Versprecher und unruhig → an die Hängematte gedacht und war beruhigend. – Schluss auch mit Pausen, dann wieder gut und hat Sicherheit gegeben. – Übungen gemacht auf dem WC, Fersen (gerade stehen und Haltung), lip rolls, gestreckt, Muskeln anspannen und entspannen, bewusst ein- und ausatmen, wenig nervös 	<p>Themen aus dem Leben von J.V. aufnehmen und in die Therapie einbauen, gemeinsames Üben des Vortrags hat ihr geholfen und Sicherheit in ihrem Sprechen gegeben. Gemeinsames Sprechen über die Präsentation, Diskussion über Lernerfahrung und Einschätzung des Schwierigkeitsgrades dieser sprachlichen Anforderung hat gut geklappt als Überleitung zur Hierarchie-Bildung, die für die nächste Lektion geplant ist (Fokus auf die Generalisierungsphase).</p> <p>Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Lebensweltorientierte Therapie)</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> – Was nimmst du mit für das weitere Sprechen/weitere Vorträge? Anfang und Schluss aufschreiben, wenn man genau weiss, was sagen gibt einem Sicherheit und Ruhe. Bei Nervosität Übungen für das Repertoire. – Kein Advertising, zu viel Stress. War dann okay. 	
--	--

Sequenz 2 Identifikation: Definition Poltern-Stottern

<ul style="list-style-type: none"> – Definition Poltern-Stottern, Unterschiede zwischen Poltern und Stottern. Giulia macht J.V. bewusst, was diese Diagnose bedeutet, zeigt auf, was diese Diagnose bedeutet, macht Symptome vor → Durchführung Sequenz wie geplant. – J.V. spricht weiterhin von Stottern, Poltern passt nicht als Bezeichnung (klingt nicht schön). 	<p>Visualisierungen waren bei der Erklärung sehr wertvoll, allenfalls noch einmal aufnehmen bei Bedarf. Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)</p> <p>J.V. weiter sensibilisieren, dass es bei ihr nicht nur um Stottern geht, sondern primär um Poltern.</p>
---	--

Sequenz 3 Modifikation: Sprechtempo und Pausensetzung

<ul style="list-style-type: none"> – Gute Übung, das Sprechtempo zu kontrollieren und die Sätze in einem angemessenen und reduzierten Tempo zu realisieren. Schwierig für J.V. den Weg zu erklären, gleichzeitig die Kugelschreibertechnik anzuwenden aber macht es sehr gut und souverän. Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Modifikationsübung) – Pausensetzung gelingt gut, weil durch das Reflektieren über den Satzinhalt automatisch viele Pausen gesetzt werden. Wegbeschreibung als Inhalt der Übung ist lebensweltorientiert und passend. 	<p>Übung eignet sich gut als Aufwärmübung oder als positive Übung zum Abschluss. Vermehrt Übungen durchführen, bei denen der Inhalt der Botschaft gut geplant werden muss.</p>
---	--

Sequenz 4 Organisatorisches **Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)**

<ul style="list-style-type: none"> – J.V. liest den Bericht zur Kostengutsprache, druckt ihn aus und schickt ihn vor den Osterferien per Post an brw. – Nächste Lektion am 19. April fällt aus (Osterpause). – 26. April TLP per Zoom, J.V. ist weg in den «Lernferien» 	<p>Nächste Lektion wieder per Zoom, rechtzeitig Einladung verschicken.</p>
--	--

Sequenz 5 Therapieende

– Häusliche Übung per Mail, sonst keine Fragen 😊	Keine
--	-------

Wichtige Beobachtungen/ Infos für interdisziplinären Rapport/ Pflege:

–

Zu beachten in der nächsten Therapie (reduzierte Konzentrationsspanne, Sitzhaltung, ...)

–

5.5.5 Lektion Nr. 18

Angaben zur Patientin/ zum Patienten					
Name/ Geburtsdatum:	J.V.				
Therapeut/ Therapeutin:	Giulia Adagazza, Julia Hirschi				
Medizinische Diagnose: (fakultativ Datum Ereignis)	–				
Wichtige Zusatzinformation: (weitere relevante Probleme)	–				
Aktuelle logop. Diagnose:	Mischform Poltern-Stottern				
Therapieschwerpunkte:	Modifikation: Kontrolle und Reduktion des Sprechtempos, Pausensetzung, Reduktion der Sprechunflüssigkeiten Generalisierung: Vorbereitung der schrittweisen Anwendung der Modifikationen im Alltag				
Therapiebeginn:	26.10.2021	Therapie-intensität:	1 x pro Woche, zzgl. Häusliche Übung	Therapie-dauer einer Einheit:	45 Minuten (ZOOM)
Datum Therapie:	26.04.2022	Therapieeinheit Nr.:	18		

Reflexionen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
-------------	------------------------------------

Sequenz 1 Begrüssung, Einstieg **Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)**

Wir fragen nach einem positiven Sprecherlebnis, J.V. muss überlegen und erzählt dann von einem eher negativen Sprecherlebnis: Sie war im Urlaub mit ihren Grosseltern und beim Essen hatten sie eine Diskussion. J.V. konnte am Tisch ihre Meinung nicht so sagen wie sie eigentlich wollte und war sehr frustriert, als ihr jemand während einer Pause reingesprochen hat, sodass sie nicht mehr fertig erzählen wollte. Anwendung der Sprechtechnik (Hemmnis) Giulia teilt ein positives Sprecherlebnis, welches sie am Telefon erlebt hat und signalisiert so Offenheit.	Therapieeinstiege so beibehalten, mit positivem Sprecherlebnis starten als gute Basis für den Start in die Lektion. Ermöglichung von partizipativer Kommunikation, auch auf negative Sprecherlebnisse eingehen und durch aktives Zuhören und dem Teilen von eigenen Sprecherlebnissen Offenheit signalisieren.
--	--

Sequenz 2 Reflexion Häusliche Übung

<ul style="list-style-type: none">– Pro-Contra-Diskussion über Computerspiele, J.V. Contra und Mutter Pro, Setting im Zug auf der Heimreise von Italien, eher laute Umgebung. Anwendung der Sprechtechnik (Gelingensbedingung)– J.V. konsequent Kugelschreibertechnik, für Mutter eher herausfordernd– Th. fragt nach Eigenreflexion, J.V. erkennt 2 Stottersymptome, Notizen inhaltlich, neu planen und auf Inputs von Mutter eingehen, deshalb schneller, Tempo durchschnittlich ca. 60– Mal mehr mal weniger Pausen, aber konsequent eingesetzt– Fremdeinschätzung: Start Aufnahme langsamer als 60, danach stimmt Skalierung. Pausen sehr natürlich, natürlicher als bei Gesprächspartnerin, Kompliment, sinngemäße Pausen. Stottersymptom nur einmal, hat aber nicht eingeschränkt im weiteren Gespräch. Man merkt, dass J.V. Kontrolle über das Sprechen hat. Arbeit an Monitoring, gelingt J.V. sehr gut.	Gemeinsames Hineinhören in die häusliche Übung beibehalten, keine Kontrolle aber Wertschätzung gegenüber der eigenverantwortlichen Arbeit.
--	--

Sequenz 3 Modifikation: Sprechtempo und Pausensetzung

<p>Onlinespiel <i>Tabu</i> als Aufwärmübung, bei dem sowohl die Th. als auch J.V. konsequent die Kugelschreibertechnik anwenden. Vorgenommenes Tempo 40 für ein ruhiges (chilliges) Sprechtempo, dem Gefühl nach in der Durchführung schneller. Durchschnittlich aber ungefähr Tempo 40. Kugelschreiber sehr gut eingesetzt, allgemein ein sehr positives Sprecherlebnis und eine passende Aufwärmübung. Anwendung der Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Interventionen → Modifikationsübung)</p>	Sprechtempo und Pausensetzung immer wieder in Aufwärmübungen trainieren, Sprechtechnik kleinschrittig üben und automatisieren in Sequenzen. Gemeinsame Skalierung von Tempo beibehalten.
---	--

Sequenz 4 Desensibilisierung, Vorbereitung für die Generalisierung: Anforderungshierarchie erstellen

<p>Als Vorbereitung für die In-vivo-Arbeit erstellen wir gemeinsam eine Anforderungshierarchie für alltägliche Sprechsituationen. Unterscheidung Komplexität und Situation, im Laden jemandem eine einfache Frage stellen vs. Am Telefon jemandem eine komplexe Frage stellen. Verschiedene linguistische Anforderungen, J.V. und die Th.</p>	J.V. stellt die Anforderungshierarchie als häusliche Übung fertig und bringt sie in die nächste Lektion mit.
---	--

überlegen gemeinsam alltägliche Sprechsituationen, die für J.V. mit Stress verbunden sein könnten. Umgang mit Rückfällen (Methodisch-didaktische Interventionen → In-vivo-Übung) Die Zeit reicht nicht ganz für die Fertigstellung der Hierarchie.	
--	--

Sequenz 5 Organisatorisches Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

Verschiedene organisatorische Punkte (Absegnen Bericht/Antrag Kostengutspracheverlängerung, Information Abwesenheit Wolfgang).	Transparenz vermitteln, J.V. weiterhin über das Vorgehen der Therapie informieren. Wichtig, dass alle jederzeit auf dem gleichen Stand sind. Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)
--	---

Sequenz 6 Therapieende

Wir haben uns vorgenommen, dass wir die Lektionsinhalte «wie im Film» spiegeln und J.V. so die Inhalte und Ergebnisse der Lektion vor Augen führen. Da die Zeit nicht reicht, fasst die Th. die Lektion kurz und bündig zusammen und spiegelt die Lektion so. Wertschätzende Rückmeldung für J.V. über die Erfolge der heutigen Onlinelektion. Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)	Zeitmanagement gut im Auge haben, damit Therapieende nicht gekürzt werden muss. Nächstes Mal J.V. fragen, was ihr von der Lektion besonders hängengeblieben ist und was ihr für die gesteckten Ziele am meisten gebracht hat und welche Impulse sie für die eigenständige Arbeit zuhause herauszieht, damit sie gut für den Transfer vorbereitet ist.
---	---

Wichtige Beobachtungen/ Infos für interdisziplinären Rapport/ Pflege:

–

Zu beachten in der nächsten Therapie (reduzierte Konzentrationsspanne, Sitzhaltung, ...)

–

5.5.6 Lektion Nr. 19

Angaben zur Patientin/ zum Patienten			
Name/ Geburtsdatum:	J.V.		
Therapeut/ Therapeutin:	Giulia Adagazza, Julia Hirschi		
Medizinische Diagnose: (fakultativ Datum Ereignis)	–		
Wichtige Zusatzinformation: (weitere relevante Probleme)	–		
Aktuelle logop. Diagnose:	Mischform Poltern-Stottern		
Therapieschwerpunkte:	Modifikation: Kontrolle und Reduktion des Sprechtempos, Pausensetzung, Reduktion der Sprechunflüssigkeiten Generalisierung: Anwendung der Modifikationen im Alltag		
Therapiebeginn:	26.10.2021	Therapie-intensität:	1 x pro Woche, zzgl. Häusliche Übung
		Therapiedauer einer Einheit:	45 Minuten
Datum Therapie:	03.05.2022	Therapieeinheit Nr.:	19

Reflexionen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
-------------	------------------------------------

Sequenz 1 Begrüssung, Einstieg

<p>J.V. erzählt, dass ihre Mitschülerin, mit der sie lernt, auch stottert. Es fand in den Lernferien ein Austausch darüber statt, welche Situationen einen negativen Einfluss auf das Sprechen haben. Einige Symptome in der Spontansprache hörbar.</p> <p>Umgang mit Rückfällen (Gelingensbedingung)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Einstieg so beibehalten, Raum geben, um Fragen zu klären oder Überlegungen zu teilen. Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung) – Freundin, die ebenfalls stottert, als Teil des Unterstützernetzwerks im Auge behalten bzw. Idee einbringen, dass sie Teil des Unterstützernetzwerks sein könnte. Umgang mit Rückfällen (Gelingensbedingung)
---	---

Sequenz 2 Reflexion Häusliche Übung

<p>Gemeinsames Fertigstellen der Hierarchie alltäglicher Sprechsituationen mit zunehmender Komplexität. J.V. teilt uns ihre Überlegungen mit und wir können durch verstärkendes Nachfragen z.T. die Einflussfaktoren der Situationen klarer definieren. J.V. kann ganz konkrete Situationen benennen, das hilft im Hinblick auf die In-Vivo-Übungen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Erklären von Spielen in der Therapie in Form von Übungen aufgreifen. – Mündliche Prüfung (rot auf Hierarchie) in Therapie thematisieren aber nicht üben: 1 bis 2 Strategien besprechen, die sie unterstützen können
--	--

Sequenz 3 Generalisierung: In-Vivo-Übung

- J.V. bringt die drei von uns vorbereiteten Situs (Wolfgang anrufen; Raumpflegerin im Haus nach Toilette fragen; an Tramstation nach Tram zum HB fragen) in eine Hierarchie: Telefonat auf Stufe 1 (Wolfgang anrufen und nach Urlaubsplänen fragen).
 - Vorbereitung auf Situation: Sie nimmt sich für die Übung vor an die Pausensetzung zu denken, ein angemessenes Sprechtempo beizubehalten und ihren Inhalt verständlich zu vermitteln. Sie will vor der Übung folgenden Satz sagen: «Ich schaffe es, mich verständlich auszudrücken, es ist aber nicht schlimm, wenn Symptome auftreten.»
 - Durchführung der Situation:
J.V. wendet Kugelschreibertechnik konsequent an und es treten keine Symptome auf. Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → In-vivo-Übung, Lebensweltorientierte Therapie)
 - Gedanken/Reflexion:
J.V. rückgemeldet, dass es bereits ein grosser Erfolg ist, dass sie sich auf die Situation eingelassen hat. Sie wirkt sehr zufrieden. Anwendung Sprechtechnik (Gelingensbedingung) J.V. erzählt, dass sie in der Situation entspannt war, weil sie Wolfgang als Gesprächspartner kennt und er weiss, dass sie poltert/stottert. Bei den anderen Situs wäre es für sie ein Stressfaktor gewesen, dass sie aktiv eine fremde Person auswählen muss, die sie ansprechen muss. Anwendung Sprechtechnik (Hemmniss) J Sie hat zudem schlechte Erfahrung mit In-Vivo-Übung bei letzter Therapeutin gemacht.
 - Sie ist sehr zufrieden mit der Situation und bewertet sie mit einer 9 (Skala von 1 bis 10)
 - Sie kann sich gut vorstellen, sich auch bei künftigen v.a. beruflichen Telefonaten vorbereitende Gedanken vor dem Gespräch zu machen.
- Weiterhin bei In-Vivo-Übungen drei Situationen zur Auswahl geben und J.V mitbestimmen lassen. Anwendung Sprechtechnik (Gelingensbedingung) Aber wir sollten künftig auch raus aus dem Therapiezimmer gehen (auch wenn es nur ins Aquarium / auf den Gang geht). Durch Partizipation gestaltet sie Situ mit und es ist eine erste Auseinandersetzung mit der Situation
 - Verstärkende Rückmeldung und Lob beibehalten
 - Erzählung von belastender In-Vivo-Erfahrungen bestärken uns darin, dass ein kleinschrittiges Vorgehen wichtig ist Anwendung Sprechtechnik (Gelingensbedingung) und wir konsequent Modell auf zwei Ebenen sind: In der Sprechtechnik und zuerst handelt Therapeutin in der ausgewählten Situation. Wir fordern nur von J.V., was wir auch bereit sind, selbst zu tun.
 - Verstärkende Rückmeldung und Lob, dass sie sich auf Situation einlässt, beibehalten, damit J.V. mit positivem Gefühl aus der In-Vivo-Übung geht.

Sequenz 4 Modifikation: Pausensetzung und Sprechtempo

<p>Tabu-Spiel: J.V. wendet die Fingertechnik konsequent an und hat ein angenehmes Sprechtempo und spricht symptomfrei.</p> <p>Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Modifikationsübung)</p>	<p>Eine «Erfolgsübung» nach der anspruchsvollen In-vivo-Arbeit ist sehr wichtig, damit die Therapie mit einem weiteren Erfolg und somit mit einem guten Gefühl beendet werden kann.</p> <p>Anwendung Sprechtechnik (Gelingensbedingung)</p>
--	---

Sequenz 5 Therapieende

<p>Häusliche Übung: Zeitungsartikel lesen, Stichworte notieren und den Inhalt unter Anwendung der Sprechtechnik einer Bezugsperson erzählen (Audioaufnahme erstellen)</p> <p>J.V. informiert uns über zwei Termine, an denen sie die Logopädie nicht besuchen kann: 17.5 und 14.6.</p> <p>Smalltalk am Ende der Therapie: J.V. spricht mit erhöhtem Tempo und hat Polter- und Stottersymptome.</p>	<ul style="list-style-type: none">– Verstärkende Rückmeldung und Lob beibehalten sowie die Spiegelung der Lektionsinhalte beibehalten, damit J.V. mit positivem Gefühl aus der Therapie gehen kann und die Ergebnisse und Erfolge der Lektion vor Augen hat. Gelingensbedingung Allgemein (Gelingensbedingung)– Häusliche Übungen nun künftig so gestalten, dass J.V. mehrmals die Woche übt. Die Stabilisierung erfolgt auf 'zwei Schienen' – bewusstes Einsetzen in versch. Situs und Generalisierung durch Automatisierung. Die Automatisierung ist erfolgreicher, wenn man mehrmals die Woche kurz übt, statt einmal intensiv.– Ausweichtermine für die Termine finden, die nicht am Dienstag stattfinden kann.– Geheimzeichen vereinbaren für die Zwischengespräche, z.B. auf den Tacho zeigen, einen Kugelschreiber in die Hand nehmen, etc. Einen kurzen Impuls geben, damit sie sich auch in den Zwischengesprächen an ihre Sprechweise erinnert.
--	--

Wichtige Beobachtungen/ Infos für interdisziplinären Rapport/ Pflege:

–

Zu beachten in der nächsten Therapie (reduzierte Konzentrationsspanne, Sitzhaltung, ...)

– Demnächst Umgang mit Rückfällen thematisieren (Was heisst Rückfall? Wie geht sie damit um?)

5.5.7 Lektion Nr. 20

Angaben zur Patientin/ zum Patienten					
Name/ Geburtsdatum:	J.V.				
Therapeut/ Therapeutin:	Giulia Adagazza, Julia Hirschi				
Medizinische Diagnose: (fakultativ Datum Ereignis)	–				
Wichtige Zusatzinformation: (weitere relevante Probleme)	–				
Aktuelle logop. Diagnose:	Mischform Poltern-Stottern				
Therapieschwerpunkte:	Modifikation: Kontrolle und Reduktion des Sprechtempos, Pausensetzung, Reduktion der Sprechunflüssigkeiten Generalisierung: Anwendung der Modifikationen im Alltag				
Therapiebeginn:	26.10.2021	Therapie-intensität:	1 x pro Woche, zzgl. Häusliche Übung	Therapie-dauer einer Einheit:	45 Minuten
Datum Therapie:	10.05.2022	Therapieeinheit Nr.:	20		

Reflexionen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
-------------	------------------------------------

Sequenz 1 Begrüßung, Einstieg Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

Smalltalk über das Wetter, keine Fragen oder Überlegungen zur letzten Lektion oder zum Start in die In-vivo-Arbeit letzte Woche. J.V. kann von keinem positiven Sprecherlebnis berichten. J.V. berichtet, dass es ihr heute nicht so gut geht.	Einstieg so beibehalten, Raum geben, um Fragen zu klären oder Überlegungen zu teilen, auch wenn kein akuter Bedarf besteht. Nachfragen wie es J.V. geht, Therapieablauf allenfalls spontan anpassen.
--	--

Sequenz 2 Reflexion Häusliche Übung

J.V. führt die Übung mit ihrem Vater durch, häusliche Übung kombiniert mit Vorbereitung auf die Geschichtsprüfung, Thema DDR, zum Zeitpunkt der Übung hat sie sich ein Tempo zwischen 50 und 60 vorgenommen. – Zusammenfassung: Einsatz Kugelschreibertechnik von J.V., Vater hat die Kugelschreibertechnik nicht eingesetzt	Gemeinsames Hineinhören in die häusliche Übung so beibehalten, keine Kontrolle aber Wertschätzung gegenüber der eigenverantwortlichen Arbeit. Häusliche Übungen als Teil der lebensweltorientierten Therapie, J.V. konnte das Lernen für die Geschichtsprüfung und die Arbeit an ihrem Sprechen gut kombinieren und so doppelt profitieren. Ständiges Abgleichen der Fremd- und Eigeneinschätzung wichtig.
---	--

<p>– Diskussion / Gespräch: J.V. vergisst Kugelschreibertechnik «weil es zu fest um die Materie gegangen ist», lebhaftes Gespräch zwischen ihr und ihrem Vater, dadurch deutlich höheres Tempo als im ersten Teil der Übung → Tempo 80 aber keine Stottersymptome, teilweise Satz neu angefangen aber wirkte nicht verloren oder blockiert (Sprechplanung schwierig)</p> <p>J.V.s Eigeneinschätzung stimmt mit der Fremdeinschätzung der Therapeutinnen überein. Anwendung der Sprechtechnik (Gelingensbedingung → Einbezug soziales Umfeld)</p>	<p>Einbezug des sozialen Umfeldes wichtig, Vater war ein gutes Modell (chilliges Sprechtempo auch ohne Kugelschreibertechnik, wertvoll für weitere häusliche Übungen und Transfer).</p>
--	---

Sequenz 3 Generalisierung: Zwischengespräche im Therapiezimmer

<p>J.V. stimmt zu, dass sie in den Zwischengesprächen teilweise schneller spricht als in Übungssequenzen. Wir vereinbaren, dass wir ein Handzeichen geben (Zeigefinger und Daumen zusammen), sollte uns in den Zwischengesprächen ein erhöhtes Tempo oder eine erhöhte Symptomatik auffallen. Anwendung der Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Erinnerungshilfe)</p>	<p>Transparenz über die Therapieziele und -inhalte vermitteln, J.V. hat Mitspracherecht in der Therapie.</p> <p>J.V. konsequent mit vereinbartem Handzeichen erinnern, sollte sie in den Zwischengesprächen ein erhöhtes Sprechtempo oder vermehrt Symptomatik haben.</p>
--	---

Sequenz 4 Vorbereitung mündliche Prüfung

<p>Wir sprechen J.V. auf die mündliche Prüfung nächste Woche an, J.V. informiert uns, dass nächste Woche die schriftliche Prüfung ist und die mündlichen Prüfungen erst im Juli stattfinden werden.</p>	<p>Vorbereitete Sequenz wird verschoben auf Juli.</p>
---	---

Sequenz 5 Generalisierung: In-vivo-Übung

<p>— Diskussion und erste Auseinandersetzung mit den drei Situationen, J.V. teilt mit, dass es ihr unangenehm ist in den Spar oder zur Tramstation zu gehen da sie in der Nähe wohnt und sehr viele Leute kennt. Löst in ihr sehr viel Stress aus, Gedanken daran, dass jemand sie in der Situation erkennt und sie sich erklären müsste: Durch Partizipation kann sie so die Situationen mitgestalten.</p> <p>— J.V. wählt die Situation 2 «Frage die Raumpflegerin im Haus, wo die Damentoilette ist.». Anwendung der Sprechtechnik (Gelingensbedingung → Mitbestimmung)</p>	<p>J.V. sagt, sie ist heute «leer im Kopf», es geht ihr nicht so gut heute und möchte sich trotzdem auf die Situation einlassen: Stimmung von J.V. ernstnehmen, ihr die Wahl geben, ob sie sich dennoch auf die Situation einlassen möchte → vor jeder In-vivo-Übung fragen, ob sie sich auf die Situation einlassen mag.</p> <p>Gestellte Situation, trotzdem Offenheit gegenüber dieser Trainingssituation, Lob gegenüber J.V., dass sie sich darauf eingelassen hat trotzdem dass es ihr nicht gut geht und es schon so spät am Abend ist.</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> — Vorbereitende Gedanken, gemeinsames Besprechen was J.V. sich vornehmen möchte, an was sie denken möchte in der Situation, und was sie sich sagen möchte vor der Gesprächssituation. — Die gestellte Situation war für J.V. stressiger als die In-vivo-Übung selbst. Das ganze Drumherum war für sie schwierig und auch etwas überfordernd, der Inhalt (Frage, wo das WC ist) eher unterfordernd → Unser Gefühl ist, dass J.V. hinter der Übung keinen Sinn erkennen konnte Anwendung der Sprechtechnik (Hemmnis) — Gedanken / Reflexion: Vor dem Gespräch nicht so stressig, kein Problem. Es war komischer, dass es so «gestellt» war, komisch für J.V., dass sie dann nicht aufs WC gegangen ist. Etwas «geschauspielt». — Während der Situation: Einmal die Fingertechnik angewendet, dann war das Gespräch fertig. Th. erklären, dass In-vivo oft etwas gestellt ist, da es eine Übungssituation ist, aussergewöhnlicher wenn eine Übung draussen stattfindet (weniger planbar). Verdeutlichung, dass Sprechtechnik auch in alltäglichen Sprechsituationen gelingt, nicht nur im Therapiezimmer. — J.V. grundsätzlich zufrieden mit dieser Sprechsituationen. — Was nimmst du mit für kommende Sprechsituationen? Freundliches Raumpflegepersonal an der HfH 😊. 	<p>Ziel für nächste In-vivo-Übung: eine natürliche Situation schaffen (z.B. im Tibits etwas bestellen, uns am HB treffen und dort jemanden nach dem Tram fragen, etc.) – J.V. soll einen Sinn hinter der Übung erkennen.</p> <p>J.V. hat im Zwischengespräch mit erhöhtem Tempo gesprochen, Th. haben sie nicht mit Zeichen an Reduktion Sprechtempo erinnert → hier konsequenter sein.</p>
---	---

Sequenz 6 Sprechmodifikation

<p>Sprechtempo 50, Kugelschreibertechnik «Räuberjagd» als schöner Abschluss, J.V. wendet die Kugelschreibertechnik konsequent an und hat ein angenehmes Sprechtempo und spricht symptomfrei. Sie hat die Übung individuell gesteigert (eine Geschichte dazuerfunden, mehrere Hinweise aufs Mal).</p> <p>Schön, dass wir am Ende noch gemeinsam lachen konnten und so alle die Lektion positiv abschliessen konnten. Anwendung der</p>	<p>Eine «Erfolgsübung» nach der anspruchsvollen In-vivo-Arbeit ist sehr wichtig, dies unbedingt so beibehalten, damit die Therapie mit einem Erfolg und somit mit einem guten Gefühl beendet werden kann.</p> <p>Th. wendet Kugelschreibertechnik nicht an, ev. für weitere Spiele überlegen, ob Th. ebenfalls die Sprechtechnik anwenden sollen (Akzeptanz, in Zwischengesprächen und Übungssequenzen).</p>
---	--

Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Modifikationsübung)

Sequenz 7 Organisatorisches Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

Alternativtermine passen nicht für J.V., TLP am 17. Mai und am 14. Juni fallen sehr wahrscheinlich aus. Häusliche Übung soll mehrmals pro Woche gemacht werden, gemeinsam mit einer Bezugsperson ein Foto anschauen und besprechen, eine bis zwei Aufnahmen mit in die Therapie mitbringen.

Keine

Sequenz 8 Therapieende

Wir geben J.V. eine verstärkende Rückmeldung, schön, dass J.V. trotzdem in die TLP gekommen ist und sich auf die In-vivo-Übung eingelassen hat, ist nicht selbstverständlich. So konnte sie mit einem positiven Gefühl nach Hause gehen. Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

Wir wünschen ihr viel Glück für die Prüfung, wir können nachfühlen, wie es ihr geht da wir momentan auch mitten in der Lernphase stecken.

Verstärkende Rückmeldung und Lob beibehalten damit J.V. mit positivem Gefühl aus der Therapie gehen kann. Offenheit und Transparenz signalisieren, uns geht es ähnlich, wir wissen wovon du sprichst.

Wichtige Beobachtungen/ Infos für interdisziplinären Rapport/ Pflege:

–

Zu beachten in der nächsten Therapie (reduzierte Konzentrationsspanne, Sitzhaltung, ...)

–

5.5.8 Lektion Nr. 21

Angaben zur Patientin/ zum Patienten					
Name/ Geburtsdatum:	J.V.				
Therapeut/ Therapeutin:	Giulia Adagazza, Julia Hirschi				
Medizinische Diagnose: (fakultativ Datum Ereignis)	–				
Wichtige Zusatzinformation: (weitere relevante Probleme)	–				
Aktuelle logop. Diagnose:	Mischform Poltern-Stottern				
Therapieschwerpunkte:	Modifikation: Kontrolle und Reduktion des Sprechtempos, Pausensetzung, Reduktion der Sprechunflüssigkeiten Generalisierung: Anwendung der Modifikationen im Alltag				
Therapiebeginn:	26.10.2021	Therapie-intensität:	1 x pro Woche, zzgl. Häusliche Übung	Therapie-dauer einer Einheit:	45 Minuten
Datum Therapie:	24.05.2022	Therapieeinheit Nr.:	21		

Reflexionen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
-------------	------------------------------------

Sequenz 1 Begrüssung, Einstieg

<p>Smalltalk übers Wetter, fragen, wie es J.V. geht. Sie haben im Hort einen Filmtag gemacht und Coco geschaut, Gespräch über den Film und den Umgang mit dem Tod. J.V. hat ein erhöhtes Sprechtempo, zeigt einige Symptome (Teil- und Ganzwortwiederholungen, Sprechplanung, etc.).</p> <p>J.V. hatte drei schriftliche Prüfungen, naturwissenschaftliche Fächer (Chemie, Physik, Mathe und Algebra), ist nicht super gelaufen, aber sie hat gemacht was sie konnte.</p> <p>Trotz der stressigen Woche kann J.V. von insgesamt drei positiven Sprecherlebnissen berichten, letzte Woche war sie in einem Laden und war sehr entspannt beim Sprechen, die Entspannung hat sich</p>	<p>Wir haben es verpasst, J.V. auf das erhöhte Sprechtempo aufmerksam zu machen, dies wäre ein guter Zeitpunkt gewesen sie an die Sprechtechnik zu erinnern. Ausserdem wäre dies ein guter Moment gewesen zu erwähnen, dass wir im Verlauf der weiteren Lektion wie abgeprochen mit dem Fingerzeichen auf die Symptomatik und erhöhte Sprechgeschwindigkeit aufmerksam machen werden → hier konsequenter werden.</p> <p>Durch Nachfragen konnten wir differenzierte Aussagen von J.V. zu ihren positiven Sprecherlebnissen erhalten. Einstieg so beibehalten und J.V. Raum geben, Sprecherlebnisse zu teilen. Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)</p>
--	---

<p>gut auf ihr chilliges Sprechtempo ausgewirkt. J.V. hat sich bewusst der Herausforderung gestellt, mehr fremde Personen anzusprechen und sich so Sprechsituationen zu stellen. Anwendung Sprechtechnik (Gelingensbedingung) Zweite Situation war eine Debatte in der Schule (Anforderungshierarchie im roten Bereich), hat die Fingertechnik nicht eingesetzt aber das Sprecherlebnis trotzdem positiv erlebt. Konnte Pausen gut setzen, Sprechsituation hat sich gut angefühlt.</p>	
---	--

Sequenz 2 Reflexion Häusliche Übung

<p>J.V. hat Übung einmal mit ihrer Mutter und einmal mit ihrer besten Freundin gemacht. Wir hören in die Sequenz des Gesprächs mit ihrer Freundin rein, J.V. informiert, dass ihre Freundin teilweise etwas überfordert war mit der Sprechtechnik. Lachen über das Foto, Auflockerung. Tempo 55, «recht normal wie ein Gespräch», aber etwas langsamer als 60. Eigeneinschätzung deckt sich mit der Fremdeinschätzung, positive Übung für J.V., keinerlei Stottersymptome, angenehmes Tempo.</p>	<p>Gemeinsames Hineinhören in die häusliche Übung so beibehalten, keine Kontrolle aber Wertschätzung gegenüber der eigenverantwortlichen Arbeit. Häusliche Übungen als Teil der lebensweltorientierten Therapie. Ständiges Abgleichen der Fremd- und Eigeneinschätzung wichtig. Einbezug des sozialen Umfeldes wichtig, J.V. gutes Modell für ihre Freundin, Freundin hat Sprechtechnik gut angenommen (chilliges Sprechtempo, wertvoll für weitere häusliche Übungen und Transfer).</p>
--	---

Sequenz 3 Generalisierung: Erinnerungshilfen

<p>Gespräch über Erinnerung, Th. informiert J.V. Wenn J.V. merkt dass man sie nicht versteht oder dass sie sich «überschlägt», dann denkt sie daran aber sonst denkt sie nicht an die Erinnerungshilfen. Reagiert positiv auf aktive und passive Erinnerungshilfen, einige Dinge macht sie bereits wie z.B. die aktive Erinnerung durch ihre Mutter. Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Interventionen → Erinnerungshilfe) Entscheidet sich für folgende Erinnerungshilfen zur Anwendung in der kommenden Woche: Bild einer Hängematte in die Handyhülle, Erinnerungszeichen durch eine Unterstützungsperson (Mutter und Kollegin an der Schule) und Überraschungs-WhatsApp der Therapeutinnen. Anwendung Sprechtechnik (Gelingensbedingung)</p>	<p>Überprüfen, wie gut die Erinnerungshilfen funktioniert haben, allenfalls beibehalten oder neue hinzunehmen. Sensibilisieren, dass sie an Sprechtechnik denkt, nicht nur, wenn sie gerade Symptome zeigt.</p>
--	---

<p>Entscheidet sich gegen eine Erinnerungshilfe in Form eines täglichen Kalendereintrages aus, da sie auf dem Handy während der Arbeit meist den Nicht-Stören-Modus eingestellt hat.</p> <p>Alltagstrainig, Sprechtechnik wird immer natürlicher je mehr man sie einsetzt und auch wenn man sie mit unterschiedlichen Personen einsetzt.</p>	
--	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

<p>Positive Übung «Räuberjagd», um wieder ins Sprechen reinzukommen und damit J.V. nach dieser langen Pause wieder ihre individuelle Sprechweise gegen das Poltern auf Satzebene anwenden kann. Sowohl J.V. als auch die Th. wenden konsequent die Fingertechnik an. Positive Übung, J.V. zeigt keine Symptomatik. Tempo ist langsamer als 60 aber sehr angenehm. Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Interventionen → Modifikationsübung)</p> <p>J.V. zeigt auch im Zwischengespräch keine Symptomatik, obwohl sie die Fingertechnik nicht mehr anwendet.</p>	<p>Spiel «Räuberjagd» eignet sich gut als Aufwärmübung, es lohnt sich, langsam wieder in das In-vivo-Training einzusteigen und zuerst die Sprechtechnik wieder aufzufrischen.</p> <p>Kleinschrittiges Vorgehen für mehr Erfolg in der Therapie. Anwendung Sprechtechnik (Gelingensbedingung)</p>
--	---

Sequenz 5 Generalisierung: In-vivo-Übung

<p>Kurze Orientierung, wo wir uns auf der Anforderungshierarchie befinden. Heute geht es darum, ein Spiel auszusuchen und dieses Spiel dann einer Person zu erklären. Information, dass wir nächste oder übernächste Woche gerne einen Gast einladen würden, dem J.V. ein anderes Spiel erklären kann.</p> <p>Auswahl aus drei Spielen, J.V. entscheidet sich bewusst gegen <i>Lotti Karotti</i>, da sie dieses Spiel sehr einfach findet. Sie entscheidet sich für <i>Wer ist es?</i>, da sie dies als schwieriger empfindet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Minuten Vorbereitungszeit, J.V. macht sich keine Notizen - Fingertechnik, Tempo 50 vorgenommen 	<p>Positive Steigerung der In-vivo-Übung, es lohnt sich, kleinschrittig vorzugehen und die Anforderungshierarchie behutsam zu bearbeiten. J.V. hat diese Stufe der Hierarchie gut bearbeitet und es kann davon ausgegangen werden, dass das Alltagstraining weiter gesteigert werden kann. Anwendung Sprechtechnik (Gelingensbedingung)</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Erster Durchgang: J.V. erklärt das Spiel der Th. die im Raum anwesend ist: sehr gute Erklärung, Fingertechnik gut angewendet, keine Symptome. - Zweiter Durchgang: J.V. erklärt das Spiel der Th., die nicht im Raum anwesend war: wiederum sehr gut erklärt, Tempo 50 sehr passend. Steigerung der Sprechplanung, J.V. strukturiert die Anleitung durch gute Einleitungen, z.B. «Das Ziel des Spiels ist es, ...», «Dieses Ziel erreicht man durch xy.». Es fällt nur ein Stottersympom auf, ansonsten spricht J.V. symptomfrei. Die Fingertechnik zur Pausensetzung wird gut umgesetzt, wenn J.V. die Hände nicht gerade braucht, um etwas am Spiel zu demonstrieren. Die etwas erhöhte Geräuschkulisse empfindet J.V. nicht als störend. 	
--	--

Sequenz 6 Organisatorisches **Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)**

<p>Absenzen: J.V. wird in der ersten Augustwoche sicher in den Ferien sein, im September wird sie wahrscheinlich ebenfalls noch einmal weg sein.</p> <p>J.V. spricht sich positiv gegenüber sporadischen Nachsorgeterminen ab Sommer aus.</p> <p>J.V. ist offen gegenüber Interviews im Rahmen unserer Bachelorarbeit, sie fragt in ihrem Umfeld nach, ob Bereitschaft für ein Interview vorhanden ist.</p>	<p>Therapie langfristig planen, wie kann die therapiefreie Zeit genutzt werden?</p> <p>Nachsorgetermine vereinbaren und planen / vorbereiten</p> <p>Interviews planen, sobald Bezugsperson definitiv eingewilligt hat</p>
---	---

Sequenz 7 Therapieende Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

Wir machen einen Rückblick über die Therapieerfolge und einen Ausblick auf die kommende Lektion. Wir planen, einen Gast einzuladen und würden J.V. darüber informieren, sollte sie ein Spiel in die Therapie mitnehmen müssen.

Spiegelung der Lektionsinhalte sehr wertvoll, nochmaliges Aufzählen der Inhalte, Ergebnisse und Erfolge der Lektion – sollte beibehalten werden, damit J.V. nachhaltig von den Therapieinhalten profitieren kann.

Wichtige Beobachtungen/ Infos für interdisziplinären Rapport/ Pflege:

–

Zu beachten in der nächsten Therapie (reduzierte Konzentrationsspanne, Sitzhaltung, ...)

–

5.5.9 Lektion Nr. 22

Angaben zur Patientin/ zum Patienten					
Name/ Geburtsdatum:	J.V.				
Therapeut/ Therapeutin:	Giulia Adagazza, Julia Hirschi				
Medizinische Diagnose: (fakultativ Datum Ereignis)	–				
Wichtige Zusatzinformation: (weitere relevante Probleme)	–				
Aktuelle logop. Diagnose:	Mischform Poltern-Stottern				
Therapieschwerpunkte:	Modifikation: Kontrolle und Reduktion des Sprechtempos, Pausensetzung, Reduktion der Sprechunflüssigkeiten Generalisierung: Anwendung der Modifikationen im Alltag				
Therapiebeginn:	26.10.2021	Therapie-intensität:	1 x pro Woche, zzgl. Häusliche Übung	Therapie-dauer einer Einheit:	45 Minuten
Datum Therapie:	31.05.2022	Therapieeinheit Nr.:	22		

Reflexionen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
-------------	------------------------------------

Sequenz 1 Begrüssung, Einstieg Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

<p>Smalltalk über das Wetter und über die Schulwoche, sowohl J.V. als auch die Th. haben gerade viel um die Ohren und Prüfungsstress. Alltagsorientierung, sowohl die Th. als auch J.V. signalisieren Offenheit.</p> <p>Relativ kurzes Ankommen, schnelle Überleitung zur zweiten Sequenz und zu Erinnerungshilfen im Alltag.</p>	<p>Offenheit signalisieren und mit eigenen Erlebnissen in die Lektion starten. Begrüssungssequenz so beibehalten, positiver Einstieg in die Therapie- lektion.</p>
---	--

Sequenz 2 Generalisierung: Reflexion Häusliche Übung

<p>J.V. hat sich drei Erinnerungshilfen ausgesucht, hat eine Hänge- mattematte gezeichnet und sie hinten in die Handyhülle geklebt, Einbezug Familie, Erinnerung durch die Familie, das Zeichen wurde teilweise</p>	<p>J.V. sieht in allen Hilfen den Nutzen, sehr positiv, da dann die Akzeptanz für die Anwendung höher ist.</p>
---	--

<p>von J.V. nicht erkannt, dadurch zusätzliche Erinnerung durch Berührung. Anwendung der Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Erinnerungshilfe) Positives Sprecherlebnis während Nachtessen, J.V. ist es gelungen, die Ergebnisse der Therapie auf den Alltag zu transferieren.</p> <p>Leicht erhöhtes Sprechtempo, einige Stottersymptome. Hinweis der Th., dass wir sie in den Zwischengesprächen vermehrt wieder an Sprechtechnik erinnern werden, Sprechtechnik soll verinnerlicht und automatisiert werden. Anwendung der Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Erinnerungshilfe)</p> <p>J.V. hat sich keine neuen Erinnerungshilfen überlegt, diese drei vereinbarten Erinnerungshilfen nützen ihr momentan im Alltag. Allenfalls zusätzlich Hinweis an Freundinnen (Einbezug soziales Umfeld), diese Woche konnte J.V. nicht sehr viel ausprobieren, aber sie erkennt den Nutzen in den Erinnerungshilfen.</p> <p>Positives Sprecherlebnis am Sonntag beim Nachtessen, WhatsApp der Therapeutinnen hat J.V. daran erinnert, die Sprechtechnik anzuwenden. Anwendung der Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Erinnerungshilfe) J.V.s Bruder war sehr interessiert an der Sprechtechnik, hat sie aber nicht selbst ausprobiert. Die Familie hat gemerkt, dass J.V. die Sprechtechnik anwendet, positive Rückmeldungen. Anwendung der Sprechtechnik (Gelingensbedingung → positive Rückmeldungen zur Sprechtechnik)</p>	<p>Nachfragen, wie die Erinnerungshilfen in der Woche geholfen haben, ob sie zu positiven Sprecherlebnissen geführt haben, etc.</p>
---	---

Sequenz 3 Generalisierung: In-Vivo-Übung Telefonat

<p>Sprechtechnik soll im Alltag weiterhin angewendet werden, wir befinden uns auf der zweiten Ebene der Anforderungshierarchie. Thematisieren der In-vivo-Übung, bewusst dass In-vivo auch Grenzen hat (nicht möglich, einen Arzt oder eine Ärztin anrufen), drei Situs für J.V. zur Auswahl, J.V. bringt die drei Situs in eine Reihenfolge für sich (Anforderungsreihenfolge). Anwendung der Sprechtechnik (Gelingensbedingung → Mitbestimmung)</p>	<p>Klare Einführung und bewusstes Einholen von J.V.s Kooperation («Möchtest du dich auf diese Situation einlassen?»). So beibehalten, J.V. aus Situs aussuchen lassen und sie mitentscheiden lassen betreffend Situs und deren Gestaltung.</p> <p>Blöde Frage: Gute Reaktion, nachfragen betreffend Alternative, J.V. selber eine Frage bestimmen lassen.</p>
---	---

Frage, ob J.V. sich auf eine Situation einlassen möchte? Die Situation «Im Schwimmbad anrufen und nach Öffnungszeiten fragen (kürzere Einheit, unbekannte Person)» findet sie blöd, da man die Antwort im Internet nachlesen könnte. J.V. äussert Bedenken, dass sie Mühe hat mit Fragen, wo sie sich denkt, dass die andere Person denken würde, ob sie blöd ist, man könne das ja nachschauen. J.V. kann sich im Moment aber auch keine andere Frage vorstellen, die okay wäre, es dürfte einfach nichts Verbindliches sein.

J.V. entscheidet sich für die Situation, dass sie ein Familienmitglied oder eine Freundin anrufen würde, um über den Tag zu sprechen (längere Einheit, bekannte Person), weil das für sie am einfachsten ist. **Anwendung der Sprechtechnik (Gelingensbedingung → Transparenz)**

Vorbereitung auf die In-vivo-Übung sehr stimmig, J.V. nimmt sich vor die Pausen zu setzen und ein reduziertes Sprechtempo anzuwenden, Tacho 50 und Sprechtechnik. Beschreibung des Therapiezimmers als Aufwärmübung, angenehmes und chilliges Sprechtempo 50, natürliche Pausensetzung.

Die Th. macht die Übung vor, eher kurze Äusserungen (Frage, wie war dein Tag, statt von meinem Tag zu erzählen). J.V. gibt Rückmeldung zum Modell, Reflexion dass man nicht beeinflussen kann, was die Person antworten wird, anders, als wenn man normal telefonieren würde, weniger Konzentration auf Inhalt, sondern mehr auf Sprechweise und Tempo.

J.V. ruft ihren Grossvater an, da dies eine grössere Herausforderung ist als ihre Eltern anzurufen. Vorsätze, Tacho und Hängematte, zusätzliche Herausforderung für J.V., dass sie erklären möchte, warum sie anruft und warum sie eine Sprechtechnik anwendet. Grossvater sehr gutes Modell, stellt wenig Fragen deshalb sind auch J.V.s Äusserungen eher kurz ausgefallen. J.V. hat bewusst ihn ausgewählt da er die Sprechtechnik noch nicht kennt und nicht weiss, dass J.V. die Logopädie besucht.

Transparenz (Überlegungen und Situs), Mitspracherecht, Gedanken von J.V. ernstnehmen, Bedenken respektieren → J.V. soll in den Prozess der In-vivo-Arbeit eingebunden werden

Nachteil bei offenen Fragen an Telefonpartner, dass die eigenen Sprechanteile geringer und sehr kurz sind → Telefonate besser planen, Sprechanteil planen

Lob für J.V.s Mut, Sprechtechnik in familiärem Umfeld anzuwenden – für weitere In-vivo-Übungen beibehalten, J.V. dafür loben, dass sie sich auf diese Situationen einlässt.

Positiver Reminder durch die Th. während der Reflexion, Hinweis auf erhöhtes Sprechtempo mit Geste, hat direkt zu einem chilligeren Sprechtempo und somit weniger Symptomen geführt. So beibehalten und J.V. während den Zwischengesprächen auf Sprechtechnik aufmerksam machen.

Sequenz 4 Generalisierung: Rückfälle thematisieren

<p>Definition Rückfälle durch die Th., was bedeutet ein Rückfall? Punkt in der Therapie, wo Verantwortung abgegeben wird, wichtig, dass J.V. Strategien und Ideen kennenlernt für Momente, wo es nicht so gut läuft.</p> <p><u>Was wäre für J.V. ein Rückfall?</u> Nicht unbedingt Symptome, da ihr dies teilweise gar nicht auffällt. Eher Situationen (weniger, seit sie die Therapie macht) in denen sie sich selbst stresst und je mehr sie das Sprechen verstecken möchte, desto mehr Symptome auftauchen. Eher negative Gefühle die eine Rolle spielen als die Symptome an sich.</p> <p>Für J.V. hilfreich, was wir bis jetzt machen in der Therapie. Wenn Kinder merken, dass sie verunsichert ist, hören sie ihr weniger gut zu. Wenn Kinder auch fragen, wieso sie so spricht, hat sie früher gestresst aber heute weniger, sie braucht dann eine Pause, um ihr Sprechen zu planen, durchatmen, etc. Entschleunigung im Moment sehr hilfreich für J.V. Umgang mit Rückfällen (Methodisch-didaktische Intervention → Körperarbeit)</p> <p>Hinweis Th, dass es zwei Arten gibt von Strategien, Prophylaxe und nachträgliche Strategien.</p>	<p>Sehr differenzierte Äusserungen von J.V., sehr reflektiert. Wichtig, das Thema Rückfälle noch einmal aufgreifen und dies thematisieren, gute Zusammenfassung der Th. betreffend Entschleunigung.</p> <p>Positiv, dass das Aufzeigen von Strategien visualisiert wurde, gute Sammlung und guter Hinweis auf die Eigenverantwortung von J.V. – so beibehalten und Visualisierungen noch einmal aufgreifen und nachfragen, ob Strategien geholfen haben.</p>
---	--

Sequenz 5 Sprechmodifikation

<p>Geplant wäre eine Erfolgsübung nach der In-vivo-Einheit, aus Zeitgründen muss diese Sequenz leider gestrichen werden.</p>	<p>Zeitmanagement besser im Blick behalten vor allem bei der In-vivo-Übung. Eine Erfolgsübung nach In-vivo wäre sehr positiv.</p>
--	---

Sequenz 6 Organisatorisches **Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)**

<p>Information über das weitere Vorgehen, nächste Woche laden wir einen Mitstudenten in die Therapie ein, Öffnung des Therapiezimmers, Verlassen des gemütlichen Kokons. Information, dass J.V. auch jemanden für den 21. Juni einladen kann, wählt bewusst jemanden von der Familie (wahrscheinlich Mutter oder ev. Vater).</p>	<p>Nachfragen, ob J.V. jemanden aus der Familie für einen Besuch in der Therapie gewinnen konnte.</p>
--	---

Sequenz 7 Therapieende Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

<p>Die Th. informiert über die häusliche Übung und macht einen kurzen Rückblick über die Therapieerfolge dieser Lektion.</p>	<p>Spiegelung der Lektionsinhalte sehr wertvoll, nochmaliges Aufzählen der Inhalte, Ergebnisse und Erfolge der Lektion – sollte beibehalten werden, damit J.V. nachhaltig von den Therapieinhalten profitieren kann – schönes Lob am Ende der Lektion.</p> <p>Häusliche Übung nicht am Ende der Therapie aufgeben, sollte früher gemacht werden. Sehr kurze Einführung, auch mit Steigerung, dass die Sprechtechnik mental durchgeführt werden soll – häusliche Übungen sollten zuerst in der Lektion geübt werden.</p>
--	---

Wichtige Beobachtungen/ Infos für interdisziplinären Rapport/ Pflege:

–

Zu beachten in der nächsten Therapie (reduzierte Konzentrationsspanne, Sitzhaltung, ...)

- Zeitmanagement im Auge behalten, In-vivo-Übung ging sehr lange, deshalb musste die Übung zur Sprechmodifikation gestrichen werden.
- Die ganze Lektion am Tisch, allenfalls in der nächsten Lektion bewegte Sequenz einbauen.
- Die Sprechtechnik von J.V. bewusst und auch transparent J.V. gegenüber selber in den Zwischengesprächen anwenden → Modelllernen, unsere Anwendung als Erinnerungshilfe nutzen und als Chance anschauen, gemeinsame Erfahrungen auszutauschen.

5.5.10 Lektion Nr. 23

Angaben zur Patientin/ zum Patienten					
Name/ Geburtsdatum:	J.V.				
Therapeut/ Therapeutin:	Giulia Adagazza, Julia Hirschi				
Medizinische Diagnose: (fakultativ Datum Ereignis)	–				
Wichtige Zusatzinformation: (weitere relevante Probleme)	–				
Aktuelle logop. Diagnose:	Mischform Poltern-Stottern				
Therapieschwerpunkte:	Modifikation: Kontrolle und Reduktion des Sprechtempos, Pausensetzung, Reduktion der Sprechunflüssigkeiten Generalisierung: Anwendung der Modifikationen im Alltag				
Therapiebeginn:	26.10.2021	Therapie-intensität:	1 x pro Woche, zzgl. Häusliche Übung	Therapie-dauer einer Einheit:	45
Datum Therapie:	07.06.2022	Therapieeinheit Nr.:	23		

Reflexionen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
-------------	------------------------------------

Sequenz 1 Begrüssung, Einstieg Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

J.V. erzählt von positivem Sprecherlebnis, sie setzt zu Beginn sehr bewusst Pausen bei der Erzählung. Gegen Ende wird sie wieder schneller.	<ul style="list-style-type: none"> – Therapieeinstiege so beibehalten, mit positivem Sprecherlebnis starten als gute Basis für den Start in die Lektion. – J.V. konsequent mit vereinbartem Handzeichen erinnern, sollte sie in den Zwischengesprächen ein erhöhtes Sprechtempo oder vermehrt Symptomatik haben.
---	--

Sequenz 2 Reflexion Häusliche Übung

<p>Zwei häusliche Übungen</p> <ul style="list-style-type: none">– Im Hort die Sprechtechnik anwenden: Bei Telefonat die Sprechtechnik angewendet und nicht wie abgemacht beim Erklären eines Spiels. Die Sprechsituation am Telefon ist sogar bereits eine Stufe höher, in der Anforderungshierarchie, als das Erklären eines Spiels im Hort. Anwendung der Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Interventionen → Häusliche Übung)– Umgang mit Rückfällen: Einweihen der Bezugsperson. Diese Woche hatte J.V. jedoch keinen Rückfall/kein negatives Sprecherlebnis. Umgang mit Rückfällen (Methodisch-didaktische Interventionen → Umgang mit Rückfällen)– Wir weisen sie auch nochmals auf die prophylaktischen Hilfestellungen hin. J.V. erzählt, dass ihr v.a. das Reminder-Whatsapp hat ihr geholfen, dass sie in der nächsten Sprechsituation mehr auf die Sprechtechnik geachtet hat. Umgang mit Rückfällen (Methodisch-didaktische Interventionen → Erinnerungshilfe)	<ul style="list-style-type: none">– Bestärkt uns in unserer Planung, dass wir mit J.V. In-Vivo-Übung in der orangen Stufe durchführen können.
--	---

Sequenz 3 Sprechmodifikation: Überblick über Hilfestellungen und Sprechtechnik

<p>Wir erklären unserem Gast J.V.s Sprechtechnik und wenden diese konsequent an. Der Gast gibt J.V. Rückmeldung, dass ihm das Sprechen von J.V. sehr positiv aufgefallen ist. Er hätte die wenigen Symptome wahrscheinlich nicht gehört, wenn er nicht Logopädie studieren würde und daher sehr auf die Thematik sensibilisiert ist. Dieses Lob und die bestärkende Rückmeldung freut J.V.</p>	
--	--

Sequenz 4 Generalisierung: In-Vivo-Übung auf Stufe 2 der Anforderungshierarchie

<p>J.V. ergreift selbstständig die Initiative und erklärt dem Gast den Tacho und die verschiedenen Tempi. Gute Spontansprache und sehr natürliche Pausensetzung, ohne dass sie die Fingertechnik anwendet.</p>	<ul style="list-style-type: none">– Bestärkt uns in unserer Planung, dass wir mit J.V. In-Vivo-Übung in der orangen Stufe durchführen können.– Bestärkt uns darin, dass J.V. in der Therapie Mitbestimmung und Transparenz schätzt.
--	--

<p>Vorbereitende Gedanken: J.V. möchte langsam und deutlich sprechen (Tempo 55) und dem Gast Raum geben, dass er Fragen stellen kann. Dies erreicht sie durch die Pausensetzung.</p> <p>Durchführung (Wappenspiel): J.V. gelingt die konsequente Anwendung der Sprechtechnik. Sie spricht symptomfrei.</p> <p>Reflexion: J.V. fühlte sich sehr entspannt während der Übung und es ist ihr gut gelungen die Sprechtechnik anzuwenden. Anwendung der Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Interventionen → In-vivo-Übung) Alle teilen diese Einschätzung. Dem Gast ist es sehr schwer gefallen die Sprechtechnik anzuwenden. Er hat sich eher einen Takt vorgegeben. Bestärkende Rückmeldung an J.V., dass Sprechtechnik wirklich geübt werden muss und nicht einfach ist. Akzeptanz Sprechtechnik (Gelingensbedingung)</p> <p>Wie hat der Gast die Sprechtechnik wahrgenommen? Der Gast erzählt, dass er die Sprechtechnik fast gar nicht wahrnimmt.</p> <p>J.V. erzählt, dass bereits in der 1. Klasse in der Logopädie war. In der jetzigen Therapie hilft es ihr/schätzt sie es, dass sie immer weiss, wo wir gerade in der Therapie stehen und transparent über die Phase und die jeweiligen Ziele informiert ist.</p>	
--	--

Sequenz 5 Organisatorisches Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

<p>Ausfall der Therapie am 14.06.2022 wegen mündlicher Prüfung</p> <p>Am übernächsten Termin, 21.06.2022, kommt ein Elternteil von J.V. in die Therapie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - J.V. ein Whatsapp vor der mündlichen Prüfung schicken, mit 3 Tipps, die sie während dem Sprechen unterstützen. - Therapieplanung erstellen für Besuch der Bezugspersonen
--	---

Sequenz 6 Therapieende **Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)**

Lob an J.V., dass sie sich erneut so offen auf die In-Vivo-Übung eingelassen hat.

Häusliche Übung: J.V. nimmt sich eine Situation vor, in der sie die Sprechtechnik anwendet und wendet die Erinnerungshilfen weiter an.

- Verstärkende Rückmeldung und Lob beibehalten damit J.V. mit positivem Gefühl aus der Therapie gehen kann.

Wichtige Beobachtungen/ Infos für interdisziplinären Rapport/ Pflege:

–

Zu beachten in der nächsten Therapie (reduzierte Konzentrationsspanne, Sitzhaltung, ...)

–

5.5.11 Lektion Nr. 24

Angaben zur Patientin/ zum Patienten					
Name/ Geburtsdatum:	J.V.				
Therapeut/ Therapeutin:	Giulia Adagazza, Julia Hirschi				
Medizinische Diagnose: (fakultativ Datum Ereignis)	–				
Wichtige Zusatzinformation: (weitere relevante Probleme)	–				
Aktuelle logop. Diagnose:	Mischform Poltern-Stottern				
Therapieschwerpunkte:	Modifikation: Kontrolle und Reduktion des Sprechtempos, Pausensetzung, Reduktion der Sprechunflüssigkeiten Generalisierung: Anwendung der Modifikationen im Alltag				
Therapiebeginn:	26.10.2021	Therapie-intensität:	1 x pro Woche, zzgl. Häusliche Übung	Therapie-dauer einer Einheit:	45
Datum Therapie:	21.06.2022	Therapieeinheit Nr.:	24		

Reflexionen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
-------------	------------------------------------

Sequenz 1 Begrüssung, Einstieg Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

<p>J.V. hat die Auflockerungsübungen aus der Therapie vor der mündlichen Prüfung durchgeführt. Umgang mit Rückfällen (Methodisch-didaktische Intervention → Körperarbeit) Bei der ersten Prüfung ist ihr die Pausensetzung mit der Sprechtechnik gut gelungen. Sie hat sie punktuell eingesetzt, aber nicht immer. Anwendung der Sprechtechnik (Gelingensbedingung) Beim schwierigeren Prüfungsteil ist es für sie schwieriger gewesen auf ihre Sprechweise zu achten. Sie hat sich bei der Buchbesprechung in der Deutschprüfung in Details verloren und hatte Mühe ihr Sprechen zu planen. Anwendung der Sprechtechnik (Hemmnis) Sie hat wahrgenommen, dass sie vermehrt gestottert hat und hat das dann auch mit ihren Kolleginnen besprochen (Umgang mit Rückfällen) Spricht davon als negatives Sprecherlebnis. Umgang mit Rückfällen (Methodisch-didaktische</p>	<p>Einstieg so beibehalten und J.V. Raum geben, Sprecherlebnisse zu teilen.</p> <p>J.V. auch gleich zu Beginn an Sprechtechnik erinnern.</p>
--	--

<p>Intervention → Gespräch) Wir besprechen nochmals den Unterschied zwischen einer Präsentation, die sie vorbereiten und einer mündlichen Prüfung, bei der sie spontan reagieren muss. Das Erinnerungs-Whatsapp hat sie als hilfreich empfunden. Sie denkt immer wieder mal an die Sprechtechnik, aber wenn sie es liest, dann denkt sie noch aktiver daran. Anwendung der Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Erinnerungshilfe) Sie erzählt, dass sie in mehreren Situationen auf die Sprechtechnik geachtet hat und sie v.a. bei Telefongesprächen zu Beginn einsetzt. Anwendung der Sprechtechnik (Gelingensbedingung → planbare Situation) Sie erzählt auch von einer Situation mit einer Mutter aus dem Hort, die sie spontan auf der Strasse angetroffen hat. Sie hat die Herausforderung dann angenommen (Smalltalk mit fremder Person) und das Gespräch als positives Sprecherlebnis wahrgenommen.</p> <p>Zwischenzeitlich erhöhtes Sprechtempo und Stottersymptome (Silben, Teilwort- und Wortwiederholungen) v.a. als J.V. von der Buchbesprechung erzählt und von der Situation mit der Mutter auf der Strasse erzählt. Anwendung der Sprechtechnik (Hemmnis → emotionale Themen)</p>	
--	--

Sequenz 2 Generalisierung: Reflexion Häusliche Übung

<p>J.V. wendet die Sprechtechnik im Hort immer bei Telefonaten an. Es funktioniert dann gut, weil es niemanden «stört» und sie das Telefonat planen kann. In einer grösseren Gruppe mit Kindern, sei es herausfordernder. Anwendung der Sprechtechnik (Gelingensbedingung und Hemmnis)</p> <p>Gespräch über Strategien im Umgang mit Rückfällen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mutter ist sich unsicher, ob es von J.V. erwünscht ist, dass sie sie mit Zeichen an Sprechtechnik erinnert. J.V. sagt, dass es sie unterstützt und nicht ärgert. Anwendung der Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Erinnerungshilfe) 	<p>In der nächsten Lektion wieder auf Erinnerungshilfen eingehen.</p>
--	---

<p>- Gespräch mit Kollegin war hilfreich für J.V. im Umgang mit Rückfällen. Kollegin, die auch stottert, ist immer sehr verständnisvoll</p> <p>Mehr Eigenverantwortung für Anwendung der Sprechtechnik im Alltag: J.V. soll sich überlegen, wie sie im Alltag noch mehr Erinnerungen einbaut, damit sie die Sprechtechnik anwendet.</p>	
---	--

Sequenz 3 Sprechmodifikation: Aufwärmübung Sprechtempo und Pausensetzung

<p>J.V. kann die Sprechtechnik zu Beginn der Übung sehr gut erklären. Die Mutter macht automatisch natürliche Sprechpausen und hat ein chilliges Sprechtempo, wendet die Sprechtechnik jedoch nicht an. In der Reflexion erklärt sie, dass sie die Anwendung als schwierig empfindet, weil sie sowieso unbewusst Sprechpausen macht. Sie hat es zu Hause auch schon versucht und es gelinge ihr nicht gut. Wertschätzende Rückmeldung an J.V. das dieses Feedback zeigt, wie viel Übung es braucht, dass die Sprechtechnik natürlich gelingt. Akzeptanz der Sprechtechnik (Gelingensbedingung)</p>	<p>-</p>
--	----------

Sequenz 4 Generalisierung: In-Vivo-Übung auf Stufe 4 der Anforderungshierarchie

<p>In der zweiten Übung gelingt der Mutter die Anwendung der Sprechtechnik besser. J.V. kann ihr Sprechtempo während der gesamten Diskussion sehr gut kontrollieren (auch mit mentaler Sprechtechnik) und spricht praktisch symptomfrei. Anwendung der Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → In-vivo-Übung)</p> <p>Feedback der Bezugsperson: Mutter nimmt J.V. in der Übung als langsamer und konzentrierter wahr. Wenn sie zu Hause am Familientisch sprechen, dann ist das Sprechtempo höher. Sie findet es faszinierend wie J.V. die Argumente auf den Punkt gebracht hat. Zu Hause werde immer unterbrochen und reingeredet.</p>	<p>In der nächsten Lektion wieder darauf eingehen, ob die Sprechtechnik auch von J.V. oder den Familienmitgliedern am Familientisch angewendet wurde.</p>
--	---

Die Diskussion zu Hause bringt für J.V. mehr Herausforderungen mit, als dies im Therapiezimmer der Fall ist. Wertvolles Gespräch über das Kommunikationsverhalten zuhause. Anregung der Mutter «Familientisch als Übungsfeld» ist gut, sollte aber kein «Spiel» sein. Es wäre ideal, wenn die anderen auch die ruhigere Sprechweise annehmen, aber eher unrealistisch, wichtig ist, dass Julia sie trotzdem anwendet. J.V. wirkt skeptisch. **Anwendung der Sprechtechnik (Gelingensbedingung und Hemmnis)**

Sequenz 5 Therapieende Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

Mutter fragt nach, ob die Therapie noch vor dem Sommer abgeschlossen ist. Von Abschluss ist jedoch noch nicht die Rede. J.V. wird auf Reisen sein und daher ist die Weiterführung vor Ort keine Option mehr. Es werden in der nächsten Lektion Termine für die Nachsorge definiert.

Transparentes Aufzeigen des weiteren Vorgehens. J.V. aufzeigen, dass die Logopädie weiterhin Teil ihres Alltages bleibt.

Wichtige Beobachtungen/ Infos für interdisziplinären Rapport/ Pflege:

–

Zu beachten in der nächsten Therapie (reduzierte Konzentrationsspanne, Sitzhaltung, ...)

–

5.5.12 Lektion Nr. 25

Angaben zur Patientin/ zum Patienten					
Name/ Geburtsdatum:	J.V.				
Therapeut/ Therapeutin:	Giulia Adagazza, Julia Hirschi				
Medizinische Diagnose: (fakultativ Datum Ereignis)	–				
Wichtige Zusatzinformation: (weitere relevante Probleme)	–				
Aktuelle logop. Diagnose:	Mischform Poltern-Stottern				
Therapieschwerpunkte:	Modifikation: Kontrolle und Reduktion des Sprechtempos, Pausensetzung, Reduktion der Sprechunflüssigkeiten Generalisierung: Anwendung der Modifikationen im Alltag				
Therapiebeginn:	26.10.2021	Therapie-intensität:	1 x pro Woche, zzgl. Häusliche Übung	Therapie-dauer einer Einheit:	45
Datum Therapie:	28.06.2022	Therapieeinheit Nr.:	25		

Reflexionen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
-------------	------------------------------------

Sequenz 1 Begrüssung, Einstieg Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

<p>J.V. blickt auf den Besuch der Mutter zurück. Sie hat immer das Gefühl gehabt, dass sie zu Hause viel von der Therapie erzählt hat, aber beim Besuch wurde ihr bewusst, dass ihre Mutter doch vieles nicht weiss. Sie haben zu Hause nochmals über die Sprechgeschwindigkeit am Familientisch gesprochen. Anwendung Sprechtechnik (Gelingensbedingung) Der Bruder von J.V. hat sich dagegen ausgesprochen auf sein Sprechtempo zu achten. Das Thema ist zu Hause deponiert, aber noch nicht umgesetzt. Wir machen nochmals darauf aufmerksam, dass J.V. zu Hause die Bedingungen (Zeit lassen, kein Zeitdruck, aussprechen lassen) haben soll, die Sprechtechnik auch am Familientisch anzuwenden. Es ist jedoch unrealistisch, dass die ganze Familie die Sprechtechnik anwendet.</p>	-
---	---

Sequenz 2 Generalisierung: Reflexion Häusliche Übung

<p>J.V. möchte zu Hause Erinnerungshilfen einführen, die sichtbar sind z.B. Post-it am Kleiderschrank. Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Interventionen → Erinnerungshilfe)</p> <p>Erinnerungshilfe am Handy: empfindet J.V. als Stress. Einer Gewohnheitsapp steht sie positiv gegenüber.</p> <p>Hängematte als Erinnerungshilfe: Ist weiterhin hilfreich für J.V. z.T. sprechen sie auch Leute darauf an. Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Interventionen → Erinnerungshilfe)</p> <p>Personen im Umfeld als Erinnerungshilfe: J.V. hat das Gefühl, dass sie die Leute manchmal nicht wirklich trauen, sie auf das Sprechtempo aufmerksam zu machen oder sich an ihr Sprechtempo gewöhnt haben. Wir machen ab, dass sie das Unterstützernetzwerk nochmals einweicht. Anwendung Sprechtechnik (Hemmnis)</p>	<p>In der nächsten Lektion reflektieren, wie hilfreich die definierten Erinnerungshilfen im Alltag sind.</p>
--	--

Sequenz 3 Rückblick wichtige Meilensteile der Therapie

<p>J.V. hat Freude an den Fotos aus der Therapie. Sie kann zu jedem Foto etwas erzählen und sieht die Entwicklung, die sie über die Monate gemacht hat. Die Inhalte der Therapie sind ihr noch sehr präsent und sie kann auch über die jeweiligen Ziele der Einheiten sprechen z.T. ergänzt die Therapeutin.</p> <p>Was empfindet J.V. im Hinblick auf das eigentherapeutische Arbeiten als besonders hilfreich? Das Handlungsrepertoire, dass sie durch die Sprechtechnik erhalten hat, gibt ihr Selbstbewusstsein im Umgang mit ihrem Sprechen. Sie hat durch die In-Vivo-Übungen/alltagsnahen Übungen das Vertrauen gewonnen, dass sie die Sprechtechnik im Alltag anwenden kann. Anwendung Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Interventionen → In-vivo-Übungen, lebensweltorientierte Therapie)</p>	<p>-</p>
--	----------

Zu Beginn wenden wir die Sprechtechnik (Fingertechnik) konsequent an. Gute Spontansprache von J.V.	
--	--

Sequenz 4 Stabilisierung / Nachsorge

J.V. schlägt vor, dass sie an einem bestimmten Wochentag mit ihrer Mutter die vergangene und anstehende Sprechwoche reflektiert. Dabei will sie eine Audioaufnahme erstellen und allenfalls mit uns im Whatsapp-Chat teilen.	In der nächsten Lektion reflektieren, wie hilfreich die definierte Nachsorge im Alltag ist.
--	---

Sequenz 5 Organisatorisches **Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)**

Wir schicken J.V. Termine für einen Refresher- und Nachsorgetermin im September per Mail.	Termine schicken
---	------------------

Wichtige Beobachtungen/ Infos für interdisziplinären Rapport/ Pflege:

–

Zu beachten in der nächsten Therapie (reduzierte Konzentrationsspanne, Sitzhaltung, ...)

–

5.5.13 Lektion Nr. 26

Angaben zur Patientin/ zum Patienten					
Name/ Geburtsdatum:	J.V.				
Therapeut/ Therapeutin:	Giulia Adagazza, Julia Hirschi				
Medizinische Diagnose: (fakultativ Datum Ereignis)	–				
Wichtige Zusatzinformation: (weitere relevante Probleme)	–				
Aktuelle logop. Diagnose:	Mischform Poltern-Stottern				
Therapieschwerpunkte:	Generalisierung: Anwendung der Modifikationen im Alltag Nachsorge: Stabilisierung der Therapieerfolge				
Therapiebeginn:	26.10.2021	Therapie-intensität:	1 x pro Woche, zzgl. Häusliche Übung	Therapie-dauer einer Einheit:	45
Datum Therapie:	18.10.2022	Therapieeinheit Nr.:	26		

Reflexionen	Konsequenzen für weiteres Vorgehen
-------------	------------------------------------

Sequenz 1 Begrüssung, Einstieg Generalisierungsphase Allgemein (Gelingensbedingung)

J.V. kommt lachend in den Raum. Es ist ein guter und lockerer Einstieg in die Lektion. J.V.s Sprechtempo variiert stark. Bei hohem Sprechtempo sind Symptome hörbar (Teilwort- und Ganzwortwiederholung). Giulia weist sie darauf hin, dass wir sie in der Lektion wieder mit dem vereinbarten Zeichen (Fingertippen) auf ein hohes Sprechtempo aufmerksam machen. J.V. nimmt das gut an. Anwendung der Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Erinnerungshilfe)	keine
--	-------

Sequenz 2 Generalisierung: Eigentherapeutische Arbeit

Erzählung J.V. Es fällt J.V. schwer einen Überblick über die vergangenen vier Monate zu geben («Ich hätte vielleicht Tagebuch führen müssen.»). Es	keine
---	-------

gab sicher Situationen, wo das Sprechen auch mal nicht gut geklappt hat, aber sie hatte lange Ferien und deshalb wenig Stress, was sich positiv auf ihr Sprechen ausgewirkt hat. **Anwendung der Sprechtechnik (Gelingensbedingung)** Zurzeit arbeitet sie in der Stadt Zürich als Vikarin. Das bedeutet, sie muss sich immer wieder mit neuen Teams und neuen Kindern arrangieren und sich immer wieder neu vorstellen. Das sind Situationen, die sich eigentlich verunsichern und die sie früher auch im Hinblick auf das Sprechen gestresst hätten. Sie merkt, dass es ihr Sicherheit gibt, dass sie in solchen Situationen die Sprechtechnik anwenden könnte. Sie muss auch sehr viel telefonieren, früher waren Telefonate problematisch, aber heute ist sie viel entspannter während den Telefonaten. Manchmal setzt sie die Sprechtechnik beim Telefonieren ein, wenn sie gestresst ist. Sie beobachtet, dass sie unbewusst am Telefon Kopfbewegungen nach vorne macht, und so Pausen setzt. **Anwendung der Sprechtechnik (Gelingensbedingung)**

In den Ferien hat J.V. nicht an ihrem Sprechen gearbeitet. Ihr Umfeld sagt, wenn sie nicht gestresst ist und nicht emotional, dann ist eigentlich keine Symptomatik hörbar. Und in den Ferien ist sie weniger gestresst und da das Sprechen dann kein Problem für sie darstellt, hat sie auch weniger das Bedürfnis während dieser Zeit daran zu arbeiten. Sie fasst es gut auf, dass wir sie darauf aufmerksam machen, dass es ok ist, wenn man eine Pause macht, aber dies auch Auswirkungen auf die Automatisierung der Sprechtechnik hat.

Erinnerungshilfen

- Sprechtechnik in der therapiefreien Zeit immer mehr in den Hintergrund geraten, jedoch manchmal wieder bewusster durch Erinnerungshilfen (Hängematte auf Handy und Zeichen durch eingeweihte Bezugsperson, wenn J.V. sehr schnell spricht oder hohe Symptomatik hat; manchmal sagen die eingeweihten Bezugspersonen es J.V. auch, dass sie schnell spricht).
- Neue Hilfestellung dazugekommen: Lockerungsübungen, bevor sie mit der Arbeit beginnt bzw. bevor sie in den Hort

<p>hineingeht. Lockerungsübungen auch vor Vorstellungsgespräch, hat ihr sehr geholfen. Beobachtung, dass ihr Sprechen besser ist, wenn sie entspannter ist. Anwendung der Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Körperarbeit)</p> <p>Antwort auf Frage: «Brauchst du neue Hilfestellungen?»</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktuell wenig eigentherapeutische Arbeit, Symptomatik ihrer Meinung nach «ganz okay» und stellt keine «Behinderung im Alltag» dar. Anwendung der Sprechtechnik (Hemmnis) Das war zu Beginn der Therapie anders. - Neue Hilfestellung dazugekommen: Lockerungsübungen und tiefes Atmen, bevor sie mit der Arbeit beginnt bzw. bevor sie in den Hort hineingeht. Lockerungsübungen auch vor Vorstellungsgespräch, hat ihr sehr geholfen. Umgang mit Rückfällen (Methodisch-didaktische Intervention → Körperarbeit) 	
---	--

Sequenz 3 Modifikation: Refresher, Feedback-Möglichkeit zur Anwendung der Sprechtechnik

<p>Kurze Übungsphase, um die Lektion auch als Refresher zu nutzen und J.V. zu verdeutlichen, wie wichtig die Sprechtechnik ist. Ebenfalls eine Feedbackmöglichkeit zur Anwendung der Sprechtechnik: Wir machen den U-Bahn-Stadtplan, J.V. ist sofort wieder «drin» in der Sprechtechnik, keine Symptome, gute und natürliche Pausensetzung, angenehmes Tempo 50. Anwendung der Sprechtechnik (Methodisch-didaktische Intervention → Modifikationsübung)</p>	keine
---	-------

Sequenz 4 Generalisierung: Sprechen in Situationen mit unterschiedlichen Anforderungen

<p>Hierarchie immer noch passend, J.V. würde die Reihenfolge immer noch «so unterschreiben» von den Anforderungen und vom Schwierigkeitsgrad her. Das rot wäre für sie “weniger rot”. Die Techniken geben ihr Sicherheit.</p> <p>Gab es Rückfälle?</p>	keine
--	-------

<p>Rückfälle bei Sprechsituationen vor grossen Kindergruppen. Anwendung der Sprechtechnik (Hemmnis)</p> <p>Rückfallbearbeitung Bei neuen Teams geht sie nicht auf die anderen Teammitglieder zu und bespricht einen Rückfall. Sie würde dann eher das Gespräch mit Bezugspersonen suchen. Im Moment ist sie aber auch «ok» mit Rückfällen. Sie sieht es nicht als «Problem» oder «Niederlage». Was sie manchmal nach so einer Situation macht, nach so einer schwierigen Sprechsituation mit einer Kindergruppe, ist, dass sie einzeln mit den Kindern spricht und dabei bewusst Pausen setzen. So kann sie es für sich «aufarbeiten». Meist braucht sie niemanden anders, um mit Rückfällen umzugehen. Umgang mit Rückfällen (Methodisch-didaktische Intervention → Reflexionsgespräche)</p> <p>Ihr Notfallkoffer bei Rückfällen Durchatmen, Situation beruhigen (Neuanfang) Umgang mit Rückfällen (Methodisch-didaktische Intervention → Körperarbeit), in Gesprächen reflektieren (mit sich selbst oder mit jemand anders).</p> <p>Was sie ebenfalls entlastet, ist, mit den Kindern über ihre Gefühle zu sprechen und zu sagen, dass sich Stress auf das Sprechen auswirkt. → In dieser Sequenz wieder mehr Symptomatik und erhöhtes Tempo, stiller Reminder an Sprechtechnik mit vereinbartem Zeichen. Giulia fragt nach, ob J.V. merkt, dass sie sehr schnell geworden ist, J.V. bejaht.</p>	
--	--

Sequenz 5 Stabilisierung / Nachsorge

<p>Nachsorgetool bzw. wöchentliche Reflexion und Dokumentation des Sprechens per WhatsApp hat nicht funktioniert bzw. die Reflexion mit den Therapeutinnen teilen war nicht passend für J.V. Sie hat immer mal wieder mit jemandem gesprochen oder sich selbst Gedanken gemacht.</p>	<p>keine</p>
--	--------------

Es ist für sie sinnvoller, sich wöchentlich ein bis zwei Situationen vornimmt (z.B. Sprechsituationen vor grossen Kindergruppen), bei denen sie aktiv auf ihr Sprechen achtet.

Sequenz 6 Organisatorisches

Vereinbarung weiterer Termin für die Nachsorge am Dienstag, 17.01.2023 um 18.45 Uhr: es bleibt noch offen, ob dieser Termin live an der HfH stattfindet oder online per Zoom, J.V. kann noch nicht so weit vorausplanen

J.V. überlegt sich bis dahin, wie sie zum Thema Therapieende steht, momentan sieht sie dem noch mit gemischten Gefühlen entgegen, fühlt sich allgemein, aber sicherer im Umgang mit ihrer Symptomatik. Es ist gut für sie zu wissen, dass sie auch im Erwachsenenalter eine Therapie machen kann, sollte es wieder nötig werden.

- 2. Nachsorgetermin am Dienstag, 17.1.2023, 18:45 Uhr (HfH oder Zoom)
- J.V. überlegt sich bis zum zweiten Nachsorgetermin im Januar, wie sie sich damit fühlt, dass die Therapie im Januar offiziell zu Ende ist.

Sequenz 8 Therapieende

J.V. verlässt die Therapie mit einem guten Gefühl. Sie hat sich konkret vorgenommen, dass sie am Montag und am Mittwoch einen Kalendereintrag machen wird und sich so einen Reminder setzt, in Sprechsituationen auf ihre Sprechtechnik zu achten.

J.V. meldet sich in drei Wochen (KW 45, 7. Bis 13. November) bei den Therapeutinnen, und berichtet, ob ihr diese zwei wöchentlichen Reminder im Handykalender für ihr Sprechen geholfen haben. Verdeutlichung, dass dies nicht als Kontrolle gedacht ist, sondern, um dieses Vorhaben verbindlicher zu machen.

Wichtige Beobachtungen/ Infos für interdisziplinären Rapport/ Pflege:

–

Zu beachten in der nächsten Therapie (reduzierte Konzentrationsspanne, Sitzhaltung, ...)

–

5.6 AUSWERTUNG PROBLEMZENTRIERTE INTERVIEWS

5.6.1 Auswertung Interview JV

Zeit	Zeile	Geglätteter Originaltext
00:20	1	JH: Vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist und dich bereit er-
	2	klärst für dieses Gespräch.
	3	JV: Sehr gerne.
	4	JH: Wir dachten wir machen es so, dass ich das Gespräch mit dir führe,
	5	dass GA aber auch die Fragen vor sich hat und intervenieren würde, falls
	6	ich etwas vergessen würde oder sie etwas nachfragen möchte.
	7	JV: Okay.
00:50	8	JH: Zur Einstimmung würde ich dich gerne fragen, wie du das Jahr,
	9	wo du dich intensiv mit deinem Sprechen in der Sprechtherapie aus-
	10	einandergesetzt hast, einer fremden Person erklären würdest.
	11	JV: Ich habe mich am Anfang dazu entschieden, dass ich mich wieder mit
	12	meinem Sprechen auseinandersetzen möchte. Wir haben damit begon-
	13	nen, wie ich mich bezüglich meines Sprechens fühle, was meine Beweg-
	14	gründe gewesen sind, um das wieder anzugehen. Dann haben wir lang-
	15	sam mit kurzen und dann längeren Übungen und auch unterschiedlichen
	16	Komplexitätsstufen begonnen verschiedene Strategien auszuarbeiten, die
	17	ich in einem nächsten Schritt auch in meinem Alltag eingesetzt habe.
	18	Dann haben wir physisch, aber auch theoretisch den Therapieraum verlas-
	19	sen, und die Strategien im echten Leben ausprobiert und gemerkt, dass
	20	sich das auch bewährt hat. Das Ziel war, und ich glaube, dass mir das
	21	auch gelungen ist, mir die Instrumente in die Hand zu geben, die mir
	22	

05:00	<p>45 wenn ich in meinem Sprechen entspannt wirke. Ich würde sagen, dass das</p> <p>46 Gefühl, dass es nützt, eigentlich das ist, was mich motiviert.</p> <p>47 JH: Und bist du in der Sprechtherapie darauf vorbereitet worden, wie</p> <p>48 oder dass du die Sprechtechnik im Alltag anwenden kannst?</p> <p>49 JV: Ja, also wir haben zum Teil mit sehr praxisnahen Übungen gearbeitet.</p> <p>50 Natürlich ist es dann im Alltag noch einmal etwas anderes, aber ich bin so</p> <p>51 gut wie es im therapeutischen Rahmen geht darauf vorbereitet worden.</p> <p>52 JH: Kannst du ein Beispiel nennen?</p> <p>53 JV: Was mir geblieben ist sind beispielsweise die Gespräche mit den El-</p> <p>54 tern. Also teilweise habe ich eine Praxissituation mitgebracht oder ihr habt</p> <p>55 euch eine ausgedacht. Und dann haben wir gespielt, dass ich in meiner</p> <p>56 Berufsrolle Fachfrau Betreuung bin und ihr eure Kinder abholen kommt</p> <p>57 und ich etwas vom Tag erzähle. Und in einer nächsten Stufe habt ihr</p> <p>58 Rückfragen oder Verständnisfragen gestellt, worauf ich spontan reagieren</p> <p>59 musste. Sonst habe ich mir meistens Stichwörter oder Schlüsselwörter no-</p> <p>60 tiert, an denen ich mich orientieren konnte. Und in diesem nächsten Schritt</p> <p>61 habe ich das ganz frei und ohne Stichwörter machen müssen und trotz-</p> <p>62 dem meine Sprechtechnik angewendet, also im Tempo gleichbleiben und</p> <p>63 so möglichst wenig Symptomatik haben.</p>	<p>Gelingensbedingungen</p> <p>→ Anerkennung Nutzen der Sprechtechnik</p> <p>→ Positive Reaktion Umfeld</p> <p>Anwendung der Sprechtechnik</p> <p>Methodisch-didaktische Interventionen</p> <p>→ praxisnahe Übungen</p> <p>Anwendung der Sprechtechnik</p> <p>Methodisch-didaktische Interventionen</p> <p>→ Rollenspiele</p>
07:03	<p>64 JH: Du hast jetzt die Rollenspiele genannt, die wir viel gemacht haben.</p> <p>65 Gibt es noch andere therapeutische Interventionen, die wir in der</p> <p>66 Therapie gemacht haben, die dich dabei unterstützen, deine</p> <p>67 Sprechtechnik im Alltag anzuwenden, fällt dir hierzu noch etwas ein?</p>	

	<p>68 JV: Wir haben später die Erinnerungshilfen eingeführt, die mich auch da-</p> <p>69 ran erinnert haben, das dann effektiv anzuwenden. Mit einem Ereignis im</p> <p>70 Kalender oder mit der Erinnerung in meiner Handyhülle oder auch mit den</p> <p>71 Reminder-SMS von euch. Und dann auch mit dem Umfeld oder mit den</p> <p>72 eingeweihten Personen oder Unterstützerpersonen, ich weiss nicht mehr</p> <p>73 genau, wie wir das genannt haben, die mir auch, in Situationen, wo es mir</p> <p>74 selber nicht so auffällt, oder in denen ich selber nicht darauf komme, ein</p> <p>75 Zeichen machen können und mich so daran erinnern, meine Sprechtech-</p> <p>76 nik einzusetzen.</p>	<p>Anwendung der Sprechtechnik</p> <p>Methodisch-didaktische Interventionen</p> <p>→ Erinnerungshilfen</p>
08:15	<p>77 JH: Und was empfindest du rückblickend als besonders hilfreich von</p> <p>78 diesen Dingen, die du jetzt erwähnt hast, dass du deine Sprechtech-</p> <p>79 nik im Alltag anwenden kannst?</p>	
	<p>80 JV: Ich glaube, es ist mittlerweile vor allem die Gewohnheit. Man muss</p> <p>81 sich daran gewöhnen und das etablieren. Aber sonst würde ich fast sagen,</p> <p>82 dass die effektivste oder angenehmste Form das unterstützende Umfeld</p> <p>83 ist, weil man so gleich auch noch ins Gespräch kommen kann oder auch</p> <p>84 Enttäuschung oder andere Emotionen gleich aufgefangen werden. Es hilft</p> <p>85 auch in der Situation selbst gleich konkret. Andere Erinnerungen kommen</p> <p>86 vielleicht auch in Situationen, wo man nicht gleich etwas damit anfangen</p> <p>87 kann, von dem her finde ich das praktisch im Moment, wo es wirklich auch</p> <p>88 sehr viel hilft.</p>	<p>Anwendung der Sprechtechnik (81-82)</p> <p>Gelingensbedingung</p> <p>→ Gewöhnung an Sprechtechnik (Klientin)</p> <p>Anwendung der Sprechtechnik (82-89)</p> <p>Methodisch-didaktische Intervention</p> <p>→ Erinnerungshilfen</p>
09:22	<p>89</p> <p>90</p>	

10:38	<p>91 JH: Super, du hast die nächste Frage eigentlich schon angesprochen. Auf</p> <p>92 welche Art und Weise unterstützt dich dein Umfeld (privat oder beruf-</p> <p>93 lich) dabei, dass du deine Sprechtechnik im Alltag einsetzen kannst?</p> <p>94 JV: Also vor allem durch Erinnerung und Unterstützung. Aber oft reicht es</p> <p>95 mir, wenn ich merke, dass mir jemand trotzdem gut zuhört. Ich finde das</p> <p>96 sehr wichtig und mache das auch selber bei anderen Menschen, bei de-</p> <p>97 nen ich weiss, dass sie stottern oder auch bei Kindern, die stottern, dass</p> <p>98 man nicht versucht ihnen reinzureden oder ihnen zu helfen. Wenn mich je-</p> <p>99 mand einfach anschaut und in die Augen schaut und wartet, ohne, dass</p> <p>100 ich das Gefühl habe, sie fühlt sich durch mich gestresst. Das hilft mir ei-</p> <p>101 gentlich auch schon sehr viel. Auch wenn diese Person nicht eingeweiht</p> <p>102 ist und trotzdem Rücksicht nimmt, dann ist das auch schon sehr gut.</p> <p>103 JH: Du hast schon sehr viele Dinge gesagt. Wir bleiben jetzt bei der An-</p> <p>104 wendung der Sprechtechnik und mich würde es jetzt wundernehmen,</p> <p>105 was einen Einfluss darauf hat, dass dir die Anwendung der</p> <p>106 Sprechtechnik im Alltag gelingt. Du hast schon sehr viele Dinge gesagt,</p> <p>107 zum Beispiel, dass man dich aussprechen lässt. Was hat sonst noch einen</p> <p>108 Einfluss darauf, dass es dir gelingt?</p> <p>109 JV: Um meine Sprechtechnik anzuwenden?</p> <p>110 JH: Genau. Zum Beispiel die Anzahl Gesprächsteilnehmer.</p> <p>111 JV: Eine Situation ist für mich je nachdem schwieriger oder weniger</p> <p>112 schwierig, je nachdem auch, wie viele Personen am Gespräch beteiligt</p> <p>113 sind oder auch wie hoch der Stress- oder Lärmpegel ist. Gerade bei der</p>	<p>Anwendung der Sprechtechnik (94) Methodisch-didaktische Intervention → Erinnerungshilfe</p> <p>Anwendung der Sprechtechnik (94 -102) Gelingensbedingung → Umfeld, das geduldig und rücksichtsvoll ist, zu- hört, nicht unterbricht und Zeit lassen</p> <p>Anwendung der Sprechtechnik Hemmnisse / Gelingensbedingungen → Anzahl Gesprächsteilnehmer</p>
-------	--	---

12:22	<p>114 Arbeit ist das Setting ganz anders als bei einem Zweiergespräch, bei dem</p> <p>115 es eher ruhig ist. Ein Stück weit spielt auch die eigene Verfassung eine</p> <p>116 Rolle, zum Beispiel wie müde bin ich, wie viele Nerven habe ich, Geduld,</p> <p>117 wie gut habe ich geschlafen – die Dinge, die einem bei einem Gespräch</p> <p>118 sonst auch beeinflussen. Der allgemeine Gemütszustand.</p> <p>119 JH: Hat unser Verhalten als Therapeutinnen auch dazu beigetragen,</p> <p>120 dass dir die Anwendung im Alltag gelingt?</p> <p>121 JV: Ja, also ich wäre gar nicht darauf gekommen ohne euch. Der Aus-</p> <p>122 tausch, dass wir das immer wieder angeschaut haben und auch die konti-</p> <p>123 nuierliche Wiederaufnahme und Weiterführung der Sprechtechnik, die Ver-</p> <p>124 feinerung, Veränderung und das Ausprobieren, meine Richtung zu finden</p> <p>125 die passt und dies zu reflektieren, das wieder ausprobieren und darüber</p> <p>126 sprechen, das habe ich gebraucht, dass es geklappt hat.</p>	<p>→ Stress</p> <p>→ Lärm</p> <p>→ emotionale Verfassung, Gemütszustand</p> <p>Anwendung der Sprechtechnik</p> <p>Gelingensbedingung</p> <p>→ Verfeinerung und Anpassung der Sprechtechnik</p> <p>Anwendung der Sprechtechnik</p> <p>Methodisch-didaktische Intervention</p> <p>→ Reflexionsgespräche</p>
13:18	<p>127 JH: Trägt auch das soziale Umfeld dazu bei, dass dir die Sprechtech-</p> <p>128 nik im Alltag gelingt, beruflich und privat?</p> <p>129 JV: Ja.</p>	
13:31	<p>130 JH: Gibt es auch Sprechsituationen im Alltag, in denen du gehemmt</p> <p>131 bist, deine Sprechtechnik anzuwenden?</p> <p>132 JV: Die offensichtliche, mit dem Finger?</p> <p>133 JH: Ja, oder auch mental. Wir haben das ja dann auch gesteigert.</p> <p>134 JV: Ich glaube «gehemmt» wäre der falsche Ausdruck. Es ist nie so, dass</p> <p>135 ich an die Sprechtechnik denke und dann für mich denke, nein, ich setze</p> <p>136 das jetzt nicht um. Es ist höchstens die fehlende Zeit oder fehlende</p>	<p>Anwendung der Sprechtechnik</p>

	<p>137 Kapazität. Ich habe mit der Sprechtechnik auch immer gute Erfahrungen 138 gemacht, dass ich sie auch gerne den Leuten erkläre. Ich glaube es stei- 139 gert auch das Wissen oder die Sensibilität der Leute und auch der Kinder. 140 Es entstehen dann auch tolle Gespräche, zum Beispiel «Ah, er stottert 141 auch.» oder «Sie spricht manchmal auch so.». Ich erkläre das auch gerne, 142 ich sage es auch gerne in diesen Situationen. Es kommt nie schlecht an 143 und ich bin dadurch auch entspannt. Von dem her würde ich nicht sagen, 144 dass ich gehemmt bin, meine Sprechtechnik anzuwenden. Ich habe auch 145 keine schlechten Erfahrungen gemacht, sonst wäre es vielleicht auch an- 146 ders.</p>	<p>Hemmnis → Fehlende Zeit und Kapazität Anwendung der Sprechtechnik Gelingensbedingung → Sprechtechnik dem Umfeld erklären</p>
15:31	<p>147 JH: Dann würden wir jetzt zu der Einstellung kommen, der zweiten Ebene. 148 Wir haben es schon ein wenig angetönt, aber es wäre noch spannend 149 zu erfahren, wie eigentlich deine Einstellung ist gegenüber der 150 Sprechtechnik, die wir zusammen erarbeitet haben. Wie stehst du 151 dieser Sprechtechnik gegenüber? Hast du zum Beispiel Zeit ge- 152 braucht, dich an die Sprechtechnik zu gewöhnen? 153 JV: Ich glaube ich habe vor allem am Anfang Zeit gebraucht, überhaupt zu 154 akzeptieren, dass ich das brauche und dass mir das hilft. Bevor ich zu 155 euch in die Therapie gekommen bin, ist mir oft gesagt worden, dass ich 156 sehr schnell spreche. Und jedes Mal habe ich darauf geantwortet «Du 157 denkst einfach zu langsam.». Keine Ahnung, aber das war meine Verteidi- 158 gungsstrategie und ich habe am Anfang einfach Zeit gebraucht. Ich fand 159 es am Anfang auch sehr anstrengend, weil ich es auch zuerst an mich</p>	

18:20	<p>160 ranlassen musste. Ich musste meine Schwächen oder meine ausbaufähigen Fähigkeiten, wie auch immer man das nennen möchte, zuerst akzeptieren, damit man daran arbeiten konnte. Ich glaube, das ist im Allgemeinen nie einfach. Ich habe Zeit gebraucht und ich glaube, auf die Dauer ist es mir auch gelungen. Und ich hätte kein Erfolg gehabt, hätte ich diese Sprechtechnik nicht als meinen Freund oder meine Umhängetasche, die ich bei mir habe, akzeptiert. Dann hätte das auch nicht funktioniert. Ich würde behaupten, dass wenn deine Sprechtechnik dein Feind wäre, dann wäre es auch die falsche Sprechtechnik.</p> <p>169 JH: Während der Therapie haben wir sehr oft Audioaufnahmen gemacht und diese zusammen angehört. Oder du hast teilweise auch Audioaufnahmen im Rahmen der häuslichen Übungen gemacht, die wir zusammen angehört haben. Was ist dir dabei durch den Kopf gegangen, hattest du da jeweils ein Gefühl gegenüber deiner Sprechtechnik?</p> <p>174 JV: Das wisst ihr sicher noch, ich habe mir das eigentlich nie gerne angehört. Zum Aufnehmen hatte ich nie ein Problem aber zum das Anhören schon. Ich würde sagen das ist mittlerweile besser. Ich würde sagen ich akzeptiere meine eigene Sprechweise, aber es ist immer noch etwas komisch das anzuhören. Aber vielleicht ist das für alle so, es ist einfach speziell, wenn man sich selber hört und vielleicht auch hört, was einen selber stört. Das fällt dann gleich mehr auf, wenn man sich anhört, wie man spricht. Wenn man normal spricht und gleichzeitig denkt, hat man gar</p>	<p>Akzeptanz der Sprechtechnik Gelingensbedingung → Die Sprechtechnik als Freund akzeptieren</p> <p>Akzeptanz der Sprechtechnik Methodisch-didaktische Intervention → Abgleich Fremd- und Selbstwahrnehmung durch Audioaufnahmen</p>
-------	---	--

20:20	<p>182 keine Zeit die Fehler zu hören. Ich glaube es ist für die Reflexion und auch</p> <p>183 für das eigene Empfinden und Spüren wichtig, sich zu hören wie einem</p> <p>184 andere hören. Aber es war nicht das Angenehmste.</p> <p>185 JH: Ist das jetzt mehr darauf bezogen, dass man die Stimme ganz an-</p> <p>186 ders wahrnimmt, wenn sie aufgenommen ist, oder auch auf die</p> <p>187 Sprechtechnik an und für sich? Oder beides?</p> <p>188 JV: Eigentlich ist es nicht auf die Sprechtechnik bezogen, sondern mehr</p> <p>189 auf den Vergleich. Am Anfang habe ich es sehr schwergenommen. Ich</p> <p>190 hatte das Gefühl, dass immer, wenn ich nicht so gesprochen habe, wie ich</p> <p>191 immer spreche, war es besser. Und auch die Vergleiche, die wir gemacht</p> <p>192 haben: Ich habe ja gewusst, dass ich normalerweise nicht so spreche. Es</p> <p>193 hat mich nicht gestört, dass ich die Sprechtechnik angewendet habe, son-</p> <p>194 dern mehr der Vergleich, dass ich sonst nicht so spreche. Ich musste ak-</p> <p>195 zeptieren, dass nur, weil es erstrebenswert ist, langsamer und mit mehr</p> <p>196 Pausen zu sprechen, ist es nicht schlimm, wenn ich einmal nicht so spre-</p> <p>197 che. Ich glaube, es war mehr das. Der Vergleich ist so deutlich geworden</p> <p>198 und mit dem hatte ich Mühe.</p>	
21:56	<p>199 JH: Wenn die Sprechtechnik ein Gegenstand oder ein Tier oder bei-</p> <p>200 spielsweise ein Möbelstück wäre, was würde es darstellen?</p> <p>201 JV: Ich bin kein Känguru, aber wenn ich ein Känguru wäre, dann wäre es</p> <p>202 der Beutel. Man hat ihn immer dabei und muss ihn bestenfalls nicht extra</p> <p>203 mittragen und kann Dinge rausnehmen, wenn man sie braucht.</p> <p>204</p>	<p>Akzeptanz der Sprechtechnik</p> <p>Gelingensbedingung</p> <p>→ Akzeptanz der Sprechtechnik als Teil ihrer Person</p>

22:52	205	<p>JH: Was hat Einfluss darauf, dass es dir gelingt, deine Sprechtechnik im Alltag zu akzeptieren?</p> <p>JV: Wegen der Reaktion der Leute?</p> <p>JH: Genau, also was hat Einfluss darauf, dass die Sprechtechnik von dir akzeptiert wird. Diese Frage geht wieder in Richtung Kontext und Anzahl Gesprächsteilnehmer.</p> <p>JV: Wenn ich merke, dass sie generell akzeptiert wird in meinem Umfeld oder in dem Setting, in dem ich mich befinde, dann wird sie auch von mir akzeptiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich sie nicht akzeptiere, es ist teilweise einfach schwieriger, sie dann umzusetzen.</p> <p>Wenn ich das Gefühl habe, dass man mir nicht zuhört oder ich beispielsweise eine sehr starke Abneigung gegen diese Gesprächssituation entwickelt habe und das Gefühl habe, dass man mir sowieso nicht zuhört, weil ich gestottert habe, was mir tatsächlich teilweise passiert, dann habe ich auch keine Motivation, die Sprechtechnik anzuwenden.</p>	<p>Akzeptanz der Sprechtechnik Gelingensbedingung → Unterstützendes Umfeld</p> <p>Anwendung der Sprechtechnik Hemmnis → nicht zuhören</p>
24:37	220	<p>GA: Hat auch unser Verhalten als Therapeutinnen dazu beigetragen, dass du die Sprechtechnik akzeptierst?</p> <p>JV: Ich finde es eine schwierige Frage mit dem Akzeptieren, diese Frage ist für mich schwer zu fassen. Ich finde ihr habt mir allgemein das Gefühl gegeben, dass ich die Sprechtechnik für mich selber entwickelt habe, von dem her hatte ich nie das Gefühl, dass mir etwas vorgesetzt worden ist, das ich einfach annehmen muss. Ich glaube dadurch, dass wir das zusammen erarbeitet haben, ist es mir auch einfacher gefallen, die</p>	<p>Akzeptanz der Sprechtechnik Gelingensbedingung → Sprechtechnik selbst entwickelt und nicht von Therapeutin vorgegeben</p>

27:00	<p>227 Sprechtechnik anzunehmen und zu akzeptieren. Das hatte sicher einen 228 Einfluss. Auch, dass ihr oft Rücksprache mit mir gehalten habt, dass ihr 229 gefragt habt, wie es mir mit der Sprechtechnik geht, wie es geklappt hat, 230 aber auch dass ich nie von euch das Gefühl bekommen habe, dass es 231 nicht okay ist, wenn es nicht klappen würde. Ich konnte auch ehrlich sa- 232 gen, wenn ich etwas nicht so gesehen habe wie ihr, das hat mir jetzt nicht 233 geholfen. Das hat auch dazugehört. Auch, dass Rückfälle und Symptome 234 okay sind und nicht etwas sind, was nicht sein darf. Ihr habt mir geholfen 235 den Beutel zu nähen, den ich jetzt habe, es war etwas, was wir zusammen 236 entwickelt haben und nicht etwas, was ihr mir einfach vorgesetzt habt und 237 ich nehmen musste. Das hat mir sicher auch geholfen.</p> <p>238 JH: In der nächsten Frage geht es wieder um die Akzeptanz. Du hast es 239 schon angesprochen, aber ich frage jetzt doch noch einmal: Gibt es auch 240 Situationen im Alltag, in denen du deine Sprechtechnik nicht akzep- 241 tierst?</p> <p>242 JV: Ich weiss nicht, ich akzeptiere sie glaube ich immer. Ich wende sie 243 vielleicht einfach nicht an. Ich akzeptiere, dass ich sie habe, dass ich sie 244 anwenden könnte, aber ich entscheide mich teilweise bewusst oder unbe- 245 wusst dazu, öfters unbewusst, dazu, ob ich sie anwende oder nicht. 246</p>	<p>Akzeptanz der Sprechtechnik Methodisch-didaktische Intervention → Reflexionsgespräche</p> <p>Akzeptanz der Sprechtechnik Gelingensbedingung → Sprechtechnik zusammen entwickelt und nicht von Therapeutin vorgegeben</p>
27:57	<p>247 JH: Du hast die Rückfälle bereits angesprochen. In welchen Situatio- 248 nen erlebst du im Alltag Rückfälle beim Sprechen?</p>	

<p>249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271</p>	<p>JV: Also du meinst wann? JH: Ja genau, oder auch allgemein, ob du überhaupt Rückfälle erlebst. JV: Ja, also ich glaube Rückfälle gibt es immer und das ist auch nicht schlimm. Es kommt einfach darauf an, dass man richtig damit umgehen kann. Im Alltag passiert das immer wieder in sehr belastenden Situationen, in denen viele Faktoren zusammenspielen. Wenn es nicht klappt, wie ich möchte, wenn ich keine Zeit oder keine Kapazitäten habe, die Sprechtech- nik anzuwenden oder auch wenn ich keine Idee oder Umsetzungskraft habe, sie einzusetzen. Ich glaube es ist normal, dass einen das frustriert und dann ist es wichtig zu wissen, wie damit umzugehen. Ich habe das vorher glaube ich schon gesagt, ich bin immer gut mit der Strategie gefah- ren, dass ich dem Gegenüber immer sehr offen bin und keine Mühe habe, zu sagen, dass mich das in solchen Momenten auch frustriert. Bei meinem engen Umfeld macht mir das sowieso keine Mühe, aber ich kann es auch den Kindern offen sagen, wenn sie mir nicht zuhören, wenn ich etwas sto- cke. Ich habe teilweise das Gefühl, dass ich mich erklären muss, damit die Atmosphäre oder das Verhalten mir gegenüber akzeptierender ist, wenn ich Rückfälle habe. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich sie auch besser akzeptieren kann. Ich glaube, diese Situationen sind schwieriger, wenn man weiss, dass man negative Reaktionen oder unangenehme Dinge zu erwarten hat. Bei mir ist das zumindest so, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das von aussen kommt, dann bin ich mir gegenüber auch we- niger streng. Mich stört das dann vielleicht noch ein wenig aber nicht in</p>	<p>Anwendung der Sprechtechnik Hemmnis → Fehlende Zeit und Kapazität</p> <p>Umgang mit Rückfällen Methodisch-didaktische Interventionen → Gespräch über Rückfälle mit sozialem Um- feld</p> <p>Umgang mit Rückfällen Gelingensbedingung → Einbezug soziales Umfeld, akzeptierende At- mosphäre schaffen</p>
--	--	--

31:26	<p>272 dem Masse, dass es mich stören würde, wenn ich merke, dass es die an- 273 deren auch stört.</p> <p>274 JH: Das heisst du hast jetzt eigentlich zusammengefasst, wann gelingt es 275 dir mit Rückfällen umzugehen und wann nicht.</p> <p>276 Setzt du auch Strategien ein, damit es gar nicht erst zu einem Rück- 277 fall kommt?</p> <p>278 JV: Ja, also je nachdem mache ich die Lockerungsübungen, die wir in der 279 Therapie gemacht haben, wie durchatmen und mich strecken. Vielleicht 280 auch in Situationen, in denen ich weiss, dass sie belastend sind, wie zum 281 Beispiel eine Präsentation oder eine mündliche Prüfung. Die Sprechtech- 282 nik im Allgemeinen ist auch etwas, was mich bewahrt oder mir hilft, dass 283 es gar nicht erst zu einem Rückfall kommt oder es mich nicht so gravie- 284 rend trifft. Aber einen Rückfall ganz zu verhindern ist nicht und darf auch 285 nicht das realistische Ziel sein.</p>	
32:41	<p>286 GA: Wie bewältigst du Rückfälle? Das ist mir noch nicht ganz klar ge- 287 worden aus deiner Erzählung, wenn du einen Rückfall hast. Was hast du 288 für eine Strategie, wie gehst du damit um?</p> <p>289 JV: In einem ersten Schritt reflektiere ich die Sprechsituation. Und je nach- 290 dem, wie gross das Thema danach noch ist für mich, nachdem ich es ver- 291 arbeitet habe, habe ich mein Umfeld, das mich unterstützt, falls ich noch 292 darüber sprechen möchte. Dieses Bedürfnis habe ich nicht immer. Aber 293 teilweise schon, und dann weiss ich auch, dass mir interessiert zugehört 294 wird. Manchmal möchte ich auch keine Tipps oder irgendwelche Ideen</p>	<p>Umgang mit Rückfällen (278 – 279) Methodisch-didaktische Interventionen → Körperarbeit</p> <p>Umgang mit Rückfällen (279 – 281) Gelingensbedingung → Belastende Gesprächssituationen kennen</p> <p>Umgang mit Rückfällen (284 – 285) Gelingensbedingung → Realistische Zielsetzung</p> <p>Umgang mit Rückfällen Methodisch-didaktische Interventionen → Reflexion, Einbindung soziales Umfeld, Ge- spräche</p>

34:14	<p>295 bekommen, sondern ich sage dann auch, dass ich das erzähle, weil es mir</p> <p>296 hilft und das, das und das habe ich blöde gefunden – einfach ein wenig</p> <p>297 den Frust von der Seele reden. Bei einem Rückfall, der mich mehr trifft, ist</p> <p>298 das beispielsweise etwas, was ich mache.</p> <p>299 JH: Und du hast gesagt, du reflektierst das dann. In welcher Form</p> <p>300 machst du das?</p> <p>301 JV: Wenn ich es in einem Gespräch mit anderen mache, ist das auch eine</p> <p>302 Art Reflexion. Ich bin nicht der Typ, der das aufschreibt, aber ich überlege</p> <p>303 mir dann für mich, was diese Situation beeinflusst hat, wie es dazu gekom-</p> <p>304 men ist und wie könnte ich in einer ähnlichen Situation anders reagieren</p> <p>305 oder agieren, dass es schneller aufgelöst wird oder dass es gar nicht mehr</p> <p>306 dazu kommt. Und in einem letzten Schritt bestimme ich für mich selbst,</p> <p>307 dass ich mich mit dieser vergangenen Situation oder diesem Rückfall bes-</p> <p>308 ser fühle. Und je nachdem fälle ich dann die Entscheidung, ob ich jeman-</p> <p>309 dem davon erzähle oder halt eben nicht.</p> <p>310 GA: Geschieht das alles in deinem Kopf oder schriftlich?</p>	<p>Umgang mit Rückfällen</p> <p>Methodisch-didaktische Interventionen</p> <p>→ Selbstreflexion?</p> <p>→ Einbindung soziales Umfeld, Gespräch</p>
35:28	<p>311 JV: Das mache ich eigentlich in meinem Kopf. Ehrlich gesagt habe ich das</p> <p>312 erst jetzt, wo ich es erzähle, bewusst wahrgenommen.</p>	<p>Umgang mit Rückfällen</p> <p>Hemmnis</p>
35:44	<p>313 JH: Gibt es auch etwas, das dir dem Umgang mit Rückfällen er-</p> <p>314 schwert?</p> <p>315 JV: Das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man zum Beispiel</p> <p>316 merkt, dass mich mein Unterstützernetz nicht auffangen würde in dieser</p> <p>317 Situation, oder dass der Frust nicht weggehen würde. Eigentlich die Dinge,</p>	<p>→ Fehlende Unterstützung</p>

	318	die immer beeinflusst sind, genau auch die Dinge, die mich daran hindern,	
	319	meine Sprechtechnik anzuwenden, die hindern mich auch daran, gut mit	
	320	Rückfällen umzugehen. Ich würde behaupten, es sind eigentlich die glei-	
	321	chen Einflussfaktoren.	
37:00	322	JH: Ich würde sagen, dass wir bei den Schlussfragen angelangt sind. Was	
	323	würdest du einer anderen Jugendlichen mit einer Mischform Poltern-	
	324	Stottern empfehlen, oder als wichtiges Learning mit auf den Weg ge-	
	325	ben?	
	326	JV: Ich weiss nicht, ob es das ist, was ihr meint, aber als erstes würde ich	
	327	sagen, dass sie eine Sprechtherapie machen soll, wenn sie das wirklich	
	328	möchte, egal wie alt sie ist und wie lange die Pause dazwischen gewesen	
	329	ist. Das habe ich wirklich auch schon jemandem gesagt und würde es je-	
	330	derzeit auch wieder sagen. In der Sprechtherapie kann man sich viel inten-	
	331	siver und auch professioneller mit dem Sprechen befassen und es wird al-	
	332	les fassbarer gemacht. Es werden einem die Instrumente gegeben, dass	
	333	man das im Alltag umsetzen kann. Das würde ich einer Person immer wie-	
	334	der ans Herz legen. Auch sagen, dass das voll okay ist, dein Stottern ist	
	335	voll okay und dein Poltern ist auch voll okay. Ich sehe dich und ich versu-	
	336	che auch, viel Verständnis zu zeigen. Es braucht Kraft und Mut, um das	
	337	anzugehen, wenn es einem wirklich stört. Abgesehen davon würde ich sa-	
	338	gen, man soll mit dem Umfeld sprechen. Was einem im Alltag am meisten	
	339	tangiert und beeinflusst, abgesehen von der Intensität der Symptomatik,	
	340	sind die Reaktionen des Umfelds. Die Umwelt ist bei den meisten	

40:58	<p>340 Stotterer-Polterer, mit denen ich gesprochen habe, das, was es wirklich 341 schlimm und störend gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass bei vielen 342 Leuten das Bewusstsein nicht so da ist. Ich glaube nicht, dass es böswillig 343 geschieht, aber ich bin beispielsweise auch oft nachgemacht worden in 344 meiner Schulzeit. Es passiert mir teilweise immer noch und ich glaube, 345 viele überlegen einfach nicht so viel. Ich glaube mit den meisten Men- 346 schen kann man wirklich sprechen und es ihnen erklären. Und sich dann 347 auch selber darin gestärkt fühlen, weil dann vielleicht eine Entschuldigung 348 kommt. Das ist vielleicht auch noch etwas, das ich empfehlen würde, den 349 Mut zu haben, um für sich hinzustehen und das eigene Stottern ein Stück 350 weit als Teil von einem zu akzeptieren. Das fällt nicht leicht, das fällt auch 351 mir nicht leicht, aber die eigene Akzeptanz ist der erste Schritt zum Willen 352 und zum Erfolg, etwas dazuzulernen.</p> <p>353 JH: Was sind die drei wichtigsten Faktoren oder Massnahmen der 354 Therapie, die dich in deinem Sprechen vorgebracht haben?</p> <p>355 JV: Ich habe den Ausdruck «Poltern» noch nie gehört, bevor ich hierhin 356 gekommen bin. Ich habe einfach gedacht ich spreche halt schnell und stot- 357 tere, aber ich habe das nicht in einen Zusammenhang gebracht. Es klingt 358 sehr simpel aber die Diagnose an sich und das Wissen darüber, dass das 359 etwas ist, was es gibt, dass es einen Zusammenhang gibt und dass ich 360 das habe, das war der erste Schritt, wo ich es auch konkreter sehen 361 konnte. Die konkreten Instrumente, die mir mit meiner Sprechtechnik ge- 362 geben worden sind, ist sicher auch etwas, was ich jetzt auch mitnehmen</p>	
-------	--	--

43:09	<p>363 kann. Vielleicht auch die Sprechtechnik an sich und der Mut oder der Um- 364 gang, oder die Strategie, wie ich sie auch umsetzen kann. Das ist ja noch 365 einmal etwas anderes: Nur weil man eine Technik hat, heisst das noch 366 lange nicht, dass man sie auch in der Praxis umsetzen kann. Das war für 367 mich der dritte Baustein.</p> <p>368 JH: Gibt es vielleicht noch etwas, was du zukünftigen Logopäden 369 oder Logopädinnen raten würdest, die Jugendliche mit einer Misch- 370 form Poltern-Stottern begleiten?</p> <p>371 JV: Das habt ihr gemacht und ich habe das geschätzt, dass ich das Gefühl 372 hatte, dass die Therapie auf Augenhöhe war. Ich fand es auch sehr inte- 373 ressant, dass ihr mir das in der Therapie immer erklärt habt und mir gesagt 374 habt, wir machen jetzt das und es geht um das und mich so auch in den 375 Prozess involviert habt. Das ist für eine jugendliche Person sehr wichtig, 376 weil man nicht so behandelt werden möchte, wie man das vielleicht aus 377 der Kindertherapie kennt. Ich würde raten, dass man im Austausch bleibt 378 und so wie ihr das gemacht habt einfach immer vor und nach der Therapie 379 Raum zu geben für eigene Dinge. Wenn man das in diesem Alter angeht, 380 macht man sich selber sehr viele Gedanken und es ist wichtig, dass es da- 381 für Platz hat und man das Gefühl bekommt, dass man das für sich macht 382 und für sich da ist und dabei aber unterstützt wird. Und ich glaube, dass es 383 im Endeffekt eine erfolgreiche Therapie wird hängt auch von der Bezie- 384 hung ab. Wenn ich mich bei euch nicht wohl gefühlt hätte, hätte ich wahr- 385 scheinlich nie diese Fortschritte gemacht, die ich das Gefühl habe,</p>	<p>Allgemein Gelingensbedingung → Therapie auf Augenhöhe, J. in den Thera- pieprozess involvieren.</p> <p>Allgemein Gelingensbedingung → Raum für persönliche Reflexionen geben</p> <p>Allgemein Gelingensbedingung</p>
-------	---	--

	<p>386 gemacht habe. Das darf sicher auch nicht unterschätzt werden. Abgese- 387 hen davon, dass es natürlich auch therapeutisch sinnvoll sein muss von 388 den Abläufen her, ist das Zwischenmenschliche etwas, das ich sehr ge- 389 schätzt habe. Ich finde das ist sehr wichtig und würde das auch jedem Lo- 390 gopäden oder jeder Logopädin ans Herz legen, dass das nicht unter- 391 schätzt wird. Ihr habt das sicher nicht unterschätzt, aber ich finde, dass 392 das generell sehr wichtig ist.</p>	<p>→ Beziehung zu den Therapeutinnen, hat sich wohlgefühlt</p>
45:47	<p>393 GA: Hast du das Gefühl, wir haben auch speziell etwas gemacht, um 394 die Beziehung zu stärken?</p> <p>395 JV: Ich muss sagen, ich habe es extrem schön gefunden, dass wir zwei- 396 mal zusammen einen Apéro genommen haben. Und auch der Brief, den 397 Wolfgang uns geschrieben hat und den ihr mir mitgegeben habt. Ich 398 glaube, das funktioniert bei ganz kleinen Kindern bis zu älteren Menschen. 399 Diese Wertschätzung, die man erhält für seine Erfolge aber auch für das 400 Dasein. Und auch das Interesse: Ich hatte immer das Gefühl, dass ihr 401 euch für mich interessiert und mich kennt und dass das auch wichtig ist, 402 um eine Person richtig begleiten zu können. Es ist sicher auch Glück, je 403 nachdem passt es menschlich auch besser und manchmal halt auch ein- 404 fach nicht.</p>	<p>Allgemein Gelingensbedingung → Therapeutinnen zeigen Wertschätzung gegen- über den Therapieerfolgen und interessieren sich für sie als Person</p>
47:13	<p>405 JH: Würdest du dir rückblickend noch etwas für die Arbeit an deinem 406 Sprechen wünschen?</p> <p>407 JV: Ich muss kurz überlegen, ob mir noch etwas einfällt. (überlegt) Es fällt 408 mir ehrlichgesagt jetzt nichts Konkretes ein.</p>	

	409	JH: Super, dann wären wir jetzt am Ende des Gesprächs angelangt. Vie-	
	410	len Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast.	

5.6.2 Auswertung Interview MA

Zeit	Zeile	Geglätteter Originaltext
00:33	1	GA: Danke auch meinerseits, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir würden beim
	2	Gespräch so vorgehen, dass ich die Leitung habe. Meine Kollegin Frau
	3	Hirschi wird dem Interviewleitfaden ebenfalls folgen und wo nötig interve-
	4	nieren.
	5	MA: Das ist gut.
1:12	6	GA: Nun wollte ich zu Beginn des Gesprächs noch etwas absichern. Wir
	7	sprechen im Gespräch über die Sprechtechnik von J. Inwiefern sind Sie
	8	mit der Sprechtechnik von J. vertraut?
	9	MA: Also ich habe bis jetzt fast nur diese Technik wahrgenommen (zeigt
	10	Fingertechnik), das ist auch das, was ich ab und zu sehe. Das mit den
	11	Pausen und dass sie langsamer reden sollte. Das wäre meiner Ansicht
	12	nach das Ziel gewesen.
1:52	13	GA: Da haben Sie schon zwei wichtige Sachen erwähnt. Einerseits das
	14	Sprechtempo, bei dem wir mit einem Tacho gearbeitet haben, an dem sie
	15	das Sprechtempo eingestellt hat. Andererseits wie Sie gesagt haben, das
	16	Drücken (zeigt Fingertechnik), dass sie stoppt, Pausen setzt und dann
	17	weterspricht. Und dort hat sich das ja so weiterentwickelt, dass sie einer-
	18	seits den Kugelschreiber eingesetzt hat, dann die Finger bis hin zur men-
	19	talen Umsetzung. Sie sich die Pausen denkt.
	20	MA: Aber dann sind das diese zwei?
	21	GA: Genau, das wäre die Sprechtechnik. Einfach, dass wir vom Gleichen
2:26	22	sprechen. Den Fokus des Gesprächs, legen wir, wie bereits angetönt, auf

3:05	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	<p>eine Phase der Therapie, und zwar die Generalisierungsphase. Dort geht es darum, dass sie die Sprechtechnik in den Alltag transferiert und in verschiedenen Situationen anwendet, dass eine Akzeptanz da ist, dies zu tun und um den Umgang mit Rückfällen.</p> <p>MA: Wir haben uns heute Morgen noch gefragt, inwiefern wir uns absprechen sollen.</p> <p>GA: Nein ja nicht.</p> <p>MA: Ich bin gespannt, ob sie ähnliche Sachen sagt.</p> <p>GA: Das ist ja für uns spannend, wir wollen ja ihre Perspektive und wenn Sie eine Frage nicht beantworten können, dann sagen Sie das einfach.</p> <p>MA: Dann sage ich das einfach.</p>	
3:29	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	<p>GA: J. hat fast ein Jahr mit uns an ihrem Sprechen gearbeitet, intensiv. Aber nicht nur mit uns, sondern auch eigentherapeutisch. Mich würde zu Beginn interessieren: Wie würden Sie ihre Rolle als Bezugsperson während dieser Zeit beschreiben?</p> <p>MA: Vor allem beobachtend. Ich habe mich recht lange nicht involviert gefühlt. Vielleicht hätte ich gerade zu Beginn gerne noch ein wenig Informationen gehabt. Am Anfang der Therapie war ich nicht dabei, also zum Beispiel beim ersten Mal. Ich habe Sie nicht gesehen. Ich kenne das Gebäude. Für mich persönlich war ich zu wenig involviert. Das hätte mir geholfen. Irgendwie ein Zeichen oder nur schon Sie mal zu sehen, damit ich eine Idee kriege. Und dann kam das mit diesen Übungen. Die haben wir</p>	<p>Allgemein Hemmnis → zu wenig Informationen</p>

6:53	<p>46 dann mit ihr gemacht. Also ich und mein Mann. Dass sie noch Hausaufga- 47 ben hat, ist ihr meist kurzfristig in den Sinn gekommen. Wie das mit Haus- 48 aufgaben halt so ist. Und vor allem, weil sie auch sonst viele Dinge zu tun 49 hatte. Sie hatte ein sehr intensives Jahr mit dem Berufsabschluss und dem 50 Berufsmaturitätsabschluss. Es ist alles zusammengekommen. Wir haben 51 schon zu Beginn gesagt «<i>Bist du sicher, dass ist jetzt der richtige Moment,</i> 52 <i>um dir noch etwas aufzuhalsen?</i>» Also, um die Therapie zu starten? Und 53 dann hat sie gefunden «<i>Ja</i>» und dann haben wir gefunden gut, wenn sie 54 das jetzt will, dann soll sie das machen. Und darum war das so bei diesen 55 Übungen. Meist hat sie am Montagabend gesagt «<i>Ich muss noch Haus-</i> 56 <i>aufgaben machen, hast du Zeit?</i>» Und bei uns hat eigentlich immer je- 57 mand Zeit und wir sprechen ja auch gern. Und das fand ich gut. Also ab- 58 gesehen vom Ziel der Sprechübungen, war es auch Zeit, die wir zusam- 59 men verbracht haben. Und in ihrem Alter verbringt man ja nicht mehr so 60 viel Zeit mit den Eltern. Ich konnte mich mit ihrer Welt auseinandersetzen 61 und auch sie hat gemerkt, dass wir da sind und sie unterstützen. Ich finde 62 das sehr gut, wenn man die Eltern miteinbezieht. Ich konnte beim Teilneh- 63 men an diesen Übungen aber keine Entwicklung wahrnehmen, also das 64 ich das Gefühl hatte, es wird jetzt immer komplizierter. Für das war es für 65 mich zu wenig, um die Systematik dahinter zu erfassen.</p> <p>66 GA: Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie spät in die Therapie involviert wa- 67 ren und sich mehr Informationen gewünscht hätten. Können Sie noch sa- gen, was für Informationen Sie sich gewünscht hätten?</p>	<p>Allgemein Gelingensbedingung → Unterstützendes Umfeld</p>
------	--	---

8:32	<p>68 MA: Das ist schwierig für mich zu sagen. Ich glaube, es hätte geholfen, 69 sich beim ersten oder zweiten Termin kennenzulernen. Irgendjemand von 70 der Familie, das muss auch nicht die Mutter sein, ist eine Viertelstunde da- 71 bei. Dann kann ich mir etwas darunter vorstellen, wenn sie von Giulia und 72 Julia spricht. Ich habe einen Bezug und das Gefühl, dass ich ein Teil von 73 dieser Etappe, von diesem Weg bin, den wir jetzt gehen. Das habe ich erst 74 gegen Ende gefühlt. J. ist ein Beziehungsmensch, sag ich jetzt mal. Für 75 solche Menschen ist es schön und wirkt es unterstützend, wenn sie jeman- 76 den aus ihrem Umfeld dabeihaben dürfen. Das fällt einem als Umfeld 77 leichter, wenn man auch selbst einen Bezug hat zu diesen Menschen, die 78 das machen.</p> <p>79 GA: Sie haben an der Therapie auch mal teilgenommen.</p> <p>80 MA: Genau, das war eher gegen Schluss.</p> <p>81 GA: Wie würden Sie den Zeitpunkt des Besuches beurteilen?</p> <p>82 MA: Ich fand den Zeitpunkt gut, vor allem, weil sie ja dann quasi in die 83 Freiheit, in die Wildbahn rausgelassen worden ist. Ich habe das auch so 84 wahrgenommen. Jetzt gibt man mir ein wenig die Rolle der Wächterin. Ich 85 habe dort Dinge gehört wie «Jetzt sehen wir uns nicht mehr so regelmä- 86 sig. Wir haben noch ein zwei Mal einen Telefontermin.» Und dann dachte 87 ich mir ok, da ist keine Konstanz mehr und ich bin einfach die Mutter und 88 solange sie noch zu Hause wohnt, bin ich die Konstanz. Also ich habe das 89 wie als Stabübergabe wahrgenommen. Aber es hat auch so gepasst und 90 es hat für mich auch Sinn gemacht, dass ich jetzt hier dabei bin und dass</p>	<p>Allgemein Gelingensbedingung → Kennenlernen der Therapeutinnen → Unterstütztes Umfeld</p> <p>Allgemein Gelingensbedingung → Mutter kennt ihre Rolle und ihre Aufgaben im Therapieprozess</p>
------	--	---

9:36	91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102	<p>ich höre, wie es jetzt weitergeht. Um zu erfassen, was könnte jetzt meine Rolle sein.</p> <p>GA: Sie haben nun gesagt sie haben das so wahrgenommen. Hätte es Ihnen geholfen, wenn man das aktiv angesprochen hätte?</p> <p>MA: Ja ich glaube, das kann man schon machen. Ich arbeite im Bildungsbereich und deshalb bin ich vielleicht auch auf solche Abläufe sensibilisiert. Ich glaube, es gibt auch Eltern, die sehr froh wären und die das auch deutlicher hören müssten, dass man auch sagt «<i>Sie sind ein Teil der Lösung.</i>» Deshalb glaube ich, dass man das schon so sagen kann. Natürlich ist man Teil der Lösung, aber auch Teil vom Problem.</p>	<p>Allgemein</p> <p>Gelingensbedingung</p> <p>→ Bezugspersonen sehen sich während der Therapie als Teil der Lösung</p>
10:26	103 104 105 106 107 108 109 110 111 112	<p>GA: Danke vielmals, da haben Sie schon sehr viel zu Ihrer Rolle erzählt. Ich würde jetzt noch auf den Themenbereich Anwendung der Sprechtechnik zu sprechen kommen und wollte Sie gerne fragen: In welchen Sprechsituationen setzt J. die Sprechtechnik ein? Was haben Sie da beobachtet?</p> <p>MA: Ich erlebe sie eigentlich nur privat. Ich habe ein bis zwei Situationen am Telefon miterlebt, in denen sie berufliche Telefonate geführt hat und dort hatte ich das Gefühl, dass sie sich darauf konzentriert langsam zu sprechen. Ich habe aber nicht gesehen, dass sie eine Bewegung oder so gemacht hat. Sie hat angerufen und dann hatte ich das Gefühl, dass ist</p>	<p>Anwendung der Sprechtechnik (108 –119)</p> <p>Gelingensbedingung</p> <p>→ Berufliches Telefonat als kontrollierte Situation</p>

	113	jetzt eine vorbereitete Situation, in der sie weiss, was will ich in diesem	
	114	Gespräch deponieren oder fragen. Ich habe gefunden, dass das eine sehr	
	115	kontrollierte Situation war, und zwar von ihr kontrolliert. Also nicht jemand	
	116	ruft sie an, sondern es ist von ihr kontrolliert. Dort habe ich zugehört und	
	117	gefunden, ja jetzt spricht sie sehr deutlich, jetzt redet sie sehr viel deutli-	
	118	cher. Und zwar langsamer und dadurch auch deutlicher und dadurch	
	119	wahrscheinlich auch flüssiger. Die Pausen kann ich nicht mehr beurteilen.	
	120	Das habe ich nicht mehr im Kopf, wie das genau gewesen ist. Es hat auch	
	121	nicht so nervös geklungen. Es hat irgendwie entspannt geklungen. Das ist	
	122	so eine Situation, wo ich gedacht habe, dass sie das anwendet.	
	123	GA: Das haben Sie beobachtet.	
	124	MA: Genau, das habe ich beobachtet. Im Privaten sehe ich die	Anwendung der Sprechtechnik
	125	Sprechtechnik wenig. Also ich sehe und höre es sehr schwankend. In der	Hemmnis
	126	entspannten privaten Situation beim Abendessen ist es eigentlich für mich	→ Privates Gespräch über emotionales Thema
	127	ein bisschen wie früher. Wenn sie sich ereifert oder uns unbedingt etwas	
	128	erzählen will zum Beispiel gestern Abend von einem missbrauchten Mäd-	
	129	chen. Wenn es emotional für sie sehr anstrengend ist und sie das alles un-	
	130	bedingt deponieren und vollumfänglich erzählen will, dann kommt sie auch	
	131	wieder in dieses Poltern rein.	
13:46	132	GA: Dann hat sie Symptome und auch das Sprechtempo nimmt zu?	
	133	MA: Ja. Ja, finde ich schon.	
13:56	134	GA: Gibt es auch Situation, von denen ihnen J. berichtet hat, in denen	
	135	sie die Sprechtechnik angewendet hat?	

	136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149	MA: Ich glaube, ja sie hat gesagt, bei den Telefonaten mit den Eltern oder bei den Gesprächen mit den Eltern. Ich kann das nicht so genau unterscheiden. Bei den Gesprächen mit den Eltern, in denen sie die Kinder übergeben muss. Man muss dann ja sagen, es hat schön gegessen, es hatte keinen Streit und dieses Pflaster ist wegen dem und dem. Ich weiss nicht, ob sie dann die Technik angewendet hat oder ob sie einfach Erfolgserlebnis hatte. Ich kann mich erinnern, dass sie gesagt hat « <i>Ich habe das gern gemacht und habe das gut gemacht.</i> » Und ich habe daraus geschlossen, vielleicht hat sie es auch erzählt, dass sie sich das als Aufgabe vorgenommen hat. Diese Übergaben sind für sie auch ein gewisser Stress, weil sie die Eltern nicht kennt, da sie an verschiedenen Orten aushilft. Sie kennt auch die Kinder nicht und ist nur einen Tag dort und muss denen dann irgendwas sagen. Und ich glaube, dass ist ihr, wie sie das erzählt, gut gelungen.	Anwendung der Sprechtechnik Gelingensbedingung → Berufliche Telefonate und Gespräche mit den Eltern während der Arbeit
15:43	150 151 152 153 154 155	GA: Sie haben vorhin erzählt, dass sie das plant oder sich vornimmt. MA: Ich denke es. Sie hat mir das nicht explizit gesagt. Nein sie hat es mir nicht gesagt. Es ist eine Deutung. In der Art wie sie es mir erzählt hat, hatte ich das Gefühl, sie ist stolz auf das und das ist ein Punkt, den sie sich irgendwann vorgenommen und gemerkt hat, dass gelingt mir. Aber das müssten Sie sie fragen.	
16:23	156 157 158	GA: Gibt es eine Art und Weise, wie sie J. dabei unterstützen, dass sie die Sprechtechnik im Alltag anwendet?	

<p>159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181</p>	<p>MA: Ab und zu. Also gestern zum Beispiel. Für mich als Mutter ist es schon immer eine schlimme Situation gewesen, wenn ich merke, sie kommt ins Straucheln. Das war schon als Kleinkind so und mir ist das schon ganz früh aufgefallen, dass ihr das passiert.</p> <p>GA: Mit Straucheln meinen Sie beim Sprechen?</p> <p>MA: Sie kommt ins Poltern genau. Das ist etwas, das mir sehr vertraut ist und wo ich dann vielleicht auch deshalb meine Antennen ausgefahren habe. Immer ein wenig. So halb acht Stellung. Und dann ist das so passiert und dann habe ich sie angestupst. Dann hat sie aber so getan, als ob sie es nicht gemerkt oder gesehen hat. Ich weiss nicht, ob sie es nicht gesehen oder nicht gemerkt hat. Und dann habe ich sie nochmals angestupst, weil sie wirklich immer mehr in das reingekommen ist und habe so gemacht (macht Handbewegung rauf und runter) und dann hat sie glaube ich zwei drei Mal so gemacht (macht Fingertechnik). Ich mache das ab und zu (macht Handbewegung rauf und runter). Das ist kein abgemachtes Zeichen. Das müssten Sie sie vielleicht auch fragen. Aber ich glaube schon, dass sie das merkt und sieht. Und das heisst langsamer.</p> <p>GA: Wir haben das auch abgemacht in der Therapie, dass wir sie mit einem Handzeichen an das Sprechtempo erinnern.</p> <p>MA: Ah das ist ein schöner Zufall. Ich wusste das nicht. Ich hatte das Gefühl es ist ein logisches Zeichen und sie nimmt es wahr. Und je nachdem kommt es an. Es geht halt besser, wenn sie mir gegenüber sitzt. Also das jetzt (macht Handbewegung rauf und runter). Wir sitzen am Esstisch</p>	<p>Anwendung der Sprechtechnik Methodisch-didaktische Interventionen → Erinnerungshilfe</p>
--	--	--

	182	immer nebeneinander und dann mache ich so (macht Stupsbewegung).	
	183	Und das (macht Handbewegung rauf und runter) ist dann mehr für eine	
	184	grössere Runde.	
18:44	185	GA: Das machen vor allem Sie oder auch andere in der Familie?	
	186	MA: Das mache nur ich, glaube ich. Ja das mache nur ich.	
18:51	187	GA: Was denken Sie, was motiviert J. dazu, dass sie die Sprechtech-	
	188	nik im Alltag anwendet?	
	189	MA: Sicherlich positives Feedback. Also gestern, als sie diesen Fall von	Anwendung der Sprechtechnik (189 – 203) Gelingensbedingung → Positives Feedback zu gelungenem Sprecher- lebnis
	190	diesem einen Mädchen an der Teamkonferenz geschildert hat, hat sie mir	
	191	erzählt, dass im Nachgang Leute auf sie zugekommen sind und gesagt	
	192	haben, dass es gut gewesen sei, dass sie das erzählt habe und dass sie	
	193	gesagt haben « <i>du hast es gut gemacht.</i> » So ein Feedback ist, denke ich,	
	194	auch mehr Wert, als wenn es von mir als Mutter kommt, die darauf sensi-	
	195	bilisiert ist und sie schon immer ermuntert hat « <i>Lass dich nicht behindern.</i>	
	196	<i>Sprich einfach. Es interessiert mich so sehr, was du zu sagen hast. Macht</i>	
	197	<i>nichts. Mach dir kein Stress. Ich warte bis zum Schluss.</i> » Ich glaube aber	
	198	schon auch, dass so ein Feedback auch von unserer Seite her wichtig ist.	
	199	Vielleicht habe ich das auch schon ein zwei Mal gemacht, dass ich ihr ge-	
	200	sagt habe «Das hast du gut erzählt.» Aber ich glaube, das könnte man	
	201	vielleicht noch mehr machen. Ich habe das Gefühl, positives Feedback ist	
	202	Gold wert. Ich glaube, das beflügelt sie und animiert sie, auf die	
	203	Sprechtechnik zu achten.	
20:37	204	GA: Haben sie die Sprechtechnik auch schon gemeinsam eingesetzt?	

22:37	<p>205 Falls ja, in welchen Situationen und welche Erfahrungen haben Sie damit 206 gemacht?</p> <p>207 MA: Nein, wir haben das zusammen nur bei dieser Übung in der Therapie 208 gemacht. Ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass wir das zusammen 209 weiterüben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das gerne hätte. Ich sage 210 jetzt mal als spezielle Übung wie zum Beispiel in Form eines lustigen 211 Spiels, das würde sie schon machen. Das würde ich auch machen. Aber 212 nicht so, dass wir es vermischen mit dem realen Leben. Ich würde jetzt 213 nicht interveniere wollen, wenn sie mir etwas erzählt, und in der 214 Sprechtechnik sagen «<i>Komm, erzähl mir das nochmals</i>». Ich glaube, das 215 würde sie stören. Es nimmt die Relevanz vom Inhaltlichen weg. Es ist 216 dann das Kommunikationsmittel im Zentrum und eigentlich geht es ihr ja 217 um den Inhalt. Ich würde mir dann auch so vorkommen, als ob ich ihr ver- 218 mittle für mich ist nicht wichtig, was du erzählst, sondern wie du es er- 219 zählst. Ich habe das Gefühl, dass würde sie nicht gern machen und auch 220 ich würde es nicht gern machen. Aber spezifische Übungen zum Beispiel 221 ein Spiel mit Karten oder irgendwas, ich glaube, das würden wir beide 222 gerne machen, wenn wir Zeit dazu finden.</p> <p>223 GA: Sie sagen, sie würden es gerne machen, aber Sie haben es in der 224 Vergangenheit nicht gemacht?</p> <p>225 MA: Nein. Und dort wären wir sicher empfänglich für Hinweise und Tipps. 226 Das sind dann Sprachanlässe, die geschaffen werden müssten. Es 227 müsste witzig sein. Eindeutig spielerisch. Also nicht ein Redeanlass wie</p>	
-------	--	--

	228	Komm jetzt sprechen wir über Lieblingsessen, also das ist jetzt ein bana-	
	229	les Beispiel. Ich glaube ein Spiel, bei dem man gemeinsam etwas errei-	
	230	chen oder herausfinden muss.	
23:31	231	GA: Was denken Sie, was hat Einfluss darauf, dass es J. gelingt, die	
	232	Sprechtechnik im Alltag anzuwenden?	
	233	MA: Das finde ich sehr schwierig zu beurteilen. Das ist eigentlich dieses	
	234	Muster, das wir schon mehr als ein Jahrzehnt suchen. Ein Muster im Sinn	
	235	von sind es Situationen, bei denen sie unter Zeitdruck ist, bei denen sie	
	236	emotional aufgelöst ist oder kommt es darauf an, in welchem Umfeld sie	
	237	sich befindet? Irgendwie treten diese Poltersituationen auch im entspann-	
	238	testen Moment bei einem Spaziergang mit mir zusammen auf. Wenn man	
	239	weder unter Zeitdruck ist, noch von aussen etwas kommt. Darum ist es für	
	240	mich sehr schwierig zu sagen. Was ihr am Ehesten hilft, um die	
	241	Sprechtechnik anzuwenden, ist, dass es eine planbare Situation ist, in der	Anwendung der Sprechtechnik
	242	sie weiss, dass eine Hürde bevorstehen könnte. Das hat sie ja glaube ich	Gelingensbedingung
	243	schon immer gemacht, so wie sie es mir geschildert hat, dass sie vom Hirn	→ Planbare Sprechsituationen (Präsentation)
	244	her ihre Sprache gesteuert oder sich vorbereitet hat. Sie hat mir mal ge-	→ Hürden voraussehen
	245	sagt, dass sie sich auch Sätze zurechtgelegt und zum Teil auch abliest.	
	246	Also eigenartige Methoden, die sie sich zugelegt hat. Und ich glaube plan-	
	247	bare Situationen, sind für sie gut bewältigbar, das ist auch eine Power-	
	248	Point-Präsentation oder wenn sie wirklich weiss, das ist ein Auftritt. Wenn	
	249	sie weiss, was sie ungefähr sagen muss. Es muss nicht mal fix sein. Ich	
	250	glaube, dann kann sie den Sprechfluss unter Kontrolle behalten oder	

	251	kontrollieren. Und je mehr Unplanbares dazu kommt, desto schwieriger ist	
	252	es für sie, glaube ich, um die Sprechtechnik umzusetzen. Ist ja auch ver-	
	253	ständig.	
26:27	254	GA: Sie haben jetzt viele Einflussfaktoren genannt wie ihr Gefühlszustand	
	255	oder den Kontext des Gesprächs, beruflich, privat.	
	256	MA: Also ich glaube beruflich kann sie es besser als privat. Das glaube ich	Anwendung der Sprechtechnik (256 – 263)
	257	wirklich.	Gelingsbedingung
	258	GA: Dass es ihr dann besser gelingt die Sprechtechnik anzuwenden?	→ berufliche Situation
	259	MA: Ja, das glaube ich. Weil es etwas Anstrengendes ist, diese	Hemmnis
	260	Sprechtechnik anzuwenden. Würde ich jetzt mal sagen. Und zu Hause ist	→ Private Situation, Entspannung
	261	sie so entspannt oder entspannter und auch froh, dass sie nicht alles rich-	
	262	tig machen muss oder so wie sie das Gefühl hat, müsste es sein. Weil ich	
	263	glaube, sie nimmt das schon wahr.	
26:57	264	GA: Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Verhalten, als Bezugsperson ei-	
	265	nen Einfluss darauf hat, ob J. die Sprechtechnik anwendet. Ob ihr	
	266	das gelingt oder nicht?	
	267	MA: Mein Einfluss, also wenn ich etwas mache oder an sich?	
	268	GA: Zum Beispiel ihr Verhalten an sich, ja.	
	269	MA: Also was ich weiss, ist, dass sie sehr sensibel reagiert auf Unterbre-	Anwendung der Sprechtechnik
	270	chungen. Das weiss ich, das sagt sie auch. Und dann gibt es Leute in der	Hemmnis
	271	Familie, die das mehr berücksichtigen oder weniger. Das hat dann auch	→ Unterbrechungen
	272	mit ihrer Art zu tun oder was auch immer. Und das beeinflusst schon posi-	
	273	tiv, also ich zum Beispiel, versuche das so wenig wie möglich zu machen,	

29:56	<p>274 weil ich einfach weiss, dass sie das wahnsinnig stresst. Ich weiss nicht, 275 wie das mit der Anwendung der Sprechtechnik zusammenhängt oder wie 276 sie dann spricht. Ich habe das Gefühl ich nehme ihr Gestaltungsspielraum 277 weg, wenn ich sie unterbreche. Dann kommt diese Attacke. Dann kommt 278 dieses Unplanbare. Und falls sie einen Plan hat und die Sprechtechnik an- 279 wenden will, dann wir das unterbrochen. Sie nicht unterbrechen, sie aus- 280 sprechen lassen, so lange warten – und ich habe wahnsinnig Geduld, bis 281 sie gesagt hat, was sie sagen will. Und auch nicht nervös werden. Man 282 kann ja auch ohne, dass man es sagt, signalisieren «<i>Komm jetzt auf den</i> 283 <i>Punkt</i>». Obwohl ich innerlich, das muss ich auch sagen, macht es etwas 284 mit mir. Oder ich denke mir «<i>Du Arme, jetzt kommt das wieder.</i>» Also so. 285 Ich gebe mir dann sehr Mühe und denke auch «<i>Ja ist ja gut.</i>» Also ich 286 glaube, das hilft ihr wirklich. Unterbrechung, das sagt sie selber und rea- 287 giert auch wirklich ziemlich impulsiv, wenn sie mehr als zweimal unterbro- 288 chen worden ist. Und sagt dann auch «<i>Das regt mich auf, jetzt sage ich</i> 289 <i>nichts mehr!</i>». Das sagt sie dann. Und sagt dann, nach einer gewissen 290 Zeit doch wieder etwas. Also ja ich glaube, das ist etwas Wesentliches, 291 das ich auch beobachte mit anderen Leuten.</p> <p>292 GA: Dann würden Sie sagen, Unterbrechungen hemmen J., dass sie die 293 Sprechtechnik anwendet?</p> <p>294 MA: Ja, würde ich sagen. Oder eben nicht unterbrechen, fördert, dass sie 295 es kann.</p>	
-------	--	--

30:14	296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310	<p>GA: Jetzt würde ich Sie gern noch etwas zu J. Einstellung zu ihrer Sprechtechnik fragen. Wie ist J. ihrer Meinung nach ihrer Sprechtechnik gegenüber eingestellt?</p> <p>MA: Ich glaube, dass sie gemerkt hat, dass die Sprechtechnik ihr hilft. Sie hat das gespürt, sie hat es gemerkt, sie hat das wahrgenommen und sie hat auch Feedback dazu erhalten, dass es sich gut entwickelt. Ich habe das Gefühl, dass es ihr sehr geholfen hat, regelmässig dranzubleiben. Also die regelmässigen Termine, seit die nicht mehr stattfinden, verwischt sich das wieder. Meiner Ansicht nach ist es innert diesem Jahr nicht generalisiert oder automatisiert worden, sodass die Sprechtechnik reflexartig eingesetzt wird. Ich glaube, sie braucht mindestens diese Reminder oder sogar diese klinischen Übungssituationen, damit es ein bewusster Teil ihrer Kommunikation bleibt. Ich glaube, während dieser Zeit, in der sie die Sprechtechnik recht konsequent angewendet hat, hat sie es als hilfreich empfunden. Sie hat es wie eine Krücke zur Hilfe genommen.</p>	<p>Akzeptanz der Sprechtechnik (299) Gelingensbedingung → Sprechtechnik wird als hilfreich empfunden</p> <p>Anwendung der Sprechtechnik (301 – 304) Hemmnis → Unterbrechung der Therapie</p> <p>Anwendung der Sprechtechnik (306 – 308) Methodisch-didaktische Interventionen → Erinnerungshilfen → Modifikationsübungen</p> <p>Akzeptanz der Sprechtechnik (308 – 311) Gelingensbedingung → Sprechtechnik wird als hilfreich empfunden</p>
32:10	311 312 313 314 315 316 317 318	<p>GA: Meinen sie mit es die Termine oder die Sprechtechnik?</p> <p>MA: Die Sprechtechnik. Und diese regelmässigen Termine haben es ihr immer wieder bewusst gemacht. Und jetzt gestern als ich sie angestupst habe, hat sie eher verärgert reagiert. Es hätte mich interessiert, ärgert sie sich jetzt darüber, dass ich sie daran erinnere, ärgert sie sich darüber, dass ich finde, sie sollte es anwenden? Oder ärgert sie sich über sich, dass sie es wieder vergessen hat? Und ich bin auch unsicher, wie fest ich sie daran erinnern soll. Das müssten wir mal gemeinsam abmachen. Weil</p>	<p>Anwendung der Sprechtechnik</p>

34:45	<p>319 ich weiss, dass ich sie nicht jedes Mal daran erinnere, wenn ihr das pas-</p> <p>320 siert oder sie in das reinkommt. Weil ich finde, das fokussiert dann so auf</p> <p>321 das Defizit und das mag ich einfach nicht. Wenn es gut läuft, sollte man</p> <p>322 das würdigen und das Positive stärken. Und dass ist natürlich schwieriger,</p> <p>323 weil das im Alltag nicht so auffällt, wenn es läuft. Das muss man auch sehr</p> <p>324 bewusst machen. Und wenn sie in schwierige Sprechsituationen rein-</p> <p>325 kommt, dann merke ich es viel mehr. Dann stresst es mich viel mehr und</p> <p>326 wenn alles läuft, dann läuft es. Ich glaube, das wäre etwas, was ich mir</p> <p>327 hinter die Ohren schreiben müsste, dass ich im Alltag auch mal sagen</p> <p>328 könnte «<i>Wow das hast du jetzt schön und deutlich auf den Punkt ge-</i></p> <p>329 <i>bracht.</i>» oder so. Das ist halt etwas, was im Alltag etwas untergeht.</p> <p>330 GA: J. hat ja im Rahmen der Therapie auch öfters mal eine Audiodatei ge-</p> <p>331 macht. Haben Sie diese mal gemeinsam angehört und falls ja, wie ist die</p> <p>332 Reaktion darauf ausgefallen?</p> <p>333 MA: Von ihr?</p> <p>334 GA: Von ihr und von Ihnen</p> <p>335 MA: Ich glaube, ich habe mal eine angehört, die mein Mann mit ihr ge-</p> <p>336 macht hat und bei dir sie gemeint hat, es ist ihr besonders gut gelungen.</p> <p>337 Dort habe ich auch gesagt, das ist gut, das klingt gut so. Und sonst hat sie</p> <p>338 manchmal eine Aufnahme gestartet, um zu testen, ob es aufgenommen</p> <p>339 hat. Aber wollte das nicht von sich aus nochmals mit mir anhören. Und ich</p> <p>340 dachte mir dann, ich habe es ja A erlebt und B erhält sie ja dann nochmals</p> <p>341 ein Feedback dazu mit zeitlichem Abstand und von nicht Beteiligten.</p>	<p>Hemmnis</p> <p>→ keine klaren Abmachungen über Erinnerungshilfen</p> <p>Anwendung der Sprechtechnik</p> <p>Gelingensbedingung</p> <p>→ Positives Feedback zu gelungenem Sprecherlebens</p>
-------	---	--

36:15	342	GA: Dann ist ihnen nicht eine spezielle Reaktion von J. gegenüber der	
	343	Sprechtechnik aufgefallen?	
	344	MA: Nein.	
36:29	345	GA: Was denken Sie inwieweit hat die Sprachtherapie J. dabei unter-	
	346	stützt, dass sie die Sprechtechnik im Alltag akzeptiert?	
	347	MA: In welchem Alltag? Jetzt nach der Therapie oder währenddessen?	
	348	GA: Beides.	
	349	MA: Was ich bereits erwähnt, habe ist, dass wir zu Beginn unsere Zweifel	
	350	hatten, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um etwas Neues anzufangen.	
	351	Und das hat sie genutzt. Sie hat ja dann beispielsweise die Präsentation	
	352	für die Schule in der Therapie geübt. Und das habe ich auch sehr ge-	
	353	schätzt, dass Sie das gemacht haben und aktuelle Situationen aus ihrem	
	354	echten Leben, aus ihrem Berufsalltag oder so aufgegriffen haben. Dass	
	355	man das gekoppelt hat. Darum denke ich, hat sie das während der Thera-	
	356	pie sehr gut anwenden können und auch geübt. Sie musste und muss ja	
	357	auch viel Reden.	
37:42	358	GA: Meinen Sie im Alltag oder aufgrund der Therapie?	
	359	MA: Im Alltag. Und ich finde, das hat sie dort gut im Alltag angewendet.	
	360	Und ich glaube im Berufsalltag und im schulischen Alltag mehr als im pri-	
	361	vatem Umfeld. Ich glaube, dass sind für sie zwei verschiedene paar	
	362	Schuhe. Ich glaube, das hat mit Anspannung und mit Konzentration und	
	363	mit entspannt und es einfach mal locker nehmen zu tun. Zu Hause kann	
	364	man auch mal Fehler machen und es ist egal, oder? Und im Beruf und	
			<p>Anwendung der Sprechtechnik Methodisch-didaktische Interventionen → Lebensweltorientierte Therapie</p> <p>Anwendung der Sprechtechnik Gelingensbedingung → Berufsalltag (Anspannung, Konzentration)</p>

	<p>365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380</p>	<p>auch in der Schule hat sie das sehr gut anwenden können. Sie hat mir auch den Vortrag, den sie gehalten hat, zwei Tage später vorgetragen. Und dort habe ich gesehen, dass sie das angewendet hat. Und ich habe sie gefragt, ob sie das auch während dem Vortrag gemacht hat und sie hat gesagt «Ja». Ich glaube, das hat ihr sehr geholfen. Von daher war es eine gute Kombi, dass sie in diesem Abschlussstress auch noch diese Therapie gemacht hat. Es war wie eine Begleitung. Und ich glaube, wenn sie wieder in solche Situationen kommt, bei diesen Elterngesprächen bei der Arbeit, macht sie es ja schon jetzt, und wenn sie mal noch eine andere Ausbildung macht, dass sie es dann wieder hervornimmt. Es ist wie eine Trickkiste, bei der sie sich bedient und bedienen kann. Die ist vielleicht nicht immer offen und das Werkzeug liegt nicht auf dem Tisch oder sie findet es manchmal nicht nötig es dabei zu haben. Aber wenn ihr bewusst wird, jetzt brauche ich die Trickkiste, dann ist sie auch noch da.</p>	<p>Hemmnis → privates Umfeld (Entspannung, Lockerheit) Anwendung der Sprechtechnik (367 – 371) Gelingensbedingung → Präsentation</p> <p>Akzeptanz der Sprechtechnik (373 – 380) Gelingensbedingung → Sprechtechnik wird als Trickkiste gesehen, die immer hervorgeholt werden kann.</p>
40:01	<p>381 382 383 384 385 386 387</p>	<p>GA: Das ist ein schönes Bild mit der Trickkiste. Dann würden mir noch das Thema Rückfälle ansprechen. J. hat uns mal in der Therapie erklärt, dass für sie ein Rückfall mehr als das Auftreten von Symptomen ist. Für sie ist ein Rückfall auch das Erleben von kommunikativem Stress und die damit verbundenen negativen Gefühle. Also einerseits die Symptome aber auch den Stress und die negativen Gefühle, den sie durch die Symptome erlebt. So definiert J. für sich einen Rückfall. Haben Sie miterlebt, wie J. mit</p>	

	388	Rückfällen in ihrem Sprechen umgeht und können Sie uns Ihre Erfah-	
	389	rungen diesbezüglich schildern?	
	390	MA: Ich glaube, es macht sie wütend. Ich kann es nicht genau anhand ei-	
	391	ner Situation schildern, aber ich habe den Eindruck, dass sie dann un-	
	392	wirsch wird und wütend auf sich selbst ist. Im ersten Moment richtet sich	
	393	die Aggression gegen aussen, im Sinn von « <i>Unterbrich mich nicht immer!</i> »	
	394	oder «Lass mich jetzt ausreden, jetzt erzähle ich das fertig!». Das ist die	
	395	Variante, die ich persönlich mehr begrüsse. Und ich glaube, sie ist dann	
	396	aber eigentlich wütend auf sich. Was sie dann nicht macht, ist aufhören.	
	397	Sie hört vielleicht einen Moment auf zu sprechen, aber es ist nicht so, dass	
	398	sie sich dann nicht mehr an der Diskussion beteiligt. Ich finde die Erho-	
	399	lungsphase ist erfreulich kurz. Ich weiss aber nicht, ob sie sich dann im	
	400	Bett noch Gedanken darüber macht. Das thematisiert sie nicht. Das sagt	
	401	sie nicht.	
42:32	402	GA: Das heisst es ist für Sie ein sehr unmittelbares Erleben von diesem	
	403	Rückfall?	
	404	MA: Ja, dieses Gefühl habe ich.	
42:41	405	GA: Hat Ihnen J. auch schon von Rückfällen berichtet?	
	406	MA: Ich glaube eher nicht. Nein.	
43:03	407	GA: Wissen Sie, ob J. eine Strategie hat, wie Sie mit Rückfällen um-	
	408	geht?	
	409	MA: Nein, ich weiss es eigentlich nicht. Ich könnte spekulieren. Ich bin ein-	
	410	fach erstaunt, wie unbeirrt sie dann weiterspricht. Aber das hat sie schon	

44:39	<p>411 immer gemacht. Ihr Bedürfnis nach Austausch, Kommunikation und Kon-</p> <p>412 takt ist so gross. Das überflutet alles. Der Frust ist da. Aber in Kontakt blei-</p> <p>413 ben ist oder etwas zu besprechen ist so wichtig. Das finde ich erstaunlich.</p> <p>414 Also erfreulich als Mutter aber auch erstaunlich als Zuhörerin. Schön. Wir</p> <p>415 haben Glück gehabt.</p> <p>416 GA: Was denken Sie, auf welche Art und Weise könnten Sie J. im Um-</p> <p>417 gang mit Rückfällen unterstützen?</p> <p>418 MA: Also einerseits bin ich dazu bereit, um darüber zu sprechen. Wenn sie</p> <p>419 später auf einer Metaebene darüber sprechen will. Dann interessiert mich</p> <p>420 das, dann höre ich zu und rede gern mit ihr darüber. Und unterstützen?</p> <p>421 Also ich unterstützte sie schon, indem ich ihr auch mal sage «<i>Jetzt hast du</i></p> <p>422 <i>die Geschichte doch gar noch nicht fertig erzählt, was ist denn mit diesem</i></p> <p>423 <i>Mirko passiert?»</i> Also das mache ich, wenn ich merke, jetzt hat sie sich</p> <p>424 <i>aufgeregt und sie sagt «Jetzt will ich nicht mehr, hör mal auf mich zu un-</i></p> <p>425 <i>terbrechen.»</i> Dann signalisiere ich, mich interessiert, was du erzählst,</p> <p>426 <i>mehr, als wie du es erzählst.</i></p>		<p>Umgang mit Rückfall</p> <p>Gelingsbedingung</p> <p>→ Interesse signalisieren und zuhören</p>
46:20	<p>427 GA: Können Sie das noch ein wenig weiterfassen. Was hat einen Ein-</p> <p>428 fluss darauf, dass es J. gut gelingt mit Rückfällen umzugehen?</p> <p>429 MA: Weiterfassen? Also von mir weg auf das Umfeld?</p> <p>430 GA: Welchen Einfluss hat zum Beispiel der Gefühlszustand von J.?</p> <p>431 MA: Schwierig zu sagen, weil ihre Gefühlszustände sind stark wechselnd</p> <p>432 (lacht). Das ändert sich auch schnell. Ich könnte jetzt nicht sagen, wenn</p> <p>433 sie sehr entspannt ist, dann schafft sie es schneller. Also wahrscheinlich</p>		

<p>434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456</p>	<p>ist es tatsächlich so, dass sie... Nein, es geht darum, wie sie den Rückfall verkräftet?</p> <p>GA: Ja also wie ihr der Umgang damit gelingt. Vielleicht gelingt es ihr mal besser oder mal schlechter.</p> <p>MA: Und der Umgang damit heisst?</p> <p>GA: Wie sie es verarbeitet oder damit umgeht.</p> <p>MA: Ich denke, es hilft ihr, wenn sie später positives Feedback von jemanden hört und ich denke, je unbekannter diese Person desto wertvoller. Und was ihr vielleicht auch hilft oder was ich denke, was ihr immer gut getan hat im Umgang mit dieser Schwäche, aber vielleicht auch im Verkräften von Rückfällen ist die Äusserung von ganz vielen Leuten, die sagen «Was du polterst? Das ist mir noch gar nie aufgefallen.» Unser ganzes Umfeld inklusive Familie und Lehrer haben ja immer gesagt, dass es ihnen nie aufgefallen ist, dass sie Mühe mit dem Sprechfluss hat. Und ich glaube, dass hat den Stress relativ niedrig gehalten. Ich glaube dieses Feedback hat sie auch immer sehr gefreut. Aber wenn man es nicht thematisiert, dann wird es einem auch nicht gesagt. Zum Beispiel habe ich ihr nach einem Elterngespräch erzählt, dass ihr Lehrer gesagt hat, er merke davon gar nichts. Und das hat sie sehr gefreut. Aber dafür muss man es ja ansprechen. Wenn jemand etwas nicht merkt, dann sagt er ja nicht «Das ist ja toll, wie flüssig oder langsam du sprichst». Weil er ja denkt, das ist normal. Aber natürlich auch positive Rückmeldungen was überhaupt das Reden oder auch Auftritte anbelangt. Ich glaube, sie ist eine Person, die den</p>	<p>Umgang mit Rückfall</p> <p>Gelingensbedingung</p> <p>→ Positives Feedback von unbekanntem Personen zum Sprechen</p>
--	---	---

	457 458 459 460 461 462 463	<p>Auftritt nicht scheut und vielleicht auch genießt und dann kriegt sie auch Applaus. Und mitunter ja auch dafür, wie sie spricht. Und ich glaube, das tut ihr gut. Aber es ist wirklich schwierig, das so weiterzufassen.</p> <p>GA: Das ist so. Uns ist auch bewusst, dass sind sehr differenzierte Fragen. Es ist auch schwierig abzuschätzen, wie nahe Sie dran sind.</p> <p>MA: Genau, ich meine sie ist 18 Jahre alt.</p>	
50:37	464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479	<p>GA: Ich würde gerne nochmals den Bogen zum Anfang schlagen, wo wir über Ihre Rolle gesprochen haben. Welche Rolle, sollten Ihrer Meinung nach, Eltern im Therapieprozess von Jugendlichen einnehmen?</p> <p>MA: Also welche Rolle sie mir geben als Therapeutin?</p> <p>GA: Nein, welche Rolle sie sich geben würden.</p> <p>MA: Also begleitend. Man muss sicher als Eltern an eine Veränderung glauben. Man kann das ja auch unterstützen also zum Beispiel die Suche nach einer geeigneten Therapie. Ich glaube, da brauchen Jugendliche auch unbedingt Unterstützung. Die können das nicht selbst. Sie können selbst sagen, dass sie eine Veränderung möchten, und dann muss das Umfeld sagen «<i>Wir unterstützen dich.</i>» Und dann ist es sicher gut, wenn man nachfragt, aber ja nicht zu viel.</p> <p>GA: Während des Therapieprozesses?</p> <p>MA: Während des Therapieprozesse muss man auch Vertrauen haben und auch Loslassen und es dem Jugendlichen überlassen, dass er, dass sie das dann schon so macht. Man kommt ja als Mutter einer Teenagerin</p>	

55:19	<p>480 schnell kontrollierend rüber. Und das wäre zum Beispiel, wenn man fragt 481 «<i>Warst du in der Therapie?</i>» Aber das wäre noch das Banalste. Man 482 könnte auch fragen «<i>Was hast du genau gemacht und wie?</i>» Ich glaube 483 die lange Leine ist wichtig. Dass man Vertrauen hat. Vertrauen hat in die 484 Therapie und die Therapeutin. Darum habe ich auch anfangs gesagt, 485 fände ich ein Kennenlernen wichtig. Natürlich wäre J. dabei. Das man 486 weiss, was sind das für Menschen, was passiert hier. Man sollte auch eine 487 gute Beziehung haben zum Kind. Sonst kann man es gar nicht unterstüt- 488 zen oder begleiten. Man muss die Kinder kennen, aber das tun ja die 489 meisten Eltern einigermaßen. Aber auch eine Beziehung haben im Sinn 490 von zusammen Zeit haben. Und für das braucht es eine Beziehung. Es 491 gibt ja auch Teenager, die keine Zeit mit ihren Eltern verbringen. Bei uns 492 ist zum Beispiel das Abendessen wichtig. Das ist nicht heilig, aber man 493 weiss als Kind, wenn irgendetwas ist, heute Abend findet man eine Situa- 494 tion vor, wo man mindestens einen Zuhörer findet oder jemand Interessier- 495 tes. Man weiss ein Familienmitglied ist an einem Austausch interessiert. 496 GA: Sie haben vorhin erwähnt, unterstützen aber an der langen Leine. Wie 497 würde dann für Sie so eine Unterstützung an der langen Leine aussehen? 498 MA: Während dem Therapieprozess? 499 GA: Ja. 500 MA: Ich habe das Gefühl, ich habe sie unterstützt, wenn ich mit ihr diese 501 Übungen gemacht habe. Das war unterstützend und es war für mich auch 502 das Gefühl zu haben ich bin ein Teil davon. Also wie gesagt, eigentlich bin</p>	<p>Allgemein Gelingensbedingung → Kennenlernen der Therapeutinnen</p> <p>Allgemein Gelingensbedingung</p>
-------	---	--

56:53	<p>503 ich als Mutter ein Teil von dieser Lösung oder Veränderung. Und diese 504 Übungen sind von Ihnen her verordnet, aber genauso wie J. das ge- 505 braucht hat, brauche ich das auch als Begleiterin auch ein wenig. Denn 506 der Alltag frisst so viel. Und die lange Leine heisst auch ich muss jetzt war- 507 ten und Geduld haben, also gelassene Zuversicht. Das ist die Vorausset- 508 zung von Anfang bis zum Schluss.</p> <p>509 GA: Welche Tipps würden Sie Eltern von Jugendlichen mit einer 510 Mischform Poltern-Stottern geben, wie sie die Jugendlichen unter- 511 stützen können?</p> <p>512 MA: Ich würde sagen, sich nicht zu fest darauf zu versteifen. Obwohl ihre 513 Kinder eine Therapie machen, nicht das Gefühl zu haben, das ist ein Kind, 514 das hauptsächlich aus einem Defizit besteht. Wir haben uns zum Beispiel 515 einen Spass erlaubt, als wir die Gutschrift für sonderpädagogische Mass- 516 nahmen erhalten haben. Und dann habe ich gesagt «<i>Schaut jetzt kommt</i> 517 <i>unsere Familie knapp vor Schluss doch noch in den Genuss von sonder-</i> 518 <i>pädagogischen Massnahmen.</i>» Und dann haben wir das an den Kühl- 519 schrank gepinnt. Also es ist diese Haltung nur weil mein Kind etwas nicht 520 genau so beherrscht, wie die anderen Kinder ist das noch kein Weltunter- 521 gang. Die Relation und die Dimension behalten. Das Kind als Ganzes se- 522 hen und nicht als das Problem. Ich denke, dass ist als Grundhaltung sicher 523 nützlich. Sich trauen Hilfe zu holen. Es gibt Leute, die sich damit befassen 524 und das ist grossartig. Ich als Mutter bin Generalistin und nirgends Spezia- 525 listin und für die Beziehung und all das speziell zuständig und befähigt.</p>	<p>→ Unterstützung bei den häuslichen Übungen für J. hilfreich</p>
-------	---	--

	<p>526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545</p>	<p>Wenn es ein Angebot gibt und ich von diesem Angebot weiss, dann ist es fies, wenn ich es dem Kind nicht zuteil kommen lasse oder zumindest offeriere. Es ist schon eine Verpflichtung, dass man auf das Angebot zurückgreift, dass es gibt. Das ist aber natürlich aus der Perspektive von einer Person, die weiss, dass es das gibt. Für andere Eltern ist da natürlich auch schwieriger sich zu organisieren und dem Kind das zu beschaffen. Und dass man sich als Eltern auch sagt <i>«Ich kann nicht alles.»</i> Es hat ja schon auch etwas mit Schuldgefühlen zu tun. Stottern und Poltern ist ja schon auch gekoppelt mit Schuldgefühlen, wenn man so funktioniert wie wir und alles reflektiert. Im Sinn von ist bei uns zu Hause das Sprechtempo oder die Unterbrechungsquote so hoch? Und dann fragt man sich schon, haben wir das arme Kind so einem Stress ausgesetzt? Und ich glaube Schuldgefühle bringen nichts, aber sind etwas, was die Eltern umtreibt. Und vielleicht würde es sogar helfen, wenn man den Eltern am Anfang beim Kennenlerngespräch auch sagt <i>«Das gibt es einfach»</i>. Also wie soll ich sagen, das Verantwortungsgefühl umlenken im Sinn von <i>«Wir schauen jetzt nicht, woher es kommt, wir schauen nicht wer schuld ist, wir finden es grossartig, dass wir hier zusammensitzen, wir schauen nach vorne, was wünschen Sie sich, wo siehst du dich J. in einem Jahr?»</i> Also den Blick nach vorne richten.</p>	
63:10	<p>546 547 548</p>	<p>GA: Danke vielmal fürs Teilen. Ich sehe gerade mit Blick auf die Uhr, dass wir am Ende sind und sogar ein wenig überzogen haben. Gibt es etwas, was Sie noch ansprechen oder ergänzen möchten?</p>	

	549	MA: Nein. Danke für die Unterstützung.	
	550	GA: Danke Ihnen. Es war sehr spannend Ihre Perspektive zu hören.	

5.7 THEMENMATRIX

Themenbereiche				
Person	Anwendung Sprechtechnik	Akzeptanz Sprechtechnik	Umgang mit Rückfällen	Generalisierungsphase Allgemein
JV (Klientin)	<p>Methodisch-didaktische Interventionen: Z 53 – 63: Was mir geblieben ist sind beispielsweise die Gespräche mit den Eltern. Also teilweise habe ich eine Praxissituation mitgebracht oder ihr habt euch eine ausgedacht. Und dann haben wir gespielt, dass ich in meiner Berufsrolle Fachfrau Betreuung bin und ihr eure Kinder abholen kommt und ich etwas vom Tag erzähle.</p> <p>Z 69 – 77: Wir haben später die Erinnerungshilfen eingeführt, die mich auch daran erinnern haben, das dann effektiv anzuwenden. Mit einem Ereignis im Kalender oder mit der Erinnerung in meiner Handyhülle oder auch mit den Reminder-SMS von euch. Und dann auch mit dem Umfeld oder mit den eingeweihten Personen oder Unterstützern (...), die mir auch, in Situationen, wo es mir selber nicht so auffällt, oder in denen ich selber nicht darauf komme, ein Zeichen machen</p>	<p>Methodisch-didaktische Interventionen: Z176 – 184: Ich würde sagen ich akzeptiere meine eigene Sprechweise, aber es ist immer noch etwas komisch das anzuhören. (...) Ich glaube es ist für die Reflexion und auch für das eigene Empfinden und Spüren wichtig, sich zu hören wie einem andere hören. Aber es war nicht das Angenehmste.</p> <p>Z 228 – 233: Auch, dass ihr oft Rücksprache mit mir gehalten habt, dass ihr gefragt habt, wie es mir mit der Sprechtechnik geht, wie es geklappt hat, aber auch dass ich nie von euch das Gefühl bekommen habe, dass es nicht okay ist, wenn es nicht klappen würde. Ich konnte auch ehrlich sagen, wenn ich etwas nicht so gesehen habe wie ihr, das hat mir jetzt nicht geholfen.</p>	<p>Methodisch-didaktische Interventionen: Z259 – 269: Ich habe das vorher glaube ich schon gesagt, ich bin immer gut mit der Strategie gefahren, dass ich dem Gegenüber immer sehr offen bin und keine Mühe habe, zu sagen, dass mich das in solchen Momenten auch frustriert. Bei meinem engen Umfeld macht mir das so-wieso keine Mühe, aber ich kann es auch den Kindern offen sagen, wenn sie mir nicht zuhören, wenn ich etwas stocke.</p> <p>Z 278 – 281: Ja, also je nachdem mache ich die Lockerungsübungen, die wir in der Therapie gemacht haben, wie durchatmen und mich strecken. Vielleicht auch in Situationen, in denen ich weiss, dass sie belastend sind, wie zum Beispiel eine Präsentation oder eine mündliche Prüfung.</p> <p>Z 281 – 284: Die Sprechtechnik im Allgemeinen ist auch etwas,</p>	<p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse: Z 371 – 377: Das habt ihr gemacht und ich habe das geschätzt, dass ich das Gefühl hatte, dass die Therapie auf Augenhöhe war. Ich fand es auch sehr interessant, dass ihr mir das in der Therapie immer erklärt habt und mir gesagt habt, wir machen jetzt das und es geht um das und mich so auch in den Prozess involviert habt. Das ist für eine jugendliche Person sehr wichtig, weil man nicht so behandelt werden möchte, wie man das vielleicht aus der Kindertherapie kennt.</p> <p>Z 377 – 382: Ich würde raten, dass man im Austausch bleibt und so wie ihr das gemacht habt einfach immer vor und nach der Therapie Raum zu</p>

	<p>können und mich so daran erinnern, meine Sprechtechnik einzusetzen.</p> <p>Z 82 – 89: Aber sonst würde ich fast sagen, dass die effektivste oder angenehmste Form das unterstützende Umfeld ist, weil man so gleich auch noch ins Gespräch kommen kann oder auch Enttäuschung oder andere Emotionen gleich aufgefangen werden. Es hilft auch in der Situation selbst gleich konkret. Andere Erinnerungen kommen vielleicht auch in Situationen, wo man nicht gleich etwas damit anfangen kann, von dem her finde ich das praktisch im Moment, wo es wirklich auch sehr viel hilft.</p> <p>Z 94: Also vor allem durch Erinnerung und Unterstützung. <i>(Antwort auf die Frage, auf welche Art und Weise sie das Umfeld unterstützt?)</i></p> <p>Z 121 – 126: Der Austausch, dass wir das immer wieder angeschaut haben und auch die kontinuierliche Wiederaufnahme und Weiterführung der Sprechtechnik, die Verfeinerung, Veränderung und das Ausprobieren, meine Richtung zu finden die passt und dies zu reflektieren, das wieder ausprobieren und darüber</p>	<p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse 164 – 168: Und ich hätte kein Erfolg gehabt, hätte ich diese Sprechtechnik nicht als meinen Freund oder meine Umhängetasche, die ich bei mir habe, akzeptiert. Dann hätte das auch nicht funktioniert. Ich würde behaupten, dass wenn deine Sprechtechnik dein Feind wäre, dann wäre es auch die falsche Sprechtechnik.</p> <p>Z 201 – 203: Ich bin kein Känguru, aber wenn ich ein Känguru wäre, dann wäre es der Beutel. Man hat ihn immer dabei und muss ihn bestenfalls nicht extra mittragen und kann Dinge rausnehmen, wenn man sie braucht.</p> <p>Z 210 – 211: Wenn ich merke, dass sie generell akzeptiert wird in meinem Umfeld oder in dem Setting, in dem ich mich befinde, dann wird sie auch von mir akzeptiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich sie nicht akzeptiere,</p>	<p>was mich bewahrt oder mir hilft, dass es gar nicht erst zu einem Rückfall kommt oder es mich nicht so gravierend trifft.</p> <p>Z 289 – 298: In einem ersten Schritt reflektiere ich die Sprechsituation. Und je nachdem, wie gross das Thema danach noch ist für mich, nachdem ich es verarbeitet habe, habe ich mein Umfeld, das mich unterstützt, falls ich noch darüber sprechen möchte. Dieses Bedürfnis habe ich nicht immer. Aber teilweise schon, und dann weiss ich auch, dass mir interessiert zugehört wird. Manchmal möchte ich auch keine Tipps oder irgendwelche Ideen bekommen, sondern ich sage dann auch, dass ich das erzähle, weil es mir hilft und das, das und das habe ich blöde gefunden – einfach ein wenig den Frust von der Seele reden. Bei einem Rückfall, der mich mehr trifft, ist das beispielsweise etwas, was ich mache.</p> <p>Z 302 – 309: Ich bin nicht der Typ, der das aufschreibt, aber ich überlege mir dann für mich, was diese Situation beeinflusst hat, wie es dazu gekommen ist</p>	<p>geben für eigene Dinge. Wenn man das in diesem Alter angeht, macht man sich selber sehr viele Gedanken und es ist wichtig, dass es dafür Platz hat und man das Gefühl bekommt, dass man das für sich macht und für sich da ist und dabei aber unterstützt wird.</p> <p>Z 383 – 386: Und ich glaube, dass es im Endeffekt eine erfolgreiche Therapie wird hängt auch von der Beziehung ab. Wenn ich mich bei euch nicht wohl gefühlt hätte, hätte ich wahrscheinlich nie diese Fortschritte gemacht, die ich das Gefühl habe, gemacht habe.</p> <p>Z 399 – 404: Diese Wertschätzung, die man erhält für seine Erfolge aber auch für das Dasein. Und auch das Interesse: Ich hatte immer das Gefühl, dass ihr euch für mich interessiert und mich kennt und dass das auch wichtig ist, um eine Person richtig</p>
--	--	--	--	---

	<p>sprechen, das habe ich gebraucht, dass es geklappt hat.</p> <p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse Z 36 – 40: Also, das sind natürlich Situationen, wo meine Symptomatik gross ist oder das Stören an meiner Symptomatik gross ist. Es sind oft Situationen, die mit Stress oder Druck oder sonst viel Gefühl verbunden sind. Dann hilft mir die Sprechtechnik, mich wieder zu fangen und zur Ruhe zu kommen, um diese blöde Situation überwinden zu können.</p> <p>Z 43 – 46: Der Erfolg motiviert mich eigentlich. Ich weiss, dass es nützt in diesem Moment und ich weiss auch, dass mein Umfeld positiv darauf reagiert, wenn ich in meinem Sprechen entspannt wirke. Ich würde sagen, dass das Gefühl, dass es nützt, eigentlich das ist, was mich motiviert.</p> <p>Z 80 – 88: Ich glaube, es ist mittlerweile vor allem die Gewohnheit. Man muss sich daran gewöhnen und das etablieren.</p> <p>Z 94 – 102: Aber oft reicht es mir, wenn ich merke, dass mir jemand</p>	<p>Z 222 – 228: Ich finde ihr habt mir allgemein das Gefühl gegeben, dass ich die Sprechtechnik für mich selber entwickelt habe, von dem her hatte ich nie das Gefühl, dass mir etwas vorgesetzt worden ist, das ich einfach annehmen muss. Ich glaube dadurch, dass wir das zusammen erarbeitet haben, ist es mir auch einfacher gefallen, die Sprechtechnik anzunehmen und zu akzeptieren. Das hatte sicher einen Einfluss.</p> <p>Z 234 – 238: Ihr habt mir geholfen den Beutel zu nähen, den ich jetzt habe, es war etwas, was wir zusammen entwickelt haben und nicht etwas, was ihr mir einfach vorgesetzt habt und ich nehmen musste. Das hat mir sicher auch geholfen.</p>	<p>und wie könnte ich in einer ähnlichen Situation anders reagieren oder agieren, dass es schneller aufgelöst wird oder dass es gar nicht mehr dazu kommt. Und in einem letzten Schritt bestimme ich für mich selbst, dass ich mich mit dieser vergangenen Situation oder diesem Rückfall besser fühle. Und je nachdem fälle ich dann die Entscheidung, ob ich jemandem davon erzähle oder halt eben nicht.</p> <p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse Z264 – 269: Ich habe teilweise das Gefühl, dass ich mich erklären muss, damit die Atmosphäre oder das Verhalten mir gegenüber akzeptierender ist, wenn ich Rückfälle habe. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich sie auch besser akzeptieren kann. Ich glaube, diese Situationen sind schwieriger, wenn man weiss, dass man negative Reaktionen oder unangenehme Dinge zu erwarten hat.</p> <p>Z 284 – 285: Aber einen Rückfall ganz zu verhindern ist nicht und darf auch nicht das realistische Ziel sein.</p>	<p>begleiten zu können. Es ist sicher auch Glück, je nachdem passt es menschlich auch besser und manchmal halt auch einfach nicht.</p>
--	---	--	---	--

	<p>trotzdem gut zuhört. Ich finde das sehr wichtig und mache das auch selber bei anderen Menschen, bei denen ich weiss, dass sie stottern oder auch bei Kindern, die stottern, dass man nicht versucht ihnen reinzureden oder ihnen zu helfen.</p> <p>Wenn mich jemand einfach anschaut und in die Augen schaut und wartet, ohne, dass ich das Gefühl habe, sie fühlt sich durch mich gestresst. Das hilft mir eigentlich auch schon sehr viel. Auch wenn diese Person nicht eingeweiht ist und trotzdem Rücksicht nimmt, dann ist das auch schon sehr gut.</p> <p>Z 111 – 118: Eine Situation ist für mich je nachdem schwieriger oder weniger schwierig, je nachdem auch, wie viele Personen am Gespräch beteiligt sind oder auch wie hoch der Stress- oder Lärmpegel ist. Gerade bei der Arbeit ist das Setting ganz anders als bei einem Zweiergespräch, bei dem es eher ruhig ist. Ein Stück weit spielt auch die eigene Verfassung eine Rolle, zum Beispiel wie müde bin ich, wie viele Nerven habe ich, Geduld, wie gut habe ich geschlafen – die Dinge, die einem bei einem Gespräch sonst auch beeinflussen. Der allgemeine Gemütszustand.</p>		<p>Z 315 – 317: Das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man zum Beispiel merkt, dass mich mein Unterstützernetz nicht auffangen würde in dieser Situation (...).</p>	
--	---	--	---	--

	<p>Z 121 – 126: Der Austausch, dass wir das immer wieder angeschaut haben und auch die kontinuierliche Wiederaufnahme und Weiterführung der Sprechtechnik, die Verfeinerung, Veränderung und das Ausprobieren, meine Richtung zu finden die passt und dies zu reflektieren, das wieder ausprobieren und darüber sprechen, das habe ich gebraucht, dass es geklappt hat.</p> <p>Z 134 – 137: Es ist nie so, dass ich an die Sprechtechnik denke und dann für mich denke, nein, ich setze das jetzt nicht um. Es ist höchstens die fehlende Zeit oder fehlende Kapazität.</p> <p>Z 137 – 146: Ich habe mit der Sprechtechnik auch immer gute Erfahrungen gemacht, dass ich sie auch gerne den Leuten erkläre. Ich glaube es steigert auch das Wissen oder die Sensibilität der Leute und auch der Kinder. Es entstehen dann auch tolle Gespräche, zum Beispiel «<i>Ah, er stottert auch.</i>» oder «<i>Sie spricht manchmal auch so.</i>». Ich erkläre das auch gerne, ich sage es auch gerne in diesen Situationen. Es kommt nie schlecht an und ich bin dadurch auch entspannt.</p>			
--	---	--	--	--

	<p>Z 213 – 218: Wenn ich das Gefühl habe, dass man mir nicht zuhört oder ich beispielsweise eine sehr starke Abneigung gegen diese Gesprächssituation entwickelt habe und das Gefühl habe, dass man mir sowieso nicht zuhört, weil ich gestottert habe, was mir tatsächlich teilweise passiert, dann habe ich auch keine Motivation, die Sprechtechnik anzuwenden.</p> <p>Z 253 – 257: Im Alltag passiert das immer wieder in sehr belastenden Situationen, in denen viele Faktoren zusammenspielen. Wenn es nicht klappt, wie ich möchte, wenn ich keine Zeit oder keine Kapazitäten habe, die Sprechtechnik anzuwenden oder auch wenn ich keine Idee oder Umsetzungskraft habe, sie einzusetzen.</p>			
MA (Bezugsperson)	<p>Methodisch-didaktische Interventionen: Z 169 – 172: Und dann habe ich sie nochmals angestupst, weil sie wirklich immer mehr in das reingekommen ist und habe so gemacht (macht Handbewegung rauf und runter) und dann hat sie glaube ich zwei drei Mal so gemacht (macht Fingertechnik).</p>	<p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse: Z 299: Ich glaube, dass sie gemerkt hat, dass die Sprechtechnik ihr hilft.</p> <p>Z 308 – 311: Ich glaube, während dieser Zeit, in der sie die Sprechtechnik recht konsequent angewendet hat, hat sie</p>	<p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse: Z 421 – 426: Also ich unterstützte sie schon, indem ich ihr auch mal sage <i>«Jetzt hast du die Geschichte doch gar noch nicht fertig erzählt, was ist denn mit diesem Mirko passiert?»</i> Also das mache ich, wenn ich merke, jetzt hat sie sich aufgeregt und sie sagt <i>«Jetzt</i></p>	<p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse: Z 39 – 43: Vor allem beobachtend. Ich habe mich recht lange nicht involviert gefühlt. Vielleicht hätte ich gerade zu Beginn gerne noch ein wenig Informationen gehabt. Am Anfang der Therapie war ich</p>

	<p>Z 306 – 308: Ich glaube, sie braucht mindestens diese Reminder oder sogar diese klinischen Übungssituationen, damit es ein bewusster Teil ihrer Kommunikation bleibt.</p> <p>Z 318 – 322: Und ich bin auch unsicher, wie fest ich sie daran erinnern soll. Das müssten wir mal gemeinsam abmachen. Weil ich weiss, dass ich sie nicht jedes Mal daran erinnere, wenn ihr das passiert oder sie in das reinkommt. Weil ich finde, das fokussiert dann so auf das Defizit und das mag ich einfach nicht.</p> <p>Z 351 – 358: Was ich bereits erwähnt, habe ist, dass wir zu Beginn unsere Zweifel hatten, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um etwas Neues anzufangen. Und das hat sie genutzt. Sie hat ja dann beispielsweise die Präsentation für die Schule in der Therapie geübt. Und das habe ich auch sehr geschätzt, dass Sie das gemacht haben und aktuelle Situationen aus ihrem echten Leben, aus ihrem Berufsalltag oder so aufgegriffen haben. Dass man das gekoppelt hat. Darum denke ich, hat sie das während der Therapie sehr gut anwenden können und auch geübt.</p>	<p>es als hilfreich empfunden. Sie hat es wie eine Krücke zur Hilfe genommen.</p> <p>Z 373 – 380: Und ich glaube, wenn sie wieder in solche Situationen kommt, bei diesen Elterngesprächen bei der Arbeit, macht sie es ja schon jetzt, und wenn sie mal noch eine andere Ausbildung macht, dass sie es dann wieder hervornimmt. Es ist wie eine Trickkiste, bei der sie sich bedient und bedienen kann. Die ist vielleicht nicht immer offen und das Werkzeug liegt nicht auf dem Tisch oder sie findet es manchmal nicht nötig es dabei zu haben. Aber wenn ihr bewusst wird, jetzt brauche ich die Trickkiste, dann ist sie auch noch da.</p>	<p><i>will ich nicht mehr, hör mal auf mich zu unterbrechen.»</i> Dann signalisiere ich, mich interessiert, was du erzählst, mehr, als wie du es erzählst.</p> <p>Z 440 – 445: Ich denke, es hilft ihr, wenn sie später positives Feedback von jemanden hört und ich denke, je unbekannter diese Person desto wertvoller. Und was ihr vielleicht auch hilft oder was ich denke, was ihr immer gut getan hat im Umgang mit dieser Schwäche, aber vielleicht auch im Verkräften von Rückfällen ist die Äusserung von ganz vielen Leuten, die sagen <i>«Was du polterst? Das ist mir noch gar nie aufgefallen.»</i></p>	<p>nicht dabei, also zum Beispiel beim ersten Mal. Ich habe Sie nicht gesehen. Ich kenne das Gebäude. Für mich persönlich war ich zu wenig involviert.</p> <p>Z 58 – 63: Also abgesehen vom Ziel der Sprechübungen, war es auch Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Und in ihrem Alter verbringt man ja nicht mehr so viel Zeit mit den Eltern. Ich konnte mich mit ihrer Welt auseinandersetzen und auch sie hat gemerkt, dass wir da sind und sie unterstützen. Ich finde das sehr gut, wenn man die Eltern miteinbezieht.</p> <p>Z 70 – 80: Das ist schwierig für mich zu sagen. Ich glaube, es hätte geholfen, sich beim ersten oder zweiten Termin kennenzulernen. Irgendjemand von der Familie, das muss auch nicht die Mutter sein, ist eine Viertelstunde dabei. Dann kann ich mir etwas darunter vorstellen, wenn sie von Giulia und</p>
--	---	--	--	--

	<p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse:</p> <p>Z 108 – 116: Ich erlebe sie eigentlich nur privat. Ich habe ein bis zwei Situationen am Telefon miterlebt, in denen sie berufliche Telefonate geführt hat und dort hatte ich das Gefühl, dass sie sich darauf konzentriert langsam zu sprechen. (...) Ich habe gefunden, dass das eine sehr kontrollierte Situation war, und zwar von ihr kontrolliert. Also nicht jemand ruft sie an, sondern es ist von ihr kontrolliert.</p> <p>Z 124 – 131: Im Privaten sehe ich die Sprechtechnik wenig. Also ich sehe und höre es sehr schwankend. In der entspannten privaten Situation beim Abendessen ist es eigentlich für mich ein bisschen wie früher. Wenn sie sich ereifert oder uns unbedingt etwas erzählen will zum Beispiel gestern Abend von einem missbrauchten Mädchen. Wenn es emotional für sie sehr anstrengend ist und sie das alles unbedingt deponieren und vollumfänglich erzählen will, dann kommt sie auch wieder in dieses Poltern rein.</p> <p>Z 136 – 137: Ich glaube, ja sie hat gesagt, bei den Telefonaten mit</p>			<p>Julia spricht. Ich habe einen Bezug und das Gefühl, dass ich ein Teil von dieser Etappe, von diesem Weg bin, den wir jetzt gehen. Das habe ich erst gegen Ende gefühlt. J. ist ein Beziehungsmensch, sag ich jetzt mal. Für solche Menschen ist es schön und wirkt es unterstützend, wenn sie jemanden aus ihrem Umfeld dabei haben dürfen. Das fällt einem als Umfeld leichter, wenn man auch selbst einen Bezug hat zu diesen Menschen, die das machen.</p> <p>Z 86 – 94: Jetzt gibt man mir ein wenig die Rolle der Wächterin. Ich habe dort Dinge gehört wie «Jetzt sehen wir uns nicht mehr so regelmässig. Wir haben noch ein zwei Mal einen Telefontermin.» Und dann dachte ich mir ok, da ist keine Konstanz mehr und ich bin einfach die Mutter und solange sie noch zu Hause wohnt, bin ich die Konstanz. Also ich habe</p>
--	--	--	--	---

	<p>den Eltern oder bei den Gesprächen mit den Eltern.</p> <p>Z 189 – 203: Sicherlich positives Feedback. Also gestern, als sie diesen Fall von diesem einen Mädchen an der Teamkonferenz geschildert hat, hat sie mir erzählt, dass im Nachgang Leute auf sie zugekommen sind und gesagt haben, dass es gut gewesen sei, dass sie das erzählt habe und dass sie gesagt haben «<i>du hast es gut gemacht.</i>» So ein Feedback ist, denke ich, auch mehr Wert, als wenn es von mir als Mutter kommt, die darauf sensibilisiert ist und sie schon immer ermuntert hat. (...) Ich glaube aber schon auch, dass so ein Feedback auch von unserer Seite her wichtig ist. Vielleicht habe ich das auch schon ein zwei Mal gemacht, dass ich ihr gesagt habe «Das hast du gut erzählt.» Aber ich glaube, das könnte man vielleicht noch mehr machen. Ich habe das Gefühl, positives Feedback ist Gold wert. Ich glaube, das beflügelt sie und animiert sie, auf die Sprechtechnik zu achten.</p> <p>240 – 242: Was ihr am Ehesten hilft, um die Sprechtechnik anzuwenden, ist, dass es eine planbare Situation</p>			<p>das wie als Stabübergabe wahrgenommen. Aber es hat auch so gepasst und es hat für mich auch Sinn gemacht, dass ich jetzt hier dabei bin und dass ich höre, wie es jetzt weitergeht. Um zu erfassen, was könnte jetzt meine Rolle sein.</p> <p>Z 99 – 101: Ich glaube, es gibt auch Eltern, die sehr froh wären und die das auch deutlicher hören müssten, dass man auch sagt «Sie sind ein Teil der Lösung.» Deshalb glaube ich, dass man das schon so sagen kann.</p> <p>Z 482 – 485: Ich glaube die lange Leine ist wichtig. Dass man Vertrauen hat. Vertrauen hat in die Therapie und die Therapeutin. Darum habe ich auch anfangs gesagt, fände ich ein Kennenlernen wichtig.</p> <p>Z 501 – 503: Ich habe das Gefühl, ich habe sie unterstützt, wenn ich mit ihr diese Übungen gemacht</p>
--	---	--	--	--

	<p>ist, in der sie weiss, dass eine Hürde bevorstehen könnte.</p> <p>Z 246 – 252: Und ich glaube planbare Situationen, sind für sie gut bewältigbar, das ist auch eine Power-Point-Präsentation oder wenn sie wirklich weiss, das ist ein Auftritt. Wenn sie weiss, was sie ungefähr sagen muss. Es muss nicht mal fix sein. Ich glaube, dann kann sie den Sprechfluss unter Kontrolle behalten oder kontrollieren. Und je mehr Unplanbares dazu kommt, desto schwieriger ist es für sie, glaube ich, um die Sprechtechnik umzusetzen.</p> <p>Z 256 – 263: Also ich glaube beruflich kann sie es besser als privat. (...) Weil es etwas Anstrengendes ist, diese Sprechtechnik anzuwenden. Würde ich jetzt mal sagen. Und zu Hause ist sie so entspannt oder entspannter und auch froh, dass sie nicht alles richtig machen muss oder so wie sie das Gefühl hat, müsste es sein. Weil ich glaube, sie nimmt das schon wahr.</p> <p>Z 269 – 279: Also was ich weiss, ist, dass sie sehr sensibel reagiert auf Unterbrechungen. (...) Ich habe das Gefühl ich nehme ihr</p>			<p>habe. Das war unterstützend und es war für mich auch das Gefühl zu haben ich bin ein Teil davon.</p>
--	---	--	--	--

	<p>Gestaltungsspielraum weg, wenn ich sie unterbreche. Dann kommt diese Attacke. Dann kommt dieses Unplanbare. Und falls sie einen Plan hat und die Sprechtechnik anwenden will, dann wir das unterbrochen.</p> <p>Z 301 – 304: Ich habe das Gefühl, dass es ihr sehr geholfen hat, regelmässig dranzubleiben. Also die regelmässigen Termine, seit die nicht mehr stattfinden, verwischt sich das wieder.</p> <p>Z 327 – 331: Ich glaube, das wäre etwas, was ich mir hinter die Ohren schreiben müsste, dass ich im Alltag auch mal sagen könnte «Wow das hast du jetzt schön und deutlich auf den Punkt gebracht.» oder so. Das ist halt etwas, was im Alltag etwas untergeht.</p> <p>Z 362 – 367: Und ich glaube im Berufsalltag und im schulischen Alltag mehr als im privaten Umfeld. Ich glaube, dass sind für sie zwei verschiedene paar Schuhe. Ich glaube, das hat mit Anspannung und mit Konzentration und mit entspannt und es einfach mal locker nehmen zu tun. Zu Hause kann man auch mal Fehler machen und es ist egal, oder? Und im Beruf und auch in der</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Schule hat sie das sehr gut anwenden können.</p> <p>Z 367 – 371: Sie hat mir auch den Vortrag, den sie gehalten hat, zwei Tage später vorgetragen. Und dort habe ich gesehen, dass sie das angewendet hat. Und ich habe sie gefragt, ob sie das auch während dem Vortrag gemacht hat und sie hat gesagt «Ja». Ich glaube, das hat ihr sehr geholfen.</p>			
Beobachtungen Therapeuten	Anwendung Sprechtechnik	Akzeptanz Sprechtechnik	Umgang mit Rückfällen	Generalisierungsphase Allgemein
Lektion Nr. 14	<p>Methodisch-didaktische Interventionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Videobasierte In-Vivo-Arbeit für JV symptomfrei bewältigbar. Die Übung fordert sie nicht heraus, da JV beim Ablesen nie Symptomatik hatte. - JV gelingt die Anwendung der Sprechtechnik in den Modifikationsübungen durchgehend. - Lebensweltorientierte Therapie: JV reagiert positiv auf die Pro-Contra-Diskussion, da sie gerne im Alltag an Diskussionen teilnimmt. Die Anwendung der 		<p>Gelingensbedingungen Therapie Nr. 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV informiert uns über einen Vortrag, den sie halten muss. Sie reflektiert anstehende Sprechsituationen, die für sie herausfordernd sind und bringt diese in die Therapie ein. 	<p>Begrüßung Einstieg: in jeder Lektion Raum für Persönliches geben und partizipative Kommunikation ermöglichen. Positive Sprecherlebnisse als fixer Bestandteil und durch Nachfragen differenzierte Aussagen erhalten.</p> <p>Therapieende: stets wertschätzende Rückmeldung über die Erfolge der Therapielektionen (z.B. Therapie Nr. 18). Spiegelung der Lektionsinhalte, Aufzählen der Inhalte, Ergebnisse und Erfolge der Lektion für</p>

	<p>Sprechtechnik gelingt ihr fast durchgehend.</p> <p>Gelingensbedingungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV berichtet, dass Familie positiv auf Anwendung der Sprechtechnik in der Videobotschaft reagiert hat. Diese positive Rückmeldung freut sie. 			<p>nachhaltiges Profitieren der Therapie.</p> <p>Organisatorisches: Transparenz über weiteres Vorgehen in der Therapie, gemeinsames Besprechen wie weiter, Flexibilität durch Onlineterminen.</p>
Lektion Nr. 15	<p>Methodisch-didaktische Interventionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erinnerungs-WhatsApp durch Therapeutinnen: JV berichtet, dass sie die Sprechtechnik während der mündlichen Prüfung gut anwenden konnte. - Modifikationsübung/Lebensweltorientierte Therapie: JV reagiert positiv auf die Pro-Contra-Diskussion und kann die Sprechtechnik konsequent anwenden. - Übung Sprechmodifikation «Geschichte würfeln» positiv, durchgehend konsequente Anwendung der Sprechtechnik. 			

Lektion Nr. 16	<p>Methodisch-didaktische Interventionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebensweltorientierte Therapie: JV gelingt die Pausensetzung während der Übungssituation Vortrag mit dem Kugelschreiber und spricht symptomfrei. Auch bei der Anwendung der neuen Fingertechnik symptomfreies vortragen. <p>Gelingensbedingungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV berichtet, dass ihre Berufsbildungsverantwortliche bei der Arbeit positiv auf ein Gespräch reagiert hat, sie habe alles verstanden, was JV sehr gefreut hat. <p>Hemmnisse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Symptomatik während der Reflexion in der Übungssituation → Unvorbereiteter Gesprächsinhalt. 	<p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV findet es gut, aber ungewohnt, sich auf der Audioaufnahme mit der Sprechtechnik zu hören. - JV reagiert positiv auf die Anpassung der Sprechtechnik (vom Kugelschreiber- zu Fingertechnik). Mitbestimmung seitens JV für die Verfeinerung der Sprechtechnik sinnvoll und hilfreich: Von der Kugelschreibertechnik (laut und auffällig) hin zur Fingertechnik (gedämpft, natürlich) für das Einüben des Vortrags. 	<p>Methodisch-didaktische Interventionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV reagiert positiv auf Aufwärmübungen für Stimme und Körper während der Vorbereitung auf ihren Vortrag 	
Lektion Nr. 17	<p>Methodisch-didaktische Interventionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebensweltorientierte Therapie, Erinnerungshilfen, Lockerungsübungen: Einüben Vortrag, Hängematte und einzeichnen von Pausen haben geholfen, dass 			

	<p>JV den Vortrag gut vortragen konnte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übung Sprechmodifikation «Weg erklären» positiv, durchgehend konsequente Anwendung der Sprechtechnik: Reflexion über den Satzinhalt ermöglicht automatisch mehr Pausen. 			
Lektion Nr. 18	<p>Methodisch-didaktische Interventionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV gelingt die Anwendung der Sprechtechnik durchgehend während der ganzen Übungssituationen zur Sprechmodifikation. <p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV berichtet von einem negativen Sprecherlebnis im privaten Bereich, Diskussion mit mehreren Menschen, Unterbrechungen, unplanbare Situation (sie konnte ihre Meinung nicht so sagen, wie sie eigentlich wollte). - Häusliche Übung «Pro-Contra-Diskussion» gelingt dank geplanter Sprechsituation (inhaltliche Notizen) und trotz Setting (im Zug) und hohem Lärmpegel (eher 		<p>Methodisch-didaktische Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - In-Vivo-Übung: Gemeinsame Erstellung der Anforderungshierarchie. JV reflektiert und erkennt alltägliche Sprechsituationen, die für sie herausfordernd sind. 	

	laute Umgebung). JV hat die Übung mit ihrer Mutter durchgeführt.			
Lektion Nr. 19	<p>Methodisch-didaktische Interventionen:</p> <p>Therapie Nr. 19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebensweltorientierte Therapie, alltagsnahe Situs für die In-Vivo-Übung, JV gelingt die Anwendung der Sprechtechnik in dieser ersten Durchführung von In-Vivo. - JV gelingt die Anwendung der Sprechtechnik durchgehend während der ganzen Übungssituation Sprechmodifikation (Tabu-Spiel als Erfolgsübung nach In-Vivo). <p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitbestimmung In-Vivo-Übung, JV kann aus drei Situs auswählen. Verstärkende Rückmeldung und Lob, dass JV sich auf diese Situ eingelassen hat. Kleinschrittiges Vorgehen, drei Situs im Therapieraum, In-Vivo-Übung in sechs Schritten. 		<p>Methodisch-didaktische Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsames Fertigstellen der Anforderungshierarchie, durch verstärktes Nachfragen können Situationen klarer definiert werden. JV kann ganz konkrete Situationen benennen, in denen es ihr schwer fällt, ihr Sprechen zu kontrollieren. <p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützendes Umfeld: Austausch über Situationen, die einen negativen Einfluss auf das Sprechen haben mit Mitschülerin, die auch stottert. 	
Lektion Nr. 20	Methodisch-didaktische Interventionen:			

	<ul style="list-style-type: none"> - Erinnerungshilfe: JV stimmt zu, dass sie in den Zwischengesprächen teilweise schneller spricht als in Übungssequenzen. Wir vereinbaren, dass wir ein Handzeichen geben (Zeigefinger und Daumen zusammen), sollte uns in den Zwischengesprächen ein erhöhtes Tempo oder eine erhöhte Symptomatik auffallen. - JV gelingt die Anwendung der Sprechtechnik durchgehend während der ganzen Übungssituation Sprechmodifikation («Räuberjagd» als Erfolgsübung nach In-Vivo). <p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV hat die häusliche Übung mit ihrem Vater durchgeführt (Einbezug soziales Umfeld) und findet die Anwendung der Sprechtechnik ist ihr gut gelungen. - Mitbestimmung In-Vivo-Übung, JV kann aus drei Situations auswählen. Verstärkende Rückmeldung und Lob, dass JV sich auf diese Situation eingelassen hat. Kleinschrittiges Vorgehen, drei 			
--	--	--	--	--

	<p>Situs ausserhalb des Thera- pieraumes, In-Vivo-Übung in sechs Schritten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV hat Mühe sich auf die In- Vivo-Übung einzulassen. Sie sieht den Sinn in den Ge- sprächssituationen nicht. Die Anwendung der Sprechtech- nik gelingt die Anwendung der Sprechtechnik in der Übung. 			
Lektion Nr. 21	<p>Methodisch-didaktische Interven- tionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV erzählt, dass sie positiv auf die Erinnerungshilfen der Mutter reagiert. - JV gelingt die Anwendung der Sprechtechnik in der In- Vivo-Übung (alltagsnaher Si- tus: Spiel erklären). <p>Gelingensbedingungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV berichtet von drei positi- ven Sprecherlebnissen, auf die sie sich proaktiv einge- lassen hat. Sie erzählt, dass sie sich bewusst diesen Herausforderungen gestellt hat. - Positive Steigerung der In- Vivo-Übung, kleinschrittiges Vorgehen und behutsame Bearbeitung der Anforde- rungshierarchie. 			

	<p>Mitbestimmung durch JV, Auswahl aus drei Spielen.</p>			
<p>Lektion Nr. 22</p>	<p>Methodisch-didaktische Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - WhatsApp der Therapeutinnen hat J.V. daran erinnert, die Sprechtechnik anzuwenden. - Erinnerung durch die Familie, das Zeichen wurde teilweise von J.V. nicht erkannt, dadurch zusätzliche Erinnerung durch Berührung. - Erinnerungshilfe an Sprechtechnik durch die Th. während der Reflexionsgespräch, hat direkt zu einem chilligeren Sprechtempo und somit weniger Symptomen geführt. <p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitbestimmung In-Vivo-Übung, JV kann aus drei Situs auswählen. Verstärkende Rückmeldung und Lob, dass JV sich auf diese Situ eingelassen hat. Kleinschrittiges Vorgehen, drei Situs am Telefon, In-Vivo-Übung in sechs Schritten. - Transparenz (Überlegungen und Situs), Mitspracherecht, 		<p>Methodisch-didaktische Intervention</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atem- und Lockerungsübung: Entschleunigung ist im Moment eines Rückfalles sehr hilfreich für J.V. Sie braucht in solchen Momenten eine Pause und atmet tief durch. 	

	<p>Gedanken von J.V. ernstnehmen und ihre Bedenken respektieren. Sie soll sich in den Prozess der In-vivo-Arbeit eingebunden werden und Mitsprachrecht haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positives Sprecherlebnis am Sonntag beim Nachtessen, Die Familie hat gemerkt, dass J.V. die Sprechtechnik anwendet, positive Rückmeldungen. 			
Lektion Nr. 23	<p>Methodisch-didaktische Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Häusliche Übung: JV berichtet, dass sie die Sprechtechnik wie abgemacht im Hort anwendet. Sie hat sich dafür entschieden die Sprechtechnik bei Telefonaten anzuwenden - JV erzählt, dass ihr v.a. das Reminder-WhatsApp geholfen hat, dass sie in der nächsten Sprechsituation mehr auf die Sprechtechnik geachtet hat. - In-Vivo-Übung: J.V. fühlte sich sehr entspannt während der Übung und es ist ihr gut gelungen die Sprechtechnik anzuwenden. Alle teilen diese Einschätzung. 	<p>Gelingensbedingungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dem Gast ist es sehr schwer gefallen die Sprechtechnik anzuwenden. Bestärkende Rückmeldung an J.V., dass Sprechtechnik wirklich geübt werden muss und nicht einfach ist. J.V. bejaht dies. 	<p>Methodisch-didaktische Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV hat ihre Bezugspersonen über den Umgang mit Rückfällen eingeweiht. Diese Woche hatte J.V. jedoch keinen Rückfall/kein negatives Sprecherlebnis. 	

	<p>Gelingensbedingung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Gast gibt J.V. Rückmeldung, dass ihm das Sprechen von J.V. sehr positiv aufgefallen ist. Er hätte die wenigen Symptome wahrscheinlich nicht gehört, wenn er nicht Logopädie studieren würde und daher sehr auf die Thematik sensibilisiert ist. Dieses Lob und die bestärkende Rückmeldung freut J.V. 			
Lektion Nr. 24	<p>Methodisch-didaktische Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Erinnerungs-WhatsApp vor den mündlichen Prüfungen hat JV als hilfreich empfunden. Sie denkt immer wieder mal an die Sprechtechnik, aber wenn sie es liest, dann denkt sie noch aktiver daran. - Mutter ist sich unsicher, ob es von J.V. erwünscht ist, dass sie sie mit Zeichen an Sprechtechnik erinnert. J.V. sagt, dass es sie unterstützt und nicht ärgert. - In-Vivo-Übung: J.V. kann ihr Sprechtempo während der gesamten Diskussion sehr 	<p>Gelingensbedingung</p> <ul style="list-style-type: none"> - In der Reflexion erklärt Mutter, dass sie die Anwendung als schwierig empfindet, weil sie sowieso unbewusst Sprechpausen macht. Sie hat es zu Hause auch schon versucht und es gelinge ihr nicht gut. Wertschätzende Rückmeldung an J.V. das dieses Feedback zeigt, wie viel Übung es braucht, dass die Sprechtechnik natürlich gelingt. 	<p>Methodisch-didaktische Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - J.V. hat die Auflockerungsübungen aus der Therapie vor der mündlichen Prüfung durchgeführt und berichtet, dass es ihr geholfen hat. - JV hat das negative Sprecherlebnis an der mündlichen Prüfung mit ihrer Freundin, die ebenfalls stottert, besprochen. Gespräch mit Kollegin war hilfreich für J.V. im Umgang mit Rückfällen. Kollegin, die auch stottert, ist immer sehr verständnisvoll. 	

	<p>gut kontrollieren (auch mit mentaler Sprechtechnik) und spricht praktisch symptomfrei.</p> <p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV erzählt, dass ihr bei der ersten Prüfung die Pausensetzung mit der Sprechtechnik gut gelungen. Sie hat sie punktuell eingesetzt, aber nicht immer. - Beim schwierigeren Prüfungsteil ist es für sie schwieriger gewesen auf ihre Sprechweise zu achten. Sie hat sich bei der Buchbesprechung in der Deutschprüfung in Details verloren und hatte Mühe ihr Sprechen zu planen. - Zwischenzeitlich erhöhtes Sprechtempo und Stotter Symptome (Silben, Teilwort- und Wortwiederholungen) v.a. als J.V. von der Buchbesprechung erzählt und von der Situation mit der Mutter auf der Strasse erzählt (Emotionale Themen). - J.V. wendet die Sprechtechnik im Hort immer bei Telefonaten an. Es funktioniert 			
--	--	--	--	--

	<p>dann gut, weil es niemanden «stört» und sie das Telefonat planen kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Diskussion zu Hause bringt für J.V. mehr Herausforderungen mit, als dies im Therapiezimmer der Fall ist. Es wäre ideal, wenn die anderen auch die ruhigere Sprechweise annehmen, aber eher unrealistisch, wichtig ist, dass Julia sie trotzdem anwendet. 			
Lektion Nr. 25	<p>Methodisch-didaktische Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - J.V. möchte zu Hause Erinnerungshilfen einführen, die sichtbar sind z.B. Post-it am Kleiderschrank. - Erinnerungshilfe am Handy: empfindet J.V. als Stress. Einer Gewohnheitsapp steht sie positiv gegenüber. - Hängematte als Erinnerungshilfe: Ist weiterhin hilfreich für J.V. z.T. sprechen sie auch Leute darauf an. - JV erzählt, dass sie durch die In-Vivo-Übungen/alltagsnahen Übungen das Vertrauen gewonnen, dass sie die Sprechtechnik im Alltag anwenden kann. 			

	<p>Gelingensbedingung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützendes Umfeld: JV erzählt, dass sie zu Hause nochmals über die Sprechgeschwindigkeit am Familientisch gesprochen. Der Bruder von J. hat sich dagegen ausgesprochen auf sein Sprechtempo zu achten. Das Thema ist zu Hause deponiert, aber noch nicht umgesetzt. <p>Hemmnis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personen im Umfeld als Erinnerungshilfe: J.V. hat das Gefühl, dass sie die Leute manchmal nicht wirklich trauen, sie auf das Sprechtempo aufmerksam zu machen oder sich an ihr Sprechtempo gewöhnt haben. Wir machen ab, dass sie das Unterstützernetzwerk nochmals einweicht. 			
Lektion Nr. 26	<p>Methodisch-didaktische Interventionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erinnerungshilfe Therapie: Wir erinnern JV während der Lektion an die Anwendung der Sprechtechnik bei erhöhter Symptomatik durch das Handzeichen. 		<p>Methodisch-didaktische Interventionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lockerungsübungen und tiefes Atmen, bevor sie mit der Arbeit beginnt bzw. bevor sie in den Hort hineingeht. Lockerungsübungen auch vor 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Erinnerungshilfen Alltag: Anwendung der Sprechtechnik ist in den Hintergrund geraten, jedoch manchmal wieder bewusster durch Erinnerungshilfen (Hängematte auf Handy und Zeichen durch eingeweihte Bezugsperson). Sie hat sich vorgenommen, dass sie am Montag und am Mittwoch einen Kalendereintrag machen wird und sich so eine Erinnerung setzt, in bestimmten Sprechsituationen auf ihre Sprechtechnik zu achten. - Modifikationsübung: JV gelingt die Anwendung der Sprechtechnik problemlos in der Übungssituation. - JV hat die eigentherapeutische Arbeit während der Ferien vernachlässigt. <p>Gelingensbedingungen und Hemmnisse</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV erzählt, dass sich die Entspannung in den Ferien positiv auf ihr Sprechen ausgewirkt hat. - JV nimmt sich im Berufsalltag bewusst Situationen vor, in denen sie die 		<p>Vorstellungsgespräch, hat ihr sehr geholfen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - JV erzählt, dass sie nach einem Rückfall meist nicht auf Reflexionsgespräche angewiesen ist, um diesen aufzuarbeiten. - Bei einem Rückfall hilft es ihr, durchzuatmen, die Situation zu beruhigen und dann nochmals neu anzufangen.
--	--	--	---

	<p>Sprechtechnik anwendet (z.B. bei Telefonaten).</p> <ul style="list-style-type: none">- Motivation am Sprechen zu arbeiten, scheint für JV gesunken zu sein, da sie keine starke Symptomatik hat und das Sprechen im Alltag keine Behinderung darstellt.- Die Anwendung der Sprechtechnik fällt ihr besonders beim Sprechen vor grösseren Kindergruppen schwer.			
--	---	--	--	--

5.8 GELINGENSBEDINGUNGEN UND HEMMNISSE

Gelingensbedingungen (+) und Hemmnisse (-)

JV: Klientin

MA: Bezugsperson

T: Therapeutinnen

Generalisierung der Sprechtechnik in alltägliche Sprechsituationen				
	Anwendung	Akzeptanz	Umgang mit Rückfällen	Allgemein
Kommunikative Anforderungen Gesprächssituation	<ul style="list-style-type: none"> ○ (+) hohe Symptomatik (JV) ○ (+) Gespräche im beruflichen Umfeld, planbare und vorhersehbare Gesprächssituationen (z.B. Präsentation) (MA) ○ (+) Planbare und vorhersehbare Gesprächssituationen, Gespräche im beruflichen Umfeld (MA, T) ○ (-) Hoher Stress- und Lärmpegel, Gespräche mit mehreren Leuten, negative emotionale Verfassung, fehlende Umsetzungskraft (JV) ○ (-) Gespräche mit mehreren Personen (JV, T) ○ schwierig zu vermittelnde Themen, unvorhersehbare Gesprächsinhalte, 		<ul style="list-style-type: none"> ○ Herausfordernde Sprechsituationen reflektieren und antizipieren (T) 	

	<p>Gespräche mit mehreren Personen (MA, T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (-) Gespräche über emotionale Themen, Gespräche im privaten Umfeld (MA) 			
Unterstützendes Umfeld	<ul style="list-style-type: none"> ○ (+) Umfeld kennt Sprechtechnik (JV) ○ (+) keine Unterbrechungen (MA, JV) ○ (+) Positive Rückmeldungen (JV, MA, T) ○ (-) Gesprächspartner hört nicht zu (JV) ○ (-) Unterbrechungen Gesprächspartner (JV, MA, T) ○ (-) Fehlende Abmachungen bezüglich Erinnerungshilfen (T) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ (+) Akzeptierendes Umfeld (JV) ○ (+) Positive und wertschätzende Rückmeldungen (T) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ (+) Unterstützendes Umfeld (JV, MA, T) ○ (+) Aktiv zuhören und Interesse signalisieren (MA) ○ (+) Positives Feedback über Sprechweise (MA) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ (+) Direkter Bezug zu Therapeutinnen durch Kennenlernen (MA) ○ (+) Gemeinsame Zeit durch häusliche Übungen (MA) ○ (+) Information über Rolle und Aufgaben im Therapieprozess
Mitbestimmung	<ul style="list-style-type: none"> ○ (+) Mitbestimmung bei In-Vivo-Übungen und Erinnerungshilfen (T) ○ (+) Mitbestimmung im Therapieprozess (JV, T) ○ (+) Mitbestimmung bei der Entwicklung der Sprechtechnik (JV) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ (+) Mitbestimmung Entwicklung Sprechtechnik (JV, T) 		
Regelmässiges üben	<ul style="list-style-type: none"> ○ (+) Regelmässiges üben (MA) ○ (+) Sprechtechnik wird zur Gewohnheit (JV) 			

	<ul style="list-style-type: none"> ○ (-) Therapiefreie Zeit (T) 			
Erfolgslebnisse	<ul style="list-style-type: none"> ○ (+) Kleinschrittiges Vorgehen ○ (+) Erfolgslebnisse durch Anwendung der Sprechtechnik (JV) 			
Realistische Zielsetzungen			<ul style="list-style-type: none"> ○ (+) Realistische Zielsetzungen (JV) 	
Therapeutinnen-Klientin-Beziehung				<ul style="list-style-type: none"> ○ (+) Gute Beziehung zu den Therapeutinnen (JV) ○ (+) Therapie auf Augenhöhe (JV) ○ (+) transparentes Vorgehen (JV, T) ○ (+) Raum für persönliche Erzählungen/Reflexion (JV, T) ○ Wertschätzende Rückmeldung (JV, T)

6 INTERVENTIONSEMPFEHLUNGEN VERSION 0

Kommunikative Anforderungen der Sprechsituation

Empfehlung Nr. 1: Die Therapeut*innen können das Bewusstsein der Klient*innen für unterschiedliche kommunikative Anforderungen von Sprechsituationen wecken, indem sie gemeinsam eine Hierarchie mit herausfordernden Sprechsituationen aus ihrem Alltag erstellen.

Die Klient*innen sammeln zunächst verschiedene alltägliche Sprechsituationen mit unterschiedlichen kommunikativen Anforderungen und bringen diese dann auf einem Blatt Papier oder auf einem elektronischen Gerät in eine hierarchische Reihenfolge. Sprechsituationen mit geringen kommunikativen Anforderungen erhalten die Farbe Grün, diejenigen mit mittleren Anforderungen die Farbe Gelb und solche mit hohen Anforderungen die Farbe Rot. Die Therapeut*innen können den Reflexionsprozess der Klient*innen unterstützen, indem sie differenzierte Fragen stellen (z.B. Kontext und Thema der Sprechsituation, Anzahl Gesprächspartner*innen, Stress- und Lärmanforderungen etc.) oder Sprechsituationen kontrastierend gegenüberstellen (z.B. Ist ein Telefonat mit einer fremden Person herausfordernder als ein Telefonat mit einer bekannten Person?).

Unterstützendes Umfeld

Empfehlung Nr. 2: Die Therapeut*innen binden das Umfeld der Klient*innen frühzeitig in die Therapie mit ein.

Dazu bieten sich Besuche der Bezugspersonen in der Therapieaktion an. Die Bezugspersonen erhalten einen Einblick in den therapeutischen Prozess und kennen ihre Rolle darin. Gemeinsam kann reflektiert werden, inwiefern sich das Sprechverhalten der Bezugspersonen auf das Sprechen der Klient*innen auswirkt und dieses positiv unterstützt (z.B. geduldiges Zuhören, Zeit lassen, keine Unterbrechungen).

Empfehlung Nr. 3: Die Therapeut*innen binden das Umfeld als Gesprächspartner*innen in die Umsetzung der häuslichen Übungen mit ein.

Die Klient*innen wenden die Sprechtechnik ausserhalb des Therapieraumes an und sensibilisieren das Umfeld für die veränderte Sprechweise. Durch Übungen sollen lustvolle und alltagsnahe Gesprächsanlässe entstehen, die an den Interessen der Klient*innen anknüpfen (z.B. Familienfotos beschreiben, Pro-Contra-Diskussionen führen oder Zeitungsartikel zusammenfassen).

Empfehlung Nr. 4: Die Therapeut*innen stellen sicher, dass zwischen den Klient*innen und ihrem Umfeld klare Abmachungen über die Art und das Ausmass der Unterstützung im Alltag bestehen.

Wann und wie oft soll an die Anwendung der Sprechtechnik erinnert werden? Wann und wie oft soll kontrolliertes Sprechen gelobt werden? Welches Verhalten ist bei Rückfällen gewünscht? Diese Themen sollten in der Therapie und zu Hause regelmässig reflektiert und schriftlich festgehalten werden.

**Regelmässiges
Üben**

Empfehlung Nr. 5: Die Therapeut*innen achten darauf, dass die Klient*innen mehrmals pro Woche häusliche Übungen in den Alltag integrieren.

Eine umfangreiche Übungssammlung findet sich in der App STAN¹, die vor allem Anwendung in der Stottertherapie findet. Die Klient*innen erstellen während der Durchführung der Übungen Audioaufnahmen auf dem Smartphone und schicken diese im Anschluss an die Therapeut*innen. Dies stellt in therapiefreien Zeiten sicher, dass die Klient*innen eine Rückmeldung zu ihrem Sprechen erhalten und erhöht die Verbindlichkeit, die Übungen durchzuführen.

¹ https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.hfh.stan&hl=de_CH&gl=US&pli=1

Mitbestimmung

Empfehlung Nr. 6: Die Therapeut*innen erhöhen die Mitbestimmung der Klient*innen im Therapieprozess, indem sie ihnen in der Therapie immer wieder Auswahlmöglichkeiten anbieten.

Auf welche dieser drei Sprechsituationen möchtest du dich im Rahmen der In-vivo-Übung einlassen? Welche dieser drei Erinnerungshilfen willst du kommende Woche in deinen Alltag integrieren? In welchen alltäglichen Sprechsituationen wendest du die Sprechtechnik in der kommenden Woche an? Es lohnt sich, die Auswahlmöglichkeiten schriftlich festzuhalten und zu visualisieren.

Erfolgslebnisse

Empfehlung Nr. 7: Die Therapeut*innen ermöglichen den Klient*innen während der Therapie Erfolgserlebnisse bei der Anwendung ihrer Sprechtechnik.

Dies erreichen sie, indem sie während der Therapie kleinschrittig vorgehen, beispielsweise anhand der erstellten Hierarchie mit herausfordernden Sprechsituationen (siehe Handlungsempfehlung Nr. 1). Auf herausfordernde Sprechsituationen (z.B. In-vivo-Übungen) folgt stets eine bekannte Übung, welche die Klient*innen mit hoher Sicherheit erfolgreich bewältigen. So stellen die Therapeut*innen sicher, dass die Lektion mit einem Erfolgserlebnis beendet wird.

Empfehlung Nr. 8: Die Therapeut*innen nutzen den Anfang und das Ende der Lektion für wertschätzende Rückmeldungen zu erfolgreichen Sprecherlebnissen.

Zu Beginn jeder Lektion reflektieren sie mit den Klient*innen vergangene positive Sprecherlebnisse. In der Schlusssequenz spiegeln die Therapeut*innen die Lektionsinhalte und führen den Klient*innen die Fortschritte und Erfolge nochmals vor Augen.

Realistische Zielsetzung

Empfehlung Nr. 9: Die Therapeut*innen sensibilisieren die Klient*innen dafür, dass Rückfälle zum Alltag dazugehören und dass eine Verschlechterung der Sprechqualität kein persönliches Versagen der Klient*innen darstellt.

Es werden gemeinsam alltägliche Sprechsituationen definiert, in denen die Klient*innen die Sprechtechnik bewusst anwenden. Dazu kann die erstellte Hierarchie mit wichtigen und herausfordernden Sprechsituationen herangezogen werden (siehe Handlungsempfehlung Nr. 1). Die Therapeut*innen achten auf ein kleinschrittiges Vorgehen (siehe Handlungsempfehlung Nr. 7).

Therapeut*innen- Klient*innen-Beziehung

Empfehlung Nr. 10: Die Therapeut*innen streben eine vertrauensvolle Therapeut*innen-Klient*innen-Beziehung an, die auf Augenhöhe stattfindet. Sie machen ihr Vorgehen für die Klient*innen stets transparent und beziehen sie durch Mitbestimmung in die Planung mit ein.

Das Vorgehen wird durch den Einsatz von Grafiken transparent vermittelt. Es bietet sich beispielsweise an, die einzelnen Phasen der Therapie (Verständnis/Motivation, Identifikation, Modifikation, Generalisierung/Transfer) mit einer Grafik aus der Theorie zu visualisieren (vgl. Braun, 2021, S. 39). Solche Grafiken können während der Therapie immer wieder hervorgeholt werden, um zu visualisieren, wo die Klient*innen in der Therapie stehen und um neue Ziele zu definieren. Auf den Aspekt der Mitbestimmung wird in der Handlungsempfehlung Nr. 6 weiter eingegangen.

Empfehlung Nr. 11: Die Therapeut*innen bringen ihre Wertschätzung gegenüber den Klient*innen zum Ausdruck.

Sie stellen den Klient*innen Zeit für persönliche Erzählungen und die Reflexion von positiven und herausfordernden Sprecherlebnissen zur Verfügung und geben ihnen wertschätzende Rückmeldung (siehe auch Erfolgserlebnisse). Eine weitere Form den Klient*innen Wertschätzung entgegenzubringen, ist das Feiern von Erfolgen. Beim Eintritt in eine neue Therapiephase oder nach einer bestimmten Anzahl von Lektionen zünden sie eine Wunderkerze an, schenken ihnen eine motivierende Karte oder stossen mit einem Getränk an.

7 EXPERT*INNENINTERVIEWS

7.1 LEITFADEN EXPERT*INNENINTERVIEWS

Einführung	
<ul style="list-style-type: none">- Begrüßung- Vorstellung Fall: Alter der Klientin, Symptomatik (Mischform Poltern-Stottern), Sprechtechnik- Vorstellung Studiendesign: Analyse des Einzelfalls mittels problemzentrierter Interviews Klientin und Bezugsperson, teilnehmende Beobachtung durch Therapeutinnen, Inhaltsanalyse, Ableitung Interventionsempfehlungen- Erwartung an das Gespräch: Interventionsempfehlungen sollen durch die Validierung durch Expert*innen einen gewissen Allgemeinerungsaspekt erhalten, Wir wollen herausfinden: Deckt sich unsere Erfahrung mit Ihrer Erfahrung? Wo haben Sie Ergänzungen?- Erläuterung zu den Interventionsempfehlungen: Aufbau, Gliederung: Themenbereich, Icon, Empfehlung und Praxisbezug	
Interventionsempfehlung Nr. 1–11	Aufrechterhaltungs-, Steuerungsfragen
Was ist ihre Meinung zu dieser Interventionsempfehlung?	<ul style="list-style-type: none">- Stimmen Sie der Interventionsempfehlung zu?- Haben Sie Ergänzungen?- Wie setzen Sie dies in Ihrer Praxis um?
Schlussfrage	
<ul style="list-style-type: none">- Ist die Liste an Interventionsempfehlungen für die Generalisierungsphase für Sie so vollständig?- Was erachten Sie in der Generalisierungsphase sonst noch als hilfreich/wichtig?	
Abschluss	
<ul style="list-style-type: none">- Arbeit wird bei Interesse zur Verfügung gestellt- Dank und Verabschiedung	

7.2 AUSWERTUNG EXPERT*INNENINTERVIEWS

	Interventionsempfehlung Version 0	Ankerzitate Susanne Gehrler (SG)	Ankerzitate Michael Schneider (MS)	Interventionsempfehlung Version 1
Kommunikative Anforderung der Sprechsituation	<p>Empfehlung Nr. 1</p>	<p>SG1a «So arbeite ich auch.»</p> <p>SG1b «Was ich wichtig finde bei solchen Hierarchielisten ist, dass die immer flexibel bleiben und jederzeit verändert und erweitert werden können.»</p> <p>SG1c «Ausserdem sollten die Situationen möglichst genau beschrieben werden. Wenn die Patientin Einkaufen sagt, dann macht es einen Unterschied, ob sie in einem Geschäft einkauft, wo sie bekannt ist oder ob sie in einer grossen Stadt einkaufen geht, wo sie keiner kennt.»</p> <p>SG1d «Vielleicht könnte sie noch kennzeichnen, welche Situation ist ihr besonders wichtig. Sie wird besonders motiviert sein, die Situationen zu üben, die ihr wichtig sind.»</p>	<p>MS1a «Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, da gibt es ja auch gutes Handwerkszeug aus der Therapie von Van Riper mit Desensibilisierungshierarchien. Wobei ich die Erfahrung mache, dass es beim Poltern weniger eine Desensibilisierung ist, weil Polternde nach meiner Erfahrung, weniger Sprechängste mitbringen. Die kommunikative Anforderung bestehen mehr in der Komplexität der Situation oder in der Zielgerichtetheit oder in der Strukturiertheit der Kommunikationssituation.»</p> <p>MS1b «Das haben Sie schön ausgeführt mit den differenzierten Reflexionsfragen. Genau solche Fragen, helfen sicher gut, so eine Hierarchie zu erstellen.»</p> <p>MS1c «Vielleicht als methodische Ergänzung. Sie haben hier geschrieben auf ein Blatt Papier oder mit dem Laptop. Wir arbeiten bei diesen Hierarchien mit Karteikarten und nutzen auch den Raum und bauen so eine Hierarchie mit einem Seil. Hier ist Anforderung 0 und da ist Anforderung 10 und</p>	<p>Die Therapeut*innen können das Bewusstsein der Klient*innen für unterschiedliche kommunikative Anforderungen von Sprechsituationen wecken, indem sie gemeinsam eine Hierarchie mit herausfordernden Sprechsituationen aus ihrem Alltag erstellen.</p> <p>Die Klient*innen sammeln zunächst verschiedene alltägliche Sprechsituationen mit unterschiedlichen kommunikativen Anforderungen und bringen diese dann auf einem Blatt Papier oder auf einem elektronischen Gerät in eine hierarchische Reihenfolge. Sprechsituationen mit geringen kommunikativen Anforderungen erhalten die Farbe Grün, diejenigen mit mittleren Anforderungen die Farbe Gelb und solche mit hohen Anforderungen die Farbe Rot. Die Therapeut*innen können den Reflexionsprozess der Klient*innen unterstützen, indem sie differenzierte Fragen stellen (z.B. Kontext und Thema der Sprechsituation, Anzahl Gesprächspartner*innen, Stress- und Lärmanforderungen etc.) oder Sprechsituationen kontrastierend gegenüberstellen (z.B. Ist ein Telefonat mit einer fremden Person herausfordernder als ein Telefonat mit einer bekannten Person?). So können die Sprechsituationen möglichst genau beschrieben werden. Die Klient*innen sollten die Situationen, die</p>

			<p>verteilen diese Karteikarten mit den gesammelten Kommunikationssituationen im Raum. Da vorne sind die ganz schwierigen Kommunikationssituationen und da sind die ganz einfachen. Ich habe die Erfahrung gemacht bei Polterenden, je konkreter diese Arbeit ist, und der Körper mitbeteiligt ist und auch die räumliche Vorstellung, desto einfacher und je abstrakter desto schwieriger. (...) Die Patientin macht dann ein Handyfoto davon, das kann man sich immer mal wieder angucken. Wir arbeiten in der Poltertherapie oft mit Padlets, dass wir alles, was wir gemacht haben auf einem Padlet – auf einer digitalen Pinnwand – sammeln und uns das dann wieder angucken können. Das kann sich ja verändern, deshalb finde ich das gut, das nicht so festzuschreiben, sondern mit Karteikarten zu arbeiten und dann festzustellen, guck mal, vor 5 Stunden war diese Situation ganz weit oben und jetzt stellst du fest, das ist für dich gar nicht mehr so komplex. Damit kann man flexibler arbeiten.»</p>	<p>ihnen besonders wichtig sind, kennzeichnen.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Unterstützendes Umfeld</p>	<p>Empfehlung Nr. 2</p>	<p>SG2a «Zuhören, Zeit lassen und unterbrechen, das würde ich eher als Kommunikationsverhalten beschreiben und nicht als Sprechverhalten. Das Sprechverhalten wäre aber auch interessant. Wie sprechen ihre Bezugspersonen. Sprechen die schnell, langsam, machen die Pausen? Das spielt sicherlich auch eine</p>	<p>«Das ist auch eine Handlungsempfehlung, die nicht erst in der Generalisierungsphase wichtig ist, sondern da erwarte ich schon, dass da von Anfang an vorgebaut wurde und man dann auf diese Kontakte zu den Bezugspersonen dann vielleicht in der Generalisierung zurückgreifen kann.» MS2</p>	<p>Die Therapeut*innen binden das Umfeld der Klient*innen frühzeitig in die Therapie mit ein. Dazu bieten sich Besuche der Bezugspersonen in der Therapieelektion oder allenfalls auch Hausbesuche an. Die Bezugspersonen erhalten einen Einblick in den therapeutischen Prozess und kennen ihre Rolle darin. Gemeinsam kann reflektiert werden, inwiefern sich das</p>

		<p>grosse Rolle. Wenn sie nur von Schnellsprechern umgeben ist, ist es viel schwerer den Transfer hinzukriegen, als wenn sie von Bezugspersonen umgeben ist, die auch eher langsam sprechen oder Pausen machen.»</p> <p>SG2b «Es stellt sich dann die Frage wollen die Bezugspersonen das ändern oder geht es darum, dass die Patientin lernt damit umzugehen, wenn jemand schnell spricht und keine Pausen macht.»</p> <p>SG2c «Wie wirkt sich das auf sie aus, wenn jemand schnell spricht. Spricht sie dann automatisch auch schnell oder macht sie dann auch keine Pausen mehr oder ist sie schon unabhängig davon. Und das wäre ja das Ziel, dass sie unabhängig davon wird, wie der andere spricht.»</p>		<p>Kommunikationsverhalten (z.B. geduldiges Zuhören, Zeit lassen, keine Unterbrechungen) und das Sprechverhalten (Sprechtempo, Pausensetzung) der Bezugspersonen auf das Sprechen der Klient*innen auswirkt und dieses positiv unterstützt.</p>
<p>Empfehlung Nr. 3</p>	<p>Zustimmung aber keine Anmerkungen</p>	<p>MS3 «Manchmal hat sich zwischen Patienten und Eltern auch schon so was verhakt – ich kenne das auch von der LRS-Therapie – das funktioniert dann einfach nicht. Dann macht das Sinn, Eltern auch einfach mal aussen vor zu lassen, wenn sich da schon so viel Frust und misslungene Kommunikation eingeschlichen hat, dann ist es vielleicht auch nicht so gut, die</p>	<p>Keine Anpassung vorgenommen</p>	

			Eltern in die häuslichen Übungen mitzubinden, sondern dann wirklich zu gucken, wer könnte das übernehmen? Gibt es eine*n Freund*in, Geschwister oder bei den Eltern – ist es hilfreicher, wenn du das mit deiner Mutter machst oder mit deinem Vater? Da gibt es auch Unterschiede.»	
	<p>Empfehlung Nr. 4</p>	Zustimmung aber keine Anmerkungen	<p>MS4</p> <p>«Diese Absprachen finde ich ganz zentral. (...) Es geht nur darum, dass ihr Sohn/ihre Tochter, die Technik beim Abendessen am Tisch einsetzt. Es geht nicht um den ganzen Tag (...) Da muss man Eltern auch entlasten in ihrem Anspruch, dass der Patient, die Technik immer anwendet. Da sind manchmal die Erwartungen der Eltern zu hoch. Ich finde das manchmal wichtiger, das mit den Eltern abzusprechen, als mit den Patienten.»</p>	Anpassung siehe «Allgemeine Ergänzungen»
Regelmässiges Üben	<p>Empfehlung Nr. 5</p>	<p>SG5a</p> <p>«Das (Audioaufnahmen) ist ja recht aufwändig und das machen sicher nicht alle in ihrem Alter. Super wenn sie das macht.»</p> <p>SG5b</p> <p>«Finde ich auf alle Fälle sehr gut mit den Aufnahmen oder Protokolle zu führen, dass sie da so eine Selbstkontrolle hat mit den Übungen.»</p>	<p>MS5</p> <p>«In der heutigen Zeit mit dem Smartphone ist es super, mal ein Telefonat mitzuschneiden, eine Übungssituation aufzunehmen und diese auf dem Padlet zu posten. Das ist eine Form des Austauschs, wo ich auch nachschauen kann, ob die Audioaufnahmen gepostet wurden. So kann man sich auch zwischen den Therapiektionen rückversichern und Rückmeldung geben. Manche Polterer neigen dazu, auch mal etwas zu vergessen und haben Probleme, mit ihren</p>	Keine Anpassung vorgenommen

			<p>exekutiven Selbstorganisationsfunktionen und brauchen Strukturierungshilfen von aussen, auch zwischen den Therapiektionen – besonders in der Generalisierungsphase. Da ist es gut, so ein Instrument an der Hand zu haben um darauf achten zu können, dass die häuslichen Übungen in den Alltag integriert werden.»</p>	
Mitbestimmung	 Empfehlung Nr. 6	<p>SG6a «Das ist so was Generelles für den Therapieprozess. Finde ich auf jeden Fall auch ganz wichtig.»</p> <p>SG6b «Was ist jetzt gerade wichtig für dich? Das kann sich ja auch ändern und das sollte man immer wieder aktualisieren. Irgendetwas wird vielleicht wichtig im Alltag, was man miteinbeziehen muss.»</p>	<p>MS6a «Die Empfehlungen 6 und 10 hängen sehr eng zusammen. Der partizipative Aspekt und Aspekte von emanzipatorischen Ansätzen in der Therapie sind sehr wichtig.»</p> <p>MS6b «Das kann ich aus meiner Erfahrung unterstreichen, das ist das A und O. Das ist ein ganz zentraler Aspekt in der Arbeit mit Jugendlichen und in der Poltertherapie. Gerade in der Arbeit mit polternden Jugendlichen ist es grundlegend, die Motivation für die Therapie zu sichern. Wenn die Jugendlichen die Erfahrung machen, dass tatsächlich ihre Meinung und ihre Teilhabe gefragt sind, macht das auch mit dem Selbstbewusstsein etwas. Ernstgenommen zu werden und nicht nur als “der mit dem Problem” wahrgenommen zu werden.»</p> <p>MS6c «Ich finde es sehr gut, wie Sie das formuliert haben. Die Auswahlmöglichkeiten nicht nur zu besprechen,</p>	Keine Anpassung vorgenommen

			sondern tatsächlich in irgendeiner Form zu dokumentieren, zu verschriftlichen, zu visualisieren, auch wieder mit Icons zu versehen damit sie eher im Kopf bleiben als abstrakte Aufgabeninstruktionen. Manchmal eignen sich auch Realgegenstände aus der Natur wie Muscheln oder Kastanien. Die Patienten können sich dann drei Gegenstände aussuchen und in die Hosentasche nehmen, wobei jeder Gegenstand für eine Übungsinstruktion steht. So kann man einen Anker setzen. Die Gegenstände bringen die Patienten in die nächste Lektion wieder mit und wissen, welche Aufgabe damit verknüpft war, und können etwas dazu erzählen.»	
Erfolgs- erlebnisse	 Empfehlung Nr. 7	SG7 «Das ist sicher unterschiedlich wie stark Patienten das brauchen. Manche brauchen das sehr stark, um motiviert zu bleiben. Andere motiviert es auch, wenn etwas noch nicht so gut geklappt hat. Aber das ist klar, dass das individuell ist.»	MS7 «Ich finde das sehr toll, das ist ein Punkt, den ich gar nicht immer so im Blick. Nicht immer nur an der Leistungsgrenze zu arbeiten, sondern nach anspruchsvollen Übungen auch einmal ein Niveau zurückgehen und so ein Erfolgserlebnis garantieren. Meistens sind wir Therapeuten super engagiert und wollen natürlich das Beste rausholen aus unseren Patienten, aber ich finde es gut, sich bewusst vorzunehmen einmal ein bis zwei Stufen zurückzugehen.»	Keine Anpassung vorgenommen
	 Empfehlung Nr. 8	SG8 «Genau, das finde ich auch wichtig. Ich finde es auch immer gut, wenn die Patienten selber ihre Erfolge formulieren. Dass nicht nur wir	MS8 «Am tollsten ist es, wenn die Patienten das selbst machen können. Wenn am Ende der Lektion Zeit ist für mindestens drei dicke Lobe. Ich	Die Therapeut*innen nutzen den Anfang und das Ende der Lektion für wertschätzende Rückmeldungen zu erfolgreichen Sprecherlebnissen.

		<p>Therapeuten das machen und sagen, „Das hast du bisher erreicht.“, sondern fragen „Was kannst du schon verändern?“. Die Wirkung ist so noch stärker, wenn die Klienten das selber formulieren, als wenn wir es ihnen sagen.»</p>	<p>lasse es die Patienten selbst formulieren, was ihnen besonders gut gelungen ist. Wenn sie etwas ganz Wichtiges vergessen haben, kann ich das immer noch nachtragen.»</p>	<p>Zu Beginn jeder Lektion reflektieren sie mit den Klient*innen vergangene positive Sprecherlebnisse. In der Schlusssequenz spiegeln die Therapeut*innen die Lektionsinhalte und ermöglichen es den Klient*innen, ihre Erfolge auch selbst verbal zu formulieren. Die Therapeut*innen können den Reflexionsprozess der Klient*innen unterstützen, indem sie differenzierte Fragen stellen (z.B. Was kann schon verändert werden? Was ist schon besonders gut gelungen?).</p>
Realistische Zielsetzung	<p>Empfehlung Nr. 9</p>	<p>SG9a «Das ist ein wichtiges Thema aber die Frage ist, ob man es wirklich <i>Rückfälle</i> nennen will. Das Wort <i>Rückfall</i> ist für viele Patienten sehr negativ besetzt. Sprache hat immer eine Wirkung, deshalb wäre es besser statt von Rückfällen von „verschiedenen Phasen“, zu sprechen. Oder zu sagen, dass das Sprechen immer noch variabel ist und es eine Variabilität geben wird. Fragen, wie die Patientin damit umgeht, wenn das Tempo wieder schneller wird.»</p> <p>SG9b «Auch die sprachliche Formulierung „kein persönliches Versagen“: das Unterbewusstsein hört das Wort <i>nicht</i> nicht. Es wäre günstiger, das anders zu formulieren, weil sowohl bei der Patientin als auch bei der Therapeutin das „persönliche Versagen“ auf der unbewussten Ebene hängenbleibt. Es wäre zum Beispiel besser zu sagen, dass</p>	<p>MS9 «Selbst bei realistischer Zielsetzung kommt es zu Rückfällen. Man nennt das auch „Rückfallverschreibung“, dass man explizit solche Rückfälle verschreibt. Trotz realistischer Ziele wird es Situationen geben, wo du merkst, dass du es schon einmal besser konntest. Dann aber nicht in Panik geraten oder resignieren, sondern erkennen, dass ich auf diesen Punkt in der Therapie vorbereitet wurde und dass ich Strategien entwickelt habe, wie damit umgehen. Situationen, wo ich nicht mehr so sicher auf die Technik zurückgreifen kann, die ich in der Therapie gelernt habe. Was ist der Plan B, wie gehe ich damit um? Das reicht über eine realistische Zielsetzung hinaus.»</p>	<p>Die Therapeut*innen sensibilisieren die Klient*innen dafür, dass Rückfälle zum Alltag dazugehören und dass eine Veränderung der Sprechqualität zum Prozess gehört und aufgrund unterschiedlicher Bedingungen zustande kommen kann.</p> <p>Es werden gemeinsam alltägliche Sprechsituationen definiert, in denen die Klient*innen die Sprechtechnik bewusst anwenden. Dazu kann die erstellte Hierarchie mit wichtigen und herausfordernden Sprechsituationen herangezogen werden (siehe Kommunikative Anforderungen der Sprechsituationen). Die Therapeut*innen achten auf ein kleinschrittiges Vorgehen (siehe Erfolgserlebnisse).</p>

		eine Veränderung der Sprechqualität zum Prozess gehört oder dass die Sprechqualität aufgrund unterschiedlicher Bedingungen zustande kommen kann.»		
Vertrauensvolle Therapeut*innen-Klient*innen-Beziehung	 Empfehlung Nr. 10	SG10 «Das finde ich auf jeden Fall ganz wichtig. Es ist wichtig zu kommunizieren, in welchem Therapiebereich man gerade ist, was das Ziel ist, also was sind die nächsten Kleinziele und was ist das grosse Ziel dahinter. Warum ist es wichtig, das Sprechen wahrzunehmen, was ist das grosse Ziel dahinter, warum ist das für später wichtig.»	MS10 «Das ist eine Handlungsempfehlung, die ist sehr grundlegend basal. Es ist eine Empfehlung, die gilt für jede logopädische Therapie. Aber eine vertrauensvolle Therapeutinnen-Klientin-Beziehung hat eine besondere Relevanz in der Poltherapie, wenn es darum geht, die Motivation der Klienten zu sichern und die Eigenverantwortlichkeit zu fördern. Dann spielt die Arbeit auf Augenhöhe, transparentes Arbeiten und die Mitbestimmung einzufordern eine besondere Rolle.»	Keine Anpassung vorgenommen
	 Empfehlung Nr. 11	SG11a «Die persönliche Erzählung kann ja auch unabhängig von der Therapie und vom Sprechen sein. Ich finde es wertvoll, dass man auch einfach mit den Patienten redet und so eine andere Beziehung aufbaut, weil man viel mehr mitbekommt, was für sie wichtig ist. Wir wollen ja den gesamten Menschen betrachten und nicht nur sein Sprechen. Es sollte Zeit sein für das Gespräch.» SG11b «Bis jetzt habe ich die Wertschätzung immer nur verbal ausgedrückt, aber ich werde das Feiern	MS11 «Meine Studierenden machen das auch gerne, wenn sowieso In-vivo-Arbeit ansteht, dass wir zusammen ein Eis essen gehen. Es kann gleichzeitig als Übungssituation genutzt werden aber auch als Möglichkeit zu feiern, dass man eine wichtige Etappe geschafft hat miteinander. Ich würde es machen, wenn gemeinsam vereinbarte Ziele erreicht sind oder der Patient feststellt, dass der angegangene Veränderungsbereich für ihn so in den Hintergrund gerückt ist, dass sich etwas verändert zu haben scheint. Dass man dann positiv formuliert, was sich verändert hat und	Keine Anpassung vorgenommen

		der Erfolge künftig gerne auch in meine Therapie aufnehmen.»	dies zum Anlass nimmt, um zu feiern.»	
Allgemeine Ergänzungen	<p>SG 12a «Was ich immer noch gut finde, aber das ist beim Stottern einfacher als beim Poltern, Kontakte zu anderen, um sich gegenseitig zu motivieren. Aber ich weiss, dass das beim Poltern schwieriger ist, weil man oft nicht so viele gleichzeitig kennt, die in einer ähnlichen Altersgruppe sind. Beim Stottern ist das leichter finde ich. Ich weiss nicht, ob das passt, wenn so jemand in eine Stotterelbsthilfegruppe geht. So was finde ich generell gut für die Ergänzung zur Therapie und zur Nachsorge.»</p> <p>SG12b «Je nach Patient und Situation mache ich manchmal auch Hausbesuche. Das ist auch sehr spannend zu Hause mal eine Therapieeinheit zu machen, um zu gucken, wie verhält er sich da und wie spricht er da. Man trinkt dann zusammen einen Kaffee und unterhält sich. Ich schaue dann wie ist das Sprechen zu Hause. Dann guckt man, kann man eine Bezugsperson miteinbinden, die dann mitdiskutiert. Die Patientin soll dann da auch ihre Technik einsetzen. Das passt dann auch zum unterstützenden Umfeld. Sie haben</p>	<p>MS12a «Ich finde die Visualisierung ganz toll, mit dem Icon, was sie gefunden haben und mit den Texten, die sie versucht haben, gut auf den Punkt zu bringen. Das finde ich toll strukturiert und visuell sehr ansprechend.»</p> <p>MS12b «Eine Frage, die sich mir gestellt hat, ist die Reihenfolge der Handlungsempfehlungen. (...) Manche Handlungsempfehlungen, die sind sehr grundlegend und manche sehr spezifisch. Ich finde zum Beispiel die Handlungsempfehlung Nr. 10 und 11 mit der vertrauensvollen Therapeutinnen-Klientin-Beziehung, das ist was so grundlegend Basales. Da dachte ich mir, das müsste eigentlich am Anfang stehen.»</p> <p>MS12c «Eine Empfehlung, die ich auch Berufsfängerinnen immer wieder mitgebe, ist der Punkt «ehrliche Konfrontation». Sie haben sehr viel drin mit «vertrauensvoll und ressourcenorientiert und würdigen und stärken» und das finde ich ganz wichtig. Aber manchmal braucht es auch ehrliche Konfrontation zum Beispiel was die Sprechtechnik betrifft. Wenn ich finde «Nein, das war es jetzt noch nicht,</p>	<p>Die Therapeut*innen binden das Umfeld der Klient*innen frühzeitig in die Therapie mit ein. Dazu bieten sich Besuche der Bezugspersonen in der Therapieelektion oder allenfalls auch Hausbesuche an. Die Bezugspersonen erhalten einen Einblick in den therapeutischen Prozess und kennen ihre Rolle darin. Gemeinsam kann reflektiert werden, inwiefern sich das Kommunikationsverhalten (z.B. geduldiges Zuhören, Zeit lassen, keine Unterbrechungen) und das Sprechverhalten (Sprechtempo, Pausensetzung) der Bezugspersonen auf das Sprechen der Klient*innen auswirkt und dieses positiv unterstützt.</p> <p>Die Therapeut*innen stellen sicher, dass zwischen den Klient*innen und ihrem Umfeld klare Abmachungen über die Art und das Ausmass der Unterstützung im Alltag bestehen. Wann und wie oft soll an die Anwendung der Sprechtechnik erinnert werden? Wann und wie oft soll kontrolliertes Sprechen gelobt werden? Welches Verhalten ist bei Rückfällen gewünscht? Diese Themen sollten in der Therapie und zu Hause regelmässig reflektiert und schriftlich festgehalten werden. Diese klaren Abmachungen sollten auch zwischen Therapeut*innen und</p>	

		<p>geschrieben die Bezugsperson kommt in die Therapie, es wäre aber eben auch spannend, die Therapeutin geht zu denen nach Hause, wenn das möglich ist, organisatorisch und so weiter.»</p> <p>SG12c «Ich finde das insgesamt sehr gut und toll, was sie da erarbeitet haben.»</p>	<p>das war noch nicht optimal, das ganz kannst du besser.» Es also auch wirklich so zu verbalisieren. Also da auch mal zu konfrontieren. Manchmal ist es je nach Verständlichkeit der Patientin in der Poltertherapie auch eine Herausforderung immer wieder nachzuhaken, immer wieder einzuhaken und zu sagen «Moment, das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden». (...) Im Alltag bekommen sie selten eine ehrliche Rückmeldung. Sie kriegen vielleicht mit, irgendetwas ist schiefgelaufen, irgendwie haben wir aneinander vorbeigeredet oder der guckt so komisch. Aber Polternde bekommen selten ehrliche Rückmeldung und werden mal ehrlich konfrontiert damit. Und das ist ja die Chance in der Therapie, dass wir wenn die therapeutische Grundhaltung und die Beziehung gut ist, dann können wir uns das auch erlauben.</p> <p>Bei stark Polternden ist es eine Herausforderung immer wieder zu sagen «Stopp, ich habe dich nicht verstanden, das ging mir jetzt zu schnell.» Darum würde ich diese Konfrontation als Handlungsempfehlung mit aufnehmen, weil es wirklich eine ganz grosse Chance ist, die Polternde im Alltag nicht haben. Vielleicht muss man das sogar absprechen «Wo ist deine Grenze, wie oft darf ich dir in der Stunde sagen, dass ich dich nicht verstanden habe?». Das ist ein Unterschied zur Stottertherapie, da steht dieses Thema Verständlichkeit oder solche Kommunikationsspannen</p>	<p>Klient*innen während Gesprächen innerhalb der Therapie gelten.</p>
--	--	--	---	---

			nicht so sehr im Vordergrund, aber in der Poltertherapie schon.»	
--	--	--	--	--